

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (PSS 10/13)

Wissenschaftliche Arbeit

Masterthese

Fachdiskussionen über Gespräche mit mathematischen Inhalten im Kindergarten

Workshops für Kindergartenlehrpersonen

„Bi ihm het's meh drin als bi mir!“

Eingereicht von:

Katharina Egenter

Ursula Rochat

Begleitung: Stefan Meyer

Datum der Abgabe: 5.1.2013

Abstract

Gespräche im Kindergarten über mathematische Phänomene haben noch keine lange Tradition.

Erst mit der Annahme des neuen Volksschulgesetzes im Kanton Zürich, der Anerkennung des Kindergartens als Teil der Volksschule und der Umsetzung des dazu neu entwickelten Lehrplanes für die Kindergartenstufe im 2008, sind unter den sechs Bildungsbereichen neu Basiskompetenzen in mathematischen Erfahrungen beschrieben. Wie mit diesen veränderten Voraussetzungen umzugehen ist, ist auch heute noch ein fortwährender und suchender Prozess bei den Kindergartenlehrpersonen.

Durch drei Workshops nahmen die Autorinnen Einfluss auf diesen Prozess und durchlebten ihrerseits Prozesse in Bezug auf ihren Berufsauftrag des Beratens von Kindergärtnerinnen.

Aus Gruppengesprächen in den Workshops und den, von den Teilnehmerinnen geführten Projektjournalen wurden Daten gesammelt, die mit Hilfe einer kategorienbasierten Inhaltsanalyse ausgewertet und verglichen wurden. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die, in Bezug auf Mathematik im Kindergarten, bewirkten Veränderungen und Neuorientierungen der Kindergartenlehrpersonen, die am Workshop teilnahmen.

In einem zweiten Schritt wurden die Veränderungen und Neuorientierungen mit dem Fokus auf Gespräche über Mathematik untersucht und analysiert. Dabei konnte ein veränderter Umgang mit Fragen aufgezeigt werden und dass Sensibilisierung gewachsen war, die nun vermehrt erkannten mathematischen Phänomene im Kindergarten sprachlich zu erschliessen.

Es kann ausgesagt werden, dass sich eine sensibilisierte Grundhaltung der Teilnehmerinnen zu mathematischen Phänomenen im Kindergartenalltag entwickelt hat.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Inhaltsverzeichnis	III
Vorwort	VI
1 Einleitung	1
1.1 Bildungsraum Vorschule	1
1.2 Motivation	1
1.3 Begründung der Themenwahl	2
2 Theoretischer Bezugsrahmen	4
2.1 Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich.....	4
2.1.1 Zweck des Lehrplans	4
2.1.2 Ziele und Aufgaben.....	5
2.1.3 Rahmenbedingungen	5
2.1.4 Bildungsprozesse	5
2.1.5 Bildungsbereiche	6
2.1.6 Bildungsbereich Mathematik.....	7
2.2 Kindliches Lernen im Kindergarten.....	8
2.2.1 Spielen und Lernen.....	9
2.2.2 Aktiv-entdeckendes Lernen	9
2.2.3 Entwicklung des mathematischen Denken.....	10
2.3 Fachdidaktische Kompetenz der Kindergartenlehrperson	11
2.3.1 Konstruktivismus.....	12
2.3.2 Offener Unterricht oder die Interaktive Didaktik.....	12
2.3.3 Handlungsorientierter Unterricht	14
2.3.4 Das flexible Interview	15
2.4 Lehrerfortbildung.....	16
2.5 Heilpädagogische Relevanz.....	17
3 Projektbeschreibung	19
3.1 Ausgangslage	19
3.2 Stichprobenbeschreibung	20
3.3 Planung der Datensammlung.....	20
3.4 Ablauf des Projekts	21
Durchführung der Workshops.....	23
4 Fragestellung	27
4.1 Zentrale Fragestellung	27
Begründung der zentralen Fragestellung.....	27
Definition „Wirkungen“	27
Definition: „Aus der Sicht“	28
Definition „Gespräche über Mathematik“	29
4.2 Weiterführende Fragen/ Unterfragen	30
Begründung und Ergänzung der weiterführenden Fragen	30

4.3	Hypothese.....	30
	Begründung der Hypothese:.....	30
4.4	Ziele mit Angabe der Indikatoren	31
	Ziele auf Ebene der Forschung	31
	Begründung der Ziele auf Ebene der Forschung	31
	Ziele auf Ebene der Autorinnen	31
	Begründung der Ziele auf Ebene der Autorinnen.....	32
	Ziele auf Ebene der Teilnehmerinnen.....	32
	Begründung der Ziele auf Ebene der Teilnehmerinnen	32
5	Forschung	33
5.1	Beschreibung und Begründung der Forschungsstrategie.....	33
5.2	Beschreibung des Forschungsmethodischen Vorgehens.....	35
	Die kategorienbasierte Inhaltsanalyse	35
5.3	Gütekriterien	36
6	Ergebnisse	39
6.1	Schritt 1 Sammeln der Daten	39
6.2a	Schritt 2a Transkribieren, Protokollieren der Gesprächsaufnahmen.....	39
	Regeln für die Transkription	39
6.2b	Schritt 2b Übertragen der Inhalte von den Projektjournalen	40
6.3a	Schritt 3a 1. Reduktion auf relevante Inhalte bei den Gesprächen	41
	Schlüsselwörter und Kriterien zur Definition von „Wirkungen“	41
6.3b	Schritt 3b 1. Reduktion auf relevante Inhalte bei den Projektjournalen.....	42
6.4a	Schritt 4a Kodieren durch Paraphrasieren der Gesprächsdaten.....	42
	Regeln der Paraphrasierung	42
6.4b	Schritt 4b Kodieren durch Paraphrasieren der Projektjournale	43
6.5a	Schritt 5a Strukturieren durch Kategorisieren der Gesprächsdaten	43
	Kriterien für die Zuordnung zu den Kategorien mit Ankerbeispielen	43
6.5b	Schritt 5b Strukturieren durch Kategorisieren der Projektjournale	45
6.6	Schritt 6 Überprüfen und 2. Reduktion	45
	Kriterien für die 2. Reduktion	45
6.7	Schritt 7 Auswerten, Bewerten, Triangulieren	46
6.8	Schritt 8 Differenzierung.....	47
6.9	Schritt 9 Kommunikative Validierung.....	48
6.10	Schritt 10 Anpassen und Präsentation der Ergebnisse.....	49
	6.10.1 Quintessenz der Gespräche und Einschätzung der Aussagen.....	50
	6.10.2 Quintessenz der Projektjournale und die Einschätzung der Aussagen.....	53
	6.10.3 Auswertung der Einschätzungen	55
	6.10.4 Quantitative Auswertung der Aussagen	57
	6.10.5 Aussagen und Interpretation zu den Ergebnissen (Fragestellung /Hypothese).....	57
	6.10.6 Erstes Fazit zu der Fragestellung und der Hypothese.....	60
	6.10.7 Aussagen und Interpretation zu den Ergebnissen (Unterfragen).....	60
	6.10.8 Zweites Fazit zu den Unterfragen	65
	6.10.9 Präsentation der Differenzierung	66
	6.10.10 Drittes Fazit zu der Differenzierung.....	69

7	Diskussion Schritt 11	71
7.1	Kritische Auseinandersetzung mit der Forschungsstrategie und dem methodischen Vorgehen	71
7.2.1	Beantwortung der Fragestellung	75
7.2.2	Überprüfung der Hypothese und Beantwortung der Unterfragen.....	77
7.3	Allgemeine Diskussionspunkte.....	79
7.3.1	Zielsetzung und inhaltliche Voraussetzungen der Workshops.....	79
7.3.2	Gruppenkonstellation der Workshops	80
7.3.3	Zeitliche Einbettung der Workshops im Schuljahr	81
7.3.4	Veränderte Dauer der Workshops	82
7.3.5	Zielerreichung.....	83
	Erreichung der Ziele auf der Ebene der Forschung	83
	Erreichung der Ziele auf der Ebene der Autorinnen.....	83
	Erreichung der Ziele auf der Ebene der Teilnehmerinnen	83
8	Konsequenzen, Schlussfolgerungen und Ausblick Schritt 12.....	84
8.1	Konsequenzen für die Heilpädagogische Praxis	84
8.2	Allgemeine Schlussfolgerungen	84
8.3	Entwicklungsziele.....	85
8.4	Ausblick	85
	Verzeichnisse.....	V
V.1	Literaturverzeichnis	V
V.2	Tabellenverzeichnis	VIII
V.3	Abbildungsverzeichnis	VIII

Vorwort

„Dem Denken und Erkennen
liegt das Handeln zugrunde.“

Piaget (1992)

Dank

Einen besonderen Dank sprechen wir ganz herzlich unserem Mentor Stefan Meyer aus, der uns immer wieder geduldig mit seinem grossen Fachwissen unterstützte und ermunterte auf diesem Weg weiter zu forschen.

Ein spezieller Dank geht an unsere Kolleginnen, die uns mit ihrer Mitarbeit und Engagement in den Workshops die Grundlage für unsere Forschungsarbeit ermöglichten.

Grossen Dank für ihr Verständnis möchten wir auch an unsere Familien richten, wenn unsere Zeit in ihrem Wirkungskreis nur für das Nötigste reichte.

Wir danken allen, die uns während der Arbeit aufmunternd und tatkräftig zur Seite standen.

Erklärende Hinweise

Kindergartenlehrperson = Lehrperson

Kindergartenlehrpersonen, die an den Workshops teilnahmen. = Teilnehmerinnen

Die Autorinnen sehen sich in der Arbeit zum einen als Autorinnen und zum anderen als Forscherinnen. Die Bezeichnungen werden situativ angepasst.

1 Einleitung

1.1 Bildungsraum Vorschule

Gespräche im Kindergarten über mathematische Phänomene haben noch keine lange Tradition.

Über viele Jahre wurde das Kindergartenwesen auf der kommunalen Ebene geregelt, bis das neue Volksschulgesetz vom Februar 2005 festlegte, dass die Kindergartenstufe neu Teil der öffentlichen, kantonalen Volksschule des Kantons Zürich ist. Seit dem 1.1. 2008 bildet der Kindergarten die erste Stufe der schulischen Bildung. Darauf gestützt wurde vom Bildungsrat der Lehrplan für die Kindergartenstufe erlassen und auf das Schuljahr 2008/09 in Kraft gesetzt.

Der Lehrplan regelt die Stufenziele und die grundlegenden Inhalte des Unterrichts auf der Kindergartenstufe. Für die Lehrpersonen der Kindergartenstufe ist der Umgang mit dem Lehrplan, insbesondere mit den Basiskompetenzen neu, denn in den Jahren zuvor stand kein Lehrplan in dieser Art zur Verfügung. Welche Schwerpunkte sie sich in ihrer Arbeit setzten, war weitgehend den Lehrpersonen selber überlassen. Der Kindergarten der deutschsprachigen Schweiz war ein Ort des Spiels, ein Lebens- und Erfahrungsraum. Im Gegensatz dazu war die Schule Lern- und Leistungsraum mit Lernzielen und Eingliederungsnormen (vgl. Stamm, 2004, S.867). Mit der Ausrichtung des neuen Lehrplans wird nun neu Wissensvermittlung und Wissenserwerb in den bislang „bildungsfreien“ Vorschulraum verlagert. Von den Lehrpersonen wird jetzt ein auf das Kind zentrierter und an seiner Lebenswelt orientierter Unterricht gefordert. Dieser soll in allen Kompetenzbereichen die Vorgaben aus dem Lehrplan in einem guten Unterricht umsetzen.

Zu den fünf Bildungsbereichen des neuen Lehrplanes werden Basiskompetenzen genannt, die konkret bezeichnen, über welches Wissen und Können die Kinder am Ende der Stufe in der Regel verfügen und welche Dispositionen sie zeigen sollen. Das Volksschulamt führte auf Grund dieser neuen Bildungsausrichtung auf dieser Stufe eine zweiteilige obligatorische Einführungsveranstaltung für alle Kindergartenlehrpersonen im ganzen Kanton Zürich durch. Im ersten Teil wurden inhaltlich das Lehr- und Lernverständnis des Lehrplanes, die Bildungsbereiche im Kontext Schule und HarmoS-Konkordat, konkrete Beispiele von Unterrichtsplanung und das Überprüfen der Basiskompetenzen ausgeführt. Der zweite Teil der Einführung wurde stark auf die Lehrpersonen ausgerichtet und diente hauptsächlich der Reflexion der bisherigen Arbeit mit dem Lehrplan. Zur vertieften Einführung des Lehrplans bestand für die Lehrpersonen des Kindergartens die Möglichkeit, freiwillige Weiterbildungskurse zu besuchen (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, Schulblatt des Kantons Zürich, S. 69).

1.2 Motivation

Neben dem Prinzip der ganzheitlichen Förderung auf der Kindergartenstufe wurde mit der Einführung des Lehrplans der Bildungsauftrag mit einzelnen Bildungsmöglichkeiten in verschiedenen

Bildungsbereichen in den Vordergrund gestellt. Daraus entstehen für die Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe neue, veränderte Schwerpunkte in ihrer pädagogischen Arbeit, vor allem im Bereich der Mathematik. Da die Lehrperson die Verantwortung für die Bedürfnisse des Kindes, seine Entwicklung und sein Lernen übernimmt, übt sie einen entscheidenden Einfluss auf den Lernprozess des Kindes aus und berücksichtigt dabei verschiedene Aspekte kindlichen Lernens (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S.11). Dieser entscheidende Einfluss wird auch immer mehr erwartet und vorausgesetzt. Der Erwartungsdruck auf die Kindergartenlehrpersonen von der Seite der Schule sowie von den Eltern wächst dabei immer mehr. Obwohl viele neue Literatur und Lehr-Lernmittel im pädagogischen Vorschulbereich publiziert werden, die sich mit mathematischer Förderung auseinandersetzen, ist es kaum mehr möglich sich einen informativen, zielgerichteten Überblick darüber zu verschaffen. In dieser Fülle von Angeboten sind die Lehrpersonen mit der Umsetzung in der Praxis auf sich selber gestellt. Nach welchen Kriterien kann eine Orientierung für die praktische Umsetzung erfolgen und wie also soll sich nun der Umgang mit den neuen Bildungszielen des mathematischen Bereiches für die Kindergartenstufe gestalten? Einem Bereich, der vor dem in Kraft gesetzten Lehrplan der schulischen Situation vorbehalten war? Mit dem neuen Lehrplan wird eine verbindliche Zielsetzung gefordert, die einerseits als eine ganzheitliche Förderung ohne Unterricht in Fächern, andererseits aber nach definierten Standards für einzelne Bildungsbereiche gestaltet werden soll. Die Autorinnen erkennen einen Bedarf der Lehrpersonen in der praktischen Umsetzung von mathematischer Förderung im Kindergarten. Aus dem gewonnenen Wissen ihrer neuen Ausbildung und aus dem Studium von aktueller Literatur sehen sie Möglichkeiten der mathematischen Förderung, die in den Kindergärten als neue Anregungen aufgenommen werden können. Sie sind motiviert, damit eine veränderte Wahrnehmung der Lehrpersonen von mathematischen Fördersituationen im Kindergartenalltag zu erwirken und sie in ihrem Arbeitsfeld zu beraten und zu unterstützen. Es soll eine Sensibilisierung auf für das Kind bedeutsame mathematische Phänomene im Kindergarten und damit die Gewinnung neuer Einsichten und Perspektiven zu mathematischer Förderung bei den Lehrpersonen erreicht werden. Dies kann auch als Unterstützung in der Unterrichtsentwicklung betrachtet werden.

1.3 Begründung der Themenwahl

Im Berufsalltag der Autorinnen kristallisieren sich in den Kindergärten zwei Förderschwerpunkte heraus, die immer wieder im Fokus stehen: Die Sprache und die Mathematik. Die Optik auf die Mathematik im Besonderen wurde durch das Studium an der Hochschule für Heilpädagogik verändert. Durch das vertiefte Kennenlernen von aktiv-entdeckendem Lernen, von generativem Handlungslernen, vom offenen Unterricht und von handlungsorientiertem Unterricht, wurde eine neue Sicht von mathematischer Förderung gewonnen. In all diesen didaktisch-methodischen Konzepten spielen mathematische Alltagsphänomene aus der Welt des Kindes eine grosse Rolle. Insbeson-

dere wurde aber auch realisiert, wie eng die Mathematik mit der Sprache verknüpft ist. Die Feststellung, dass Mathematikförderung auch Sprachförderung ist, eröffnete bei den Autorinnen neue Einsichten und grosses Interesse für eine vertiefte Auseinandersetzung mit mathematischer Förderung mit sprachlichen Anteilen. Es ist daher naheliegend, dass die Wahl des Themas auf die Mathematik im Kindergarten fiel, ebenso auch im Interesse der Lehrpersonen auf dieser Stufe, das durch die Anforderungen des neuen Lehrplans im Bereich Mathematik entstanden ist.

Wie wird nun diese Förderung gestaltet, wenn der Inhalt des neuen Lehrplans und seine Ausrichtung berücksichtigt werden sollen? Wie kann eine der Entwicklung des Kindes angemessene und methodisch-didaktisch fundierte mathematische Bildung im Kindergarten praktisch umgesetzt werden? Welche Möglichkeiten der Umsetzung können durch die heilpädagogische Intervention angeboten werden?

Es ist das Anliegen der Autorinnen in ihrer Tätigkeit als Heilpädagoginnen gemeinsam mit den Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe diesen Fragen nachzugehen und durch die Entwicklung eines Projektes in eine interessante Auseinandersetzung von theoretischem Wissen und Anwendung in der Praxis zu kommen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Für die Planung und Entwicklung des Projektes wurde der folgende theoretische Bezugsrahmen erarbeitet. Zentral ist zunächst der Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich mit den mathematischen Bildungsbereichen. Das Lernen im Kindergarten stützt sich auf die darin formulierten Rahmenbedingungen ab. Somit bildet der Lehrplan der Kindergartenstufe des Kantons Zürich die Grundlage des Projektes, da sich die Fachdiskussionen der Workshops an diesen Entwicklungs- und Lernzielen anlehnen.

Weiterführend wird auf das kindliche Lernen im Spiel, das aktiv-entdeckende Lernen, die Entwicklung des mathematischen Denkens im Kindergartenalter und die theoretisch relevanten Bezüge in der Auseinandersetzung mit dem Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik eingegangen. Alle diese Inhalte bilden die Basis, auf die die Autorinnen das Projekt aufbauen und die Basis der angestrebten Wirkungen.

Abschliessend wird in diesem Kapitel theoretischer Bezug in Hinsicht auf die Lehrerfortbildung genommen.

2.1 Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich

Die Vorgaben des Lehrplans für die Kindergartenstufe sind für das geplante Projekt richtungsweisend und können als Leitlinie für die angestrebten Veränderungen und Wirkungen bei den Kindergartenlehrpersonen angesehen werden.

Ein Lehrplan ist eine systematische Zusammenfassung von Lernzielen, die über Lerninhalte von den Lernenden innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes erworben werden sollen. Der Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich wurde im Auftrag des Volksschulamtes Zürich von Fachpersonen der Kindergartenstufe entwickelt. Es werden wichtige Merkmale der Kindergartenstufe beschrieben und die Rahmenbedingungen für den Unterricht genannt. Als Lernziele werden Basiskompetenzen aufgeführt, die von den Kindern beim Übertritt in die nächste Schulstufe erreicht sein sollten.

2.1.1 Zweck des Lehrplans

Im Lehrplan wird das Recht des Kindes auf bestmögliche Bildung verankert. Er orientiert die Lehrperson bei der Gestaltung der Ausbildungsprozesse und welche grundlegenden Bestimmungen auf der Kindergartenstufe zu gelten haben. Er bildet die *verbindliche Grundlage der Bildungsziele und –inhalte auf Kindergartenstufe*. Er stellt die Bedeutung einzelner Bildungsbereiche und Tätigkeiten dar und informiert Eltern und andere bildungsinteressierte Personen über die grundsätzliche Ausrichtung der Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindergarten (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S.3).

2.1.2 Ziele und Aufgaben

Der Kindergarten vermittelt dem Kind das Wissen, das es in die Lage versetzt, die Welt zu verstehen und die persönlichen Ziele durch eigenständiges Handeln im sozialen Umfeld zu verwirklichen.

Der Kindergarten zeigt Werte und Normen auf wie, Rücksichtnahme, Sorge und Achtung, die für einen respektvollen Umgang im Zusammenleben nötig sind. Der Kindergarten sorgt für das Wohlergehen der Kinder und unterstützt ihre physische und psychische Entwicklung. Ein zentrales Anliegen ist der Aufbau von Vertrauen in Personen und Gemeinschaft (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S.5).

2.1.3 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen beschreiben schulorganisatorische Aspekte und verbindliche Verpflichtungen der Lehrpersonen in der Zusammenarbeit im Team, der Behörde und den Erziehungsberechtigten. Den Übergängen von der Familie in den Kindergarten und vom Kindergarten in die Primarschulstufe sollen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Um die Entwicklungs- und Lernziele zu erreichen ist der Kindergarten auf eine ansprechende Infrastruktur mit zweckmässiger Einrichtung angewiesen. Die Stundentafel mit dem Unterrichtsangebot berücksichtigt die beiden Jahrgangsruppen im Kindergarten ihrem Alter entsprechend. Die Kindergartenstufe dauert zwei Jahre. Können die Basiskompetenzen in der Entwicklung des Kindes erreicht werden, ist der Übertritt in die Primarstufe uneingeschränkt gegeben. Die nächstfolgende Schulstufe baut auf diesem erworbenen Wissen des Kindes auf (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S.7). Das heisst konkret für den Kindergarten, dass mit dem Festlegen von Kompetenzen und Bildungszielen ein fortlaufender Aufbau über die ganze Schulzeit angestrebt wird. Es wird dabei die Erarbeitung von Grundwissen gefordert, verbunden mit einem ganzheitlichen Bildungsansatz fächerübergreifender Fertigkeiten und Fähigkeiten.

2.1.4 Bildungsprozesse

Die Heterogenität der Kindergruppe bildet eine Chance für vielfältige gegenseitige Anregungen im Zusammenwirken bei gemeinsamen Tätigkeiten. Durch das Lernen voneinander und miteinander können sich jüngere Kinder durch die Anregungen der älteren Kinder neues Wissen aneignen. Die Älteren lernen Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme. Erfolgreiche Bildungsprozesse auf dieser Stufe sind durch ein differenziertes Wissen der Lehrperson über Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen bestimmt (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S.10).

Durch angemessenes Gestalten der Bildungsprozesse sollen Spiel- und Lernmöglichkeiten geschaffen werden, die dem Kind die Möglichkeit bieten durch selbständiges Handeln neue Kompetenzen zu erwerben und zu vertiefen. Es ist das Ziel der Kindergartenlehrperson in diesem Zusammenhang eine anregende Lernumgebung, geeignete Lern- und Unterrichtsformen und in harmonischen Unterrichtsabläufen zu planen. Die Gestaltung der Bildungsprozesse hat einen grossen

Einfluss auf den Erwerb von Wissen und Können, Lernbereitschaft und Motivation des Kindes. Ein zentrales Anliegen der Kindergartenlehrperson ist es, das Kind zu Lernumgebungen hinzuführen, gemeinsam mit dem Kind eine solche zu gestalten oder das Kind selber zu einer Gestaltung anzuregen. Lernumgebungen fördern durch ihre Bildung pädagogisch wertvolle eigenständige Lernprozesse beim Kind und fordern es zu Eigenaktivität heraus. Bedeutsame Themen aus der Lebenswelt des Kindes bestimmen die Lernumgebung und können so vom Kind aktiv und kreativ bearbeitet werden. Ein Klima des Vertrauens und der Zugehörigkeit ist Grundlage für ein erfolgreiches Lernen. Das Kind fühlt sich von der Lehrperson verstanden und kann am Geschehen der Gruppe teilhaben. Die Kindergartenlehrperson verwendet Lern- und Unterrichtsformen, die dem Lern- und Wissensstand des Kindes entsprechen. Das Angebot der Lernzugänge kann von einer durch die Lehrperson angeleiteten, bis zu einer offenen, durch das Kind frei wählbaren Aktivität reichen. Hier geht die Initiative stark vom Kind selber aus und fördert die Selbsttätigkeit. Auch in der freien Aktivität kann die Lehrperson das Kind durch weiterführende Hinweise und herausfordernde Impulse in seinem Entwicklungsprozess unterstützen und fördern (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S.15).

Auf der Kindergartenstufe richten sich die Bildungsprozesse nicht nach Fächern. Das Kind erwirbt die Kompetenzen aus verschiedenen Bildungsbereichen auf integrierte Weise, z.B. in Aktivitäten, Handlungen, Gestaltungen und im Spiel (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S.21). Die Lehrperson bildet mit ihren Beobachtungen und Beurteilungen von Bildungsprozessen eine Grundlage für gezielte, ressourcenorientierte Planung und Förderung des Kindes. Sie sind ein Mittel zur Orientierung über den Erfolg pädagogischer Massnahmen (Bildungsdirektion, 2008, S.17).

2.1.5 Bildungsbereiche

Die für die Bildungsprozesse im Kindergarten bedeutenden Inhalte werden durch die Bildungsbereiche beschrieben. Diese stehen in einem engen Zusammenhang mit den Entwicklungsaufgaben des Kindes in diesem Alter, nämlich dem Erwerb von Wissen und Können, die für das alltägliche Handeln bedeutsam sind. Die folgende Abgrenzung der verschiedenen Bildungsbereiche dient der Orientierung der Lehrperson bei spontanen oder geplanten Lernaktivitäten. Die Lehrperson trifft für die Gestaltung eines konkreten Bildungsprozesses eine angemessene Auswahl von Inhalten aus den Bildungsbereichen. Sie sollen sich an der Lebenswelt der Kinder orientieren und eine soziale und gesellschaftliche Relevanz aufweisen (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S. 20).

Auch wenn im Abschnitt 2.1.6, im Hinblick auf das geplante Projekt, nur auf den mathematischen Bildungsbereich genauer eingegangen wird, werden zunächst alle fünf Bildungsbereiche aufgeführt, um den mathematischen Bereich in seinem Kontext zu zeigen.

- Kommunikation, Sprache und Medien
- Natur, Technik und Mathematik
- Identität, Soziales und Werte
- Wahrnehmung, Gestaltung und Künste

- Körper, Bewegung und Gesundheit (vgl. ebd.)

Für jeden Bildungsbereich werden zunächst allgemeine Zielsetzungen formuliert, die als Grundlage für den Erwerb der entsprechenden Kompetenzen angesehen werden. Sie werden zum Schluss der Ausführungen zu jedem Bereich in kurzen Definitionen zusammengefasst und einzeln als Basiskompetenzen aufgezählt. Diese Basiskompetenzen werden im Lehrplan mit Entwicklungs- und Lernzielen bereichsübergreifend verknüpft.

2.1.6 Bildungsbereich Mathematik

Im Folgenden wird nur auf den für das Projekt relevanten Bildungsbereich „Natur, Technik und Mathematik“ eingegangen. Um sich dem Thema noch näher zuwenden zu können, beschliessen die Autorinnen sich explizit nur mit den aus diesem Bildungsbereich bestehenden Basiskompetenzen „Mathematische Erfahrungen“ auseinander zu setzen.

Das Kind hat schon vor dem Eintritt in den Kindergarten implizites Wissen über zahlreiche Zusammenhänge erworben. Zunehmend kann sich das Kind im Kindergarten mit weiteren grundlegenden mathematischen Themen auseinandersetzen. Als Grundlage für den Bereich Mathematik werden folgende allgemeine Ziele formuliert, in Zusammenhang mit der kindlichen Auseinandersetzung im Umgang mit Gegenständen, deren Unterschiede und ihrem Vergleich:

- Das Zählen und die Bedeutung von Zahlen
- Das Vergleichen als Grundlage von Ordnen und Aufteilen
- Der Umgang mit Massen und Zeit (vgl. Bildungsdirektion, S. 27).

Die in der Tabelle 2 aufgeführten Basiskompetenzen stellen die Fähigkeiten und Fertigkeiten dar, die vom Kind nach den zwei Jahren Kindergartenunterricht erwartet werden (vgl. Bildungsdirektion, 2008, S.12).

Die Darstellung der Basiskompetenzen wird wie im Lehrplan tabellarisch dargestellt. Folgende Kompetenzen werden für das Projekt als bedeutsam erachtet:

Tabelle 1 Ausgewählte Basiskompetenzen im Bereich Mathematik

9	Das Kind kann Eigenschaften wie Farbe, Form, Konsistenz, an verschiedenen Gegenständen und Materialien als gleichartig (blau, rund, hart) erkennen.
10	Das Kind kann die Zahlwortreihe vorwärts von 1 bis 20 aufsagen. Es kann die Mengen bis zu 20 abzählen und verschieden grosse Mengen von bis zu 10 Gegenständen miteinander vergleichen.
11	Das Kind kann verschiedene Gegenstände miteinander vergleichen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen.
12	Das Kind kann Muster erkennen, einfache Muster wiederholen und die Regel des Musters beschreiben.
13	Das Kind erkennt die Formen Dreieck, Kreis, Quadrat, Rechteck, Würfel und Kugel an Gegenständen und in Bildern.

(Quelle: Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S. 29)

Der Lehrplan meint dazu: „Basiskompetenzen beschreiben die in einem bestimmten Bereich als grundlegend erachteten Kompetenzen“ (2008, S. 12). Und weiter: „Das Ziel jedes Bildungsprozesses ist der Erwerb von Kompetenzen“ (2008, S.11). Dazu wird Kompetenz als das Vermögen beschrieben, das in einem bestimmten Handlungsbereich zu Leistung oder zu Lösung von Problemen befähigt (vgl. ebd.) Der Zusammenhang von Wissen, Können und Disposition wird wie folgt beschrieben: „Kompetent ist also, wer Wissen, Können, Disposition und die zur Verfügung stehenden Ressourcen koordiniert und gewinnbringend einsetzen kann, um damit Leistung zu erbringen“ (ebd.). Mit Wissen ist das Wissen des Kindes und seiner Orientierung im Leben gemeint (Das Kind weiss, kennt...); mit Können ist die implizite Planung im Hinblick auf das Handlungsziel gemeint (Das Kind kann, beherrscht...) und mit Disposition die Haltung und Einstellung zu Inhalten, die für das Kind bedeutsam sind (Das Kind ist interessiert, hat Freude...) (vgl. Bildungsdirektion, 2008, S.12). Durch die Förderung im Kindergarten wird der Aufbau dieser Kompetenzen beim Kind unterstützt. Beim Übertritt in die nächste Bildungsstufe kann auf diesem Basiswissen aufgebaut werden.

Wie im Abschnitt 1.3 erwähnt wird, haben die Autorinnen im Studium den engen Zusammenhang von Sprache und Mathematik erkannt. Auch im Lehrplan für die Kindergartenstufe ist ersichtlich, dass mathematische und sprachliche Grundbildung bereichsübergreifend sind: im Kindergarten können die Kinder Zusammenhänge und Abläufe in ihrer Umwelt erkunden und lernen diese als erlebte mathematische Erfahrungen sprachlich mitzuteilen. „Sie lernen bestimmte Erfahrungen exakter, treffender und differenzierter zu beschreiben und mitzuteilen, als dies in der bereits verfügbaren Umgangssprache möglich ist“ (Bildungsdirektion, 2008, S.27). Um die Kinder in das mathematische Denken einzuführen, werden zwei Voraussetzungen dafür als besonders bedeutsam erachtet. Das Wissen über die Bedeutung von Zahlwörtern und Zahlzeichen und die Fähigkeit, Eigenschaften von Gegenständen vergleichen zu können (vgl. Bildungsdirektion, 2008, S. 28).

Vom neuen Lehrplan für die Kindergartenstufe werden die Lehrpersonen zu einer systematischen Förderung der Basiskompetenzen in den festgesetzten Bildungsbereichen aufgefordert. Das heisst, es soll ein an der Lebenswelt des Kindes orientierter, der kindlichen Entwicklung entsprechender Unterricht in den geforderten Bildungsbereichen umgesetzt werden.

2.2 Kindliches Lernen im Kindergarten

Im nächsten Abschnitt wird das Verbinden von Wissen mit der Sprache beschrieben. In Bezug auf das in 1.3 erwähnte Verbinden von „Mathematik und Sprache“ und dem entsprechend „den Gesprächen mit Kindern über Mathematik“ wird hier der theoretische Bezug zum Lehrplan hergestellt.

Der Lernort Kindergarten stellt entscheidende Fragen nach Art und Umständen des Lernens. Für die Gestaltung von Bildungsprozessen berücksichtigt die Lehrperson verschiedene Aspekte alters-typischen Lernens (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2008, S.11). Viele Lernprozesse finden beiläufig statt. Dieses implizite Wissen ist nicht in Sprache gefasst. Durch Sprache kann die Lehrperson

dieses beiläufig erworbene Wissen beim Kind in bewusstes, explizites Wissen überführen. Zu einem überwiegenden Teil lernt das Kind durch Tätigkeit, durch Handlung und entwickelt damit Vorstellungen über die Beschaffenheit seiner Umwelt. Diese Vorstellungen können als handlungsleitend für weitere Tätigkeiten angesehen werden (ebd.). Handlungen stellen zielgerichtete, in ihrem inneren Aufbau verstandene Vollzüge dar, die ein fassbares Ergebnis erzeugen (vgl. Aebli, 2006, S. 182). Durch das vernetzte Lernen von Sachverhalten ist der Erwerb von neuem Wissen nachhaltig abgespeichert. Das zeigt sich, wenn beim Kind durch Sinneseindrücke Erinnerungen wachgerufen werden. Das Lernen voneinander und miteinander in der Kindergartengruppe kann Wissen in einem sozialen Aspekt ergänzen.

2.2.1 Spielen und Lernen

Im Folgenden werden die bei der Begründung der Themenwahl bei 1.3 erwähnten Lernformen in Bezug auf die Literatur erläutert.

Pramling & Asplund (2007) schreiben: „Spielend lernen“ meint, es geht um ein Kind, das spielt und gleichzeitig lernt“ (S.8). Das Lernen geschieht mit Kreativität und Einfühlungsvermögen. Im Mittelpunkt der Stufen-Theorie von Piaget steht das aktive Kind, das ganz allein sein Wissen bestimmt. Der Akt des Lernens kann durch den Begriff Arbeit charakterisiert werden, Erwachsene bezeichnen diese Aktivität als Spiel (vgl. Pramling & Asplund, 2007, S.21). Aktives Lernen ist von zentraler Bedeutung: das Kind ist neugierig und begegnet aktiv seiner Umwelt. Durch alltägliche Erfahrungen kann das Kind durch seine Wahrnehmungen ein differenziertes Bild seiner Welt herstellen. „Spiel und Lernen sind in der Welt des Kindes untrennbar“ (Pramling & Asplund, 2007, S.163).

Dies ist der Ausgangspunkt, um zu reflektieren nach welchen Theorien das Lernen im Kontext Kindergarten zu verstehen ist. Als Anhaltspunkt und Orientierung dafür kann die kognitive Theorie von Piaget angesehen werden. Bruner (1966) entwickelte daraus die allgemeinspsychologische Theorie der drei Repräsentationsebenen für die Erfahrung- und Wissensverarbeitung des Menschen. Das Wissen in der Handlung als enaktive Ebene, das Wissen als Betrachtung eines Bildes als ikonische Ebene und das Wissen das in Zeichen resultiert als symbolische Ebene. (vgl. Aebli, 2001, S. 61) Aebli sagt: „Kognitive Prozesse treten im Rahmen der Wahrnehmungsfähigkeiten und des Handelns auf. Sie haben die Aufgabe, deren Struktur zu sichern und auszubauen bzw. neue Strukturen des Handelns und Wahrnehmens zu elaborieren“ (2001, S.20).

2.2.2 Aktiv-entdeckendes Lernen

„Die Konzeption des aktiv-entdeckenden Lernens fördert die eigenen Lernwege jedes Kindes ganz bewusst“ (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S.5). Bei dieser Form des Lernens wird dem Kind die Rolle eines Forschers zugestanden. Das handelnde Kind entscheidet selber, aufgrund seiner

Lernbedürfnisse, welche Lernziele erreicht werden sollen. Konrad & Traub (2001) definieren wie folgt:

Selbstgesteuertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation sowie den Anforderungen der aktuellen Lernsituation eine oder mehrere Selbststeuerungsmassnahmen (kognitiver, volitionaler oder verhaltensmässiger Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst (metakognitiv) überwacht, reguliert und bewertet. (S.8)

Beim Entdeckenden Lernen stehen Lernanregungen oder Lernarrangements im Zentrum, die eigenaktives Lernen motivieren sollen. Es werden selbstgesteuerte Lernprozesse verstanden, bei denen das Kind Informationen über Sachverhalte durch aktives Fragen; Beobachten und Handeln sucht und dabei bereits erworbenes Wissen aktiviert, überprüft und zu neuen Erkenntnissen gelangt (ebd.). Dem Kind im Kindergarten bietet das selbstbestimmte Spiel viele Lernerlebnisse. Das genetische Lehren bei Martin Wagenschein verfolgt dieses Grundprinzip von Hinwendung zum ursprünglichen Wissen, das überhaupt den Zugang zu den Phänomenen ermöglicht (vgl. Kruse, 2012, S. 152). Es wird damit die Entdeckung der Welt durch das Kind selber angesprochen. Das Kind wird zu sinnverstehendem und eigenständigem Lernen herausgefordert. Es sucht sich seine Aufgabe selber, um Antworten zu Problemen aus dem Alltag zu finden. Diese Phänomene aus dem Alltag können Bedeutsames für das Kind beinhalten, wenn es aus der Lebenswelt des Kindes stammt und sein Interesse dafür geweckt ist.

2.2.3 Entwicklung des mathematischen Denken

Durch die Einführung des Lehrplanes als Bildungsauftrag für die Kindergartenstufe erhält die Vorschulstufe eine neue Bedeutung. Neben der ganzheitlichen Bildung ist neu, neben dem Bereich Deutsch, der Bildungsbereich Mathematik von grossem Interesse. Dadurch werden veränderte Arbeitsschwerpunkte definiert und Fragen nach geeigneten Möglichkeiten der Förderung von mathematischen Vorläuferfertigkeiten gestellt. Grüssing (2010) fragt: „Welche Vorläuferfertigkeiten sind wichtig für das Mathematiklernen und wie können spielerische Lernprozesse initiiert werden“ (S.5)? Schon vor dem Eintritt in die Schule hat das Kind unzählige mathematische Einsichten durch seine Auseinandersetzung mit seiner Umwelt gewonnen. Diese Erfahrungen werden spielerisch aufgenommen. „Diese als mathematische Erfahrungen bewusst zu machen, ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung der kognitiven Entwicklung des Kindes“ (Hasemann, 2010, S.67). Auf dieser Schulstufe ist es wichtig, dass dem Kind entsprechende Möglichkeiten angeboten werden, um mathematische Erfahrungsbereiche erweitern und vertiefen zu können: der Umgang mit Raum- und Lagebeziehung, das Benennen von räumlichen Körpern, Figuren und konkreten Gegenständen, das Vergleichen und Klassifizieren, die Einsicht in die Invarianz von Grössen und Mengen, der Gebrauch von Zahlwörtern und ihr Erkennen als Menge, das Erkennen von Muster und das Erfassen und Wahrnehmen von Grössen. Denken ist an Sprache gebunden! Das Kind soll seine Erkenntnisse über Sachverhalte sprachlich ausdrücken können. Dieses sprachliche Beschreiben

über die mathematischen Einsichten dient nicht nur reiner Verständigung, sie vertiefen die individuelle Entwicklung von Sprachkompetenz und Erfahrungen, die zuvor durch sinnliche Erfahrungen gemacht wurden (vgl. Hasemann, 2010, S.68 -69).

„Basale Fähigkeiten wie z.B. Wahrnehmung, Motorik, Raumorientierung und serielle Leistung, sowie allgemeine Vorkenntnisse wie z.B. Kenntnisse über die Leserichtung und der Umgang mit Geld, beeinflussen den mathematischen Lernprozess“ (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S.7). Sie sind günstige, aber nicht unabdingbare Voraussetzungen für das mathematische Lernen und die Entwicklung des mathematischen Denkens (ebd.).

2.3 Fachdidaktische Kompetenz der Kindergartenlehrperson

Im nächsten Abschnitt werden die, bei der Begründung der Themenwahl bei 1.3 erwähnten Lernformen der Kinder, mit den passenden Lehrformen der Lehrpersonen in Bezug auf die Literatur ergänzt.

In neu erschienen Texten von Piaget wird darauf hingewiesen, wie wichtig soziale Aspekte im Sinn von Gruppenarbeiten angesehen werden. Ebenso wird betont, dass nicht einseitig auf die Eigenaktivität des Kindes bei Lernprozessen vertraut werden soll, sondern der Gestaltung der Lernumgebung und kommunikativer Auseinandersetzung grosses Gewicht beigemessen wird (vgl. Moser Opitz, 2008, S.82).

„Dem Denken und Erkennen liegt das Handeln zugrunde“ (Piaget, 1992).

Diese konstruktivistische Konzeption von Piaget geht davon aus, dass Wissenserweiterung in jeder Form nicht von aussen vermittelt werden können, sondern vom Kind in seinem Inneren aktiv konstruiert werden muss. Dieser Prozess wird in der Auseinandersetzung des Kindes mit seiner materiellen und soziokulturellen Umwelt erlebt. Es werden hier zwei Prozesse unterschieden:

- „Assimilation: Das Kind nimmt Informationen aus seiner Umwelt auf und interpretiert sie entsprechend seinen Vorkenntnissen“
- „Akkommodation: Das Kind modifiziert sein Wissen aufgrund von Unzulänglichkeiten und Widersprüchen zu neuen Erfahrungen“ (Pramling & Asplund, 2007, S.170).

Für die Lehrperson bedeutet diese Erkenntnis, dass nicht das Erreichen eines Entwicklungsziels allein, sondern vielmehr der Prozess, der zu dieser Wissenserweiterung führt, entscheidend ist! Es wird darauf hingewiesen, dass Wissen „wellenförmig“ erworben wird, indem sich das Kind von verschiedenen Seiten her dem neuen, zu erforschenden Gegenstand oder Wissensgebiet nähert. Somit wird die kognitive Entwicklung nicht als eine stufenförmige Zunahme von Wissen betrachtet, sondern als ein sich prozesshaft veränderndes Geschehen, das zu neuen intellektuellen Fähigkeiten führt. Bei diesem Modell von Piaget kognitiven Vorwärtsschreitens durch assimilative und akkommodative Prozesse soll dem Kind daher ein vielfältiges Umfeld angeboten werden (vgl. Moser Opitz, 2008, S.81).

2.3.1 Konstruktivismus

Die unterschiedlichen Kritiken und Forderungen wurden von Klafki für eine Weiterentwicklung genutzt und resultierten in einem zeitgemässen und zukunftsorientierten Bildungsverständnis (vgl. Berner, 1999, S.115). „Kritisch“ heisst, dass diese Didaktik nach dem genannten Bildungsbegriff Lehr- und Lernprozesse entwirft, die Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit beinhalten (vgl. Berner, 1999, S.124). „Konstruktiv“ heisst, dass eine Verknüpfung von Praxis und Theorie eine demokratischere Schule einschliesst (vgl. Berner, 1999, S. 126). Diese Leitvorstellungen nennt Klafki für den Ansatz als Basis des Unterrichtsplanungskonzeptes im Sinne der Kritisch-Konstruktiven Didaktik:

- Der Unterricht muss Hilfen zur Entwicklung der Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit geben.
- Lehren und Lernen ist ein Interaktionsprozess, bei dem die Fähigkeit zu weiterem Lernen gewonnen werden soll.
- Lernen muss im Wesentlichen entdeckendes, sinnhaftes Lernen sein.
- Unterricht muss in zunehmendem Mass von Lernenden und Lehrenden gemeinsam geplant werden.
- Unterricht ist ein sozialer Prozess, bei dessen Planung sozialem Lernen Raum gegeben wird (vgl. Berner, 1999, S.116).

Dubs (1995) nennt folgende Merkmale für konstruktivistischen Unterricht:

1. Der Unterricht orientiert sich an komplexen, lebensnahen, ganzheitlichen Problembereichen.
2. Das Lernen ist ein aktiver Prozess, der durch Vorwissen angepasst, also konstruiert wird.
3. Durch kollektives Lernen, z.B. in Gruppen, wird der Lernprozess reguliert.
4. Fehler sind bedeutsam und erwünscht. Sie tragen zum Verständnis bei und fördern die Konstruktion von verstandenem Wissen.
5. Die Ausrichtung des Unterrichts basiert auf Vorerfahrungen und Interesse der Kinder.
6. Persönliche Identifikation mit den Lerninhalten, um eine emotionale Seite des Unterrichts zu berücksichtigen.
7. Evaluation der Lernfortschritte durch alternative Beurteilungsverfahren, um die Erkenntnisse angemessen einordnen zu können (vgl. Gonschorek & Schneider, 2009, S.272).

2.3.2 Offener Unterricht oder die Interaktive Didaktik

Offener Unterricht erlaubt dem Kind sein Thema selbst zu wählen, zu bestimmen wie und in welchem sozialen Rahmen es bearbeitet werden soll. „Das kindliche Lernen weist dem schulischen Lernen den Weg“ (Berner, 1999, S.163). Die Lehrperson nimmt dabei eine beobachtende und unterstützende Funktion ein. Meyer weist auf die folgenden Güterkriterien hin, um hohen Lernerfolg zu erzielen:

- ein Lernförderliches Klima durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltenen Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge. (z.B. Klassenrat)
- Sinnstiftendes Kommunizieren durch Planungsbeteiligung, Gesprächskultur und Sinnkonferenz. (z.B. Portfolioarbeit oder Lernjournal als Reflexion zum Lernprozess)
- Individuelles Fördern durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch Binnendifferenzierung und Integration. (z.B. anregende, flexible Lernmaterialien)
- eine durch gute Ordnung, funktionale Einrichtung und brauchbare Lernmaterialien vorbereitete Umgebung. (z.B. Montessori-Pädagogik) (vgl. Meyer, 2009, S. 17-18).

Offener Unterricht wird auf der Kindergartenstufe im Bereich des freien Spiels umgesetzt, im Werkstattunterricht oder projektorientierten Unterricht. Dieser Unterricht aus konstruktivistischer Sicht wendet sich von der direkten Steuerung ab zu einer gemeinsamen Gestaltung von Lern-Lehr-Prozessen (vgl. Voss, 2005, S.46). Piaget weist auf ein begleitendes-dialogisches Verständnis der Lehr-Lern-Situation hin. Das Kind soll seine eigenen Lernwelten erfinden und zum Forscher werden können (vgl. Voss, 2005, S.51). Kernideen sind zündende Funken und treibend Kraft, die von der Lehrperson aus der Lebenswelt des Kindes aufgegriffen und als komplexer Sachverhalt ins Zentrum der dialogischen Auseinandersetzung gebracht wird (Ruf & Badr Goetz, 2005, S. 82).

Kernideen müssen so beschaffen sein, dass sie in der singulären Welt des Kindes Fragen wecken, welche die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Sachgebiet lenken. Die Kernidee wird zum Lernauftakt (vgl. Berner, 1999, S. 164). Sie öffnet allen Beteiligten einen Blick auf das Ganze des Stoffgebietes. Das Kind ist nicht verpflichtet diese Kernidee zu übernehmen, es dürfen auch eigene daraus entwickelt werden. Das dialogische Entwickeln und Generieren von Kernideen und deren Darlegung sind aber nicht Inhalte des Lernens, sondern stellen den Auftakt für die individuellen Lernprozesse des Kindes dar (vgl. Berner, 1999, S.165).

Dieser Lernprozess kann als Konstrukt in drei Phasen dargestellt werden:

- Die singuläre Phase:

Ausgehend von der Kernidee in Gestalt eines Problems, eines Phänomens aus der Lebenswelt des Kindes, wird der zu bearbeitende Stoff herauskristallisiert. „Im Idealfall mündet eine singuläre Standortbestimmung in eine Kernidee, mit welcher der Lernende das für ihn wegleitende Vorwissen ebenso einleuchtend auf den Punkt bringt, wie die Lehrperson ihre persönliche Sicht des Fachwissens“ (Ruf & Badr Göt, 2005, S.84).

- Die divergierende Phase:

Die individuellen Lernprozesse werden in „Reisetagebüchern“ dokumentiert und im Austausch mit Lehrperson und Lernpartnern reflektiert. Damit findet eine Auseinandersetzung mit den Kernideen statt. Die Lernenden treten in einen Qualität suchenden Dialog ein (vgl. Ruf & Badr Goetz, 2005, S.86). Dieser Austausch findet je nach Schulstufe in schriftlicher, mündlicher oder durch bildhafte Darstellung (z.B. auf der Kindergartenstufe) statt. „Eine professionelle Art der Rückmeldung entsteht, wenn man sich an der Kernidee *Wie hat du das gemacht?*“ orientiert, um das Datenmaterial

auszuwerten und die Praktiken aufzuhellen, von denen sich der Verfasser des Journals bei seinem fachbezogenen Handeln hat leiten lassen“ (Ruf & Badr Götz, 2005, S.87).

- Die reguläre Phase:

In dieser Phase wird eine Beziehung zum bearbeiteten Inhalt der zu lösenden Aufgabe hergestellt. Es wird eine Annäherung zum Schulstoff, zum Fachbereich erreicht (vgl. Berner, 1999, S. 170). „Ein fachliches Lernziel ist dann erreicht, wenn die reguläre fachsprachliche Darstellung des Sachverhalts aus dem Lehrbuch als inhaltlich mehr oder weniger identisch mit mehreren nichtfachsprachlichen erkannt werden kann“ meinen Ruf & Badr Goetz (2005, S.87). Es werden singuläre Entdeckungen und Versuche in reguläre Begriffe und Werkzeuge umgeformt (vgl. Ruf & Badr Götz, 2005, S.88).

Die in der divergierenden Phase angesprochene dialogische Auseinandersetzung mit Kernideen wird auf der Stufe des Kindergartens oft bildhaft oder in sprachlicher Form ausgedrückt. Das Instrument des flexiblen Interviews kann hier dem Kind als Brücke dienen, um die zuvor erlebten Lösungswege aufzuzeigen und zu versprachlichen. Im Abschnitt 2.3.4 wird näher darauf eingegangen.

2.3.3 Handlungsorientierter Unterricht

Mit dem handlungsorientierten Unterricht ist nach Gonschorek & Schneider (2009) ein ganzheitlicher, schüleraktiver Unterricht gemeint. Die zwischen dem Kind und der Lehrperson vereinbarten Handlungsprodukte bestimmen den Handlungsprozess. Kopf- und Handarbeit stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander (vgl. S. 248). Aebli (2006) betrachtet: „... das Handeln als die erste ursprünglichste Form der Erfahrungsbildung und das Handlungswissen als das erste ursprünglichste Wissen des Menschen“ (S.386). Piaget meint dazu: „Die Operationen des Denkens entwickeln sich aus der Handlung heraus“ (Aebli, zit. nach Piaget, 2006, S. 386). Im Denken wird das Tun geordnet, so kann Denken als verinnerlichtes Handeln verstanden werden. Das „Handeln“ wird als Tun mit hohem Grad an Bewusstheit und Zielgerichtetheit bezeichnet (vgl. Aebli, 2001, S.20). Die einfachsten kognitiven Prozesse, die noch nicht als Denken ausgelegt werden können, stellen nichts anderes als ein bewusstes, aufmerksames Wahrnehmen und Handeln dar (ebd.). „Kognition beginnt mit Aufmerksamkeit, mit der Bewusstheit des Handelns“ (Aebli, 2001, S.21). Innerhalb des Handelns wird das praktische Handeln vom Sprechhandeln unterschieden, das heisst die Fähigkeit praktisches Handeln in der Sprache abzubilden (vgl. Aebli, 2001, S. 20). Durch Handlung kann das Kind sich die Grundstruktur einer begrifflichen Erfahrung erarbeiten. Der Begriff wird vom Kind durch sprachliche Verarbeitung der zuvor selbsttätig erlebten Handlung verinnerlicht (vgl. Aebli, 2006, S. 386). Im handlungsorientierten Unterricht können viele Unterrichtsformen integriert werden, wie entdeckendes Lernen und erfahrungsbezogener Unterricht. Diese Unterrichtsmethode lässt dem Kind viel Spielraum für eigene kreative Prozesse. Durch die Identifika-

tion mit dem Lerngegenstand wird die Motivation des Kindes erhöht. Die Ausführungen zur „Kernidee“ als Auftakt für Lernprozesse im Abschnitt 2.3.2 weisen darauf hin.

2.3.4 Das flexible Interview

Es ist Absicht der Autorinnen, das flexible Interview in den Workshops vorzustellen.

Das flexible Interview ermöglicht der Lehrperson Unterrichtsprozesse integral zu erforschen, das heisst einzelne Aspekte und Teilbereiche davon zu einem übergeordneten Ganzen zusammenzufassen. Das flexible Interview kann als förderdiagnostisches Instrument angewendet werden und damit beurteilen, wie die Logik des Denkens beim Kind mit dem Handeln verknüpft wird (vgl. Meyer, 2012, S.4). Das heisst, mit Hilfe des flexiblen Interviews können mathematische Denkwege und Lösungshandlungen des Kindes niveaurorientiert erfasst werden. Es wird dadurch als eine vielfältige Methode für Forschung und für operatives, niveaurorientiertes Unterrichten betrachtet. Begründer dieser Methode war Piaget. Sie diene zur Erforschung der Entwicklung des Erkennens und Verstehens. Es wird geraten das flexible Interview, sowohl inhaltlich, wie methodisch, mit einem sorgfältigen Aufbau vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten.

Als Einstieg ist eine vertrauensvolle Atmosphäre wichtig, da die Lehrperson die persönlichen Gedanken des Kindes kennenlernen möchte. Im folgenden Dialog wird das Kind aufgefordert, sich zu der aktuellen Problematik, zu dem zu behandelnden Phänomen zu äussern. Dadurch werden Denkprozesse des Kindes aufgedeckt. *Suggestivfragen sollen dabei vermieden werden!* Den Denkprozessen soll bis zur letzten Antwort des Kindes gefolgt werden, um seine Strategien sicher verstanden zu haben. Ein weiterer Schritt geht dahin, mit gezielten Fragestellungen das Kind zu Lösungen von adäquaten Aufgaben zu führen. Es sollen damit die Wege des Denkens aufgezeigt werden können. Anhand der bestätigten Theorien und Hypothesen kann die Lehrperson die Kompetenzen des Kindes einordnen (vgl. Meyer, 2012, S. 8-11). „Die Verwendung von flexiblen Interviews in Gruppen kommt einer offenen, erkenntnisorientierten Unterrichtssituation gleich. Übersetzungen von Wissen und Übergänge des Handelns werden nicht nur beim Kind, sondern in der Methode selber erzeugt“ (Meyer, 2012, S.11). Die Methode des flexiblen Interviews kann die Lehrperson in ihrem Unterricht durch die offene Aufgabenstellung, die Möglichkeit dadurch Unterrichtsprozesse integral erforschen zu können, durch Förderung von Kommunikation, Kooperation und der Einsicht aller Beteiligten unterstützen. Wie auch das flexible Interview als ausgeklügeltes Lehr-Lernsystem zur Unterstützung verwenden (vgl. Meyer, 2012, S.25). „Grundsätzlich kann jeder Gegenstand der Bildung mit der Methode des flexiblen Interviews untersucht werden. Sie ist ein ausgezeichnetes Instrument, um Lernvoraussetzungen und didaktische Analysen in Echtzeit herzustellen“ (Meyer, 2012, S.24).

Dieses aufgearbeitete Theoriewissen fachdidaktischer Kompetenzen der Kindergartenlehrperson, mit dem Konstruktivismus, dem offenen Unterricht oder der interaktiven Didaktik, dem handlungsorientierten Unterricht und dem flexiblen Interview bildeten die Basis der Workshops. Je nach Ver-

lauf wurden diese Themen von den Autorinnen in die Diskussion eingebracht, oder in ihrem Umfang den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen angepasst.

2.4 Lehrerfortbildung

Die Absicht der Autorinnen, bei den Teilnehmerinnen durch Workshops Veränderungen in Bezug auf Mathematik und Gespräche über Mathematik im Kindergarten zu erwirken ist Lehrerfortbildung. Im Folgenden werden Bezüge zu Studien und Literatur betreffend Lehrerfortbildung hergestellt.

Durch bildungspolitische Forderungen aufgrund von Studien, wie z.B. PISA, wird im Bereich der Vorschule immer grösseren Wert auf kognitive und schulvorbereitende Förderung gelegt und damit weitreichende Erwartungen an die Lehrpersonen auf dieser Schulstufe gestellt (vgl. Klucznik, Anders & Ebert, 2011, S.13).

COACTIV, ein schrittweise entwickeltes Forschungsprogramm des Max-Planck-Instituts in Kooperation mit anderen Hochschulen, untersuchte professionelle Kompetenzen von Lehrpersonen. Es wurde in dieser Studie ganz deutlich festgestellt: „Fachdidaktisches Wissen ist ein zentraler Schlüssel zum Unterrichtserfolg“ (Kunter & Baumert, 2011, S. 353). Es ist wichtig zu wissen, wie bestimmte Inhalte auf verschiedene Art und Weise den Kindern erklärt werden, wie Kinder über die unterrichteten Inhalte denken und wo Schwierigkeiten im Lernprozess auftreten können. Dieses Verständnis befähigt die Lehrperson zu einer adäquaten Aufgabenauswahl und erleichtert es, bei Auftreten von Verständnisschwierigkeiten die Kinder individuell zu unterstützen (Baumert, Blum & Neubrand, 2004; Blum, 2001; Blum & Neubrand, 1998, zit. nach Kunter & Baumert, 2011, S. 353).

Ergebnisse aus der Studie von COACTIV haben gezeigt, dass sich das fachdidaktische Wissen als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Unterrichtsgestaltung erweist. Dies ist nicht nur für das kognitive Anspruchsniveau, sondern auch für die konstruktive Unterstützung der Kinder wichtig. Gerade bei niedrigen Leistungsvoraussetzungen von Kindern sind die Effekte der fachdidaktischen Kompetenz der Lehrpersonen besonders gross. Dies vor allem bei Kindern, die in besonderem Mass auf gute und vielfältige Erklärungen und bei auftretenden Verständnisschwierigkeiten auf richtige Diagnose und individuelle Unterstützung angewiesen sind (vgl. Kunter & Baumert, 2011, S.356). „Effektives professionelles Verhalten lässt sich somit vor allem am Handeln im Unterricht festmachen, also an der Frage, inwieweit es Lehrkräften gelingt, Unterricht zu gestalten, der hohe Qualität aufweist und somit zu guten Lernerfolgen der Schüler und Schülerinnen führt“ (Kunter, Kleickmann, Klusmann & Richter, 2011, S.59).

„Die Erarbeitung neuen Wissens zur Unterrichtsgestaltung ist eine zentrale und dauerhafte Aufgabe von Lehrkräften“ (Kunter & Baumert, 2011, S. 354). Berufliches Lernen sichert die Qualität der schulischen Lehr- Lern-Prozesse und der Entschluss der beruflichen Weiterbildung wird als Teil der professionellen Kompetenz gesehen (Desimone, 2009, zit. nach Kunter, Kleickmann, Klusmann & Richter, 2011, S. 61).

Auch nach Abschluss einer formalen Erstausbildung ist die berufsbegleitende Erarbeitung neuer Konzepte der Wissensvermittlung und des Unterrichtens eine zentrale Aufgabe aller Lehrpersonen (Terhart, 2006, zit. nach Kunter & Baumert, 2011, S.353). Professionell arbeitende Lehrpersonen sollten darauf bedacht sein, selbst zu erkennen, wann neue Anregungen für eine Wissenserweiterung notwendig sind, um dann gezielt Angebote auszuwählen. „Dieses Bemühen um selbstregulierte Weiterentwicklung macht den Kern von Professionalität aus“ (Kunter & Baumert, 2011, S. 355).

2.5 Heilpädagogische Relevanz

Als Schulische Heilpädagoginnen ist es den Autorinnen ein Anliegen, dass das Projekt und die damit einhergehende Forschung auch für die Heilpädagogik relevant sind.

Der Grundgedanke der Heilpädagogik ist, bei der Bearbeitung und Lösung von Problemstellungen, den ganzen Menschen mit seinen Ressourcen zu betrachten und mit einzubeziehen. Somit wird eine ganzheitliche, individuelle Förderung in den Mittelpunkt gestellt.

„Der Unterricht in ersten Bildungsjahren ist geprägt durch längere Phasen des freien Spiels und der selbständigen Aktivität des Kindes“ (Krammer, 2010, S.112). In vielfältigen Situationen werden im Spiel, dem Lernen und dem Lösen von Problemen das Wissen über sich und die Welt erprobt. Ist die Lehrperson im Kindergarten aufmerksam, unterstützt sie das Kind bei seiner Sammlung von individuellen Erfahrungen durch ein vielfältiges Lernangebot. „Um Kindern eine optimale Entwicklungs- und Lerngelegenheit zu eröffnen, muss die Lehrperson das Angebot den unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten und Bedürfnissen der Kinder anpassen“ (ebd.). Die Heilpädagogin unterstützt die Lehrperson im Unterricht durch heilpädagogische Interventionen, z.B. in Form eines flexiblen Interviews. „Der Unterricht wird bedeutsamer und tragfähiger, wenn ...Heilpädagoginnen die Regelklassenlehrperson bei Bedarf unterstützen“ (Meyer, 2012, S. 24). Es ist das Ziel des integrativen heilpädagogischen Unterrichts, dass Lehrpersonen und Heilpädagogen wenn immer möglich am gleichen Lernziel arbeiten, um dem Kind die bestmögliche Förderung zu bieten. Sie können als gemeinsam unterrichtendes Team erfolgreicher individuellen und zielgerichteten Unterricht gestalten. Durch unterrichtsbezogene Zusammenarbeit kann ein wertvoller Beitrag für eine integrationsfähige Schule geleistet werden.

Auf der Kindergartenstufe werden nicht nur durch einen neuen Bildungsauftrag veränderte Anforderungen an die Lehrpersonen gestellt, sondern auch die Arbeit mit Heilpädagogen bedeuten weitere Veränderungen in der Umsetzung des Unterrichts. Daher ist es sinnvoll, dass Lehrpersonen und Heilpädagogen auf einer gemeinschaftlichen Basis zusammenarbeiten, um die Kinder optimal begleiten und unterstützen zu können. Dazu braucht es eine gemeinsame Planung, Gestaltung und Evaluation des Unterrichts. Es sollen dabei die individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen sowie die Schaffung von gemeinsamen Lernsituationen für alle Kinder im Zentrum stehen. Für die Umsetzung einer gelingenden Zusammenarbeit muss ein gemeinsames pädagogisches

und integratives Konzept entwickelt werden. Dies wirkt sich in einer verbesserten Unterrichtsgestaltung im Umgang mit leistungsheterogenen Kindergruppen aus und damit auch mit einer Verbesserung von individuellen Leistungen der Kinder.

Bei ungünstigen Rahmenbedingungen wird die heilpädagogische Intervention vorwiegend in der Einzelsituation realisiert.

Das Projekt kann als Anstoss in diese Richtung weisen und Kindergartenlehrpersonen durch die Fachdiskussionen eine wichtige Grundlage bieten, Bildungsprozesse zu reflektieren und methodisch-didaktischen Konzeptionen theoriegeleitet in einen Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung zu stellen. Im Dialog und der Beratung der Lehrpersonen entstehen Vertrauen und Beziehung und das gemeinsame Verständnis für pädagogische Inhalte.

Gemeinsame fachliche Kompetenzen bilden die Basis für eine wirksame Zusammenarbeit von Kindergartenlehrperson und Heilpädagoge/Heilpädagogin.

3 Projektbeschreibung

In diesem Kapitel erfolgt die Beschreibung des Projektes, dessen Ausgangslage und die Durchführung, durch welches die Daten von Veränderungsprozessen in Bezug auf mathematische Förderung und Daten zu Gesprächen über Mathematik im Kindergarten gewonnen wurden. Die zeitliche Verortung des Projekts innerhalb der Masterarbeit kann im tabellarischen Terminplan der Masterarbeit im Anhang A1 eingesehen werden.

3.1 Ausgangslage

Viele Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe verfügen über eine grosse Berufserfahrung und implizites Wissen. Wie im Abschnitt 1 erwähnt, wird in der heutigen Situation im Kindergarten aber mit den Vorgaben des neuen Lehrplanes eine Neuorientierung der Lehrpersonen in der Planung und Umsetzung von Bildungsprozessen mit entsprechenden Zielen im Unterricht gefordert. Damit wird verlangt, dass sie ihre Berufserfahrung und ihr implizites Wissen überdenken und sich neue Verhaltens- und Denkmuster aneignen. Dieser Prozess des Umdenkens braucht Zeit und Geduld. Um Lehrpersonen darin zu begleiten und zu unterstützen ist Sensibilität nötig.

Im neuen Lehrplan werden Basiskompetenzen mit Entwicklungs- und Lernzielen verknüpft, die bereichsübergreifend sind. Lehrmittel berücksichtigen in ihrer Förderabsicht aber zum Teil nur einzelne Bereiche. Die Lehrpersonen sind auf der Kindergartenstufe jedoch aufgefordert, eine ganzheitliche Förderung des Kindes umzusetzen. Es stellte sich den Autorinnen also die Frage, mit welchem Instrument bei den Lehrpersonen auf eine gute, ihnen willkommene, Art Unterstützung und Veränderungen bewirkt werden könnten. Es sollte eine Unterstützung in Form einer Fachbegleitung für ihre methodisch-didaktische Weiterentwicklung sein, um unabhängig von einzelnen Lehrmitteln im Bereich Mathematik eine gezielt ganzheitliche Förderung zu betreiben. Zum einen war also das Ziel, Theoriewissen einfließen lassen zu können und zum anderen auf zurückhaltende Art Veränderungsprozesse zuzulassen und ihnen genügend Raum zu gewähren.

Weil in einem Workshop Theoriewissen einfließen, bei den Gesprächen viel Erfahrungswissen ausgetauscht werden kann und das Erfahrungswissen durch den Austausch automatisch modelliert wird, wurde dieses Instrument als Beratungs- und Veränderungsmöglichkeit gewählt.

Der Zeitpunkt für die Workshops musste aus dem zeitlichen Rahmen der Masterthese heraus Ende erstes, Anfang zweites Quartal angesetzt werden. Dadurch, dass die Kindergärten in zwei Jahrgangsklassen geführt werden, wird immer nach den Sommerferien ungefähr die Hälfte der Klasse durch Neueinsteiger aufgefüllt. Das bedeutet eine völlige Neuorientierung der Klasse mit neuen Gruppenprozessen und neuer Hinführung zu den Regeln und Umgangsformen im Kindergarten. Das ist für die Lehrpersonen eine sehr strenge und herausfordernde Zeit. Nach dem kurzen Einstiegsquartal bleibt nur wenig Zeit zum Durchatmen, weil die Weihnachtszeit mit ihren Ritualen, den Werk- und Bastelarbeiten die Lehrpersonen auf Trab halten. Die Autorinnen mussten

also davon ausgehen, dass von den Lehrpersonen wenig Dynamik und Zeit vorhanden war, sich auf Workshops einzulassen, auch wenn das Interesse vorhanden wäre. Sie legten sich also auf eine Durchführung von drei Workshops fest, nicht mehr.

Mit einem Rundschreiben wurden Lehrpersonen aus dem Umfeld der Autorinnen über dieses Angebot informiert und zu einem unverbindlichen Informationstreffen eingeladen. Das Interesse am Inhalt der Workshops war gross. Leider wurde jedoch oft mit Bedauern wegen Überlastung im beruflichen Umfeld von einer Teilnahme abgesehen. Schlussendlich meldeten sich nur wenige Kindergartenlehrpersonen für das erste Informationstreffen, welches vor den Sommerferien 2012 erfolgreich durchgeführt wurde. Dieser Anlass diente einer genauen Information über unsere Masterarbeit, dem Aufbau der einzelnen Workshops und einer Übersicht der geplanten Inhalte und Ziele zum gesamten Ablauf aller Workshop-Einheiten. Die Einladung zu diesem Informationstreffen ist im Anhang B1 zu finden.

Die geringfügige Anzahl der Teilnehmerinnen bestätigte die Annahme der Autorinnen, dass nur ein kleines, aber differenziert aufgebautes Angebot eine Chance auf Erfolg hat.

Vier Lehrpersonen erklärten sich bereit an den drei geplanten Workshops teilzunehmen. Die Durchführung wurde an drei Tagen zwischen dem 1. September und dem 31. Oktober, in einem zeitlichen Rahmen von drei Stunden festgelegt.

Mit einem noch vor den Sommerferien verschickten „Doodle“ für eine Terminplanung, konnten die Daten für die drei Workshops fixiert werden.

3.2 Stichprobenbeschreibung

Wie in 3.1 geschildert, entstand die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen (und damit die Stichprobe für die Forschung) zufällig und musste so genommen werden, wie sie war. Die Gruppe der Teilnehmerinnen zeichnete sich durch eine grosse Heterogenität aus. Die Unterschiede in Bezug auf Anstellung, Arbeitspensum, Berufserfahrung und Anteil von fremdsprachigen Kindern in den Klassen sind gross. Einzig die Klassengrösse zeigt ein einheitliches Bild. In dieser doch kleinen Gruppe zeigt sich das ganze Spektrum an Erfahrung und beruflicher Kompetenzen; ein sehr interessanter Aspekt. Eine Tabelle mit ausführlichen Angaben zu den Teilnehmerinnen ist im Anhang B2 einzusehen.

3.3 Planung der Datensammlung

„Daten sind die typischen Zugänge der Forschung zur untersuchten Realität. Wir nehmen sie als Repräsentanten der Wirklichkeit, doch sind sie *nicht die Wirklichkeit selbst, sondern ihre Spuren* (Altrichter & Posch, 2007, S. 112).

Gruppendiskussionen, die auf ein Diktiergerät aufgenommen, transkribiert und protokolliert werden und die von den Teilnehmerinnen geführten Projektjournale sollen der Datensammlung dienen. (Der Raster für die Projektjournale ist im Anhang B3 ersichtlich).

In Anlehnung an das Planung-, Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument des Departements 1 der Hochschule für Heilpädagogik, wurden aus den darin beschriebenen Dimensionen leitende Kriterien für die Auswertung der gesammelten Daten gewählt. Das Instrument dient der qualitativen Beurteilung im Bereich des Unterrichts und als Unterstützung zur unterrichtlichen Standortbestimmung der Lehrperson (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2012, S.1). Eine Ansicht des Rasters ist im Anhang B4 ersichtlich.

Es setzt sich aus folgenden Elementen, Dimensionen, zusammen:

- Bedeutsame Inhalte
- Ziele
- Voraussetzungen (Kontext, Setting und Gruppe, Kind)
- Didaktisch-methodische Konzeption
- Interaktive Konzeption (Interaktion, Kommunikation, Kooperation)
- Allgemeine Planung

Die Dimensionen werden, in Anlehnung an das Berliner Didaktik-Modell, als Unterrichtsfaktoren bezeichnet. Sie strukturieren den komplexen Bereich des Unterrichts. Die sechs Dimensionen dieses Instrumentes stehen in ihrem Prozesscharakter in einer wechselseitigen Abhängigkeit zueinander. Die aus den Unterrichtsdimensionen führenden Kriterien dienen der regelgeleiteten Orientierung für die Gestaltung des Unterrichts und dessen Beobachtung. Durch die sich daraus entwickelnden didaktischen Fragen kann der Unterricht gezielt und logisch aufgebaut werden (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2012, S.9).

Das Schema dieses Instrumentes zeigt auch auf, wie durch ein ausgewogenes Gefüge von didaktischen Fragen die Planung des eigenen Unterrichts, innerhalb der pädagogischen Situation, für das ausgewählte Fach umgesetzt werden kann.

Die Analyse der Datensammlung soll nach den ausgewählten Kriterien aus den Dimensionen des Beobachtungs- und Planungsinstrumentes der Hochschule für Heilpädagogik erfolgen und Auskunft geben über mögliche Veränderungen bei den Teilnehmerinnen der Workshops in Bezug auf die oben erwähnten Dimensionen.

3.4 Ablauf des Projekts

Im Folgenden wird der Ablauf des Projekts der Workshop geschildert. Damit kann eine Übersicht gewonnen werden, was den Teilnehmerinnen als Theorie und Veränderungsanstößen angeboten wurden. Auch ist ersichtlich, welche Teile des Projekts als Daten-Lieferanten dienten. Sie sind orange geschrieben.

Der Ablauf des Projektes von der Planung des Informationstreffens bis zur Durchführung des letzten Workshops erstreckte sich in einem Zeitraum von Ende Juni bis Ende Oktober. Vor jedem Workshop wurden die Teilnehmerinnen mit einer Mail zum kommenden Workshop eingeladen und an den Termin mit Ort und Zeit erinnert. Im Modell der Vorbereitung und Ablaufplanung kann dazu ein guter Überblick gewonnen werden.

Abbildung 1 Modell der Vorbereitung und Ablaufplanung

Durchführung der Workshops

Die geplanten Workshops wurden in einem Abstand von etwa drei Wochen durchgeführt. Zwischen dem zweiten und dem dritten Workshop mussten in der Planung noch die kantonalen Herbstferien einberechnet werden. Jeder Workshop konnte im gleichen Kindergarten durchgeführt werden und dauerte drei Stunden. Jede Teilnehmerin und die Autorinnen brachten bei jedem Workshop-Treffen Fachliteratur und Anschauungsmaterial für einen „Bücher-Tisch“ mit. Die Pausen dienten der Erkundung dieser Sammlung und dem Austausch darüber. Die Autorinnen waren für Getränk und eine kleine Zwischenverpflegung besorgt.

1. Workshop: Sensibilisierung und Analyse des Unterrichts / Woche 35

Der erste Workshop fand im Zeichen der ersten Begegnung statt, dem Kennenlernen aller Teilnehmerinnen und der Autorinnen. Nach der Begrüßung wurde der Aufbau der drei Workshops vorgestellt. Der Einstieg in den ersten Workshop wurde mit einer kleinen Alltagsszene gestaltet: Ein Kind beschwert sich bei der Lehrperson, dass sich weniger Muggelsteine in seinem Glas befinden, als bei seinem Freund. Da die Gläser verschiedene Ausmasse haben, scheint die Anzahl der Steine ungleich. Dies wird in einem kleinen, handelnden Dialog geklärt (s. Bild Titelseite). - Es sollte eine Sensibilisierung im Bereich Mathematik im Kindergartenalltag entwickelt werden. Welche Interessen haben die Kinder und wie werden diese in Konzepte gefasst? Dafür musste eine Basis über die Theorie der Inhaltsanalyse geschaffen werden. Folgende Bereiche wurden in diesem Workshop bearbeitet.

- Die praktische Durchführung der Inhaltsanalyse.

Es wurde aufgezeigt, wie mit den sechs Dimensionen als Analyse-Einheiten eine Situation im Kindergartenalltag analysiert und damit ein systematischer Zugang zum vom Kind gewählten Thema geschaffen werden kann. Es wurde hier das Skript der Vorlesung von S. Meyer (2012) zugezogen.

- Begriffserklärung „Mathematik im Kindergarten“

Gemeinsam wurde in der Diskussion eine Sammlung von Zielen im Kindergarten mit mathematischen Inhalten erstellt und mit Post-it visualisiert.

- Aufgabe an jede Teilnehmerin ein persönliches Mindmap zu erstellen. Von einem mathematischen Schlüsselthema (ev. aus der vorhergehend erstellten Sammlung von Zielen entnommen) ausgehend, sollte eine eigene, konkrete Lehr- und Lernsituation dargestellt werden.
- Jede Arbeit wurde im Plenum präsentiert und gewürdigt. Es fand ein metakognitiver Austausch statt.
- In der Pause konnten sich alle am Buffet mit Getränken und Obst, Gebäck und Trockenfrüchten bedienen. Der „Bücher-Tisch“ konnte genutzt werden.
- Nach der Pause konnte mit einer kurzen Rückfragerunde Unklarheiten aufgearbeitet werden. Es gab Ergänzungen zu den Mindmaps.

- Nun wurde auf die Rolle der Kindergartenlehrperson näher eingegangen. Sie soll als Coach verstanden werden; der die Lernprozesse des Kindes begleitet und unterstützt, ohne selber aktiv im Geschehen eingebunden zu sein.
- Es folgte die Erklärung zu den Projektjournalen, die jede Teilnehmerin einzeln bearbeiten sollte. Die Teilnehmerinnen wurden gebeten, ihre Mindmaps ev. wenn nötig zu ergänzen und Ankerbeispiele auszuwählen. Dies im Hinblick auf den zweiten Workshop, wo Konzepte und Handlungsmodelle zentrale Themen sein sollten. Nach diesem Ausblick auf das nächste Treffen wurde eine erste Reflexionsrunde durchgeführt. Dieses Gespräch wurde aufgezeichnet und diente als erste Datenquelle für die Forschung (Bezeichnung: W1 Reflexionsrunde. Die Transkription ist im Anhang C1a.1).

Reflexion des ersten Workshops:

Die Beteiligung und das Engagement der Teilnehmerinnen waren gross. Die Gruppenkonstellation wurde als sehr angenehm empfunden. Für die Gespräche müsste ein klarerer Zeitplan errichtet werden, das Zeitmanagement war knapp. Der Bücher- und Materialtisch war ein Erfolg. Es entstand ein sehr inspirierender Austausch.

2. Workshop: Didaktik, Methode, Konzepte und Handlungsmodelle / Woche 38

Der zweite Workshop war dem Bereich der Methodisch-didaktischen Konzeption gewidmet. Es sollten aus den theoretischen Bezügen dazu von jeder Teilnehmerin eigene Handlungsmodelle und Konzepte entwickelt werden können. Neben einer ersten Austauschrunde über die Projektjournale der Teilnehmerinnen wurden folgende Bereiche in diesem Workshop bearbeitet.

- Als Einleitung wurde mit dem Vergleich einer Facettenbrille dargestellt, dass jeder Mensch eine eigene Sichtweise hat. Durch die Vielfalt kann es daher keine verbindlich-richtige Anleitung für Konzepte geben. Die Begrüssung erfolgte mit dem Vorstellen der Ziele dieses Workshops.
- Es fand ein erster Austausch zu den Projektjournalen statt. Es diente einer ersten Erkundung, ob und wie die Teilnehmerinnen eine Sensibilisierung im Bereich Mathematik im Kindergarten erfahren hatten. (Leider wurde vergessen, dieses Gespräch aufzuzeichnen. Anmerkung dazu s. Diskussion 8.1)
- Aufzeigen der Verortung der Analysen im Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumentes der HfH. Es wird auf didaktische Theorien und Modelle und ihre Unterrichtskonzepte und -prinzipien eingegangen.
- Diskussionseröffnung zum Thema „Gespräche im Kreis“. Aufzeigen von Möglichkeiten und Grenzen.
- Weiterführen auf die Techniken „gute Fragen“ zu stellen mit dem Intro-Song der Kinderserie „Sesamstrasse“. Bewusstmachen und Überprüfung der eigenen Fragetechnik.

- Vorstellung des flexiblen Interviews und Aufnahmen der Hinweise der Teilnehmerinnen.
- Weiterführung zum Konzept des offenen Unterrichts und Möglichkeiten der Handlung in der Mathematik, ein Experimentieren mit vielfältigem Material als anregender Denkanstoss.
- Kurzer Hinweis auf den „Fehler-als-Chance“. Der eigene Umgang mit Fehlern und die Einstellung dazu werden diskutiert. Auch diese Diskussion wurde aufgezeichnet (Bezeichnung: W2a Gesprächsrunde. Transkription ist im Anhang C1a.2).
- Pause mit dem „Bücher-Tisch“.
- Als Ergänzung zur Situationsanalyse (vom ersten Workshop) wurde das Beobachtungsinstrument zur Ergänzung des Schulischen Standortgesprächs auf Kindergartenstufe von Esther Honegger vorgestellt. Anleitung für die Entwicklung eines eigenen Handlungsmodelles, unter Einbezug des im ersten Workshop angefertigten Mindmaps der Situationsanalyse.
- Entwicklung einer konkret geplanten Umsetzung für die eigene Kindergartenpraxis anhand des im ersten Workshop entworfenen Mindmaps, mit einem passenden didaktisch- methodischen Konzept in Einzelarbeit.
- Da die Teilnehmerinnen im Unklaren waren, wurde eine kleine Denkpause eingeschaltet. Anschliessend wurde die Aufgabenstellung nochmals bearbeitet. Mit einem kurzen Austausch wurde diese Phase abgeschlossen.
- Gemeinsame Reflexionsrunde mit Klären von Fragen. Anliegen der Teilnehmerinnen erhalten Raum. Das Gespräch wurde mittels Tonband aufgenommen (Bezeichnung: W2b Reflexion. Transkription ist im Anhang C1a.3).

Reflexion des zweiten Workshops:

Der Austausch war sehr reichhaltig und war für alle ein Gewinn. Die Entwicklung eines Konzeptes oder Handlungsmodelles konnte noch nicht überzeugend erklärt werden. Die Autorinnen planten deshalb mit einer Mail an die Teilnehmerinnen zu gelangen, um die Aufgabe klarer zu erläutern. Es wurde vereinbart, dass dieses Handlungsmodell im dritten Workshop vorgestellt werden sollte. Das Reflexionsgespräch war nicht so gehaltvoll wie das Vorhergehende.

3. Workshop: Austausch, Auswertung der Handlungsmodelle, Rückblick / Woche 44

Der dritte Workshop wurde für den Austausch über die von den Teilnehmerinnen erarbeiteten Konzepte und ihre Umsetzung in der Praxis genutzt. Die Auswertung der Handlungsmodelle der Teilnehmerinnen wurde im Sinne einer kollegialen Beratung gestaltet. Mit dem Rückblick sollte den Autorinnen aufgezeigt werden, welche Themen von den Teilnehmerinnen als hilfreich und informativ empfunden wurden. Es war der Wunsch der Teilnehmerinnen mehr Zeit für den „Bücher-Tisch“ einzuplanen. Die folgenden Bereiche wurden in diesem Workshop bearbeitet.

- Die Begrüssung mit einem Bild eines orientalischen Bazars war Sinnbild für diesen Workshop: im Austausch findet Nehmen und Geben statt. Die Erzählungen und Gedanken zu den Projektjournalen waren dementsprechend reichhaltig! Dieses Gespräch wurde aufgezeichnet (Bezeichnung W3a Besprechung Projektjournal. Transkription ist im Anhang C1a.4).
- Die Informations-Mail an die Teilnehmerinnen zeigte positive Wirkung. Die Aufgabenstellung war geklärt und alle hatten ein Konzept entwickelt, das z. Teil in der Praxis erprobt worden war. Zwei Teilnehmerinnen stellten im Plenum ihr Konzept vor. Eines davon war das Waldkonzept von Kh s. Anhang B5. Die Rückmeldungen von allen Teilnehmenden gestalteten sich im Sinne einer kollegialen Beratung. Das Vorstellen wurde durch die Pause unterbrochen.
- Pause
- Nach der Pause Weiterführung der Konzeptschilderungen. Dabei wurde unter anderem ein Fragekonzept vorgestellt, das musterhaft in passenden Situationen im Kindergartenalltag eingesetzt werden könnte (s. Anhang B6, Konzept Fragen Ma) Das Vorstellen der Konzepte wurde aufgezeichnet. (Bezeichnung W3b und W3c Musterbeispiele 1 und 2. Transkription ist im Anhang C1a.5 und C1a.6).
- Mit der Reflexionsrunde konnten Unklarheiten und die Anliegen der Teilnehmerinnen besprochen werden. Die Reflexionsrunde wurde mittels Tonband aufgenommen (Bezeichnung W3d Gesprächsrunde. Transkription ist im Anhang C1a.7).
- Verabschiedung und Dank: mit einem kleinen Geschenk wurde allen Teilnehmerinnen für ihre Mitarbeit und grosses Engagement herzlich gedankt.

Reflexion des dritten Workshops:

Die Umsetzung der Konzepte und Handlungsmodelle konnte mit Hilfe der Informations-Mail realisiert werden. Interessant waren die vier ganz unterschiedlichen Lösungswege der Teilnehmerinnen. Es hat sich gezeigt, dass die Konzepte nicht nur von der Situation allein abhängig sind, sondern auch individueller Ausdruck der Person selber sind. Die Stimmung an diesem Workshop war sehr angeregt.

4 Fragestellung

Die institutionelle schulische Förderung der 4- bis 6-Jährigen wird in der deutschsprachigen Schweiz durch die Bildungsreform immer mehr realisiert. Wie schon im Abschnitt 1.1 erwähnt, wird mit der Ausrichtung des neuen Lehrplans für die Kindergartenstufe Wissensvermittlung und Wissenserwerb in den bislang „bildungsfreien“ Vorschulraum verlagert. Diese Reform birgt aus den Befunden und Theorien der entwicklungspsychologischen Lernforschung gleichermassen Chancen und Gefahren. Eine Chance liegt darin, dass zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr ein grosses Potenzial für implizite und inzidentelle Lernprozesse verfügbar ist. Ein Wissen also, das in diesem Alter unbeabsichtigt und beiläufig erworben wird. Gefahren hingegen werden in expliziten und intentionalen Lernprozessen gesehen, die in bisherigen Konzepten schulischen Lernens vorgesehen sind. Diese sind aber im voran beschriebenen Alter nur sehr eingeschränkt umsetzbar, da das Lernen reifungsabhängig ist und die Hirnentwicklung im Vorschulalter nicht abgeschlossen ist. (vgl. Hasselhorn, 2005, S.86). Für eine optimale Förderung auf der Stufe des Kindergartens ist es wichtig diesen Voraussetzungen kindlichen Lernens Rechnung zu tragen.

4.1 Zentrale Fragestellung

Aus der festen Absicht der Autorinnen heraus, bei Lehrpersonen einen weiterführenden, gewinnbringenden Prozess zu erwirken (s. 1.2 und 1.3), den bildungspolitischen Vorgaben durch den Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich (s. 2.1) und den Erkenntnissen aus der Forschung für pädagogische Professionalität (s. 2.4) zu entsprechen, wird in Bezug auf das Entwicklungsprojekt, die folgende zentrale Fragestellung abgeleitet:

„Welche Wirkungen haben drei Workshops zum Thema Gespräche über Mathematik im Kindergarten aus der Sicht der Teilnehmerinnen?“

Begründung der zentralen Fragestellung

Wie oben beschrieben will durch die Workshops etwas erreicht, verändert, bewirkt werden. Die Workshops dienen als Gefäss, um theoretisches Wissen, wie es oben ausgeführt wurde, zu vermitteln und die Teilnehmerinnen in den vielfältigen Anforderungen zu unterstützen und zu stärken. Ob dies gelungen ist, wird durch die Beantwortung der Fragestellung erörtert und analysiert. Die Fragestellung ist somit die zentrale Frage des Sinns und des Gelingens der Workshops überhaupt.

Definition „Wirkungen“

„Wirkungen“ werden von den Autorinnen als das Resultat oder die Folge einer Ursache, im Sinne von „Aktion“ und „Reaktion“, verstanden. Es kann im Sinne der Kausalität (lat. causa „Ursache“)

davon ausgegangen werden, dass jede Aktion in irgendeiner Art eine Reaktion, (man könnte auch sagen Veränderung), auslöst. Wenn also die Workshops als Aktion oder Ursache angesehen werden, werden sie auf jeden Fall eine Reaktion, Veränderung - eben eine Wirkung erzielen. Da die Workshops selber eine „Ursache“ darstellen, mit vielfältigen und vielschichtigen Inhalten, Strukturen und Auslösern, zudem die Autorinnen als Workshopleiterinnen und die Teilnehmerinnen selber in ihrer Heterogenität als Auslöserinnen dazu kommen, ist es mehr als nur offen, wie die Auswirkungen oder Reaktionen gestaltet sein werden. Bei dieser Schilderung wird klar, dass es sich nicht nur um reine Auslöser und berechenbare Wirkungen handelt wie etwa in der Physik, sondern, dass es auch um Wirkungen in einer wechselseitigen Beziehung gehen wird. Wie diese Wirkungen gestaltet sind, ist in dieser Arbeit von Interesse und wird erfragt. Es wird jedoch nicht darauf eingegangen, welche Wirkungen die Workshops allenfalls *nicht* hatten (Weitere Hinweise zu dieser Aussage in Tabelle 10 AI1.9 und bei der Diskussion 7.1).

Die wegweisende Motivation dieser Arbeit ist die Feststellung von Wirkungen und deren Analyse über ihre Beschaffenheit. Eine weitere Umschreibung der Wirkungen wird bei der ersten Reduktion (Schritt 3), bei 6.3a zu lesen sein.

Definition: „Aus der Sicht“

Aus der Sicht der Teilnehmerinnen meint, dass aus den Aussagen der Teilnehmerinnen die Wirkungen herausgelesen werden. Dabei geht es um Selbstbeobachtung, Selbstreflektion, Selbstwahrnehmung und der freien Beobachtung der selbst ausgelösten oder mitgeprägten Aktionen und Reaktionen bei den Kindern. Dabei wird von einer hohen Professionalität der Lehrpersonen ausgegangen, bei der erwartet wird, dass die Fähigkeit da ist, sich auf metakognitive Prozesse einzulassen.

Die Aussagen, auf die sich die Autorinnen stützen, werden zum einen aufgezeichnet, transkribiert oder protokolliert und zum anderen von den Teilnehmerinnen schriftlich abgegeben. Insbesondere die aufgezeichneten Gespräche sind Kommunikation in ihrer vielfältigen Form, die, wie Schulz von Thun sagt, gesendet und empfangen werden. Der Sender wie der Empfänger laufen Gefahr die Botschaft verfälscht zu senden oder verfälscht, nicht im Sinne des Senders, zu empfangen. In seinem Modell geht Schulz von Thun davon aus, dass jede Äusserung aus vier unterschiedlichen Richtungen angesehen und unter vier unterschiedlichen Annahmen gedeutet werden kann. Es sind die vier Aspekte oder Ebenen, die er als Seiten einer Nachricht bezeichnet: die Sach-, die Selbstoffenbarungs-, die Appell- und die Beziehungsseite. „Die Kommunikation gelingt, wenn die Anteile so gehört werden, wie sie gesendet wurden. Bei Missverständnissen muss eine Metakommunikation erfolgen, welche die gemeinten und wahrgenommenen Botschaften offenlegt“ (Schnebel, 2007, S.21).

Zusätzlich zu diesen vier Interpretationsebenen von Schulz von Thun, die sich mehr auf die inhaltliche Ebene beziehen, kommen noch die nonverbale Kommunikation und die Prosodie (Umgangs-

sprachlich: Betonung und Tonfall), die das Senden und Empfangen und die damit einhergehende Interpretation beeinflussen.

Bei den Tonaufnahmen entfallen die Aspekte der nonverbalen Kommunikation wie Mimik, Gestik, Blicke, Körperhaltung usw. Dies wird als Vereinfachung der Interpretation betrachtet.

In Bezug auf die Prosodie liegt das Gefahrenpotential des Missverstehens bei der Fehlinterpretierung des Tonfalls, der Betonung und der produzierten Geräusche. Bei der Transkription werden bewusst keine Notizen zu Tonfall, Betonung oder Geräuschen gemacht, (wie „äh“ oder räuspern) um diesen Fehlinterpretationen auszuweichen. So bleibt die Konzentration auf die gesprochenen Worte und deren Inhalte, was zugegebenermassen immer noch ein Restrisiko der Fehlinterpretation birgt. Im Wissen darum, werden die schriftlich verfassten Projektjournale und die kommunikative Validierung gemäss Altrichter und Posch (2007, S. 209) als Validierungsinstrumente und als Triangulation beigezogen (s. Gütekriterien 5.3).

Definition „Gespräche über Mathematik“

Im weitesten Sinne werden „Gespräche über Mathematik“ als die Verbindung von Mathematik mit Sprache verstanden, im engeren Sinne „das Formulieren mathematischer Inhalte, Gedankengänge und Zusammenhänge als interaktiver Prozess mit den Kindern“. Damit wird eine mathematische Sprache gemeint, die Prozesse des Denkens und Handelns in Worte fasst. Mathematisch zu denken bedeutet, Probleme zu lösen, kreativ zu sein und zu argumentieren.

Die Kinder sollen ihre Erkenntnisse über Sachverhalte und ihre Einsichten in Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch sprachlich ausdrücken. Das verbale Beschreiben von Sachverhalten, Gemeinsamkeiten, Unterschieden usw. dient sowohl der Verständigung miteinander als auch der individuellen Entwicklung von Sprachkompetenz und der Präzisierung von Erfahrungen und Einsichten, die zuvor „mit allen Sinnen“ gemacht wurden. (Hasemann, 2010, S.68-69)

Zum einen werden die Gespräche über Mathematik unter den Kindern geführt und die Lehrperson ist eine freie Beobachterin. Zum anderen wird die Lehrperson einbezogen, in dem sie von den Kindern her auf mathematische Themen angesprochen wird oder sie mathematische Phänomene und Themen aufgreift, die die Kinder erleben, entdecken und einbringen. Oder sie wird dadurch einbezogen, dass sie selber die Initiatorin von Gesprächen über Mathematik ist. Dabei geht es um Zielsetzungen, Förderungen, um vermitteln von Wissen. Eine grosse Rolle spielt dabei die Art und Weise des Fragen-Stellens.

Das Führen von Gesprächen über mathematische Themen im Kindergarten war der Titel der Workshops und das zentrale Thema.

Inwieweit die Workshops in Bezug auf die oben beschriebenen Facetten und Vielfalt der Gespräche mit den Kindern etwas bewirken kann wird in den Daten zusätzlich analysiert und ausgewertet werden (s. Schritt 8 „Differenzieren“, in den Kapiteln 6.8; 6.10.9 und 6.10.10).

4.2 Weiterführende Fragen/ Unterfragen

Die entwickelten Unterfragen begründen und verfeinern die Hauptfragestellung.

1. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension Bedeutsame Inhalte?
2. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der Ziele?
3. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der Voraussetzungen?
4. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der didaktisch- methodischen Konzeption?
5. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der interaktiven Konzeption?
6. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der allgemeinen Planung?

Begründung und Ergänzung der weiterführenden Fragen

Die Dimensionen in den Unterfragen wurden aus dem im Abschnitt 2.5 erwähnten Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument der Hochschule für Heilpädagogik entnommen. Sie helfen, die Wirkungen nach Kriterien zu ordnen und zu strukturieren (s. Schritt 5a und 5b bei 7.5a und 7.5b. Raster des Instruments im Anhang B5).

Bei Frage 3 werden die Voraussetzungen aus dem Instrument explizit mit den Voraussetzungen auf der Ebene der Lehrperson ergänzt, weil die Lehrperson mit ihrer Einsicht, Haltung, Auffassung und Ideologien sehr wohl ein starker Faktor ist, der alle Dimensionen prägt und beeinflusst.

4.3 Hypothese

✧ H1 Es wird davon ausgegangen, dass die Workshops auf die Lehrpersonen verändernde, erneuernde Wirkungen in Bezug auf ihre Mathematische Förderung im Kindergarten zeigen werden.

Begründung der Hypothese:

Die Hypothese liegt in der Frage begründet und konkretisiert die Wirkung. Kann es sein, dass die Workshops nette Plauderstunden sind, wo bei guter Stimmung ein Erfahrungsaustausch stattfindet, für die Teilnehmerinnen jedoch keine Prozesse der Veränderung und der Erneuerung in Bezug auf Mathematische Förderung im Kindergarten erfolgen? Die Hypothese behauptet das Gegenteil und soll anhand des Datenmaterials überprüft werden.

4.4 Ziele mit Angabe der Indikatoren

Ziele auf Ebene der Forschung

- Die Daten werden systematisch, zielgerichtet, logisch und nachvollziehbar aufgearbeitet und ausgewertet.
 - *Indikator*: Die entstandenen Dokumente haben einen klaren Aufbau, eine klare Abfolge und die Auswertungsschritte sind deutlich erkennbar.
- Die Fragen und die Hypothese können auf Grund der ausgewerteten Daten beantwortet und bewiesen werden.
 - *Indikator*: Die Antworten sind nachvollziehbar und werden begründet.

Begründung der Ziele auf Ebene der Forschung

Gerade weil die Aktionsforschung eine empirische Forschung ist und mit der Vielschichtigkeit und Komplexität der Menschen konfrontiert ist und es dabei keine technischen Messinstrumente und auch keine Masseinheit gibt, ist es besonders wichtig, dass die Auswertungsabläufe sehr sorgfältig durchgeführt werden. Es muss besonders darauf geachtet werden, dass bei den Einschätzungen, die Anteile von Intuition und Interpretation, die immer Teil davon sein werden, möglichst klein und nachvollziehbar sein werden. Dabei gilt es, das Ziel, die Beantwortung der Fragestellung und die Überprüfung der Hypothese, nie aus den Augen zu lassen und sich nicht in der systematischen Auswertung zu verlieren.

Ziele auf Ebene der Autorinnen

- Bei der Entwicklung, Planung und Durchführung der drei Workshops für Kindergartenlehrpersonen, in denen ihre Fachkompetenzen für kommunikative Mathematik erweitert werden, steigern und sensibilisieren sich die Beraterkompetenzen der Autorinnen.
 - *Indikator*: Die Rückmeldungen nach den Workshops sind positiv. Die bestätigte Hypothese lässt Rückschlüsse auf das Gelingen der Workshops und somit auf die Beraterkompetenzen der Autorinnen zu.
- Es entsteht ein Workshop-Konzept, das zu späteren Zeitpunkten bei Weiterbildungen und schulinternen Lehrerfortbildungen (SCHILF) angewendet und eingebracht werden kann.
 - *Indikator*: Aus der Arbeit in den Workshops und deren Evaluation bilden sich wegweisende Erkenntnisse und Vorstellungen von Konzepten für nächste Durchführungen.

Begründung der Ziele auf Ebene der Autorinnen

Die Ziele der Autorinnen sind nach vorne und auf ihre Berufsanforderungen ausgerichtet. Indem sie Weiterbildung anbieten, bilden sie sich selber weiter. Es wird eine Wechselwirkung angestrebt.

Ziele auf Ebene der Teilnehmerinnen

➤ Durch die Workshops wächst bei den Teilnehmerinnen die Bewusstheit der Komplexität der Förderung von Mathematik und der sprachlichen Anteile in der Mathematik auf Kindergartenstufe.

→ *Indikator*: Entsprechende Hinweise und Bemerkungen können in den gewonnen Daten von den Gesprächen und den Projektjournalen gelesen werden.

➤ Durch die Workshops wachsen die Kompetenz und das Wissen in Bezug auf Förderung der kommunikativen Mathematik auf der Basis von generativen Erfahrungs- und Handlungslernen bei den Teilnehmenden.

→ *Indikator*: Aussagen der Teilnehmerinnen zu generativem Erfahrungs- und Handlungslernen, die auf gewachsene Kompetenz hinweisen, finden sich in den gewonnenen Daten von den Gesprächen und den Projektjournalen.

➤ Die Workshops werden von den Teilnehmerinnen als Gewinn für die Praxis erlebt.

→ *Indikator*: Rückmeldungen und Aussagen, die Gewinn für die Praxis formulieren.

Begründung der Ziele auf Ebene der Teilnehmerinnen

Der Forschungsprozess ist bewusst in zwei Teile gegliedert, die miteinander vernetzt sind, sich jedoch trotzdem klar voneinander abgrenzen. Während den Workshops wird die Forschung möglichst unauffällig im Hintergrund stehen. Die Teilnehmerinnen und ihr Gewinn für die Praxis sind im Fokus und das Ziel. Gestützt auf die Theorie im Kapitel 2 werden die Inhalte der Workshops zwei Richtungen beinhalten:

1. Mathematik im Kindergarten, zum Erwerb von mathematischen und pränumerischen Kompetenzen und Fertigkeit in zahl- und mengenspezifischer Fähigkeiten.

2. Mathematik im Kindergarten, als Lernen auf eigenen Wegen, in Form von generativem Erfahrungs- und Handlungslernen und dem Aktiv-entdeckenden Lernen.

Durch diese Zielsetzungen für die Teilnehmerinnen und deren Überprüfung haben die Autorinnen sozusagen eine Kontrolle, ob die Ziele für die Workshops erreicht werden konnten oder nicht.

5 Forschung

Im folgenden Kapitel werden theoretische Überlegungen zur Auswahl der Forschungsstrategie und -methoden, sowie die Durchführung der Erhebung erläutert. Die in Kapitel 4 formulierten Fragestellungen sollen anhand einer kategorienbasierten Inhaltsanalyse, in Anlehnung an die Aktionsforschung von Mayring, beantwortet werden.

5.1 Beschreibung und Begründung der Forschungsstrategie

Die vorliegende Arbeit basiert auf angewandter, induktiver (vom Fall auf eine Regel schliessender), qualitativer Aktionsforschung.

Das Projekt kann auch als empirische Sozialforschung betrachtet werden.

Was wird als angewandte Aktionsforschung bezeichnet? Die Forscherinnen sind selber in Aktion. Das Forschungsprojekt ist Forschung und Anwendung zugleich.

Wie wird induktive Forschung erklärt? Aus der Forschung werden Antworten, Regelmässigkeiten gesucht und nicht wie bei der deduktiven Forschung Bestätigungen der Regelmässigkeiten angestrebt.

Warum wird qualitative Forschung beigezogen? Im Gegensatz zu der quantitativen Forschung, bei der es eher darum geht, konkrete Hypothesen mit Hilfe von Variablen zu überprüfen zielen „Qualitative Ansätze dagegen auf die Entdeckung (Generierung) von Theorieaussagen anhand empirischer Daten“ (Brüsemeister, 2008, S.19). Es geht in diesem Forschungsprojekt eher um das „Entdecken“ als um das „Überprüfen“.

Die drei Workshops, die von den Forscherinnen projektartig entwickelt und durchgeführt werden, können gemäss Friedrichs als „*Erhebungseinheit*“ bezeichnet werden (vgl.1990, S. 126).

Die drei Kindergartenlehrpersonen und die IF- Kindergartenlehrperson, die sich bereit erklärt haben, an den Workshops teilzunehmen, können in der Sprache von Friedrichs als „*Untersuchungseinheit* ... auf die sich die Untersuchung bezieht“ bezeichnet werden (vgl. ebd).

Die „*Aussageeinheit*“ auf die die Ergebnisse und Aussagen bezogen werden sind die Aufnahmen von den Gesprächs- und Diskussionsrunden in den Workshops, deren Verschriftlichung und die Projektjournale, die von den Teilnehmerinnen während der Zeit der Workshops geschrieben wurden (vgl. ebd).

Wenn, gemäss Flick (2011, S.11), „ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet – oder konstruktivistisch formuliert: konstituiert – wird“, als *Triangulation* bezeichnet werden kann, so stellt diese Auswertung eine Triangulation dar.

Natürlich wird auf die Integrität und die Ehrlichkeit der Teilnehmerinnen gezählt und somit mit validen Aussagen gerechnet, die den Güteanforderungen gerecht werden. Um die Validität der erar-

beiteten Ergebnisse zu überprüfen, wird gemäss Altrichter und Posch eine kommunikative Validierung mit den Teilnehmerinnen der Workshops durchgeführt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 206) (s. Schritt 8 bei 7.8).

Da es bei der Fragestellung nicht um Gruppenprozesse oder um die Veränderung persönlicher Lebenskonzepte oder ähnliches geht, haben sich die Forscherinnen zu einer kategorisierenden Analyse und nicht für eine rekonstruktiv-hermeneutische Analyse entschieden. Näheres zu der Inhaltsanalyse bei der Forschungsmethode in 5.2.

Altrichter und Posch (2007, S. 13) zitieren John Elliott (1981): „Aktionsforschung besteht darin, die *Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich, in unserem Fall: des Lehrens und Lernens an der Schule und die Bedingungen, unter denen LehrerInnen und SchülerInnen arbeiten zu verbessern.*“

Weiter schreiben sie zu den „Charakteristika von Aktionsforschung“, dass die Fragestellungen an der schulischen Praxis ansetzen und die ForscherInnen von der sozialen Situation und Problematik direkt betroffen sind (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 15).

In dreifacher Hinsicht sind die Forscherinnen in ihrer Kindergartenpraxis von der Problematik, die dem Forschungsprojekt zugrunde liegt betroffen.

Zum einen werden Schulische Heilpädagogen/innen (SHP) immer wieder mit Kindern konfrontiert, die die mathematischen Basiskompetenzen, die im Kindergartenlehrplan des Kantons Zürich aufgeführt sind, nicht erreichen und darum auf spezielle Förderung durch die SHP angewiesen sind. So sind auch die Forscherinnen selber immer wieder daran, massgeschneiderte Förderkonzepte zu entwickeln (s. Lehrplan Kapitel 2.1).

Zum anderen sind die Forscherinnen im Teamteaching immer wieder gefordert, sich mit Fördersequenzen im Bereich der Sprache, sowie den mathematischen Basiskompetenzen auseinander zu setzen. Diese müssen mit der ganzen Klasse durchgeführt werden können, was dem Alltag der Kindergartenlehrperson entspricht. Dabei ist es Aufgabe der Forscherinnen, das an der Hochschule für Heilpädagogik gewonnene Wissen auf gute und angemessene Art einfließen zu lassen, die Kindergartenlehrpersonen kollegial zu beraten und gemeinsam mit ihnen die Fördersequenzen zu planen und durchzuführen (s. Ziele auf Ebene der Autorinnen 4.4).

Im Weiteren besteht der Wunsch, neu erworbenes Wissen von der Hochschule für Heilpädagogik in kollegialen Beratungsgesprächen und allenfalls sogar auch an Weiterbildungen weiter geben zu können, was durch das Forschungsprojekt erprobt werden kann (s. Ziele auf Ebene der Autorinnen 4.4).

Im Sinne der Aktionsforschung wird die Fragestellung anhand einer Aktion angegangen. Die Aktion ist die Planung und die Durchführung der Workshops (s. Kapitel 3 Projektbeschreibung).

Um die Veränderungsprozesse bei den Teilnehmerinnen der Workshops zu erforschen werden die oben erwähnten Instrumente der „Aussageeinheit“ angewendet:

Anhand der Auswertungen der Rückmeldungen am Schluss der Workshops und der Evaluierung durch die Forscherinnen selber, werden Schlussfolgerungen gezogen. Somit kann eine modifizierte Durchführung des folgenden Workshops entwickelt werden (s. 6.3 Ablauf des Projekts).

Das Vorgehen bewegt sich im Kreislauf der Reflexion und Aktion, wie es von Altrichter und Posch (2007, S. 15-17) beschrieben wird.

Dieser Kreislauf kann auch im grösseren Zusammenhang gesehen werden. Zum einen durchleben die Teilnehmerinnen der Workshops diesen Kreislauf damit, dass durch die Aktion des Workshops

Abbildung 2 „Der Kreislauf von Reflexion und Aktion“

(Quelle: Altrichter & Posch, 2007, S. 16)

neue Informationen (neue Sichtweisen, Einsichten, Ideen usw.) gewonnen werden. Jede Teilnehmerin durchläuft einen Prozess der persönlichen Interpretation und Auswertung, der unterstützt wird durch die Projektjournale. Schon durch die Anmeldung und das Interesse an die Workshops haben die Teilnehmerinnen gezeigt, dass sie bestrebt sind, ihre Kompetenzen wenn möglich zu steigern. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sie motiviert über die Inhalte der Workshops nachdenken und unweigerlich neue Handlungsstrategien entwickeln, die sie im Kindergartenalltag erproben werden. Diese neuen Erfahrungen werden bei der nächsten Aktion (dem nächsten Workshop)

einfließen, womit der Kreislauf geschlossen wird.

Zum anderen durchlaufen die Forscherinnen, durch die persönlichen Vorbereitungen und die Durchführungen der Workshops, diesen Kreislauf selber mehrmals sehr intensiv. Auch sie gewinnen an Kompetenzen, die bei späteren Beratungs- oder Weiterbildungssituationen eingesetzt und somit zu neuen Aktionen geführt werden können.

5.2 Beschreibung des Forschungsmethodischen Vorgehens

Die kategorienbasierte Inhaltsanalyse

Nachdem die Gespräche aufgezeichnet sind, werden sie transkribiert oder protokolliert. Dabei entsteht eine grosse Menge Text, der dem Gesprächsverlauf folgt, aber sonst ungeordnet ist. Ein geeignetes Instrument grosse Datenmengen zu analysieren ist die kategorienbasierte Inhaltsanalyse. Es wird nun kurz vorgestellt, was eine kategorienbasierte Inhaltsanalyse ist und wie sie angewendet wird:

Wie der Name verrät, geht es um Inhalte, Analyse und Kategorien. Grob gesagt geht es darum, die Daten durch Auswahl und durch Zusammenfassen (kodieren) zu reduzieren, in Kategorien zu ordnen und zu strukturieren. Dabei müssen die wesentlichen Inhaltszüge der Ursprungsdaten erhalten bleiben. Es entsteht eine Quintessenz. Damit werden die Daten übersichtlich und erfassbar. So können sie analysiert und interpretiert werden. Es können Tendenzen, Muster, Zusammenhänge, Gewichtungen von Inhalten, Ordnungen, Haltungen, Einstellungen, Prozesse usw. erfasst werden.

In Anlehnung an Mayring und Altrichter und Posch wird das folgende methodische Vorgehen des Forschungsprozesses angewendet:

Die einzelnen Schritte werden im Kapitel 7 ausführlich erläutert.

Abbildung 3 Methodisches Vorgehen bei der Forschung

5.3 Gütekriterien

„Allgemein kann man sagen, dass die üblichen Gütekriterien empirischer Forschung alle auf dem Gedanken der Wiederholung (Replikation), auf dem Vergleich der Sichtweisen beim wiederholten Betrachten eines Ereignisses, beruhen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 116). Wenn z.B. Reliabilität als ein Überprüfen der Forschung durch eine vergleichbare Forschung zu einem anderen Zeitpunkt verstanden wird, ist das in Bezug auf die Workshops in ihrer Einmaligkeit, in Bezug auf die Teilnehmerinnen sowie auf ihre Situation und ihre laufenden Prozesse nicht möglich. Wenn Objektivität das Beiziehen einer Aussensicht meint, wäre das theoretisch möglich, weil alle Forschungsschritte nachvollziehbar wären. Es wäre interessant zu sehen, welche Schlüsse daraus gezogen würden. Allerdings sind solche Prüfungsprozeduren kaum anwendbar (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Wenn aber Objektivität im Sinne von Nachvollziehbarkeit und Transparenz verstanden wird, ist dieses Gütekriterium sehr wohl auf die vorliegende Arbeit anzuwenden. Das Vorge-

hen wird in klaren Schritten beschrieben und die Überlegungen zu Einteilungen und Zuordnungen werden durch begleitende Notizen nachvollziehbar gemacht. Alle Schritte können lückenlos auf den Dokumenten zurückverfolgt werden. Zudem wird eine kommunikative Validierung durchgeführt, welche die Objektivität der erarbeiteten Ergebnisse überprüft.

Wenn als Gültigkeit (Validität) verstanden wird als: „dass eine Methode tatsächlich das misst, was sie messen soll – und nicht etwas anderes (Hunziker, 2010, S. 79), dann gibt logischerweise die Beantwortung der Forschungsfrage darüber Auskunft, ob das gemessen wurde, was gemessen werden wollte.

Die Art und Weise der Beantwortung gibt Auskunft, wie verlässlich (reliabel) „die Methode das, was sie tatsächlich misst, genau misst“ (ebd.). Da kann angefügt werden, dass durch die Triangulation der beiden Datenquellen die Genauigkeit erhöht wird. Es bleibt jedoch anzumerken, dass es bei der empirischen Sozialforschung oder eben der Aktionsforschung um Menschen in ihrer Vielfalt und Vielschichtigkeit geht, deren Verhalten, Denken, Sprechen, Handeln nicht wirklich vorhersehbar, berechenbar und eben auch nicht genau messbar ist. Es geht in dieser Forschung also eher darum, Tendenzen zuzuordnen, vorsichtige Schlüsse zu ziehen, die zudem für die Praxis ein Gewinn sein sollen. Denn wie Altrichter und Posch sagen, hat Güte mit „Qualität“ zu tun und Qualität hängt von den Zielen der Forschung ab. Sie definieren für die Aktionsforschung *vier Zielbereiche* als bestimmend:

- „die Weiterentwicklung der untersuchten Situation (Praxis) im Sinne aller von ihr Betroffenen,
 - die Weiterentwicklung des Wissens der am Forschungsprozess Beteiligten über die untersuchte Situation,
 - die Weiterentwicklung des professionellen Wissens der Lehrerschaft und
 - die Weiterentwicklung der erziehungswissenschaftlichen Forschung“
- (Altrichter & Posch, 2007, S.116).

Da diese Arbeit nach den Wirkungen der Workshops („untersuchte Situation“) fragt, in und bei der Praxis ansetzt, Bildung und Weiterentwicklung der Teilnehmenden sowie der Forscherinnen selber als Ziel hat und sich auf einen weiterführenden Forschungsprozess einlässt, können alle Ziele als erfüllt betrachtet werden.

Altrichter und Posch führen drei Kriterienbereiche für die Güte von Aktionsforschung an:

- „Erkenntnistheoretische (epistemologische) Kriterien“, die sich auf die Güte der Befunde beziehen → diese wurden oben schon erörtert.
- „Pragmatische Kriterien“, die sich auf die Verträglichkeit mit der Praxis und der Situation der Forscherinnen beziehen → Einmal abgesehen von dem riesigen Aufwand, der die Aufarbeitung der Daten und das Schreiben der Arbeit mit sich brachten, gäbe es noch Daten aus den Workshops (z.B. den Fragebogen), die auch wissenschaftlich hätten ausgewertet werden können. Es muss aber berücksichtigt werden, dass das die strapazierten zeitlichen Ressourcen der Forscherinnen überstiegen hätte.

- „*Ethische Kriterien*“, die sich „auf die Vereinbarkeit mit den pädagogischen Zielen und den Grundsätzen humaner Interaktion“ beziehen (ebd.) → Die Vereinbarkeit mit den pädagogischen Zielen ist absolut gegeben. Auch wurden die Workshops klar als Forschungsabsicht ausgeschrieben. Aufnahmen wurden stets angekündigt und Forschungsprozesse und -absichten transparent kommuniziert. Es fand sogar bei der kommunikativen Validierung ein Einbezug der Teilnehmerinnen in die Forschung statt. Die Grundsätze humaner Interaktion wurden umgesetzt.

6 Ergebnisse

6.1 Schritt 1 Sammeln der Daten

Die Workshops waren die wesentlichen Datenquellen. Die wichtigsten Gespräche und Diskussionen wurden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Planung, Ablauf und Durchführung s. 6.2 - 6.4.

Die weitere Datenquelle stellten die Projektjournale dar. Der Grundraster zum Schreiben der Journale, den die Teilnehmerinnen bekommen haben, ist im Anhang B3 eingefügt.

6.2a Schritt 2a Transkribieren, Protokollieren der Gesprächsaufnahmen

Nachdem durch Anhören und Notizen-machen ein Überblick über die Aufnahmen der Gespräche verschafft werden konnte, wurde nach folgenden Regeln transkribiert oder protokolliert.

Regeln für die Transkription

1. Obwohl die Gespräche in Mundart geführt wurden, wird die Transkription in Standardsprache ausgeführt. Dabei soll die Standardsprache der Mundart möglichst nahe sein.
 - 1a. Ausnahmen: - Mundarttypische Wörter, die kein treffendes Synonym in Standardsprache haben können in Mundart notiert werden.
Kurze, zentrale, kernige Aussagen, die im Gespräch mehrmals aufgegriffen werden können in Mundart notiert werden. (Bsp. „En schöne Durenand!“)
2. Smalltalk, Spässe, Inhalte, die sich nicht auf den Kindergarten oder auf die Professionalität der Kindergartenlehrpersonen beziehen, können protokolliert werden und müssen nicht transkribiert werden.
Weichen die Inhalte sehr vom Thema Mathematik im Kindergarten ab, (z.B. welchen Einfluss dieser oder jener politische Entscheid auf den Kindergarten allgemein haben), können auch diese Sequenzen protokolliert werden und müssen nicht transkribiert werden.
Bei Unsicherheit ob der Inhalt relevant ist oder nicht wird aber lieber einmal zu viel als zu wenig transkribiert.
3. Räuspern, Stottern, Wortwiederholungen, Husten, Lacher und unwichtige Füllwörter wie äh, em... usw. müssen nicht transkribiert werden, wenn sie für das Thema nicht relevant sind.
4. Grundsätzlich ist der Inhalt als Inhalt wichtig und nicht wie er gesagt wird. Betonungen, Dehnungen und Pausen müssen nicht vermerkt werden.
5. Bei gleichzeitigem Sprechen von zwei oder mehreren Personen werden die Aussagen nacheinander aufgeschrieben, soweit sie verstanden werden können.

6. Allgemeine Regeln

- Soweit möglich, werden die Stimmen der Person zugeordnet. (Verwendete Abkürzungen: Kä, Li, Kh, Ma, Ke, Ur)
- (?) unsichere Zuschreibung
- (unv.) unverständlich
- (habe ich das gesagt) Vermuteter Wortlaut bei schwer verständlichen Passagen
- (Lachen) Sinngemässe Charakterisierung durch den Transkribierenden für nicht- sprachliche Vorgänge, die für das Thema relevant sein könnten
- (...) Auslassung durch den Transkribierenden
- ... Pausen und halbfertige Sätze
- Kursiv Transkribierte Passagen werden kursiv geschrieben
- Normal Protokolierte Passagen werden normal geschrieben
- (Text) ... In den Protokollierten Passagen habe Klammern und die übliche Bedeutung

Die transkribierten Texte der Gespräche sind im Anhang C1a angefügt.

6.2b Schritt 2b Übertragen der Inhalte von den Projektjournalen

Nach einem ersten Durchlesen wird festgestellt, dass in allen Journalen in der mittleren Spalte Situationen aus dem Kindergarten geschildert werden, die alle mit mathematischen Inhalten etwas zu tun haben. Es ist eine reiche Palette an Inhalten, Zielen, Interaktionen und allgemeiner Planung.

In der rechten Spalte finden sich Reflexionen zu angewendeten, veränderten, neu entwickelten oder geplanten Strategien und Methoden. Auch werden viele Gedanken zu der eigenen Haltung, der Einstellung, des Bewusstseins und der Sichtweise geschildert. Wirkungen, Veränderungen und Entwicklungen sind erkennbar. In der ersten Spalte stehen die Daten und die Titel zu den Inhalten.

Da die Originale der Projektjournale in Handschrift verfasst sind und zum Teil Namen und Bezeichnungen enthalten, werden sie aus Persönlichkeitsgründen nicht als Ganzes im Anhang angefügt. Die Inhalte werden mehr oder weniger wörtlich übernommen und abgeschrieben. Gemäss Altrichter und Posch (2007, S. 185) werden ...“aus dem Datenmaterial jene Informationen zusammengestellt, die im Sinne der Fragestellung bedeutsam erscheinen.“ Damit beim ersten Schritt nicht schon Daten verloren gehen, die in einer späteren Einschätzung doch relevant sein könnten, wird (ähnlich wie bei den Transkriptionsregeln 7.2a Punkt 2 festgehalten) das meiste wörtlich übernommen (*kursive Schrift*) und was vereinfacht oder klarer geschrieben werden kann und im Vorhinein wenig mit der Fragestellung zu tun hat protokollartig (gerade Schrift) übernommen. Die übertragenen Projektjournale sind im Anhang C1b eingefügt (Bezeichnung: Projektjournal P1 Kh bis P4 Kä Schritt 2 Übertragen).

6.3a Schritt 3a 1. Reduktion auf relevante Inhalte bei den Gesprächen

Schlüsselwörter und Kriterien zur Definition von „Wirkungen“

Auf Grund der Fragestellung wird aus dem protokollierten und transkribierten Datenmaterial der Fachdiskussionen eine erste Auswahl getroffen, die die Analyseeinheiten bilden werden. Das erste Kriterium zur Auswahl wird auf dem Wort: „Wirkungen“ begründet.

Als Wirkungen werden verstanden: Veränderungen, neue und laufende Prozesse, Reaktionen, die unmittelbar vor, während oder durch die Workshops stattfanden.

Alle Textstellen, die in irgendeiner Form auf diese Wirkungen hinweisen, werden ausgewählt, weil sie für die Fragestellung relevant sind. Die anderen Inhalte, die auf vorgefasste Bewusstheit, auf Erfahrungswissen, auf seit langem andauernden Prozesse oder klar vor dem Workshop abgeschlossene Prozesse, auf bewährte Materialien, auf bewährte Fachkompetenzen hinweisen, wo es also um den Austausch von Erfahrungswissen geht, fallen weg.

Wenn folgende Schlüsselwörter und Kriterien aus der Tabelle 2 im Text ersichtlich sind, werden sie gekennzeichnet und der Bezug zum gewählten Kriterium dazu geschrieben. Der dazugehörige Gedankengang wird als logisches Ganzes angefärbt. (In den Dokumenten im Anhang sind die Schlüsselstellen durch Rotfärbung und durch Unterstreichen gekennzeichnet.) Der Katalog wird beim Durcharbeiten des Textes fortlaufend induktiv ergänzt.

Es muss angefügt werden, dass jede Diskussion an sich eigentlich eine unmittelbare Wirkung in einem Workshop darstellt und aufzeigt, dass sich die Teilnehmerinnen auf einen neuen oder sich zurückerinnernden gedanklichen Prozess einlassen. Obwohl das sich Zurückerinnern auch ein aktueller Prozess ist, beziehen sich die Inhalte auf vorgefasste Bewusstheit oder auf Erfahrungswissen und so fallen diese Aussagen weg, weil die Fragestellung nach neuen Prozessen fragt. Da Diskussionsbeiträge an vorherige Gedankengänge anschliessen und somit zum logischen Ganzen gehören würden, wird jeweils neu geprüft, ob der eingebrachte Standpunkt neue Prozesse beinhaltet oder nicht.

Der Leser kann diesen Schritt anhand der Dokumente: „W1 bis W3d Schritt 3 Auswahl“ im Anhang C2a nachvollziehen.

Tabelle 2 Schlüsselwörter und Kriterien zur Definition von „Wirkungen“

Schlüsselwörter
Finde ich, ich find, ich denke, denke ich, ein Bewusstwerden, nimmt mich Wunder, ist ein Fragezeichen, habe ich gemerkt, stelle ich fest, ich stelle fest, in Prozess einlassen, ein Licht aufgehen, ich stimme zu, hat mich verunsichert, ist eine Schwierigkeit bei mir, ich entferne mich, jetzt beginne ich, habe ich angefangen, mir hat gut getan, ich habe überlegt
Kriterien
K1 - Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).

- K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell)
- K4 - Formuliere Erwartungen in Bezug auf die Workshops
- K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
- K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
- K7 - Aktuelle Fragen
- K8 - Zustimmungen
- K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
- K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83)
- K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Legende zur Tabelle: Bezeichnung W2a Z 31 = Workshop 2 Gesprächsaufnahme a Zeile 31 in der Transkription.

6.3b Schritt 3b 1. Reduktion auf relevante Inhalte bei den Projektjournalen

Auch bei den Projektjournalen werden anhand der oben notierten Schlüsselwörter und Kriterien die Aussagen markiert, die auf aktuelle Prozesse hinweisen. Da die Journale während der Zeitdauer der Workshops entstanden waren und nur aktuell erlebte Situationen beschrieben werden, verliert das Kriterium K1 (s. Tabelle 2) seine Wirkung und wird nicht berücksichtigt.

Im gleichen Arbeitsschritt wird anhand der Transkriptionen überprüft und notiert, ob und wo die Inhalte der Journale in den Gesprächen erwähnt wurden. Das Kontextwissen lässt zusätzliche Rückschlüsse auf die Aktualität der Aussagen zu.

Die Schritte 3 - 5 wurden alle im gleichen Dokument vollzogen. Sie haben die Titel: „P1 Kh bis P4 Kä Schritte 3 - 5“ und sind im Anhang C2b zu finden.

6.4a Schritt 4a Kodieren durch Paraphrasieren der Gesprächsdaten

Im 4. Schritt werden die markierten Passagen kodiert und strukturiert, mit dem Ziel, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2010, S. 65). Diese Kodierung wird durch paraphrasieren der einzelnen Abschnitte erreicht. Dabei werden die Regeln der Paraphrasierung Z1 von Mayring (2010) angewendet:

Regeln der Paraphrasierung

„Z1.1: Streiche alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen!

Z1.2: Übersetze die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene!

Z1.3: Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform!“ (S.70)

Wie Cropley schreibt, geht es dabei trotz Vereinfachung um die Kernfrage: „Was wollte der Gesprächspartner eigentlich sagen?“, die stets überprüft werden muss. Und es darf nicht verloren gehen, „Welche allgemeinere übergreifende Struktur von Gedanken über wie die Welt zusammenhängt wird durch diese Aussage ausgedrückt?“ (Cropley, 2011, S. 151 – 152)

Die Schritte 4 und 5 sind beide auf dem gleichen Dokument ersichtlich: „W1 bis W3d Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren“ im Anhang C3a.

6.4b Schritt 4b Kodieren durch Paraphrasieren der Projektjournale

Auch die markierten Stellen in den Projektjournalen werden nach der gleichen Regel von Mayring paraphrasiert wie die Gesprächsdaten. Wenn die Aussagen selbst sehr knapp und stichwortartig verfasst wurden, können sie direkt übernommen werden und werden nicht paraphrasiert. („P1 Kh bis P4 Kä Schritte 3-5“ im Anhang C2b)

6.5a Schritt 5a Strukturieren durch Kategorisieren der Gesprächsdaten

Bei diesem Schritt wird das in 2.5 beschriebene Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument der Hochschule für Heilpädagogik beigezogen (Raster im Anhang B4). Aus den Dimensionen von diesem Instrument werden die Kategorien entnommen, zu welchen die Aussagen der Wirkungen zugeordnet und somit strukturiert werden. Es wird also eine deduktive Kategoriendefinition angewendet. Dabei ging es von Anfang an und geht es immer noch um eine *inhaltliche Strukturierung*, welche das Material zu einem bestimmten Thema und Inhaltsbereichen extrahieren und zusammenfassen will (vgl. Mayring, 2010, S. 94). Die Zuordnungen werden zunächst zu den Passagen dazu geschrieben (ersichtlich auf den Dokumenten „W1 bis W3d Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren“ im Anhang C3a) und in einem zweiten Schritt in Kategorien geordnet. (Dokumente „Kat 1A bis Kat. 6F Schritt 5a.b Zuordnung...“, Anhang C4a.)

Im Folgenden werden die Kategorien mit den Kriterien zur Zuordnung und einem Ankerbeispiel aufgeführt. Die Ankerbeispiele sind in den Dokumenten „Kat 1A bis Kat. 6F Schritt 5a.b Zuordnung...“, Anhang C4a gut zu finden.

Kriterien für die Zuordnung zu den Kategorien mit Ankerbeispielen

1. Inhalte

Frage: Was ist „drin“? Wie ist das, was drin ist? (Bedeutsamkeit) Mit/Durch was wird etwas erreicht? → Ankerbeispiel: A3 „Mathe mit den klaren Strukturen kann ein Türöffner für die Sprachförderung von Migrationskindern sein“.

Unterkategorie: Mit welchem Material? → Ankerbeispiel: A2 „Mathematik wird in der einfachen Situation eines Puzzles wahrgenommen“.

2. Ziele

Fragen: Wohin? Was will erreicht werden? → Ankerbeispiel: B2 „Beschreibung eines Problems hat Vorbildcharakter und schult das Denken“.

3. Voraussetzungen

Frage: Warum? Woher? Worum geht es? Was ist die/der ... Begründung, Ausgangslage, Grundsatz, Voraussetzung? Ist es eine Veränderung ... der Haltung, des Denkens, der Einstellung, der Grundhaltung, der Sichtweise, des Bewusstseins, der Wahrnehmung?

Unterkategorien:

-> Voraussetzungen in Bezug auf die Lehrperson (LP) → Ankerbeispiel: C1 „Bewusstere Eigen- und Kinderbeobachtungen zur Mathematik“

-> Voraussetzungen in Bezug auf die Kinder → Ankerbeispiel: C22 „Zu viele Variationen können Kinder überfordern“.

-> Voraussetzungen in Bezug auf den Kindergarten/ die Schule/ Umstände → Ankerbeispiel: C27 „Schnelle Antworten gehören zum Berufsalltag“.

4. Didaktisch- methodische Konzeption

Frage: Wie? Mit welcher Strategie? Lernmethoden der Kinder? → Ankerbeispiel: D6 „Zu machen und die Kinder machen lassen, kommen Anleitung und Aufgabenstellen dazu und somit das bewusste Verbinden von Mathematik und Sprache“

5. Interaktive Konzeption

Fragen: Wer, mit wem, was? Ursache und Wirkung, Zusammenarbeit, Kommunikation, Aktion, Reaktion und Gegenreaktion, Zusammenwirken, betrifft mindestens zwei Personen.

→ Ankerbeispiel: E6 „Werden durch zielstrebiges Steuern Prozesse gehemmt?“

6. Allgemeine Planung

Fragen: Was wie wann? Plan, Absicht, Organisation → Ankerbeispiel: F8 „Variationen in der Sprache oder der Menge ergänzen die Variationen in der Bewegung.“

Nicht immer ist es eindeutig, welchen Kategorien die Aussagen zuzuordnen sind. Da dieser Prozess des Zuordnens subjektiver und intuitiver Natur ist, ist das auch eine Frage der Interpretation. Die Fragen und die Stichworte zu den Kategorien helfen, der Willkür entgegen zu wirken, Objektivität zu gewinnen und die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. So wird bei den markierten Stellen aufgeführt, auf Grund von welchen Stichworten und Fragen die Zuordnungen vorgenommen wurden. Diese Stichwortnotizen sind ersichtlich im Anhang in den Dokumenten unter C3a oder C4a

Wie oben erwähnt, werden die Kategorien anschliessend sortiert und in Tabellen zusammengestellt. Die Tabellen können im Anhang C4a. eingesehen werden.

6.5b Schritt 5b Strukturieren durch Kategorisieren der Projektjournale

Nach dem genau gleichen Vorgehen, werden auch die Projektjournale behandelt. Auch das ist in den Dokumenten: „P1 Kh bis P4 Kä Schritte 3-5“ im Anhang C2b nachvollziehbar. Nach der Strukturierung werden die ausgewählten Passagen in einem Dokument, s. Anhang C4b, „Schritt 5b.b Zuordnung zu den Kategorien bei den Projektjournalen“, zusammengezogen.

Da der Schritt 6, das Überprüfen, auf dem eben aufgeführten Dokument durchgeführt wird, die Aussagen auch bei der erneuten Durchsicht als aktuell eingestuft werden und es auch keine Mehrfachnennungen gibt, werden die Kategorien direkt im Auswertungsdokument des 7. Schrittes eingeordnet. (S. Schritt 9 bei 6.10.2 Quintessenz der Projektjournale Tabelle 5)

6.6 Schritt 6 Überprüfen und 2. Reduktion

Um die Vertrauenswürdigkeit der Analyse zu steigern werden die bis jetzt gewonnenen Daten noch einmal durchgesehen und danach erneut kritisch eingeschätzt. Um die Datenmenge noch mehr zu verringern und übersichtlicher zu machen, werden die entstandenen Kategorienraster noch einmal überarbeitet und überprüft. Dabei werden die Aussagen durch Bündelung und Ausscheiden reduziert.

Altrichter und Posch schreiben dazu:

In einer Art Selbstvergewisserung wird z.B. gefragt, inwieweit die Daten die gewünschten Informationen enthalten, ob bei der Reduktion tatsächlich nur Unwesentliches wegfällt, ob die Kodierung [(die Paraphrasen) Anm. Autorin] (die Kategorien) das ihnen zugeordnete Datenmaterial klar zum Ausdruck bringen und vor allem ob die bei der Analyse aufgebaute Interpretation die Daten zufrieden stellend erklärt bzw. welche der Hypothesen dem Datenmaterial am besten entspricht. (2007, S.187)

Zusätzlich werden die Daten anhand folgender Kriterien analysiert, gebündelt und reduziert.

Kriterien für die 2. Reduktion

➤ *Mehrfachnennungen (Mn) (Bündelung)*

-> Welche Paraphrasen haben ähnliche Inhalte und könnten zusammengelegt werden?

➤ *Verifizierung der Wirkung (VW) (Reduktion)*

-> Welche Aussagen enthalten explizite Hinweise zu der Aktualität der Wirkung während den Workshops?

Bsp.: A2 „Mathematik wird in der einfachen Situation eines Puzzles wahrgenommen“ -> Wird in dem Moment wahrgenommen = aktuell (akt.)

-> Die Aktualität der Wirkung kann auch aus dem Kontext der Aussage geschlossen werden:

Bsp.: A8 „Beispiel von Verknüpfung Sprache, Bewegung, räumliche Begriffe und Formen“. -> Zuordnung zum Kontext: „...entdeckt neuen Zugang zur Sprache, der sie begeistert“ (P4.23) „... habe ich mir überlegt... mache das mit der Bewegung im Raum...“. (W3a Z 124) = aktuell (Bezeich-

nung: akt.) (Bei Unsicherheiten über den Kontext werden passende Stellen in der Transkription nachgelesen. Das wird nicht vermerkt).

-> Welche Aussagen könnten neue aber auch schon ältere Prozesse beschreiben? Zeitpunkt des Prozesses kann nicht klar herausgelesen werden. Bsp.: „Fragen können rein inhaltlicher Natur aber auch versteckt philosophisch sein“. -> Überlegung könnte neu aber auch alt sein. (Bezeichnung: unb.= unbestimmt.)

-> Bei welchen Aussagen kann recht klar gesagt werden, dass sie schon länger bestehende Gedanken betreffen. Bsp.: A5 „Das Erlebnis stand im Vordergrund“. Bezeichnung: Keine Neuerung (kN)

➤ *Unterscheidung der Wirkung (UW)*

Welche sind allgemein gültige und logische Wirkungen. Bsp.: C4 „Impulse bewirken Achtsamkeit und Auseinandersetzung“. Bezeichnung: Wirkung allgemein = Wa

Welche Wirkungen beziehen sich auf einen spezifischen Prozess. Bsp.: D11 „Prozesse zulassen oder Prozesse steuern?“ -> Auseinandersetzung mit der Methode. Bezeichnung: Wirkung spezifisch = Ws (Diese Spalte wird auf das Auswertungsdokument übertragen)

Der Leser kann diesen Prozess nachvollziehen anhand der Dokumente: „Kat.1A bis 6F Schritt 6, 2. Reduktion ...“ im Anhang C5.

6.7 Schritt 7 Auswerten, Bewerten, Triangulieren

Nach all diesen Schritten sind Quintessenzen aus den Workshops und den Projektjournalen entstanden.

Während dem Forschungsprozess wurde erkannt, dass verschiedene *Qualitäten der Wirkungen* festgestellt werden können. Es gab Prozesse bei denen neue Gedanken, Ideen, Konzepte, Methoden usw. entdeckt wurden (N = Neu). Es gab Prozesse, bei denen diese Erneuerungen alte Muster ersetzten (Es = Ersetzen). Es gab Prozesse, bei denen bisherige Handlungen, Gedanken, Einstellungen, Muster ... usw. erweitert und ergänzt wurden (Ew = Erweitert). In der Auseinandersetzung mit den Teilnehmerinnen an den Workshops und der gründlichen Aufarbeitung der Daten wurden bei den Forscherinnen Bilder und Wissen geformt, die diese Einschätzungen zusätzlich zu den Hinweisen in den Aussagen stützen. Das Bewusstsein ist vorhanden, dass diese Qualitäten der Wirkungen nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind. Es geht um eine Einschätzung der Tendenz: „Diese Wirkung könnte am ehesten dieser oder jener Qualität zugeordnet werden“. Ist eine Zuordnung sehr ungewiss, wird sie als Nicht definiert (Nd) eingestuft (s. Tabelle 3 Definitionen der Einschätzung bei 6.10.1).

Es wurde auch erkannt, dass eine Einschätzung der emotionalen Wertung (We) der Wirkungen möglich ist. Diese Einschätzungen können zum Teil direkt an den Aussagen festgemacht werden,

z.B. Gespräche Kat. 3 C 23 (s. Schritt 9): „ Mathematische Problemstellungen werden von den Lehrpersonen nun mit Spass in Spielen gesucht“. Diese Aussage kann eindeutig positiv bis begeistert eingestuft werden (Sg = Sehr gut/ begeistert). Bei vielen Aussagen können aus dem Kontext der Transkriptionen Schlüsse gezogen werden. Bei einigen wird auch die wache Erinnerungen an verschiedenste Gespräche mit den Teilnehmerinnen, die nicht aufgezeichnet wurden, bei der Einschätzung mitspielen. Dabei sind vor allem die sehr guten und begeisterten Aussagen, die lebendig in Erinnerung sind. - Noch offene Fragen oder Unsicherheiten, werden als eher negativ bewertet, obwohl sie absolut auch positive Auswirkungen haben können (Neg = Negativ). – Als Ok, gut, positiv (Ok) wird bewertet, wenn die Emotion nicht als begeistert empfunden wird aber doch als eine positive Emotion fest gemacht werden kann. Eine Aussage ohne oder nicht eindeutiger Bewertung wird die Aussage bei K = keine Wertung eingeteilt (s. Tabelle 3 Definitionen für die Einschätzungen bei 6.10.1).

Bei der Unterscheidung der Wirkung (UW) wird abgeschätzt, ob die Aussagen eher allgemein gültig sind oder doch eher spezifisch ausgerichtet sind. Auch das ist eine Einschätzung der Tendenz.

Bei den Ergebnissen zu den Projektjournalen wurde ausserdem notiert, bei welchen Aussagen ein Bezug zu den Transkriptionen gefunden worden war (Bj = Bezug ja, Bn = Bezug nein).

Diese Einschätzungen können ausgezählt und verglichen werden und es können wertvolle Schlüsse auf die Fragestellung und die Hypothese geschlossen werden (s. Tabellen 7 + 8, 6.10.3 und 6.10.4 / Tabellen 11 + 12, 6.10.7 und 6.10.9).

Zusätzlich werden die Anzahl der Aussagen pro Kategorie gezählt und Ranglisten erstellt. Eine Rangliste gibt es bei Schritt 5, eine bei den Ergebnissen und eine bei den Projektjournalen. Diese Ranglisten lassen auch Schlüsse auf die Wirkungen zu (vgl. Tabellen 9, 11 + 12 bei 6.10.4, 6.10.7 und 6.10.9).

Eine kleine Tabelle mit den Aussagen pro Teilnehmerin bei Schritt 5 und bei Schritt 7 runden die Auswertungen ab (Tabelle 10 bei 6.10.5).

Als Auswertung werden Aussagen zu den Ergebnissen formuliert, aufgelistet, interpretiert und auf die Fragestellungen und die Hypothese bezogen. *Diese Aussagen und Interpretationen werden zusammen mit den Dokumenten von Schritt 7 den Teilnehmerinnen der Workshops für die kommunikative Validierung per Mail vorgelegt.* Freundlicherweise haben sich alle vier Teilnehmerinnen trotz nahender Festtage zur Mitarbeit bereit erklärt.

6.8 Schritt 8 Differenzierung

Mit diesem Vorgehen der Auswertung können die Fragestellungen in Bezug auf die Wirkung allgemein, in Bezug auf die verschiedenen Dimensionen und in Bezug auf Mathematik allgemein beantwortet werden. In Bezug auf „Gespräche über Mathematik“ braucht es eine Differenzierung, die wie folgt erreicht wird:

Es wird zurückgegangen zu den Dokumenten von Schritt 6, bevor die nicht eindeutig aktuellen Aussagen heraus genommen wurden, jedoch die Mehrfachnennungen gebündelt worden sind.

Alle Aussagen, die in irgendeiner Form mit Gesprächen über Mathematik in Verbindung gebracht werden können, werden ausgewählt und in ein Dokument zusammengefasst (s. Anhang C6 Dokument: „Schritt 8a Differenzierung“).

Bei dem induktiven Vorgehen des Auswählens kristallisieren sich folgenden *Schlüsselwörter* heraus, die die Auswahl bestimmen: *Fragen, offene Fragen, beschreiben, Antwort, Sprache, zuhören, Gespräch, ausdrücken, reflektieren, benennen, erklären.*

Die entstandene Liste wird bereinigt, indem Aussagen, die in zwei oder mehr Kategorien eingeteilt wurden und somit mehrmals erscheinen, durch Löschen auf eine Aussage reduziert werden. Mit Farben werden die Schlüsselwörter markiert. Anschliessend werden auf einem neuen Dokument die Aussagen anhand der Schlüsselwörter geordnet. In der gleichen Tabelle werden die Aussagen kommentiert und ausgewertet. Bei der Präsentation der vorherigen Ergebnisse wird diese Auswertung angehängt und im dritten Fazit werden Bezug genommen auf die in der Fragestellung erwähnten Gespräche im Kindergarten und die vorherigen Fazits.

6.9 Schritt 9 Kommunikative Validierung

Mit jeder Teilnehmerin werden die Ergebnisse, Einschätzungen, Bewertungen, Aussagen...usw. telefonisch besprochen.

Die kommunikative Validierung ergibt folgende Ergebnisse:

Alle vier Teilnehmerinnen sagten aus,

- ☞ dass durch die Paraphrasen ein treffendes Abbild von den Workshops entstanden sei,
- ☞ dass sie sich durch die Paraphrasen wieder allgemein an das Gesagte erinnern konnten,
- ☞ dass sie sich auch an die eigenen Aussagen erinnern konnten, wenn auch nicht mehr bei ganz allen an den Zusammenhang, in welchem sie das gesagt hatten.
- ☞ dass bei den Interpretationen und den Bezügen zu der Fragestellung und zu der Hypothese nichts gefunden wurde, das sie nicht bestätigen könnten.

Alle betonten noch einmal, dass sie von den Workshops wirklich profitiert und sie positiv erlebt hatten.

Die einzelnen Aussagen, deren Einschätzung zur Qualität der Wirkung, der emotionalen Wertung und der Unterscheidung auf deren allgemeinen oder spezifischen Ausrichtung, wurden von den Urheberinnen überprüft. Die meisten Einschätzungen wurden bestätigt. Bei 5 Aussagen gab es Änderungsvorschläge, die bei der Anpassung bei Schritt 9 übernommen und mit Pfeilen gekennzeichnet werden.

Zu reden gab die Tabelle 10, mit der Anzahl Aussagen pro Person, weil sie erstens nicht ganz verstanden wurde und zweitens Erstaunen über die Reduktionen geäußert wurde. Die Bezeichnungen und der Titel wurden danach verfeinert.

Bei der Auswertung der Ergebnisse gab es ein paar Anmerkungen:

☞ AI1.8: Es wurde angefügt, dass nicht nur ausgewählte Themen mit spezifischen Aussagen besprochen wurden, sondern, dass sie auch sehr praxisbezogen waren.

☞ AI1.12 und Aw1.13: Es wurde bemerkt, dass 63,5% direkte Bezüge von den Projektjournalen eigentlich nicht ein so hoher Anteil ist (darauf wird in der Methodenkritik 7.1 eingegangen).

☞ AI2.17: Zu der Aussage in Bezug auf die Projektjournale: „Es sind eher Feststellungen zur allgemeinen Planung als eine wirkliche Planung.“ wurde das neu entstandene Konzept von Ma erwähnt, das doch eine sehr zielgerichtete „allgemeine Planung“ gewesen sei. Beim Nachprüfen dieser Anmerkung wurde jedoch festgestellt, dass im Projektjournal dazu keine Aussage gemacht worden war. Das erwähnte Konzept kam jedoch bei den Gesprächen zum Zug.

Es wurden einige stilistische Feinheiten besprochen und die Klarheit von ein paar Aussagen zusammen verdeutlicht. Diese Textarbeit hat die Inhalte der Auswertung nicht beeinflusst und so werden diese Änderungen nicht aufgeführt.

Eine Aussage zielt in die Richtung der Teilnehmerinnen und ihren fachlichen Kompetenzen. Die Kindergartenlehrpersonen wurden als sehr interessiert, engagiert und auf hohem Niveau arbeitend eingeschätzt. Im Abschnitt 7.3.2 wird dieser Umstand näher beleuchtet.

6.10 Schritt 10 Anpassen und Präsentation der Ergebnisse

Nachdem die Ergebnisse den Rückmeldungen aus der kommunikativen Validierung angepasst wurden, präsentieren sie sich wie folgt:

6.10.1 Quintessenz der Gespräche und Einschätzung der Aussagen

Tabelle 3 Definitionen für die Einschätzungen

Qualität der Wirkung	
→ N = Neu: Etwas ist neu entstanden (Aha- Erlebnisse, Licht aufgegangen usw.)	→ Es = Ersetzt: „Altes“ wird durch „Neues“ ersetzt (Ein Wechsel, ein Umdenken usw.).
→ Ew = Erweitert: „Altes“ wird mit „Neuem“ ergänzt und erweitert (Verknüpfungen, Verbindungen, gewachsen, grösser, weiter, vielfältiger, usw.)	→ Nd = Nicht definiert: Gibt keinen Anhaltspunkt für eine Einstufung.
Einschätzung der emotionalen Wertung (We)	
→ K = Keine Wertung: Neutrale Aussage	→ Neg. = Eher negative Aussage (auch Unsicherheit und unsichere Fragen).
→ Ok = gut, positiv (angenehm, nicht explizit negativ oder sehr gut)	→ Sg = sehr gut, begeistert (Aha-Erlebnisse, positive Entdeckungen usw. gehen einher mit positiven Emotionen).
Unterscheidung der Wirkungen (UW)	
→ Wa =Wirkung allgemein gültig und logische Schlussfolgerung (z.B. Fokussierung bewirkt Sensibilisierung)(Allgemein-Wahrheiten, Feststellungen, eher allgemein Prozesse usw.).	→ Ws = Wirkung spezifisch (gezielt, Prozesse beschreibend, auf Mathematik bezogen, Rückschlüsse usw.)

Tabelle 4 Quintessenz der Gespräche und Einschätzung der Aussagen

Kategorie 1A Inhalte (4 Aussagen)							
Bezeichnung	Paraphrasierte Aussagen	Einschätzungen					
		N	Es	Ew	Nd	We	UW
A2 W3a Z 6	Ma → Mathematik wird in der einfachen Situation eines Puzzles wahrgenommen (<u>Material = Unterkategorie</u>)			X		K	Ws
A3 W3a Z 143	Kä → Mathe mit den klaren Strukturen kann ein Türöffner für die Sprachförderung von Migrationskindern sein.	X				Sg	Ws
A7 W3c Z 35	Ma → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen.			X		Ok	Wa
A8 W3c Z 51	Kä → Beispiel von Verknüpfung Sprache, Bewegung, räumliche Begriffe und Formen.			X		Sg	Ws
Zwischentotal:		1		3			
Kategorie 2B Ziele (3 Aussagen)							
Nr. Bez.		N	ES	Ew	Nd	We	UW
B1 W2a Z 103	Ma → Zielsetzungen könnten zur Manipulation führen.			X		K	Wa
B2 W2a Z 133	Kä → Beschreibung eines Problems hat Vorbildcharakter und schult das Denken.			X		Ok	Wa
B4 W3a Z 11	Ma → Dann gilt es fragend oder handelnd nächste Strategieschritte aufzuzeigen.			X ←	X	Ok	Ws
Zwischentotal:				3	0		
Kategorie 3C Voraussetzungen (8 Aussagen, LP 7, Kind 1)							
Nr. Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
C3 W1 Z 120	Kä → Ganzheitlichkeit ist auch das breite Erkennen von Mathe im Alltag. <u>LP</u>			X		Ok	Wa
C6 C14 C15 C16 W1 Z 139	Kä → Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie und Erzählungen aus der Praxis wird alltagspraktisches (methodisches) Handeln			X		Sg	Ws

W2b Z 24 W2b Z 102 W2b Z 109	bewusst gemacht, hinterfragt und vertieft. Theorien entstehen auch aus dem Praxisalltag LP						
C7 C4 C5 C13 W1 Z 144 W1 Z 124 W1 Z 127 W2a Z 230	Li → Die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im Alltag ist mit der Anmeldung zum Workshop gewachsen. Impulse, Diskussionen und Wissensaneignung schärft unser Fragen und Handeln <u>LP</u>			X		Sg	Ws
C17 W3a Z 11	Ma → Fehlende Vorgehensstrategien und nicht fehlendes mathematisches Können oder der Entwicklungsstand sind manchmal der Grund für ein Scheitern. <u>Kind</u>		X →	X		Sg	Wa
C18 W3a Z 41	Li → Bewussteres Wahrnehmen der grossen Dimension der Mathematik im Kindergarten, verbunden mit Sprache, erschwert Einschätzung der Kinder. <u>LP</u>			X		Neg	Ws
C20 C1 W3a Z 102 W1 Z 10	Kä → Durch kritisches, fragenderes, suchenderes Hinschauen geschärfte Beobachtungen und Wahrnehmungen bez. Mathe und Sprache. <u>LP</u>			X		Sg	Wa
C21 W3a Z 148	Kä → Das Erkennen der engen Verknüpfung von Sprache und Mathe bewirkt Hinterfragen und Beobachten des Tuns. <u>LP</u>			X		Sg	Ws
C23 W3c Z 46	Ma → Mathematische Problemstellungen werden von der Lehrperson nun mit Spass in Spielen gesucht. <u>LP</u>			X		Sg	Ws
	Zwischentotal:		0	8			
Kategorie 4D Didaktisch – methodische Konzeption (12 Aussagen)							
Nr. Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
D2 D3 W1 Z 35 W1 Z 40	Kh → Sind zeitintensive Kindererklärungen über mathematisches Wissen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?				X	Neg	Ws
D5 W1 Z 129	Kä → Im Ansatz durchgeführte aber nicht weitergedachte Aktivitäten werden bewusst			X		Ok	Ws
D6 D11 W1 Z 134 W2a Z 111	Kä Kh → Zu machen und die Kinder machen lassen (Prozesse zulassen und warten) kommen Anleitung und Aufgabenstellen dazu (Prozesse steuern) und somit das bewusste Verbinden von Mathematik und Sprache.			X		Sg	Ws
D7 W1 Z 284	Kä → Bringt einem Kind experimentieren auch mit Wahrnehmungsdefiziten mehr als Zuhören? Bringt es ihm das, was wir meinen, dass es ihm bringt? Lehrpersonen sind Entscheidungsträger.		X			K	Ws
D9 W2a Z 38	Kh → ... Es müsste demnach nicht in jedem Fall alles ausformuliert werden		X			K	Ws
D17 W2a Z 209	Kh → Die gängige Methode des gezielt ausgewählten Materials kann manipulativ sein aber gibt die Blickrichtung vor. Die Problembeschreibung kann völlig unerwartete Reaktionen auslösen.			X		Ok	Ws
D18 D19 W2b Z 37 W2b Z 48	Ma → Konzept des Fragenstellens wurde besprochen. Wie kann ein fragendes Kind zu eigenen weiterführenden Gedanken und Stra-	X ←	←	X		K	Ws

	tegien geführt werden?						
D22 D1 W3a Z 134 W1 Z 11	Kä Li → Zählende, Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung.		X			Sg	Ws
D23 W3a Z 152	Kä → Neue entdeckte und alte Methodenmuster werden verglichen.		X			Sg	Ws
D26 W3c Z 14	Ma → Entstandenes, verschieden einsetzbares Fragekonzept.	X				Ok	Ws
D28 W3c Z 24	Ma → Nicht immer die Frage, sondern auch das Aufzeigen von Vorgehensweisen kann ein Kind zu eigenen Lösungen führen		X →	X		Sg	Ws
D31 D16 W3c Z 43 W2a Z 185	Ma Kh → Implizite Anleitungen und Fragen nehmen Lösungen vorweg, engen Entdeckungen ein. Sie werden abgelöst durch offene Fragen.		X			Sg	Ws
	Zwischentotal:	2	5	4	1		
Kategorie 5E Interaktive Konzeption (8 Aussagen)							
Nr. Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
E3 W2a Z 31	Kh → Inhalte werden nicht nur direkt aufgenommen, sondern könnten auch beiläufig gelernt werden.			X		K	Ws
E5 W2a Z 103	Kh → Zielsetzungen könnten zur Manipulation führen.			X ←	X	Sg	Ws
E6 W2a Z 119	Kh → Werden durch zielstrebiges Steuern Prozesse gehemmt?			X ←	X	Sg	Ws
E8 W2b Z 55	Ma → Ist eine Antwort der Lehrperson hilfreich?				X	K	Ws
E12 W3a Z 111	Kä → Verschiedene Lehrformen von Kindergartenlehrpersonen und deren Auswirkungen werden realisiert.			X		Sg	Ws
E15 W3c Z 43	Ma → Implizite Anleitungen nehmen Lösungen vorweg und werden abgelöst durch offene Fragen.		X			Ok	Ws
E17 W3c Z 77	Kä → Abwägen, ob Warten und Zulassen oder Impuls geben, angebracht ist. Ist Herausforderung.		X			Neg	Ws
E18 W3c Z 88	Kä → Sollen während oder nach der Phase des Entdeckens vertiefende Gespräche initiiert werden? - Bedürfnisse der Kinder sind verschieden.		X			Neg	Ws
	Zwischentotal:		3	4	1		
Kategorie 6F Allgemeine Planung (5 Aussagen)							
Nr. Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
F1 F2 W1 Z 35 W1 Z 40	Kh → Sind zeitintensive Kindererklärungen über mathematisches Wissen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?				X	Neg	Ws
F7 W3a Z 124	Kä → Zählende, Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung.		X			Sg	Ws
F8 W3a Z 162	Kä → Variationen in der Sprache oder der Menge ergänzen die Variationen in der Bewegung.			X		Sg	Ws
F9	Kh → Offene und doch geführte Lektion im			X		Ok	Ws

W3b Z 6	Wald mit Naturmaterialien.						
F12 W3c Z 56	Kä → Über das Bewegungsmaterial (Sandsäcklein) zur Formwahrnehmung und zur Formkonstruktion			X		Sg	Ws
	Zwischentotal:		1	3	1		
	Total	2	11	21	6		

Legende zu der Tabelle:

A – F = Bezeichnung für die Kategorien 1- 6 z.B. A = Inhalte, B = Ziele

A2 = Kategorie A Aussage 2 bei Schritt 5b (s. Anhang C4a Kat.1A bis 6F Schritt 5a.b Zuordnung)

W1 bis 3d = Workshop 1 bis 3 (Aufnahme a,b,c oder d)

Z = Zeilennummer, die sich auf die Transkription bezieht b. Schritt 2 s. Anhang C1a

Qualität der Wirkung: N = Neu, Es = Ersetzt, Ew = Erweitert, Nd = Nicht definiert,

We = Emotionale Wertung: Sg = Sehr gut, Ok = gut, positiv, Neg = eher negativ, K = keine Wertung,

UW = Unterscheidung der Wirkung, Wa = Wirkung allgemein, Ws = Wirkung spezifisch

→ Ausführlichere Beschreibung s. Tabelle 4

Die dunkler eingefärbten Stellen werden von der Forscherin als zentrale Aussage der jeweiligen Kategorie eingeschätzt.

6.10.2 Quintessenz der Projektjournale und die Einschätzung der Aussagen

Tabelle 5 Quintessenz der Projektjournale und Einschätzung der Aussagen

Kategorie 1 Inhalte (6 Aussagen)							
Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
P2.12	Li Länge/ Grösse ist Eigenschaft, die den Kindern am nächsten ist. ->Bj			X		K	Wa
P3.1	Ma →Üben der 1 zu 1 Zuordnung durch Eigenständiges Platz auswählen. ->Bn		X			Ok	Ws
P3.4	Ma entscheidend ist, dass ich als LP den Kindern Strategien aufzeige ->Bj			X		Sg	Ws
P4.12	Kä LP erkennt, dass noch viel mehr Varianten möglich wären zum Sortieren und Ordnen ->Bn			X		Ok	Ws
P4.13	Kä Meine Freude + Erleichterung ohne Raum niederschwellig Beziehungen + mathematische Sprache im Ansatz sind mir Motivation. ->Bn			X		Sg	Ws
P4.15	Kä Wandlung/ Verwandlung = auch Mathematik? ->Bn			X		K	Ws
	Zwischentotal:		1	5			
Kategorie 2 Ziele (2 Aussagen)							
Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
P2.3	Li →Deutsch lernen mit Zahlen ist Ich- stärkend. ->Bn			X		Ok	Wa
P3.1	Ma →Üben der 1 zu 1 Zuordnung durch Eigenständiges Platz auswählen. ->Bn		X			Ok	Wa
	Zwischentotal:		1	1			
Kategorie 3 Voraussetzungen (17 Aussagen, LP14, Kind 3)							
Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
P1.2	Kh →Zahlenwelt scheint allgegenwärtig. LP ->Bn			X		Ok	Wa
P2.3	Li →Staunen über Zahlenkenntnisse fremdsprachiger Kinder. LP ->Bn			X		Sg	Ws
P2.3	Li →Fragen nach den Gründen: Rhythmus oder einfache Grammatik? Kinder ->Bn			X		K	Ws
P2.11	Li nehme bewusster wahr wo überall math. Förderung geschieht. LP ->Bj			X		Sg	Ws
P2.18	Li → Sensibilisiert für mathematische Förderung und Begriffe im Alltag. LP ->Bj			X		Sg	Ws
P2.20	Li → Das Erkennen der Komplexität der Mathematik erschwert die Einschätzung der Kinder. LP ->Bj			X		Neg	Ws

P3.3	Ma Interessant fände ich, ob diese Diskussion auch bei Spielgeld entstanden wäre. <u>Kinder ->Bj</u>			X		Ok	Ws
P4.5	Kä Wo lenke ich, wo ist mir was wichtig, weshalb? <u>LP ->Bj</u>			X		Neg	Ws
P4.8	Kä → Input hilft Neues zu wagen, geschehen lassen, aufmerksamer sein. <u>LP ->Bj</u>	X				Sg	Ws
P4.9	Kä → Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen <u>LP ->Bn</u>	X				Sg	Wa
P4.11	Kä → Veränderung: jederzeit „fliegende“ Aufgaben möglich. <u>LP ->Bj</u>		X			Sg	Ws
P4.13	Kä Meine Freude + Erleichterung ohne Raum niederschwellig Beziehungen + mathematische Sprache im Ansatz sind mir Motivation. <u>LP ->Bn</u>	X				Sg	Ws
P4.14	Kä → gestiegene Ansprüche <u>LP ->Bj</u>			X		Ok	Wa
P4.18	Kä → Wie zeigt sich richtiger Schwierigkeitsgrad? <u>Kinder ->Bn</u>			X		Neg	Ws
P4.22	Kä Wahrnehmung –eigene und fremde, zuerst die eigene! Ist Voraussetzung um vertiefen zu können <u>LP ->Bj</u>			X		Ok	Wa
P4.23	Kä LP entdeckt damit einen neuen Zugang zur Sprache, der sie begeistert <u>LP ->Bj</u>	X				Sg	Ws
P4.24	Kä → Geschärfter Sinn für Methoden und mutiger Tausch von Lernbegleitung zu Lernvorgaben. <u>LP ->Bj</u>		X			Sg	Ws
	Zwischentotal:	4	2	11			
Kategorie 4 Didaktisch- methodische Konzeption (10 Aussagen)							
Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
P3.1	Ma →Üben der 1 zu 1 Zuordnung durch Eigenständiges Platz auswählen. ->Bn		X			Ok	Ws
P3.2	Ma Ich mache aus einer ungeklärten Frage eine mathematische Übung. ->Bj			X		Sg	Ws
P3.4	Ma entscheidend ist, dass ich als LP den Kindern Strategien aufzeige. ->Bj			X		Ok	Ws
P4.3	Kä → Entdeckermomente mehr beachten und Schonräume ermöglichen. ->Bj			X		Sg	Ws
P4.4	Kä → Zeit geben ohne Mitmachdruck. ->Bj		X			Sg	Ws
P4.7	Kä Offene Aufgabe schafft mehr Möglichkeiten. Wichtig ist Wiederholung + Zeit. ->Bj			X		Sg	Ws
P4.8	Kä → Input hilft Neues zu wagen, geschehen lassen, aufmerksamer sein.->Bj	X				Sg	Wa
P4.10	Kä → LP schafft situatives, individuelles Lernfeld durch „packen“ der Gelegenheit.->Bn	X				Sg	Ws
P4.14	Kä → Viel Angebote: Oberflächlichkeit, wenig = Schonung und Verweilen. ->Bj		X			Ok	Wa
P4.14	Kä Individuelle Aufgabenstellung durch gezieltes Fragen und Verweilen sind erforderlich ->Bj			X		Ok	Ws
	Zwischentotal:	2	3	5			
Kategorie 5 Interaktive Konzeption (4 Aussagen)							
Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
P4.5	Kä → Prozess wichtig, Ziel unwesentlich ->Bj			X		Ok	Ws
P4.8	Kä →Welche Formulierungen begrenzen? ->Bj			X		Neg	Ws
P4.14	Kä Aus einer individuellen Aufgabe kann ein Gruppenthema werden. ->Bj			X		Sg	Ws
P4.24	Kä →Zu viel Wollen sind Bremsklötze. ->Bj		X			Neg	Wa
	Zwischentotal:		1	3			
Kategorie 6 Allgemeine Planung (2 Aussagen)							

Bez.		N	Es	Ew	Nd	We	UW
P4.9	Kä → Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen ->Bn			X		Sg	Wa
P4.20	Kä → Wichtige Komponenten der Förderung sind Bündelung der Interessen und Schonraum. ->Bj			X		Ok	Wa
	Zwischentotal:			2			
	Total	6	8	17	-		

Legende zu der Tabelle:

P1 bis P4.3 = Projektjournale: 1 Kh, 2 Li, 3 Ma, 4 Kä . 3 = Nummer der Aussage bei den jeweiligen Projektjournalen s. Schritt 2b und Schritte 3-5 Anhang C1b und C2b

Qualität der Wirkung: N = Neu, Es = Ersetzt, Ew = Erweitert, Nd = Nicht definiert,

We = Emotionale Wertung: Sg = Sehr gut, Ok = gut, positiv, Neg = eher negativ, K = keine Wertung,

UW = Unterscheidung der Wirkung, Wa = Wirkung allgemein, Ws = Wirkung spezifisch

→ Ausführlichere Beschreibung s. Tabelle 4

Die dunkler eingefärbten Stellen werden von der Forscherin als zentrale Aussage der jeweiligen Kategorie eingeschätzt.

6.10.3 Auswertung der Einschätzungen

Tabelle 6 Ergebnisse der Einschätzungen zu den Aussagen in den Gesprächen

Kategorie	Einschätzung der emotionalen Wertung (W)				Unterscheidung der Wirkung (UW)		Qualität der Wirkung			
	Keine (K)	Eher negativ Neg.	Gut Ok	Sehr gut, begeistert Sg	Allgemein Wa	Spezifische Ws	Neu N	Ersetzt Es	Erweitert Ew	Nicht definiert Nd
1 Inhalte	1	-	1	2	1	3	1	-	3	-
2 Ziele	1	-	2	-	2	1	-	-	2->3	1->0
3 Vorauss.	-	1	1	6	3	5	-	1->0	7->8	-
4 Did meth	3	1	3	5	-	12	1->2	6->5	4	1
5 Interak.	2	2	1	3	-	8	-	3	2->4	3->1
6 Allg. Pl.	-	1	1	3	-	5	-	1	3	1
Total	7	5	9	19	6	34	2->3	11->9	21->25	6->3
Prozente	17,5 %	12,5 %	22,5 %	47,5 %	15 %	85 %	5 % -> 7,5 % +2,5 %	27,5 % -> 22,5 % -5 %	52,5 % -> 62,5 % +10 %	15 % -> 7,5 % -7,5 %
							32,5 % -> 30 % -2,5 %			

Bemerkung zu den Korrekturen nach der Kommunikativen Validierung:

- Die „nicht definierten“ Aussagen wurden um die Hälfte reduziert, konnten also durch die Teilnehmerinnen konkretisiert werden.

- Die 52,5% der Aussagen, die als Erweiterung eingestuft worden waren, haben sich um 10% erhöht. (Dabei kamen je 3 Aussagen von „ersetzt“ und von „Nicht definiert dazu“. 1 Aussage wurde zu „Neu“ verschoben.)

- Die Aussagen, die als „ersetzend“ eingestuft worden waren, wurden mit 5% zu „erweitert“ eingestuft.

- Bei „Neu“ kam eine Aussage dazu. Werden „Neu“ und „ersetzt“ als beides erneuernde Qualitäten zusammen genommen, ergibt das eine Abweichung von 2,5% zur ursprünglichen Einschätzung.

Abbildung 5 Emotionale Wertung Gespräche

Abbildung 4 Qualität der Wirkung

Tabelle 7 Ergebnisse der Einschätzungen zu den Aussagen in den Projektjournalen

Kategorien	Einschätzung der emotionalen Wertung (We)				Unterscheidung der Wirkung (UW)		Qualität der Wirkung				Bezüge	
	Keine (K)	Eher negativ Neg.	Gut Ok	Sehr gut; Sg	Allgemein Wa	Spezifische Ws	Neu N	Ersetzt Es	Erweitert Ew	Nicht definiert Nd	Bezüge ja Bj	Bez.nein Bn
1 Inhalte	2	-	2	2	1	5	-	1	5	-	2	4
2 Ziele	-	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	2
3 Vorauss.	1	3	4	9	4	13	4	2	1	-	11	6
4 Did meth	-	-	4	6	2	8	2	3	5	-	8	2
5 Interak.	-	2	1	1	1	3	-	1	3	-	4	-
6 Allg. Pl.	-	-	1	1	2	-	-	-	2	-	1	1
Total	3	5	14	19	12	29	6	8	17	-	26	15
Prozente	7,5 %	12%	34%	46,5 %	29%	71%	14,5 %	19,5 %	41,5 %	0%	63,5 %	36,5 %
							34%					
Rangliste Projektj.	4	3	2	1	2	1	3	2	1	4		
Rangliste Gespräche	3	4	2	1	2	1	3	2	1	4		

Abbildung 4 Emotionale Wertung

Abbildung 5 Qualität der Wirkung

6.10.4 Quantitative Auswertung der Aussagen

Tabelle 8 „Ranglisten“ der Anzahl Aussagen pro Kategorie

Kategorien	Aussagen (A) Bei Schritt 5, vor der 2. Reduktion		Aussagen (A) bei den Quintessenzen, nach der 2. Reduktion		Aussagen (A) Projektjournale*	
	Anzahl	Rang	Anzahl	Rang	Anzahl	Rang
1 Inhalte	10A	5	4A	5	6A	3
2 Ziele	6A	6	3A	6	2A	5
3 Voraussetzungen	27A	2	8A	2	17A	1
4 Did.meth. Ko.	32A	1	12A	1	10A	2
5 Interaktive Ko.	19A	3	8A	2	4A	4
6 Allg. Planung	13A	4	5A	4	2A	5

* Bei den Projektjournalen gab es keine 2. Reduktion (s. 7.5b Schritt 5b) und daher nur eine Rangliste.

Tabelle 9 Anzahl Aussagen pro Person bei den Gesprächen vor und nach der 2. Reduktion

	Kh	Li	Ma	Kä
Anzahl Aussagen pro Person bei den Gesprächen bei Schritt 5 vor der 2. Reduktion	20A	24A	32A	31A
Anzahl Aussagen pro Person bei den Gesprächen bei Schritt 7 nach der 2. Reduktion = Quintessenzen	10A	3A	12A	18A
Unterschiede:	-10A	-21A	-20A	-13A
In Prozenten:	- 50%	- 87,5%	-62.5%	- 42%

6.10.5 Aussagen und Interpretation zu den Ergebnissen (Fragestellung / Hypothese)

Im Folgenden geht es darum, die Auswertungen in Worte zu fassen, zu interpretieren und in Bezug auf die zentrale Fragestellung und die Hypothese zu analysieren.

Bezeichnung: AI1 = Aussagen und Interpretation 1

Zentrale Fragestellung:

„Welche Wirkungen haben drei Workshops zum Thema Gespräche über Mathematik im Kindergarten aus der Sicht der Teilnehmerinnen?“

Hypothese:

✧ H1 Es wird davon ausgegangen, dass die Workshops auf die Lehrpersonen verändernde, erneuernde Wirkungen in Bezug auf ihre Mathematische Förderung im Kindergarten zeigen werden.

Hinweis:

Die Aussagen mussten nach der kommunikativen Validierung zum einen in Bezug auf die Zahlen und zum anderen in Bezug auf die Aussagen leicht angepasst werden. Es wird verzichtet, diese Anpassungen zu bezeichnen, da die Bezüge zu der Fragestellung und der Hypothese und damit die Interpretation dadurch nicht grundlegend verändert wurden. In der Validierung erwähnte konkrete Anmerkungen werden ergänzt und in roter Farbe geschrieben.

Tabelle 10 Allgemeine Aussagen, deren Interpretation mit Bezügen zu der zentralen Fragestellung und der Hypothese

Nr.	Allgemeine Aussagen zu den Ergebnissen	Bezüge zu der Fragestellung und der Hypothese → Interpretation
AI1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es konnten sehr viele Aussagen zu Wirkungen aus den Gesprächen sowie aus den Projektjournalen herauskristallisiert werden. 	<p>→ Die Workshops konnten grundsätzlich viel bewirken.</p> <p>✧ Workshops zeigen Wirkungen = Erste Bestätigung der Hypothese.</p>
AI1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei den Gesprächen wurden mit 12 Aussagen die meisten Aussagen der Kategorie Didaktisch- methodische Konzeption zugeordnet (s. Tabelle 8). 	<p>→ Die Workshops hatten die grössten Wirkungen in der Kategorie Didaktisch- methodische Konzeption</p>
AI1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit 8 Aussagen liegen die Kategorie Voraussetzungen und die Kategorie Interaktive Kompetenz an zweiter Stelle (s. Tabelle 8). 	<p>→ Die Workshops hatte eine grosse Wirkung auf die Voraussetzungen und die Interaktive Kompetenz.</p>
AI1.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der 1. und der 2. Platz bei der Menge der Aussagen in den Kategorien und bei den Ergebnissen der Gesprächen ist gleich (s. Tabelle 8). 	<p>→ Das bestätigt die obigen Aussagen.</p>
AI1.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei den Projektjournalen liegt die Kategorie Voraussetzungen in Bezug auf die Anzahl der Aussagen an 1. Stelle und die Kategorie Didaktisch- methodische Konzeption an 2. Stelle (s. Tabelle 8). 	<p>→ Das bestätigt, dass in den beiden Kategorien Voraussetzungen und didaktisch- methodische Konzeption die meisten Wirkungen durch Workshops zu finden sind.</p>
AI1.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei der Einschätzung der emotionalen Wertung wurden bei den Gesprächen 19 Aussagen (47,5%) und bei den Projektjournalen auch 19 Aussagen (46,5%) als sehr gut/ begeistert eingeschätzt. Das sind bei beiden die meisten Einschätzungen (s. Tabellen 6 + 7). 	<p>→ Die Wirkungen der Workshops lösen viele positive Emotionen aus.</p>
AI1.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit 12,5% werden bei der emotionalen Wertung der Gespräche die wenigsten Aussagen als eher negativ besetzt eingeschätzt. Bei den Projektjournalen werden die 12% eher negativ eingeschätzten Aussagen nur durch 7,5% keine Einschätzung unterboten (Tabellen 6 + 7). 	<p>→ Negative Wirkungen wurden entweder nicht kommuniziert oder es wurden nur wenige negativ erlebt und so eingeschätzt. → Die Workshops lösten in Bezug auf Mathematik im Kindergarten wenig bis keine emotionell negativ besetzten Wirkungen aus.</p>

A11.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei der Unterscheidung der Wirkung (UW) werden bei den Gesprächen (85%) und bei den Projektjournalen 71% der Wirkungen als spezifisch bewertet (Tabelle 7 + 7). 	<p>→ Es wurden in den Workshops ausgewählte Themen mit spezifischen Aussagen und daraus folgenden Wirkungen besprochen. („Die Themen waren sehr praxisbezogen“ . Aussage aus der kommunikativen Validierung.)</p>
A11.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei der Einschätzung der Qualität der Wirkung, wurden in den Gesprächen 62,5% und bei den Projektjournalen 41,5% der Wirkungen als Erweiterung und Ergänzung eingestuft. Das sind bei Weitem die meisten Einstufungen (Tabelle 6 + 7). (▪ Bestätigungen von Bestehendem werden als weitere Möglichkeit der Qualität der Wirkung nicht erfasst -> s. Methodenkritik 8.1) 	<p>→ Gut über die Hälfte aller Wirkungen wurden erweiternd und ergänzend eingestuft. Das sagt aus, dass bei den Teilnehmerinnen eindeutig und viele ergänzende und erweiternde Veränderungen bewirkt wurden. ✧ Diese Aussage bestätigt die Hypothese in Bezug auf verändernde Wirkung.</p>
A11.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als etwas Neues (neues Verhalten, neue Strategie, neue Entdeckung...) wurden 7,5% und 14,5% aus Hinweisen in den Aussagen oder aus dem Gesprächsverlauf so eingeschätzt (Tabellen 6 + 7) 	<p>→ Die Workshops hatten bemerkenswert „neue“ Wirkungen (s.7.2 Diskussion). ✧ Die Hypothese wird bestätigt.</p>
A11.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als Wirkung: „Altes“ wird durch „Neues“ ersetzt, werden 22,5% und 19,5% der Aussagen eingeschätzt (s. Tabellen 6 + 7). 	<p>→ Die Workshops bewirken Ersetzen von bisherigem Denken, Handeln und/oder Verhalten durch neues Gedankengut. Das wiederum hat verändertes Handeln und/oder Verhalten zur Folge. ✧ Dieses Ersetzen bedeutet Verändern und Erneuern und bestätigt die Hypothese.</p>
A11.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei den Einstufungen „Neu“ und „Ersetzt“ haben in sich erneuernde Anteile und können auch zusammengezogen werden. Das ergibt bei den Gesprächen 30% und bei den Projektjournalen 34% erneuernde Anteile (s. Tabellen 6 + 7). 	<p>→ Somit kann ein deutlicher Anteil erneuernder Wirkungen durch die Workshops festgestellt werden. ✧ Erneuernde Wirkung in der Hypothese wird deutlich bestätigt.</p>
A11.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bezüge Projektjournale: Bei 63,5% der Aussagen in den Projektjournalen können direkte Bezüge zu den Gesprächen gemacht werden (s. Tabelle 7). -> Einwand aus der Validierung wird bei 7.1.2 in der Diskussion erörtert. 	<p>→ Erlebnisse und Überlegungen aus den Projektjournalen flossen in die Gespräche ein. Das bedeutet, dass zwischen Workshops und Praxis Wechselwirkungen stattfanden. (63,5% wurde als relativ hoher Wert bezeichnet. Diese Aussage wurde nach der Validierung entfernt)</p>
A11.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei 36,5% der Aussagen aus den Projektjournalen konnten keine direkten Bezüge zu den Gesprächen gefunden werden. ->Einwand aus der Validierung wird bei 7.1.2 in der Diskussion erörtert. 	<p>→ Es wäre noch viel mehr Gesprächsstoff für die Workshops vorhanden gewesen. (Diese Aussage wurde nach der Validierung leicht angepasst und eindeutiger beschrieben.)</p>
A11.15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die „Ranglisten“ zu den Einschätzungen von den Projektjournalen und den Gesprächen sind bis auf zwei vertauschte Plätze identisch (s. Tabelle 7 unten). • Es gibt keine sich widersprechende Einschätzungen. 	<p>→ Die Übereinstimmungen bestätigen die Richtung und die Tendenz der Einschätzungen und somit den Wahrheitsgehalt und die Aussagekraft der Untersuchung.</p>

6.10.6 Erstes Fazit zu der Fragestellung und der Hypothese

◇ Fünf Aussagen bestätigen eindeutig die Hypothese, „dass die Workshops auf die Lehrpersonen verändernde, erneuernde Wirkungen in Bezug auf ihre Mathematische Förderung im Kindergarten zeigen“. Indirekt weisen auch viele andere Aussagen und auch die bestätigenden Rückmeldungen bei der kommunikativen Validierung darauf hin, dass die Workshops verändernd und erneuernd erlebt wurden.

→ Allgemein und zusammenfassend kann zu den Wirkungen der Workshops aus der Sicht der Teilnehmerinnen gesagt werden:

- Es wurde grundsätzlich viel bewirkt.
- Es wurden positive Emotionen ausgelöst.
- Die meisten Wirkungen finden sich in Bezug auf die „Voraussetzungen“ (bei den Lehrpersonen selber) und die „didaktisch- methodische Konzeption“.
- Die Workshops waren sehr praxisbezogen und hatten auf den Kindergartenalltag verändernden und erneuernden Einfluss.
- Es wurden wenig bis keine emotionell negativen Wirkungen kommuniziert.

Fazit: Die Teilnehmerinnen hatten die Workshops geschätzt und konnten von ihnen profitieren.

Fazit der Forscherinnen: Es hatte sich gelohnt, die Workshops durchzuführen, was jetzt sogar wissenschaftlich erwiesen ist!

6.10.7 Aussagen und Interpretation zu den Ergebnissen (Unterfragen)

Im Folgenden geht es darum, die Auswertungen in Worte zu fassen, zu interpretieren und in Bezug auf die einzelnen Kategorien und Unterfragen zu analysieren.

Bezeichnung: AI2 = Aussagen und Interpretation 2

Die Unterfragen sind in der Tabelle 12 integriert

Tabelle 11 Aussagen zu den einzelnen Kategorien mit Bezügen zu den Unterfragen

Nr.	Aussagen zu den einzelnen Kategorien	Bezüge zu den Unterfragen
1. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der Inhalte?		
AI2.1	• Bei den Gesprächen ist das mit 4 Aussagen die Zweitkleinste und bei den Projektjournalen mit 6 Aussagen die drittkleinste aber auch die drittgrösste Kategorie (Tabelle 8).	→ Die Wirkungen in Bezug auf Inhalte standen bei den Gesprächen weniger im Fokus als bei den Projektjournalen.
AI2.2	• 3v4 und 5v6 der Wirkungen werden als Erweiterung eingeschätzt (Tabellen 6 + 7).	→ Der Schwerpunkt der Inhaltlichen Wirkungen ist erweiternder Art. Das Erkennen der Vielfältigkeit der Mathematik im Kindergartenalltag wurde mehrmals staunend festgestellt.
AI2.3	• 1 Aussage wurde als „Neu“ eingestuft.	→ Die Erweiterte Sicht von Mathematik eröff-

	Diese Inhalte wurden als „Neuentdeckung“ kommuniziert in den Workshops (Tabellen 6 + 7).	net neue Möglichkeiten, Inhalte neu zu kombinieren.
AI2.4	• Es wurden keine Aussagen emotional eher negativ eingeschätzt und sonst sind die Einschätzungen dazu recht ausgeglichen verteilt (Tabellen 6 + 7).	→ Es gab emotional begeisterte Wirkungen aber auch gute ok- Wirkungen in Bezug auf Inhalte.
AI2.5	• Zusammenfassung der Aussagen: Die Vielfältigkeit der mathematischen Denk- und Handlungsstrukturen werden vermehrt als Inhalte im Alltag, in Spielen, im Material und als Lerninhalte erkannt, eingesetzt und geschätzt (Tabellen 4 + 5).	
2. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der Ziele?		
AI2.6	• Bei den Gesprächen 3 und bei den Projektjournalen nur 2 Aussagen bei den Ergebnissen (Tabellen 4 + 5).	→ Die Wirkungen in Bezug auf Ziele stehen nicht im Fokus.
AI2.7	• 4 von 5 Wirkungen werden als allgemein eingestuft (Tabellen 6 + 7).	→ Die Aussagen sind eher allgemein gefasst. → Es geht eher um Überlegungen zu Zielen als um konkrete Zielsetzungen.
AI2.8	• Es gibt keine emotionale Einstufung bei sehr gut/ begeistert. • Es wurde keine Aussage als „Neu“ eingestuft (Tabellen 6 + 7).	→ Es wurden in Bezug auf Ziele keine begeisternden Neuentdeckungen kommuniziert.
3. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der Voraussetzungen?		
AI2.9	• Mit 17 Aussagen die Grösste Kategorie bei den Projektjournalen und mit 8 Aussagen die zweitgrösste Kategorie bei den Gesprächen (Tabelle 8).	→ Die Kategorie „Voraussetzungen“ steht im Fokus der Wirkungen der Workshops.
AI2.10	• Bei den Projektjournalen 14 und bei den Gesprächen 7 Aussagen beziehen sich auf die Lehrperson. 3 Aussagen bei den Projektjournalen und 1 Aussage bei den Gesprächen beziehen sich auf die Kinder (Tabellen 4 + 5).	→ Die Workshops haben viele metakognitive Reflexionen über das eigene Denken, Handeln, Wahrnehmen bewirken können, was die Voraussetzungen verändert. → Die Voraussetzungen bei den Kindern spielen bei den schriftlichen Überlegungen eher eine Rolle.
AI2.11	• 6 von 8 Aussagen werden bei den Gesprächen und 9 von 17 Aussagen werden bei den Projektjournalen als sehr gut/ begeistert eingeschätzt. • Bei den Gesprächen 1 und bei den Projektjournalen 3 Aussagen werden eher negativ eingeschätzt. Die negativeren Aussagen haben mit offenen Fragen und Unsicherheiten zu tun. • Keine andere Kategorie hat auch 3 oder mehr negative Einschätzungen (Tabellen 6 + 7).	→ Bei den Gesprächen ist der Anteil begeisterter Aussagen, die auf die „Voraussetzungen“ bezogen werden können, deutlich höher als bei den Projektjournalen. Es kann aber gesagt werden, dass durch die Workshops bei den „Voraussetzungen“ viele positive Emotionen bewirkt wurden. → Auseinandersetzungen mit neuen Impulsen werfen auch Fragen und Unsicherheiten auf. → In Bezug auf die Voraussetzungen hat der Workshop besonders viele innere Prozesse auslösen können.
AI2.12	• Bei den Gesprächen werden alle 8 Aussagen als Erweiterung eingestuft. • Bei den Projektjournalen werden 4 Aussagen bei „Neu“, 2 Aussagen bei „Ersetzt“ und 1 Aussage bei Erweitert eingestuft. Das ist von allen Kategorien die höchste erneuernde Einstufung (Tabellen 6 + 7).	→ Der Anteil an erweiterten Sichtweisen in den Gesprächen und den erneuerten Betrachtungsweisen in den Projektjournalen ist ausgesprochen hoch, was mit den positiven Emotionen einhergeht.
AI2.13	• Es gab Inhaltlich viele ähnliche Mehrfachbenennungen, die zusammengelegt werden konnten (Tabelle 4 bei den Be-	→ Verändertes Wahrnehmen und Bewusstsein in verschiedenen Situationen und der Umgang damit wurden mehrmals geschildert.

	zeichnungen ersichtlich).	
4. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der didaktisch- methodischen Konzeption?		
AI2.14	<ul style="list-style-type: none"> Die Kategorie didaktisch- methodische Konzeption steht mit 12 Aussagen bei den Gesprächen klar an der Spitze. Bei den Projektjournalen liegt sie mit 10 Aussagen an zweiter Stelle (Tabelle 8). 	→Die Didaktik und vor allem die Methodik wurden in den Gesprächen intensiv diskutiert. Sie beschäftigen die Teilnehmerinnen und waren ihnen wichtig.
AI2.15	<ul style="list-style-type: none"> Auch bei dieser Kategorie konnten viele ähnlich gerichtete Aussagen zusammen genommen werden (Tabelle 4). 	→ Die besprochenen Themen in den Workshops wurden weiter gedacht und umgesetzt. Das zeugt von grossem Engagement und Motivation.
AI2.16	<ul style="list-style-type: none"> Bei 8 von 10 Aussagen bei den Projektjournalen konnten Bezüge zu den Gesprächen festgestellt werden, was ein hoher Prozentanteil ist (Tabelle 7). 	<p>→ Theorieinhalte zu Didaktik und Methodik werden in den Projektjournalen thematisiert und reflektiert.</p> <p>→ Veränderte Sichtweisen bewirken Veränderungen in der Methode</p>
AI2.17	<ul style="list-style-type: none"> Die Qualität der Wirkung wird 5 (bei den Gesprächen) und 3 Mal (bei den Projektjournalen) als: „ersetzt „Altes“ mit „Neuem“ und je 2 Mal als: „Neues“ ist entstanden eingeordnet. Alles zusammen genommen, sind dies 12 Erneuerungen (Tabellen 6 + 7). 	<p>→Ausgesprochen viele neue methodische Sichtweisen und Aha- Erlebnisse wurden durch die Workshops bei der didaktisch- methodischen Dimension ermöglicht.</p> <p><u>→ In Bezug auf alle Kategorien konnten in dieser Kategorie die meisten Erneuerungen erwirkt werden.</u></p>
5. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der interaktiven Konzeption?		
AI2.18	<ul style="list-style-type: none"> Mit 8 Aussagen bei den Gesprächen steht diese Kategorie auf Rang 2 und mit 4 Aussagen auf Rang 4 bei den Projektjournalen (Tabelle 8). 	→ Die „Interaktive Konzeption“ ist eher eine kleine Kategorie, die weniger „brennt“ und nahe ist, als die Methodik und die Voraussetzungen.
AI2.19	<ul style="list-style-type: none"> Es wurden keine Aussagen bei „Neu“ eingeordnet. 3 von 8 Aussagen bei den Gesprächen und 1 von 4 Aussagen wurden als „ersetzt Altes durch Neues“ eingestuft (Tabellen 6 + 7). 	→ Zeigt an, dass in dieser Kategorie eher wenige Prozesse der Erneuerung erwirkt wurden.
AI2.20	<ul style="list-style-type: none"> Die meisten Aussagen bei der Interaktion sind auch noch anderen Kategorien zugeteilt (Tabelle 4 bei den Bezeichnungen). 	→Die Interaktionen sind eng verknüpft mit anderen Kategorien und die Wirkungen in diesem Bereich sind nicht klar zuzuordnen.
AI2.21	<ul style="list-style-type: none"> Insgesamt 11 von 12 wurden als spezifische Aussagen eingeschätzt. Nur 1 Aussage bei den Projektjournalen wurde „allgemein“ eingeschätzt. <u>Es ist die Kategorie mit den wenigsten allgemeinen Aussagen(Tabellen 6 + 7).</u> 	→Wo etwas ausgesagt wurde in Bezug auf interaktive Konzeption, waren es konkrete Aussagen.
6. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der allgemeinen Planung?		
AI2.22	<ul style="list-style-type: none"> Die 2 Aussagen von den Projektjournalen wurden als eher allgemeine Aussagen eingestuft. Dagegen sind bei den Gesprächen keine allgemeinen Aussagen notiert. (→ Differenzierung nach der kommunikativen Validierung.)(Tabellen 6 + 7) 	<p>→Es sind bei den Projektjournalen eher Feststellungen zur allgemeinen Planung als konkrete Planungen.</p> <p>→Bei den Gesprächen kam die allgemeine Planung spezifischer zum Zug.</p>
AI2.23	<ul style="list-style-type: none"> Es sind bei den Gesprächen recht verschiedene Aussagen, die planeri- 	→Eigentlich sollten gemäss dem Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument von der

	sche, organisatorische Fragen und Überlegungen aufgreifen. 3 von 5 Aussagen sind auch noch anderen Kategorien zugeteilt (Tabelle 4).	HfH alle Dimensionen auf die allgemeine Planung einen Einfluss haben (s. Anhang B4) Die Zuordnung zu dieser Dimension und damit auch die Wirkung ist nicht sehr eindeutig. →Es kann jedoch gesagt werden, dass ein Zusammenwirken von den verschiedenen Kategorien in der allgemeinen Planung sichtbar ist.
Nr.	Aussagen zu den einzelnen Kategorien	Bezüge zu den Unterfragen
1. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der Inhalte?		
AI2.1	• Bei den Gesprächen ist das mit 4 Aussagen die Zweitkleinste und bei den Projektjournalen mit 6 Aussagen die drittkleinste aber auch die drittgrösste Kategorie (Tabelle 9).	→Die Wirkungen in Bezug auf Inhalte standen bei den Gesprächen weniger im Fokus als bei den Projektjournalen.
AI2.2	• 3v4 und 5v6 der Wirkungen werden als Erweiterung eingeschätzt (Tabellen 7 + 8).	→ Der Schwerpunkt der Inhaltlichen Wirkungen ist erweiternder Art. Das Erkennen der Vielfältigkeit der Mathematik im Kindergartenalltag wurde mehrmals staunend festgestellt.
AI2.3	• 1 Aussage wurde als „Neu“ eingestuft. Diese Inhalte wurden als „Neuentdeckung“ kommuniziert in den Workshops (Tabellen 7 + 8).	→ Die Erweiterte Sicht von Mathematik eröffnet neue Möglichkeiten, Inhalte neu zu kombinieren.
AI2.4	• Es wurden keine Aussagen emotional eher negativ eingeschätzt und sonst sind die Einschätzungen dazu recht ausgeglichen verteilt (Tabellen 7 + 8).	→ Es gab emotional begeisterte Wirkungen aber auch gute ok- Wirkungen in Bezug auf Inhalte.
AI2.5	• Zusammenfassung der Aussagen: Die Vielfältigkeit der mathematischen Denk- und Handlungsstrukturen werden vermehrt als Inhalte im Alltag, in Spielen, im Material und als Lerninhalte erkannt, eingesetzt und geschätzt (Tabellen 5 + 6).	
2. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der Ziele?		
AI2.6	• Bei den Gesprächen 3 und bei den Projektjournalen nur 2 Aussagen bei den Ergebnissen (Tabellen 5 + 6).	→Die Wirkungen in Bezug auf Ziele stehen nicht im Fokus.
AI2.7	• 4 von 5 Wirkungen werden als allgemein eingestuft (Tabellen 7 + 8).	→ Die Aussagen sind eher allgemein gefasst. → Es geht eher um Überlegungen zu Zielen als um konkrete Zielsetzungen.
AI2.8	• Es gibt keine emotionale Einstufung bei sehr gut / begeistert. • Es wurde keine Aussage als „Neu“ eingestuft (Tabellen 7 +8).	→ Es wurden in Bezug auf Ziele keine begeisternden Neuentdeckungen kommuniziert.
3. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der Voraussetzungen?		
AI2.9	• Mit 17 Aussagen die Grösste Kategorie bei den Projektjournalen und mit 8 Aussagen die zweitgrösste Kategorie bei den Gesprächen (Tabelle 9).	→Die Kategorie „Voraussetzungen“ steht im Fokus der Wirkungen der Workshops.
AI2.10	• Bei den Projektjournalen 14 und bei den Gesprächen 7 Aussagen beziehen sich auf die Lehrperson. 3 Aussagen bei den Projektjournalen und 1 Aussage bei den Gesprächen beziehen sich auf die Kinder (Tabellen 5 + 6).	→ Die Workshops haben viele metakognitive Reflexionen über das eigene Denken, Handeln, Wahrnehmen bewirken können, was die Voraussetzungen verändert. →Die Voraussetzungen bei den Kindern spielen bei den schriftlichen Überlegungen eher eine Rolle.
AI2.11	• 6 von 8 Aussagen werden bei den	→ Bei den Gesprächen ist der Anteil begeis-

	<p>Gesprächen und 9 von 17 Aussagen werden bei den Projektjournalen als sehr gut/ begeistert eingeschätzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei den Gesprächen 1 und bei den Projektjournalen 3 Aussagen werden eher negativ eingeschätzt. Die negativeren Aussagen haben mit offenen Fragen und Unsicherheiten zu tun. • Keine andere Kategorie hat auch 3 oder mehr negative Einschätzungen (Tabellen 7 + 8). 	<p>terter Aussagen, die auf die „Voraussetzungen“ bezogen werden können, deutlich höher als bei den Projektjournalen. Es kann aber gesagt werden, dass durch die Workshops bei den „Voraussetzungen“ viele positive Emotionen bewirkt wurden.</p> <p>→ Auseinandersetzungen mit neuen Impulsen werfen auch Fragen und Unsicherheiten auf.</p> <p>→ In Bezug auf die Voraussetzungen hat der Workshop besonders viele innere Prozesse auslösen können.</p>
AI2.12	<ul style="list-style-type: none"> • Bei den Gesprächen werden alle 8 Aussagen als Erweiterung eingestuft. • Bei den Projektjournalen werden 4 Aussagen bei „Neu“, 2 Aussagen bei „Ersetzt“ und 1 Aussage bei Erweitert eingestuft. Das ist von allen Kategorien die höchste erneuernde Einstufung (Tabellen 7 + 8). 	<p>→ Der Anteil an erweiterten Sichtweisen in den Gesprächen und den erneuerten Betrachtungsweisen in den Projektjournalen ist ausgesprochen hoch, was mit den positiven Emotionen einhergeht.</p>
AI2.13	<ul style="list-style-type: none"> • Es gab Inhaltlich viele ähnliche Mehrfachbenennungen, die zusammengelegt werden konnten (Tabelle 5 bei den Bezeichnungen ersichtlich). 	<p>→ Verändertes Wahrnehmen und Bewusstsein in verschiedenen Situationen und der Umgang damit wurden mehrmals geschildert.</p>
<p>4. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der didaktisch- methodischen Konzeption?</p>		
AI2.14	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kategorie didaktisch- methodische Konzeption steht mit 12 Aussagen bei den Gesprächen klar an der Spitze. Bei den Projektjournalen liegt sie mit 10 Aussagen an zweiter Stelle (Tabelle 9). 	<p>→ Die Didaktik und vor allem die Methodik wurden in den Gesprächen intensiv diskutiert. Sie beschäftigen die Teilnehmerinnen und waren ihnen wichtig.</p>
AI2.15	<ul style="list-style-type: none"> • Auch bei dieser Kategorie konnten viele ähnlich gerichtete Aussagen zusammen genommen werden (Tabelle 5). 	<p>→ Die besprochenen Themen in den Workshops wurden weiter gedacht und umgesetzt. Das zeugt von grossem Engagement und Motivation.</p>
AI2.16	<ul style="list-style-type: none"> • Bei 8 von 10 Aussagen bei den Projektjournalen konnten Bezüge zu den Gesprächen festgestellt werden, was ein hoher Prozentanteil ist (Tabelle 8). 	<p>→ Theorieinhalte zu Didaktik und Methodik werden in den Projektjournalen thematisiert und reflektiert.</p> <p>→ Veränderte Sichtweisen bewirken Veränderungen in der Methode</p>
AI2.17	<ul style="list-style-type: none"> • Die Qualität der Wirkung wird 5 (bei den Gesprächen) und 3 Mal (bei den Projektjournalen) als: „ersetzt „Altes“ mit „Neuem“ und je 2 Mal als: „Neues“ ist entstanden eingeordnet. • Alles zusammen genommen, sind dies 12 Erneuerungen (Tabellen 7 + 8). 	<p>→ Ausgesprochen viele neue methodische Sichtweisen und Aha- Erlebnisse wurden durch die Workshops bei der didaktisch- methodischen Dimension ermöglicht.</p> <p><i>→ In Bezug auf alle Kategorien konnten in dieser Kategorie die meisten Erneuerungen erwirkt werden.</i></p>
<p>5. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der interaktiven Konzeption?</p>		
AI2.18	<ul style="list-style-type: none"> • Mit 8 Aussagen bei den Gesprächen steht diese Kategorie auf Rang 2 und mit 4 Aussagen auf Rang 4 bei den Projektjournalen (Tabelle 9). 	<p>→ Die „Interaktive Konzeption“ ist eher eine kleine Kategorie, die weniger „brennt“ und nahe ist, als die Methodik und die Voraussetzungen.</p>
AI2.19	<ul style="list-style-type: none"> • Es wurden keine Aussagen bei „Neu“ eingeordnet. 3 von 8 Aussagen bei den Gesprächen und 1 von 4 Aussagen wurden als „ersetzt Altes durch Neues“ eingestuft (Tabellen 7 + 8). 	<p>→ Zeigt an, dass in dieser Kategorie eher wenige Prozesse der Erneuerung erwirkt wurden.</p>

AI2.20	<ul style="list-style-type: none"> Die meisten Aussagen bei der Interaktion sind auch noch anderen Kategorien zugeteilt (Tabelle 5 bei den Bezeichnungen). 	→Die Interaktionen sind eng verknüpft mit anderen Kategorien und die Wirkungen in diesem Bereich sind nicht klar zuzuordnen.
AI2.21	<ul style="list-style-type: none"> Insgesamt 11 von 12 wurden als spezifische Aussagen eingeschätzt. Nur 1 Aussage bei den Projektjournalen wurde „allgemein“ eingeschätzt. <u>Es ist die Kategorie mit den wenigsten allgemeinen Aussagen(Tabellen 7 + 8).</u> 	→Wo etwas ausgesagt wurde in Bezug auf interaktive Konzeption, waren es konkrete Aussagen.
6. Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimension der allgemeinen Planung?		
AI2.22	<ul style="list-style-type: none"> Die 2 Aussagen von den Projektjournalen wurden als eher allgemeine Aussagen eingestuft. Dagegen sind bei den Gesprächen keine allgemeinen Aussagen notiert. (→ Differenzierung nach der kommunikativen Validierung.)(Tabellen 7 + 8) 	<p>→Es sind bei den Projektjournalen eher Feststellungen zur allgemeinen Planung als konkrete Planungen.</p> <p>→Bei den Gesprächen kam die allgemeine Planung spezifischer zum Zug.</p>
AI2.23	<ul style="list-style-type: none"> Es sind bei den Gesprächen recht verschiedene Aussagen, die planerische, organisatorische Fragen und Überlegungen aufgreifen. 3 von 5 Aussagen sind auch noch anderen Kategorien zugeteilt (Tabelle 5). 	<p>→Eigentlich sollten gemäss dem Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument von der HfH alle Dimensionen auf die allgemeine Planung einen Einfluss haben (s. Anhang B4) Die Zuordnung zu dieser Dimension und damit auch die Wirkung ist nicht sehr eindeutig.</p> <p>→Es kann jedoch gesagt werden, dass ein Zusammenwirken von den verschiedenen Kategorien in der allgemeinen Planung sichtbar ist.</p>

6.10.8 Zweites Fazit zu den Unterfragen

- In Bezug auf die Inhalte wurde das erweiterte Sehen und Verstehen von Mathematik allgemein und den mathematischen Denk- und Handlungsstrukturen im Kindergartenalltag, in Spielen, im Material und als Lerninhalte staunend festgestellt.
- Es wurden in Bezug auf die Dimension der Ziele keine begeisternden Neuentdeckungen kommuniziert.
- Da in Bezug auf die Voraussetzungen die Lehrpersonen selber als prägende und verändernde Faktoren der Voraussetzungen einbezogen wurden, konnten die vielen metakognitiven Reflexionen über das eigene Denken, Handeln und Wahrnehmen dieser Kategorie zugeordnet werden. In den Reflexionsjournalen wurden von allen Kategorien die meisten erneuernden Wirkungen gezählt. Bei der Auswertung der Gespräche wurden alle Aussagen in den Ergebnissen als Erweiterungen angeschaut. Die Voraussetzungen wurden also durch die Workshops positiv beeinflusst, was auch positive Emotionen auslöste.
- Hauptsächlich in den Gesprächen wurde die Dimension der didaktisch- methodischen Konzeption (vor allem die Methodik) am intensivsten diskutiert. Ausgesprochen viele neue methodische Sichtweisen und Aha- Erlebnisse wurden in dieser Beziehung dadurch ermöglicht.

5. Es wurden wenige, aber dafür konkrete Aussagen gemacht, die der Dimension der interaktiven Konzeption zugeordnet werden können.

6. Die Zuordnung zu der Dimension der allgemeinen Planung war nicht eindeutig. Es kann jedoch gesagt werden, dass ein Zusammenwirken von den verschiedenen Kategorien in der allgemeinen Planung sichtbar ist.

Fazit: Der Forschungsprozess hat ergeben, dass die Wirkungen der Workshops besonders in Bezug auf die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema und der daraus folgenden methodischen Neuorientierung erfreulich sind. Wobei zu sagen ist, dass die persönliche Auseinandersetzung mit einem Thema logischerweise immer am Anfang eines Veränderungsprozesses, in welcher Dimension auch immer, stehen wird.

Ob bewusst oder unbewusst sind dabei der Aufbau und Inhalte der Workshops ganz sicher ein sehr prägendes Element. Es wäre sehr gewagt zu sagen, die Inhalte, Ziele oder die Interaktion beschäftigen die Kindergartenlehrpersonen auf Grund dieser Auswertung weniger.

6.10.9 Präsentation der Differenzierung

Tabelle 12 Differenzierung: Gespräche über Mathematik im Kindergarten

Bez.	Kategorie Fragen (9 (+4) Aussagen)	LP	Ki	Kommentar
D1) A1 W2b Z68	Ma → Fragen können rein inhaltlicher Natur aber auch versteckt philosophisch sein.		X	<ul style="list-style-type: none"> ♦ In 13 Aussagen geht es um Fragen. Dazu kommen 2 Aussagen, in denen es rein um offene Fragen geht. → Fragen sind das wichtigste Mittel um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. ♦ In 9 Aussagen liegt der erste Fokus auf der Lehrperson und 3 Mal liegt der erste Fokus bei den Kindern. → Die Lehrpersonen setzen sich ausgiebig mit wie, wann und ob überhaupt gestellte Fragen förderlich sind auseinander. ♦ In 5 Aussagen finden sich Hinweise, dass Fragen mit Vorsicht eingesetzt werden müssen und nicht immer an erster Stelle stehen sollten. → Es ist eine Sensibilisierung da, dass das Handeln manchmal wichtiger ist, als das Reden
D2) A7 W3c Z35	Ma → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen.	X		
D3) B3 W2b Z10	Kä: Unterscheidung Füllfragen und gezielte Fragen.	X		
D4) D18 D19 W2b Z37 W2b Z48	Ma → Konzept des Fragenstellens wurde besprochen. Noch unklar ist, wie auf Fragen der Kinder eingegangen werden sollte. Wie kann ein fragendes Kind zu eigenen weiterführenden Gedanken und Strategien geführt werden?	X	X	
D5) D26 W3c Z14	Ma → Entstandenes, verschieden einsetzbares Fragekonzept.	X		
D6) D28 W3c Z24	Ma → Nicht immer die Frage, sondern auch das Aufzeigen von Vorgehensweisen kann ein Kind zu eigenen Lösungen führen	X		
D7) E9 W2b Z58	Li → Kooperatives Fragenlösen kann fördernd und hemmend sein		X	
D8) P3.2	Ma Ich mache aus einer ungeklärten Frage eine mathematische Übung.	X		
D9) P4.14	Kä Individuelle Aufgabenstellung durch gezieltes Fragen und Verweilen sind erforderlich	X		
Bez.	Kategorie offene Fragen (4 Aussagen)	LP	Ki	
D10) C11 W2a Z84	Ma → Offene Fragen können Kinder, auf Grund der Erwartung von nur einer richtigen Antwort, hemmen		X	
D11) D8	Ma → Offene Fragen und Herausforderungen	X		

W2a Z10	mit Handlungscharakter sind in der Gruppe möglich.			und Fragen. Auch dass Fragen Lösungen vorweg und Entdeckungen einengen können . ♦ Grenzen und Möglichkeiten von offenen Fragen wurden diskutiert und konkreten Fragen gegenüber gestellt. → Offene Fragen werden als schwieriger eingestuft als direkte Fragen, aber als anstrebenswert. ♦ Fragen sind die Grundlage jeglichen Denkens, der Strategien und der Problemlösungen und somit insbesondere auch der Mathematik.
D12) D1 D12 D32 W2a Z88 W2a Z122 W3d Z44	Ma Li → Offene Fragen müssen trainiert werden. Es braucht auch konkrete Fragen . Beide sollten zu einer passenden Aktivität führen. Bewussteres Fragen mögliches Alltagskonzept?	X		
D13) D31 D16 W3c Z43 W2a Z185	Ma Kh → Implizite Anleitungen und Fragen nehmen Lösungen vorweg, engen Entdeckungen ein . Sie werden abgelöst durch offene Fragen .	X		
Bez.	Kategorie Beschreiben (6 Aussagen)	LP	Ki	Kommentar
D14) B2 W2a Z133	Kä → Beschreibung eines Problems hat Vorbildcharakter und schult das Denken.	X		♦ Als spannendes Mittel zur Gesprächsanbahnung mit Aufforderungscharakter wird das Beschreiben der Situation, eines Problems, eines Phänomens im Sinne von: „En schöne Durenand!“ (W2a Z 126) erläutert → Es werden darin viele Möglichkeiten und Wirkungen erkannt. → Im Sinne von Strategie- und Lösungsdenken, von Kategorisieren, Ordnen, Zuordnen, ... usw. werden Möglichkeit gesehen so über Mathematik zu sprechen.
D15) C12 W2a Z219	Kä → Die Haltung und Einstellung der Problem beschreibenden Lehrperson hat Auswirkungen.	X		
D16) D14 W2a Z133	Kä → Nach der erwartungsfreien Beschreibungsphase folgt eine Phase mit Zielsetzung.	X		
D17) D15 D13 W2a Z136 W2a Z126	Ma Li → Fragen könnten durch Beschreiben des Problems ersetzt werden, was Vorbildcharakter hat und das Denken schult	X		
D19) D16 W2a Z185	Kh → Die offene Form der Problembeschreibung ermöglicht Differenzierung indem die Tüftler die anderen mitziehen können und verschiedene Zugänge gleichzeitig möglich sind. Durch Fragen könnten Entdeckungen eingengt werden.	X	X	
D20) D17 W2a Z209	Kh → Die gängige Methode des gezielt ausgewählten Materials kann manipulativ sein aber gibt die Blickrichtung vor. Die Problem-beschreibung kann völlig unerwartete Reaktionen auslösen.		X	
Bez.	Kategorie Antworten (2 Aussagen)	LP	Ki	Kommentar
D21) C27 W3d Z39	Kh → Schnelle Antworten gehören zum Berufsalltag. Zeit haben wäre spannend.	X		♦ Nicht jede Antwort wird als förderlich angesehen
D22) E8 W2b Z55	Ma → Ist eine Antwort der Lehrperson hilfreich?		X	
Bez.	Kategorie Gruppe/Klasse (4 (+1))	LP	Ki	Kommentar
D23) D2 D3 W1 Z35 W1 Z40	Kh → Sind zeitintensive Kindererklärungen über mathematisches Wissen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?		X	♦ In Bezug auf die Gespräche in der Gruppe oder Klasse stehen die Kinder im Fokus. Es wird realisiert, dass in Bezug auf Gruppenprozesse Gespräche eine Herausforderung sind. Insbesondere
D24) E2 W2a Z8	Ma → Rückschlüsse ziehen fordern stark, eignen sich für Zweiersituation . In der Gruppe plappern Kinder nur nach .		X	
D25) E4	Ma → Offene und konkrete Gesprächskultur		X	

W2a Z92	muss möglich sein.			sondere werden mathe- matische Gedankengän- ge als eher schwieriges Gruppenthema empfunden (s. D38 und D39)
D26) P4.14	Kä Aus einer individuellen Aufgabe kann ein Gruppenthema werden.		X	
Bez.	Kategorie Sprache (10 Aussagen)	LP	Ki	Kommentar
D27) A3 W3a Z143	Kä → Mathe mit den klaren Strukturen kann ein Türöffner für die Sprachförderung von Migrationskindern sein.		X	♦ In allen Aussagen die den Wortteil „Sprache“ enthalten sind auch ma- thematische Anteile zu finden und sind somit Verknüpfungen → Es wird mehrmals festgehalten, dass die bewusstere Verknüpfung von Mathematik und Sprache (und zum Teil noch das Handeln und die Bewegung) neue Möglichkeiten der Förde- rung eröffneten. Sprach- förderung geschieht auf dieser Stufe durch Ge- spräche. Somit wurde durch die Workshops bewirkt, dass vermehrt mathematische Gesprä- che stattfinden. Gesprä- che über Mathematik werden sogar „als Tür- öffner für die Sprachför- derung der Migrations- kinder“ und somit als echte Bereicherung be- zeichnet.
D28) A6 W3c Z7	Kä →Alltagsbeispiel: Sprachliches Differen- zieren von verschiedenen Scheren		X	
D29) A8 W3c Z51	Kä → Beispiel von Verknüpfung Sprache, Bewegung, räumliche Begriffe und Formen.		X	
D30) B5 W3b Z74	Li → Sprache als Bestandteil der Mathe wur- de nicht bewusst eingesetzt. Das Erlebnis stand im Vordergrund.		X	
D31) C21 W3a Z 148	Kä → Das Erkennen der engen Verknüpfung von Sprache und Mathe bewirkt Hinterfragen und Beobachten des Tuns.	X		
D32) D6 D11 W1 Z134 W2a Z111	Kä Kh → Zu machen und die Kinder machen lassen (Prozesse zulassen und warten) kommen Anleitung und Aufgaben stellen da- zu (Prozesse steuern) und somit das be- wusste Verbinden von Mathematik und Spra- che .	X		
D33) D22 D1 W3a Z134 W1 Z11	Kä Li → Zählende, Ideen der Kinder aufgrei- fende Methode mit Bewegung , bewirkt grö- ßeren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung.		X	
D34) F8 W3a Z162	Kä → Variationen in der Sprache oder der Menge ergänzen die Variationen in der Be- wegung .	X		
D35) P4.13	Kä Meine Freude + Erleichterung ohne Raum niederschwellig Beziehungen + mathemati- sche Sprache im Ansatz sind mir Motivation.	X		
D36) P4.23	Kä LP entdeckt damit einen neuen Zugang zur Sprache , der sie begeistert	X		
Bez.	Kategorie Diverse (10 Aussagen)	LP	Ki	Kommentar
D37) C8 W1 Z210	Li → Mathematische Erfahrungen kann nur ein Zweitkindergartenkind ausdrücken, weil ein gewisses Abstraktionsvermögen, ein ge- wisser Realitätssinn, Wahrnehmung und Inte- resse vorhanden sein müssen.		X	♦ Gewisse Reife ist Vo- raussetzung für Gesprä- che über Mathematik.
D38) C9 W2a Z5	Ma → „Gegangene Wege“ (Prozesse) zu reflektieren, zu erklären ist für Kinder schwie- rig und dauert lange.		X	♦ Mathematische Ge- danken zu schildern ist eine hohe Anforderung und darum in der ganzen Gruppe schwierig (s. B23 und B24).
D39) C10 D40) W2a Z38	Kh → Logische Mathematische Prozesse können nicht immer auf Anrieb benannt und erklärt werden.		X	
D41) D9 W2a Z38	Kh → ... Es müsste demnach nicht in jedem Fall alles ausformuliert werden		X	
D42) E10 E11 W3a Z53	Li Mehrere → Ist jedes Erwähnen eines ma- thematischen Inhaltes schon eine mathema-			♦ Grundsatzfrage: Was sind Gespräche/ Diskus-

W3a Z62	tische Kinderdiskussion? Und wenn die Lehrperson initiiert?			sionen über Mathematik?
D43) E18 W3c Z88	Kä → Sollen während oder nach der Phase des Entdeckens vertiefende Gespräche initiiert werden? - Bedürfnisse der Kinder sind verschieden.	X	X	♦ Sensibilisierte Frage nach dem guten Zeitpunkt eines Gesprächs.
D44) P3.3	Ma Interessant fände ich, ob diese Diskussion auch bei Spielgeld entstanden wäre.		X	♦ Reflexion über ein Gespräch unter Kindern.
D45) P4.9	Kä → Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen	X		♦ Alltagsthemen bieten mathematischen Gesprächsstoff.
D46) P4.8	Kä → Welche Formulierungen begrenzen?		X	♦ Gute Gesprächsführung
		24	23	

Legende zu Tabelle 12:

D1 bis D46 Nummerierung Tabelle 12

A1, B2, D3, usw.: Bezieht sich auf die Nummerierung auf den Dokumenten bei Schritt 5a.b (s. Anhang C4a)

W1 bis W3d Z.. Bezieht sich auf die Transkriptionen von Workshop 1 bis 3d Z= Zeilenzahl (s. Anhang C1a)

P3 und P4 Sind die Aussagen aus den Projektjournalen, die sich auf Gespräche beziehen.

LP Ki Erster Fokus liegt auf der Lehrperson (LP) oder auf den Kindern (Ki)

6.10.10 Drittes Fazit zu der Differenzierung

Die Workshops konnten in Bezug auf Gespräche im Kindergarten eine differenzierte Auseinandersetzung der Teilnehmerinnen zum Thema Gesprächsführung bewirken. Dazu wurden über die folgenden Themenfelder diskutiert und reflektiert: Fragen, offene Fragen, auffordernde Beschreibungen, Antworten geben, Gruppen- oder Klassengespräche, Verknüpfung von Mathematik und Sprache und diverse speziellere kleine Themen.

Die Fragen als das wichtigste Instrument der Gesprächsgestaltung nahmen viel Raum ein und wurden aus verschiedensten Aspekten heraus beleuchtet und kritisch reflektiert. Es wurde festgestellt, dass Fragen mit Bedacht eingesetzt werden sollen und manchmal Handeln wichtiger ist als Reden und Fragen. Auch dass implizite Anleitungen und Fragen Lösungen vorweg nehmen und Entdeckungen einengen können. Das sind besonders in Bezug auf entdeckendes und handelndes Lernen wichtige und wegweisende Feststellungen.

Offene und gezielte Fragen wurden gegeneinander abgewogen und Vor- und Nachteile erläutert.

Einen besonderen Raum nahm das Instrument der auffordernden Beschreibung ein, es eröffneten sich darin für die Teilnehmerinnen neue Gesprächsmöglichkeiten, die den meisten vorher nicht in diesem Sinne bewusst waren.

Eine neue Sensibilisierung für die Verknüpfung von Mathematik und Sprache wurde gewonnen und damit erfreuliche, erweiterte und verbesserte Möglichkeiten für die Sprachförderung entdeckt.

Im Bereich der Gespräche über Mathematik in der Klasse konnten wenig Lösungen und Hilfen geboten werden. Unsicherheiten waren geblieben.

Auch in Bezug auf die Gespräche im Kindergarten konnten durch die Workshops veränderte und erneuerte Wirkungen festgestellt werden, um somit die Hypothese auch da zu bestätigen.

Den Forscherinnen gelang es durch die Workshops neue Möglichkeiten der mathematischen Förderung im Kindergarten aufzeigen und konnten so den Lehrpersonen Anregungen geben, um mit dem veränderten Schwerpunkt in ihrer pädagogischen Arbeit, vor allem im Bereich der Mathematik, besser umzugehen.

7 Diskussion Schritt 11

Im folgenden Kapitel setzen sich die Forscherinnen zunächst kritisch mit dem forschungsmethodischen Vorgehen auseinander. Es werden Vor- und Nachteile gegenüber gestellt und theoretisch begründet.

In der Diskussion der Ergebnisse wird weiter auf die Beantwortung der Fragestellung eingegangen und im weiteren Verlauf durch eine Überprüfung die Hypothese bestätigt.

In einer metakognitiven Reflexion setzen sich die Forscherinnen mit Fragen auseinander, ob eine Verschiebung der Workshops im Schuljahr oder eine Umgestaltung in Form von Zeit und Inhalt, möglicherweise eine Veränderung der Ergebnisse bewirkt hätten?

Abschliessend wird die Zielerreichung auf der Ebene der Teilnehmerinnen und der Autorinnen diskutiert.

7.1 Kritische Auseinandersetzung mit der Forschungsstrategie und dem methodischen Vorgehen

Um die Ergebnisse aus dieser Forschungsarbeit zu überprüfen, wurde eine kategorienbasierte, qualitative Datenanalyse angewendet. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Situationen in den Workshops, mit genau diesen vier Teilnehmerinnen. Wie im Abschnitt 3.2 beschrieben, weist diese Gruppe eine grosse Heterogenität auf und könnte stellvertretend für ähnliche Forschungstätigkeiten angesehen werden. Vorteile können darin gesehen werden, dass die kleine Anzahl der Teilnehmerinnen eine gewisse Überschaubarkeit der erhobenen Daten ergab. Allerdings können diese Daten dadurch nicht als repräsentativ angesehen werden. Es handelt sich hier um eine Einzelfallstudie. Daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen wäre sicher gewagt. Für allgemeingültige Rückschlüsse müsste eine breitere Studie mit mehreren Gruppen in parallelen Workshops durchgeführt werden. Die Resultate können jedoch als Tendenzen und „Richtungen“ angesehen werden, die sich mit grosser Wahrscheinlichkeit durch einer grössere Studie bestätigen würden.

Wie im Abschnitt 5.1 erwähnt, wurden bei dieser Forschungsarbeit theoretische Annahmen über Sachverhalte an der Wirklichkeit überprüft. Dabei muss dieses Vorgehen für andere nachvollziehbar sein. Der Aktionsforschung kann gelegentlich mangelnde Wissenschaft vorgeworfen werden. Die Begründung dafür liegt im Anliegen dieser Forschung selber. Sobald in der Forschung versucht wird, die Handlungen der Personen aktiv zu beeinflussen, verschwindet der Unterschied zwischen Wissenschaft und Ideologie. (Altrichter & Posch, 2007, S. 320).

Diesbezüglich stellte sich zum Beispiel auch die Frage, inwieweit Einschätzungen und Bewertungen von der Intuition der Forscherinnen beeinflusst werden dürfen, ja, sogar sollen? Bringen doch die Forscherinnen erhebliche Kompetenzen mit: z.B. Empathie, allgemeines Erfahrungswissen, Lebenserfahrung, Berufserfahrung, Menschenkenntnisse, Fähigkeit der Metakognition, Professio-

nalität allgemein usw. Diese stellen absolut auch ein Faktor der Güte bei der Auswertung dar. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Forscherinnen die Fähigkeit haben, mit Sachlichkeit und Objektivität ihre Kompetenzen einzusetzen und aus professioneller Distanz Einschätzungen und Bewertungen vorzunehmen. Es wird von den Autorinnen als „nicht ganz richtig“ eingestuft, dass die Forschung diesen Aspekt der Auswertung immer wieder eher als Schwachpunkt darstellt.

Werden doch „Laborforschungen“ oft als „genauer und exakter“ hingestellt, weil sie verfälschende Einflüsse vermindern und gezielter auf den Forschungsgegenstand gerichtet sein sollen. Jedoch sind die Laborsituationen selber ein Faktor, der sehr wohl auch einen Einfluss auf die Resultate hat, weil die anderen Einflüsse fehlen, die Verhalten und Handeln beeinflussen. Es kann gesagt werden, dass auch diese Forschung ein Konstrukt ist und die Resultate nicht als die „Wahrheit“ an und für sich hingestellt werden können.

Auch die empirische Sozialforschung konstruiert eine Wirklichkeit, die von der Forschung beeinflusst wird. Z.B. reagieren Menschen automatisch anders, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist, wenn mit einer Kamera Daten gesammelt werden.

Obwohl in der Situation der Workshops, die Datensammlung „so beiläufig nebenher“ geschah durch die Aufzeichnungen und die Forscherinnen bewusst die Forschung in den Hintergrund und die Workshops als solche ganz und gar im Fokus standen, war aus Bemerkungen der Teilnehmerinnen zu schliessen, dass es ihnen sehr wohl bewusst war, dass geforscht wurde. Inwieweit das die Gespräche beeinflusst hatte? Die Vertiefung in das Thema war da, die Auseinandersetzungen und Prozesse wirkten echt. Die Rückmeldungen waren positiv. Da nicht das Eine dem Anderen widerspricht und im Sinne der Triangulation auch die Daten der Projektjournale in die gleiche Richtung weisen, zudem von der Aufrichtigkeit der Teilnehmerinnen ausgegangen wird, können die Daten als wenig verfälschte „Wirklichkeit“ angeschaut werden.

Mit grösstmöglicher Objektivität und Sorgfalt wurden die Daten ausgewertet.

Es stellt sich die Frage: Inwieweit wurden die gewonnenen Ergebnisse durch die Form der Auswertung kanalisiert und beeinflusst? Z.B. durch das Weglassen der Anteile, die die Workshops nicht bewirken konnten? Es konnte z.B. keine befriedigende Antwort auf die Frage von Kh in F1 und F2: „Sind zeitintensive Kindererklärungen über mathematisches Wissen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?“ gefunden werden. Wären noch mehr Mängel gefunden worden, wenn darauf geachtet worden wäre?

Während der Auswertung der Ergebnisse ist den Forscherinnen irgendwann aufgefallen, dass auch die Bestätigungen von Bestehendem und Bewährtem nicht Teil der Auswertung sind, weil sie keine Veränderungen darstellen (Hinweis bei Tabelle 11, AI1.9). Wären diese beiden Faktoren einbezogen worden, wäre das so positive Bild der Wirkung der Workshops wohl etwas weniger euphorisch? Die gewonnenen Resultate bei der Auswertung hätte es in dem Sinn verändert, dass die Prozentzahlen bei den „neuen“, „ersetzenden“ und den „erweiterten“ Wirkungen etwas tiefer wären, die Anzahl der zugeordneten Aussagen wäre jedoch gleich geblieben. Die positiven Wirkun-

gen wären demnach die gleichen geblieben. Die Gewichtung wäre eventuell etwas abgeschwächt worden wenn zusätzliche Aussagen zu den beiden oben genannten Faktoren dazu gekommen wären. Aber die Richtung und die Tendenz der Resultate, die wären gleich geblieben.

Zum Gedanken der Beeinflussung der Resultate von den Einschätzungen durch die Forscherinnen kann noch angefügt werden, dass die kommunikative Validierung bei deren Kontrolle eine wichtige Rolle gespielt hat.

Es kann festgestellt werden, dass sich die Gültigkeit der Ergebnisse durch diese Möglichkeit zu überprüfen bewährt hat. Diese Rückspiegelung der Ergebnisse mit den Betroffenen selber, den Teilnehmerinnen der Workshops; kann als eine qualitative Verbesserung der Güte angesehen werden. Die Ergebnisse wurden überprüft, indem die Forscherinnen und Beforschten gemeinsam darüber diskutierten. Die Beforschten bestätigten die erarbeiteten Ergebnisse und konnten sich selbst darin auch wieder finden. So kann davon ausgegangen werden, dass diese Ergebnisse eine gewisse Gültigkeit besitzen (Kvale, 1995, S. 429). Diese Methode macht die Rolle der Beforschten in diesem Kontext deutlich: sie sind nicht nur Datenlieferanten, sondern werden als Kompetenzträger und denkende Personen auf eine Ebene mit den Forscherinnen gestellt. Die Arbeit findet gemeinsam und im Dialog statt, aus dem wiederum wichtige Erkenntnisse zur Interpretation und Sicherung der Ergebnisse gewonnen werden können.

Ein Hinweis aus der Kommunikativen Validierung leitet über zu dem nächsten Diskussionspunkt: Der Hinweis bezieht sich auf:

A11.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bezüge Projektjournale: Bei 63,5% der Aussagen in den Projektjournalen können direkte Bezüge zu den Gesprächen gemacht werden. 	<p>→ Erlebnisse und Überlegungen aus den Projektjournalen flossen in die Gespräche ein. Das bedeutet, dass zwischen Workshops und Praxis Wechselwirkungen stattfanden. (63,5% wurde als relativ hoher Wert bezeichnet. Diese Aussage wurde nach der Validierung entfernt)</p>
--------	--	---

(Beispiel: Tabelle10, Allgemeine Aussagen zu den Ergebnissen 6.10.5)

Es wurde bemerkt, dass 63,5% direkte Bezüge von den Projektjournalen eigentlich nicht ein so hoher Anteil ist.

In der Rückschau auf die Workshops wurde festgestellt, dass beim zweiten Workshop über die Projektjournale ausgetauscht wurde, davon aber keine Aufnahmen gemacht wurden und somit eigentlich vorhandene Bezüge nicht in die Datensammlung gelangen konnten (s. 3.3 Ablauf des Projekts).

Das wirft die Frage auf: welche Gespräche wurden aus welchen Gründen aufgezeichnet und welche nicht? Diese Entscheide gründen auf Annahmen. Es war der Gedanke, die wichtigsten Diskussionen und Gespräche aufzuzeichnen, in denen es um Prozesse und um die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema ging. Da es im ersten Workshop um Basiswissen, Situationsanalyse und Begriffsklärungen ging, wurde angenommen, dass von diesen Gesprächen wenig für die

Beantwortung der Fragestellung gewonnen werden konnte. Dass jedoch im zweiten Workshop beim Austausch über die Projektjournale das Aufzeichnen vergessen gegangen war, war eigentlich ein Fehler. Hinsichtlich dieses Sachverhaltes, kann das Resultat als verfälscht angesehen werden. Aber wenn davon ausgegangen wird, dass es noch mehr direkte Bezüge gegeben hätte, bestätigt das eigentlich umso mehr den grossen Anteil der Wechselwirkungen zwischen der in der Praxis entstandenen Veränderung und den durch die Workshops initiierte Sensibilisierung.

Ein weiterer Diskussionspunkt bei der kommunikativen Validierung möchte hier noch aufgegriffen werden: die Tabelle 10 mit der Anzahl Aussagen pro Person bei den Gesprächen vor und nach der 2. Reduktion hatte eigentlich keinen Einfluss auf die Auswertung der Daten, liefert aber Stoff für den nächsten Diskussionspunkt: Es wurde von den Teilnehmerinnen festgestellt, dass ihre persönlichen Aussagen in den Auswertungen anzahlmässig sehr unterschiedlich zum Ausdruck kommen. Müsste das Verhältnis der Anzahl Aussagen pro Person bei den Quintessenzen in etwa mit dem Verhältnis der Gesprächsanteile übereinstimmen um ein gutes „Abbild“ der Workshops zu bekommen? Und warum fällt z.B. von Li bei der zweiten Reduktion ein so grosser Anteil der Aussagen weg und bei Kä weniger? An dieser Stelle möchten die Forscherinnen deutlich festhalten, dass es nicht darum ging: wer was gesagt hatte, sondern: was gesagt wurde, unabhängig von wem. Weiter muss angefügt werden, dass es von der jeweiligen Persönlichkeit selber abhängt, inwieweit diese sich im Gespräch öffnen möchte und dabei Gesprächspartner an ihren inneren Gedanken und Prozessen teilhaben lässt. Es kann auch gesagt werden, dass es eine Frage der Formulierung ist, ob Prozesse als solche erkannt werden oder nicht. Das kommt bei den Kriterien zur 2. Reduktion bei 6.6 oder auch bei den Überlegungen zu der Kommunikation bei der Definition „aus der Sicht“ (4.1) zum Ausdruck. Ausserdem war für die Fragestellung nicht relevant wer welche und wie viele Prozesse verarbeitete. Dieser Punkt kann als: „wichtig, sich bewusst gemacht zu haben“ aber: „nicht relevant für diese Forschung“ angesehen werden.

Um nochmals an die „Wirklichkeit“ und den „Wahrheitsgehalt“ der Resultate dieser Forschung anzuknüpfen möchte hier noch angefügt werden:

In 5.3 bei den Gütekriterien wurden die vier für die Aktionsforschung bestimmenden Zielbereiche aufgeführt, die „Weiterentwicklung“ in den vier Bereichen, Praxis, Wissen der Beteiligten, professionelles Wissen und Forschung, zum Inhalt haben und Qualität der Forschung ausmachen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.116). Diese Ziele wurden durch die Workshops und den Forschungsprozess erreicht. Auch wenn die Resultate dieser Forschung in Frage gestellt und angezweifelt werden könnten, so ist ohne Zweifel der persönliche Gewinn der Teilnehmerinnen sowie der Forscherinnen in Bezug auf die durch die Workshops erreichten Wirkungen enorm gross und können als Bestätigung angesehen werden auf diesem eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Das wird als das wichtigste Ziel überhaupt angesehen.

7.2.1 Beantwortung der Fragestellung

Die Autorinnen haben sich mit der Fragestellung auf die *Wirkungen der Workshops aus der Sicht der Teilnehmerinnen* fokussiert. Im Zentrum stehen die Veränderungen als Weiterentwicklung bei den Teilnehmerinnen, die sich durch die Auswertung der Projektjournale und den Gruppendiskussionen zeigen. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Feststellung von Wirkungen und deren Analyse über ihre Beschaffenheit. Um diese Wirkungen in ihrer Differenzierung zu erfassen wurde das Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument der Hochschule für Heilpädagogik mit seinen Dimensionen beigezogen.

Wie im Abschnitt 1.2 und 1.3 beschrieben, soll durch die Workshops etwas erreicht, verändert, bewirkt werden. Diese dienten als Gefäß für die Vermittlung von theoretischen Inhalten in Bezug auf entwicklungspsychologische, mathematische und methodisch-didaktische Inhalte und als Plattform für die Fachdiskussionen. Die von den Autorinnen erhofften Wirkungen, die von den Teilnehmerinnen aus den Workshops kommuniziert werden, können als Entwicklung von Unterricht betrachtet werden. Berufliche Weiterbildung gilt als ein zentrales Instrument der Erhaltung und Erneuerung fachlicher Kompetenz.

Unterricht wird nicht dadurch besser, dass Standards oder andere Ziel vorgegeben und überprüft werden, sondern dadurch, dass LehrerInnen sich durch sie zu Entwicklungsarbeit anregen lassen - zu einer reflektierten Entwicklungsarbeit, die die Vorgaben nicht „blind“ eins zu eins in die Praxis umsetzt, sondern angesichts der spezifischen Bedingungen vor Ort reflektiert, schrittweise weiterentwickelt, immer wieder Rückmeldung sucht und so deren Potentiale zum Leben bringt. (Altrichter & Posch, 2007, S. 23)

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Analyse dieser von den Teilnehmerinnen der Workshops formulierten Wirkungen, die, so hoffen die Autorinnen, als positive Auswirkungen in der praktischen Tätigkeit der Lehrpersonen wiederum zum Ausdruck kommen.

Die eingangs formulierte Fragestellung: „Welche Wirkungen haben drei Workshops zum Thema Gespräche über Mathematik im Kindergarten aus der Sicht der Teilnehmerinnen?“ kann wie folgt beantwortet werden:

Auf Grund der Teilnahme an den Workshops weisen die Kindergartenlehrpersonen durch eine vertiefte Sensibilisierung eine veränderte Wahrnehmung von Situationen mit mathematischen Inhalten auf. Diese können dadurch als Lerninhalte erkannt, aufgenommen und in der Praxis umgesetzt werden. Es zeigt sich, dass die Kindergartenlehrpersonen in Bezug auf der Ebene der Handlung eine erweiterte Fachkompetenz und in Bezug auf der Ebene der Pädagogik eine vertiefte methodisch-didaktische Bewusstheit erreichen konnten.

Im Abschnitt 6.10. zeigt sich die Qualität der Wirkungen in Bezug auf die beiden Ebenen, nachdem diese durch die kommunikative Validierung angepasst wurden.

Abschnitt 6.10.5, Beispiel aus Tabelle 10

AI1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit 8 Aussagen liegen die Kategorie Voraussetzungen und die Kategorie Interaktive Kompetenz an zweiter Stelle (s. Tabelle 8). 	→ Die Workshops hatten eine grosse Wirkung auf die Voraussetzungen und die Interaktive Kompetenz.
-------	---	---

In der Auseinandersetzung mit dem Planungs- und Beobachtungsinstrument der Hochschule für Heilpädagogik deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass bei den Teilnehmerinnen eine Wirkung in der Dimension der Interaktion, d.h. im Bereich der partizipativen Kultur ersichtlich ist, ebenso im Bereich des sozialen Lernens und der sozialen Steuerung. Es kann daraus geschlossen werden, dass die Handlungskompetenzen der Teilnehmerinnen durch diese Wirkungen in der praktischen Tätigkeit vertiefte sprachlich-kommunikative Kompetenzen erreichen konnten.

Abschnitt 6.10.5, Beispiel aus Tabelle 10

AI1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei den Gesprächen wurden mit 12 Aussagen die meisten Aussagen der Kategorie Didaktisch- methodische Konzeption zugeordnet (s. Tabelle 8). 	→ Die Workshops hatten die grössten Wirkungen in der Kategorie Didaktisch- methodische Konzeption
-------	--	---

Bei diesem Ergebnis kann nach dem Planungs- und Beobachtungsinstrument darauf gedeutet werden, dass bei den Teilnehmerinnen eine Wirkung im Bereich der Dimension der methodisch-didaktischen Bewusstheit sichtbar wird, d.h. im Bereich der methodischen Wahl der Unterrichtsgestaltung, im Bereich der Prinzipien eines integrativen Unterricht und im Bereich der zielgerichtet verwendeten Mittel und Materialien im Unterricht. Daraus wird geschlossen, dass die Teilnehmerinnen durch diese vertiefte Wahrnehmung in der methodisch-didaktischen Bewusstheit sensibilisiert ihren Unterricht gestalten.

Wie schon erwähnt ist es den Autorinnen bewusst, dass durch diese besondere Konstellation dieser Gruppe mit hochmotivierten Teilnehmerinnen diese Ergebnisse ganz besonders einzuschätzen sind. Wie wären die Ergebnisse ausgefallen, wenn z. B. die Teilnahme im Rahmen einer SCHILF obligatorisch gewesen wäre? Die Gruppengrösse, deren Heterogenität und die Motivation der Teilnehmer würden die Ergebnisse völlig verändert erscheinen lassen. Den Autorinnen erscheint vor allem die Motivation als ausschlaggebendster Faktor für das Erreichen von für die Forschung positiven Resultaten.

Nachdem die Forscherinnen über lange Zeit mit der Fragestellung gerungen hatten, sie viele Male umformuliert und mehrmals angepasst hatten, stellt sich eine Zufriedenheit ein. Es ist gelungen, die Forschungsfrage so zu vereinfachen, dass sie wirklich anhand der Forschung beantwortet werden konnte. Sie war aber noch nicht einfach genug, dass sie mit einem Forschungsprozess beantwortet werden konnte. Es brauchte noch die zweite „Schiene“ der Differenzierung. Diese Differenzierung wurde aber von den Forscherinnen als Gewinn empfunden.

7.2.2 Überprüfung der Hypothese und Beantwortung der Unterfragen

Mit der Hypothese soll die Fragestellung begründet werden. Die daraus entwickelten Unterfragen nehmen Bezug auf die vorgängig erwähnten Dimensionen des Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumentes der Hochschule für Heilpädagogik.

„Es wird davon ausgegangen, dass die Workshops auf die Lehrpersonen verändernde, erneuernde Wirkungen in Bezug auf ihre Mathematische Förderung im Kindergarten zeigen werden.“

Es kann eindeutig aufgezeigt werden, dass die Teilnehmerinnen, angeregt durch die Workshops, eine veränderte, erneuerte Denk- und Handlungsstruktur erworben haben und diese erneuerte Kompetenz wirkungsvoll in ihrer Praxis umsetzen.

Abschnitt 6.10.7, Beispiel aus Tabelle 11

AI2.5	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung der Aussagen: Die Vielfältigkeit der mathematischen Denk- und Handlungsstrukturen werden vermehrt als Inhalte im Alltag, in Spielen, im Material und als Lerninhalte erkannt, eingesetzt und geschätzt (Tabellen 4 + 5).
-------	--

Aus dieser zusammenfassenden Aussage über die Ergebnisse kann gedeutet werden, dass die Teilnehmerinnen eine Sensibilisierung in ihrer Wahrnehmung von Alltagssituationen mit mathematischen Inhalten gewonnen haben. Es wird hier ersichtlich, dass die Teilnehmerinnen auch Material für die mathematische Förderung erkennen, das vor dem Besuch der Workshops nicht als solches bewertet wurde. Daraus kann geschlossen werden, dass im weiteren Verlauf ihrer praktischen Tätigkeit auch noch weitere Instrumente entdeckt werden könnten, die sich für mathematische Fördersituationen eignen könnten.

Abschnitt 6.10.7, Beispiel aus Tabelle 11

AI2.14	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kategorie didaktisch- methodische Konzeption steht mit 12 Aussagen bei den Gesprächen klar an der Spitze. Bei den Projektjournalen liegt sie mit 10 Aussagen an zweiter Stelle (Tabelle 9). 	→Die Didaktik und vor allem die Methodik wurden in den Gesprächen intensiv diskutiert. Sie beschäftigen die Teilnehmerinnen und waren ihnen wichtig.
--------	---	--

Es sticht hervor, dass die Kategorie didaktisch-methodische Konzeption mit den 12 Aussagen so klar an der Spitze bei den Gesprächen steht. Wir Autorinnen freuen uns natürlich sehr darüber, kann doch damit unser wichtigstes Anliegen, das Vermitteln von neuen methodisch-didaktischen Theorien und Modellen, als erfolgreich angesehen werden. Der äusserst angeregte Austausch über die entstandenen Konzepte der Teilnehmerinnen am dritten Workshop ist den Autorinnen in guter Erinnerung. Nur kurz möchte hier noch erwähnt werden, dass mit einem an dieser Entwicklung anknüpfender Workshop sicher grossen Wert in der weiteren Entwicklung dieser Konzepte und Modelle aufweisen würde.

Mit dem erschliessen der Unterfragen wird eine differenzierte Beantwortung der zentralen Fragestellung angestrebt.

„Von welchen Wirkungen sprechen die Teilnehmerinnen in Bezug auf die Dimensionen des Planungs- und Beobachtungsinstrument?“

Im Abschnitt 6.10.7, in der Tabelle 11, können die Aussagen zu den einzelnen Kategorien, mit den Bezügen zu den Unterfragen eingesehen werden.

Es werden hier einzelne Beispiele aus jeder Dimension aus dem Planungs- und dem Beobachtungsinstrument betrachtet.

A12.3● zu der Dimension „Inhalte“ wurde eine Aussage als „Neu“ und als „Neuentdeckung“ eingestuft. Dies kann auf eine erweiterte Sicht auf Unterrichtsinhalte mit mathematischen Komponenten hindeuten. Für sensibilisierte Lehrpersonen eröffnen sich dadurch viele Möglichkeiten Inhalte für ihren Unterricht im mathematischen Bereich aufzugreifen und auch zu kombinieren.

A12.7● zu der Dimension „Ziele“ werden allgemeine Aussagen festgehalten. Es stehen die Überlegungen der Teilnehmerinnen zu den Zielen im Mittelpunkt und weniger die konkreten Zielsetzungen. Könnte in diesem Bereich möglicherweise noch Handlungsbedarf bei den Teilnehmerinnen sein? Für einen nächsten Workshop müsste diese Frage vor der Durchführung geklärt werden. Es könnte gut sein, dass in der Anfangsphase der Erneuerung durch Workshops noch ganz andere Themen für die Teilnehmerinnen im Vordergrund standen und das erst nach der Verarbeitung der anfänglichen Informationen weiterführende Fragen auftauchen.

A12.10● zu der Dimension „Voraussetzungen“ können die Ergebnisse über die Reflexion des eigenen Denkens, der Handlung und der Wahrnehmung Aufschluss geben. Diese Reflexionen bewirkten eine Veränderung in der Wahrnehmung der Voraussetzungen, ein wichtiger Faktor, wenn die Lehrperson ihren Unterricht planen will. Reflexionen werden in der kollegialen Beratung für Unterrichtsentwicklung eingesetzt, sie können offenbar sehr viel bewirken, was hier bewiesen werden konnte.

A12.14● zu der Dimension „Didaktisch-methodische Konzeption“ sind wie schon erwähnt sehr grosse Wirkungen zu verzeichnen. Offenbar haben die Autorinnen den Bedarf der Teilnehmerinnen richtig eingeschätzt. Da der Zuspruch in diesem Bereich gross war, wird angenommen, dass dieses Thema die Teilnehmerinnen wirklich beschäftigte. Wirkungen werden verstärkt wahrgenommen und können in der Praxis sichtbar werden.

A12.18● zu der Dimension „Interaktive Konzeption“ sind die Wirkungen eher als gering erkennbar. In den Gesprächen der Teilnehmerinnen wurde diese Dimension hoch bewertet. Im Bereich der Projektjournale hat diese Dimension eine weniger starke Präsenz. Es haben wohl andere Bereiche die Teilnehmerinnen mehr beschäftigt.

A12.23● zu der Dimension „Allgemeine Planung“ konnten nicht ganz eindeutige Zuordnungen vorgenommen werden. Diese Dimension ist offenbar so stark im System des Beobachtungs- und Planungsinstrumentes vernetzt und verknüpft, dass die einzelnen Komponenten nicht mehr als trennscharf wahrgenommen werden können. Das Zusammenwirken der verschiedenen Dimensionen (in der Forschung: Kategorien) kommt in diesem systemischen Konstrukt zum Ausdruck.

Die Ergebnisse aus allen Dimensionen zeigen auf, wie stark die Verknüpfung zwischen den Elementen wirkt und das nicht immer alle Faktoren gleichermassen wirksam sind. Sondern, dass die Planung des Unterrichts die Ausrichtung angibt und der gefolgt werden sollte, sich damit guter Unterricht entwickeln kann.

Es könnte eingewendet werden, dass im Vorherein eigentlich klar war, dass sich die Hypothese bestätigen wird. In Bezug auf verändernde Wirkung könnte das vielleicht so stehen gelassen werden. Erneuernde Wirkungen, die zudem auch kommuniziert wurden konnten nicht vorausgesetzt werden. Es konnte auch nicht vorausgesetzt werden, dass so viele Bestätigungen für die Hypothese gefunden werden. Somit hat die Hypothese, obwohl sie vielleicht etwas einfach ist, trotzdem ihre Berechtigung.

7.3 Allgemeine Diskussionspunkte

Die Arbeit in den Workshops lehnte sich an die Rahmenbedingungen kollegialer Beratungen an. Nach dem Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit wurden Ziele auf der Basis von Gleichwertigkeit verfolgt. Der Umgang war geprägt von beidseitiger Offenheit, gegenseitigem Vertrauen und Wohlwollen. Obschon die Leitung von den Autorinnen wahrgenommen wurde, waren der Anteil von Mitbestimmung und -prägung von den Teilnehmerinnen gross. Den Gruppendiskussionen wurde viel Raum zugestanden. Sie wurden von den Autorinnen zurückhaltend moderiert.

Abschliessend wird die Frage nach der Zielerreichung der Teilnehmerinnen und der Autorinnen gestellt.

7.3.1 Zielsetzung und inhaltliche Voraussetzungen der Workshops

Die Zielsetzung der Workshops entwickelte sich aus der eingangs gestellten Forschungsfrage. Für die Autorinnen war es wichtig, den Verlauf der Entwicklung nicht selber zu bestimmen, sondern als Moderatorinnen den Teilnehmerinnen auf ihrem Entwicklungsweg beratend zur Seite zu stehen. Das Anliegen der Autorinnen war, durch ihre Offenheit den vielfältigen Möglichkeiten von Lösungswegen, die von den Teilnehmerinnen kreiert wurden, Raum zu bieten. Die Teilnehmerinnen wurden im Prozess ihrer Entwicklung von Kompetenzen in der Gestaltung geeigneter Situationen mit mathematischen Inhalten begleitet und unterstützt. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit haben gezeigt, dass sich diese zurückhaltende Leitung, die von den Autorinnen bewusst angestrebt worden war, als sehr erfolgreich erwiesen hat. Die Offenheit, der wohlwollende und wertschätzende Umgang führten zu einer sehr anregenden Grundstimmung, die von allen Teilnehmerinnen thematisiert wurde. Wie in der schulischen Situation, ist sicher auch in Workshops ein positives Klima ein wichtiges Element, das die Bereitschaft für Leistung fördert (vgl. Meyer, 2009, S.51).

Um den Blickwinkel zu öffnen, könnte die Frage gestellt werden, wie die Ergebnisse bei veränderten Voraussetzungen ausgefallen wären? Wenn den Teilnehmerinnen weniger selbstbestimmende

Anteile zugesprochen worden wären oder mehr theoretische Inhalte hätten verarbeitet werden müssen? Es könnte sein, dass bei einer bestimmenderen Leitung die Vielfalt der Ergebnisse geschmälert und die Motivation der Teilnehmerinnen vermindert gewesen wäre, da durch die Mitprägung der Teilnehmerinnen viele und wichtige Bezüge zu der Praxis hergestellt wurden. Diese würden hier fehlen. Die Autorinnen sind nach Auswertung der Ergebnisse davon überzeugt, dass ihre Form der Beratung gute Unterstützung für die Entwicklung weiterführender fachlicher Kompetenzen bietet.

Ebenso ist theoretisches Hintergrundwissen ein wichtiger Baustein, um darauf methodisch-didaktische Konzeptionen aufzubauen. Ein Übermass an theoretischen Inhalten entspricht jedoch nicht dem Wunsch nach praxisbezogener Weiterbildung. Es werden hauptsächlich praxisbezogene Inhalte und handlungsorientierte Strategien erwartet (was von den Teilnehmerinnen auch explizit so kommuniziert wurde.)(vgl. von Hippel, 2011, S. 260). „LehrerInnen sind dann mit Fortbildungen zufrieden, wenn sie deutlich an die Praxis anschliessen, Gelegenheit zum Austausch mit KollegInnen bieten und der/die Dozentin kompetent ist“ (Lipowsky, 2010, zit. nach von Hippel, 2011, S.261).

Nicht nur der Austausch von Wissen und Erfahrung, auch der Austausch von Material und Literatur, wurde von den Teilnehmerinnen sehr geschätzt. Die Idee der Autorinnen damit einen „Bücher-Tisch“ einzurichten stiess auf grosse Zustimmung. Während der Pausen konnten sich alle über die verschiedenen Bücher, Spiele und Lern- und Übungsmaterialien austauschen und informieren. Bei den wenigen Gelegenheiten konnte aus dem reichen Erfahrungsschatz der Teilnehmerinnen geschöpft werden. Es wurde sehr bedauert, dass während der Workshop dafür zu wenig Zeit blieb.

7.3.2 Gruppenkonstellation der Workshops

Die Einschätzung einer Teilnehmerin, die im Abschnitt 6.9 erwähnt wurde, löste bei den Autorinnen Überlegungen zur Gruppenkonstellation der Workshops aus. Es stellen sich die Fragen: welche Lehrpersonen zeigen in Bezug auf ihre Weiterbildung Engagement? Gibt es Lehrpersonen, die mehr Interesse an persönlicher Entwicklung professioneller Kompetenzen zeigen als andere und sich also nur interessierte Lehrpersonen für Weiterbildung engagieren? Eine Erklärung kann dieser Hinweis sein: „Motivierte LehrerInnen kümmern sich mehr um ihre berufliche Fortbildung und weisen zumeist auch bessere Schülerleistungen auf“ (OECD, 2006, zit. nach von Hippel, 2011, S.260). Starke berufliche Verpflichtungen könnten dagegen eine hemmende Wirkung auf die Motivation ausüben. „Zur Förderung der Fortbildungsbereitschaft müsste über Anreize und die Bereitstellung von Ressourcen zur Förderung der kontinuierlichen beruflichen Entwicklung nachgedacht werden“ (von Hippel, 2011, S. 263). Es ist den Autorinnen bewusst, dass die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen sich durch ihre besondere Qualität auszeichnet und als ein Faktor zu bezeichnen ist, der die Ergebnisse beeinflusst hat. Im Hinblick auf die Förderung der Kompetenzentwicklung und Fortbildung von Lehrpersonen ist es zentral, die Interessen der Zielgruppe zu be-

rücksichtigen und sie vorher empirisch zu erheben (vgl. von Hippel, 2011, S. 260). Ebenso für die praktische Umsetzung von Fortbildung ist es unerlässlich, Beweggründe und mögliche Schranken der Lehrpersonen zu beleuchten. Darüber hinaus sollte an ihren Lernvoraussetzungen und Erfahrungen angeknüpft werden (ebd.).

Die Überlegungen der Autorinnen gehen auch dahin, dass besonders interessierte Lehrpersonen einen hohen Anspruch auf die Qualität ihrer Tätigkeit legen. Diese sind entsprechend auch darauf bedacht, diesem Anspruch durch Weiterbildung weiterhin gerecht zu werden. Kann es sein, dass „gute“ Lehrpersonen dadurch immer „besser“ werden und auf der anderen Seite diese mit niedrigen Ansprüchen auf einem Mittelmass stehen bleiben? Wenn am Beispiel dieser Workshop-Gruppe angeknüpft werden soll, so kann gesagt werden, dass Lehrpersonen mit grossem Interesse an neuen Ausrichtungen offen, neugierig und engagiert qualitativ hochstehende berufliche Ziele anstreben. Lehrpersonen mit dieser Grundhaltung werden sich für freiwillige Weiterbildungsmöglichkeiten interessieren, Zeit investieren und daran teilnehmen.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass auch bei einer allfälligen neuen Ausschreibung von Workshops mit engagierten, interessierten, hohen Qualitätsstandart anstrebenden Lehrpersonen gerechnet werden kann.

Abschliessend zu diesem Abschnitt möchten die Forscherinnen noch anfügen, dass von der Forschung der Wunsch nach Untersuchung von Fortbildungsverhalten in allen pädagogischen Bereichen ausgesprochen wird. „Es gibt kaum belastbare empirische Daten zur Fortbildungsbeteiligung. Spannend wäre hier der Vergleich zwischen den unterschiedlichen Bereichen. In der Weiterbildung und im Elementarbereich sollte mehr Wirkungsforschung unternommen werden“ (von Hippel, 2011, S.263).

7.3.3 Zeitliche Einbettung der Workshops im Schuljahr

Es wurde von den Autorinnen Überlegungen zur Planung der Workshops im Schuljahr angestellt, da die Teilnehmerinnen sich äusserten, dass es ihnen lieber wäre, im zweiten Schulhalbjahr diese Workshops zu besuchen. Als Grund wurde die Neubildung der Kindergartenklasse Ende August angegeben. Im Vordergrund stünden dann die Klassenbildung und weniger die Umsetzung mathematischer Themen, welche traditionellerweise im letzten Semester vor dem Übertritt in die erste Klasse grösseren Stellenwert haben. Die Auswertungen zu den Aussagen in den Gesprächen zeigen auf, dass die Teilnehmerinnen jedoch nun offener an mathematische Phänomene im Alltag herangehen und diese weniger an zeitliche Normen gebunden werden.

P4.9	Kä → Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen. LP ->Bn	X				Sg	Wa
------	--	---	--	--	--	----	----

(Beispiel: Tabelle 5, Kategorie 3, Voraussetzungen)

Die Autorinnen deuten diese Erkenntnisse damit, dass die Teilnehmerinnen durch die Workshops sensibilisiert sind, Situationen mit mathematischen Inhalten im Kindergartenalltag zu erkennen,

diese aufzugreifen und diese situativ mit dem Kind oder der Gruppe umzusetzen. Dabei stehen nun alltägliche, allgegenwärtige mathematische Phänomene im Vordergrund, unabhängig von Zeit und Raum. Damit wird auf das Interesse des Kindes und seine Auseinandersetzung mit der Umwelt fokussiert: Mathematik geschieht überall und immer. Eine zeitliche Fixierung der Workshops wird aus dieser Sichtweise heraus als nicht relevant angesehen.

Auf Grund der Äusserungen Teilnehmerinnen und der Ergebnisse sind die Autorinnen der Meinung, dass sich bei einer anderen zeitlichen Verortung der Workshops ähnliche Entwicklungsprozesse bei den Teilnehmerinnen hätten gemessen werden können.

7.3.4 Veränderte Dauer der Workshops

Eine weitere Frage stellt sich, wenn die Workshops in ihrem Zeitplan verändert worden wären. Es wurde von den Teilnehmerinnen bemerkt, dass die zeitlichen Abstände für die Teilzeit arbeitenden Kindergartenlehrpersonen zu kurz bemessen waren. Wenn die Lehrperson nur an drei Tagen in der Woche im Kindergarten arbeitet, sind die Freiräume durch Turnen, Schwimmen und Wald-Tage, die den Tagesablauf bestimmen, recht eingeschränkt. Die Lehrpersonen stellen fest, dass sie dadurch und den kurzen, nur dreiwöchigen Abständen zwischen den Workshops, kaum Zeit für Beobachtungen im Kindergartenalltag und die Erprobung und Umsetzung von Handlungsmodellen blieb. Ein grösseres Zeitfenster zwischen den einzelnen Workshops hätte den Kindergartenlehrpersonen sicher mehr Möglichkeiten für Beobachtungen im Kindergartenalltag und Erprobung von Konzepten in der praktischen Umsetzung verschafft und die Effizienz der Workshops erhöht.

Da die Umsetzung des Projektes auf drei Workshops festgesetzt wurde, könnte auch eine Erweiterung des Angebots in Betracht gezogen werden. Wie wären die Ergebnisse ausgefallen, wenn mehr als drei Workshops durchgeführt worden wären? Wie im Kapitel 2 bereits erwähnt, sind Lehrpersonen in ihrer beruflichen Tätigkeit stark belastet und die zeitlichen Ressourcen oft knapp. Daher soll sich ein Angebot in seinem Umfang den Bedürfnissen der Zielgruppe anpassen, was den Autorinnen auch gelungen ist. Mit einem gut durchdachten, gezielten Konzept im Kleinen kann die Qualität des Angebotes angehoben werden. Damit ist ein Konzept mit gut durchdachten, gezielten Inputs gemeint, die demensprechend auch eine gute Aufnahme finden, im Gegensatz zu einem überladenen Programm, wo die Teilnehmerinnen von Information förmlich überschwemmt werden. Da die Autorinnen sehr viel Material für theoretische Informationen gesammelt hatten, würde auch für einen vierten Workshop noch genügend vorhanden sein. Die Überlegung auch zwei Serien von Workshops zu organisieren könnte weiterentwickelt werden. Eine wichtige Erkenntnis der Autorinnen ist es, ein gut durchdachtes, fundiert vorbereitetes Modell eines Workshops zu präsentieren, aber die Inhalte kurz und prägnant halten.

Aus den Ergebnissen dieses Projektes zu schliessen, ist der Gewinn jeder Teilnehmerin der Workshops gross und wäre bei weiteren Durchführungen von Workshops, nach der Meinung der Autorinnen, nicht unbedingt grösser ausgefallen.

7.3.5 Zielerreichung

Erreichung der Ziele auf der Ebene der Forschung

Der Forschungsprozess in Anlehnung an Mayring und Altrichter und Posch ist methodisch und regelgeleitet. Die Daten wurden systematisch, zielgerichtet und logisch ausgewertet. Durch den klaren Aufbau und begründete Abfolge, sind die Auswertungsschritte deutlich erkennbar. Die zentrale Fragestellung und die Hypothese mit den daraus entwickelten Unterfragen können auf Grund der ausgewerteten Daten beantwortet und bewiesen werden.

Erreichung der Ziele auf der Ebene der Autorinnen

Durch die Organisation und Entwicklung der drei Workshops konnten die Autorinnen ihre Fachkompetenzen im Bereich Beratung erweitern und vertiefen. Mit den positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen kann auf ein überzeugendes Workshop-Konzept geschlossen werden.

Erreichung der Ziele auf der Ebene der Teilnehmerinnen

Bei den Kindergartenlehrpersonen wird durch die Teilnahme an den Workshops die Fachkompetenz in mathematischer Förderung in ihrer Komplexität mit sprachlichen Anteilen erweitert. Dies kommt in den Ergebnissen, die aus den Gesprächen und den Projektjournalen gewonnen wurden, klar zum Ausdruck.

Ebenso wachsen die Kompetenzen und das Wissen um die Anwendung in Bezug auf mathematische Förderkonzepte im Bereich didaktischer Modelle mit Basis auf generatives Erfahrungs- und Handlungslernen. Entsprechende Hinweise können aus den gewonnenen Daten der Gespräche und Projektjournalen entnommen werden.

Aus den Workshops wird von den Teilnehmerinnen ein unmittelbarer Transfer für die die Umsetzung im Kindergartenalltag hergestellt. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen bestätigen ausdrücklich ihren persönlichen Gewinn für ihre Praxis.

8 Konsequenzen, Schlussfolgerungen und Ausblick Schritt 12

In der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung von Kompetenzen, bei den Teilnehmerinnen, wie auch bei den Autorinnen, ein zentrales Thema. Durch Workshops sollte Unterrichtsqualität gesteigert werden. Helmke meint hier, dass das fachliche Lernen primäres Ziel des Unterrichts sein soll. „Guter Unterricht in diesem Sinne ist ein Unterricht, dem es gelingt, die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Eingangsvoraussetzungen optimal zu fördern und intelligentes Wissen aufzubauen“ (2004, S.15).

8.1 Konsequenzen für die Heilpädagogische Praxis

Heilpädagogisch relevant ist die integrierte Pädagogik. Sie legt den Schwerpunkt auf das Lehren und Lernen durch Spiel und auf von der Lehrperson und vom Kind initiierte Tätigkeit. Forschungen und Ergebnisse zeigen auf, dass Kombinationen von Unterrichten und Freispielangeboten mit lehrreichen Aktivitäten am meisten Erfolg versprechen. Wie im Abschnitt 2.5 erwähnt ist es das Ziel, dass Lehrpersonen und Heilpädagogen als gemeinsam unterrichtendes Team den Unterricht gestalten, um eine optimale Förderung zu bieten. Dazu muss ein Gefäss für Austausch und kollegialer Beratung geschaffen werden. In der Rolle als Heilpädagoginnen können die Autorinnen, in Anlehnung an die Erfahrungen aus den Workshops, in beratender Funktion Lehrpersonen begleiten und im Unterricht unterstützen. Als Heilpädagoginnen ist es den Autorinnen ein Anliegen, die gewonnenen Erkenntnisse aus der Forschung und das Wissen aus dem Studium in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Eine kollegiale, kooperative Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson zu pflegen ist ein wirksames Instrument, um eine qualitative Steigerung des Unterrichts zu verfolgen.

8.2 Allgemeine Schlussfolgerungen

Auf Grund neuer Bildungsausrichtungen werden je länger je mehr hohe Erwartungen hinsichtlich einer hochwertigen Förderung der Kinder auf der Kindergartenstufe gestellt. Wichtig scheinen dabei nicht nur das Fachwissen der Lehrperson an und für sich, sondern auch die Vorstellung über die Vermittlung von Lerninhalten. Diesen Transfer der Fortbildungsinhalte in den Berufsalltag zu unterstützen ist eine Herausforderung, z.B. durch kollegiale Beratung, Hospitationen und Austausch mit Kollegen (vgl. Lipowsky, 2010, zit. nach von Hippel, 2011, S.263). Die Bedeutsamkeit der professionellen Kompetenz von Lehrpersonen für die kindliche Entwicklung sollte daher sowohl in Aus- wie Weiterbildung einen grossen Stellenwert einnehmen. „Dadurch tragen die Lehrpersonen zu ihrer eigenen Professionalisierung bei“ (Kluczniok, Anders & Ebert, 2011, S.20). Mit dem Ziel der Förderung könnten für einzelne übergreifende Themen auch gemeinsame Fortbildungen für verschiedene pädagogische Bereiche gestaltet werden, z.B. schultypenübergreifende Fortbildung. Es kann angenommen werden, dass Kooperationen besser funktionieren, wenn die Vorstellung über die anderen pädagogisch Handelnden in der Realität abgeglichen werden könnte (vgl.

Projekt PAELL, zit. nach von Hippel, 2011, S.262). Helmke meint, dass die innerschulische Kooperation eine günstige Bedingung für Unterrichtsverbesserung ist (2004, S.202).

8.3 Entwicklungsziele

Die Autorinnen könnten sich vorstellen, als beratende, begleitende Fachpersonen in Weiterbildungsangeboten tätig zu werden, z.B. im Rahmen einer schulinternen Fortbildung (SCHILF).

- Als Schulische Heilpädagogen Kompetenzen in konkreten SHP-Anliegen zu erweitern, z.B. Integration.
- Heilpädagogische Leitideen erarbeiten.
- Kollegialer Erfahrungs- und Gedankenaustausch unterstützen und begleiten.
- Fachspezifische Exkursionen durchführen, z.B. Besuch einer heilpädagogischen Institution, Sprachheilschule.
- Weiterbildung anbieten in fachspezifischen Bereichen auf der Kindergartenstufe.

8.4 Ausblick

Weiterführend zu den Entwicklungszielen könnte eine Weiterführung der Workshops mit einem vierten Lehrgang erfolgen. In der Reflexionsrunde vom 1. September (vgl. W1 Reflexionsrunde vom 1. September 2012, Anhang C1a.1), sprach eine Teilnehmerin davon, dass der Zeitpunkt für die Workshops nicht optimal gewählt sei. Es kam der Gedanke auf zu einem späteren Zeitpunkt im Schuljahr eine Weiterführung zu planen. Im zweiten Semester, wenn die Eingewöhnung der Klasse erfolgt ist und die fremdsprachigen Kinder ihr Deutsch verbessern konnten, wäre eine gute Gelegenheit, um mathematische Förderziele niveauorientiert aufzugreifen und individuell zu bearbeiten. Im Kindergarten bestehen die Klassen aus gemischten Jahrganggruppen. Nührenbörger (2010) meint dazu:

Die unterschiedlichen Lernausgangslagen der Kinder erfordern den besonders zielbewussten Aufbau einer Unterrichtsorganisation, die die Verschiedenheit der Kinder produktiv aufnimmt und sie in engen Kontakt und in die Auseinandersetzung miteinander bringt. (S.133)

Es soll damit eine bewusste Reflexion der Kinder sowie der Lehrperson über das gemeinsame Lernen und die Vielfalt an Lernwegen und Ideen angestrebt werden (vgl. Speck-Hamdan, 2000, zit. nach Nührenbörger, 2010, S. 134). Der Enthusiasmus der Grossen kann oftmals auch die „Kleinen“ mitreissen, so dass ein gewinnbringendes, inspirierendes Wechselspiel entstehen kann.

Mit den folgenden Worten von Piaget schliessen die Autorinnen den Kreis ihrer Ausführungen:

Sinn der Erziehung ist nicht, so viel wie möglich zu lernen,
die Lernziele immer höher zu stecken,
sondern vor allem Lernen zu lernen;
zu lernen, sich zu entfalten und sich auch nach der Schulzeit
weiterzuentwickeln. (Jean Piaget)

Verzeichnisse

V.1 Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (2001). *Denken: das Ordnen des Tuns*. Band I: Kognitive Aspekte der Handlungstheorie (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Aebli, H. (2006). *Zwölf Grundformen des Lehrens* (13. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. überarb. und erw. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Berner, H. (1999). *Didaktische Kompetenz*. Bern: Haupt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich* (1. Ausgabe). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). Obligatorische Einführungsveranstaltungen Lehrplan Kindergartenstufe. *Schulblatt des Kantons Zürich*, 6, 69-70.
- Brüsemeister, T. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Überblick* (2. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung* (3. aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Friedrich, G. & Bordihn, A. (2003). So geht's - Spass mit Zahlen und Mathematik im Kindergarten. *Kindergarten heute*, 08, 6-17.
- Friedrichs, J. (1990). *Methoden empirischer Sozialforschung* (14. Auflage). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Gonschorek, G. & Schneider, S. (2009). *Einführung in die Schulpädagogik und die Unterrichtsplanung* (6. bearbeitete und aktualisierte Auflage). Donauwörth: Auer.
- Grüssing, M. (2010). Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule. In M. Grüssing & A. Peter-Koop (Hrsg.), *Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern – Dokumentieren* (S. 5-9). (3. Auflage). Offenburg: Mildenerger.
- Hasemann, K. (2010). Mathematische Einsichten von Kindern im Vorschulalter. In M. Grüssing & A. Peter-Koop (Hrsg.), *Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern – Dokumentieren* (S. 5-9). (3. Auflage). Offenburg: Mildenerger.

- Hasselhorn, M. (2005). Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 77-87). Münster: Waxmann.
- Helmke, A. (2004). *Unterrichtsqualität* (2. Auflage). Seelze: Kallmeyer.
- Hunziker, A.W. (2010). *Spas am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit* (4. Auflage). Zürich: SKV.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2012). *Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP*. Hochschule für Heilpädagogik: Zürich
- Kluczniok, K., Anders, Y. & Ebert, S. (2011). Fördereinstellungen von Erzieherinnen. *Frühe Bildung*, 0, S.13-21.
- Konrad, K. & Traub, S. (2011). *Selbstgesteuertes Lernen* (3. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider.
- Krammer, K. (2010). Individuelle Unterstützung im Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S.112-127). Münster: Waxmann.
- Kruse, N. (2012). Lesen- und Schreibenlernen im Sinne Martin Wagenscheins? In N. Kruse, R. Messner & B. Wollring (Hrsg.), *Martin Wagenschein - Faszination und Aktualität des Genetischen* (S. 151-173). Baltmannsweiler: Schneider.
- Kunter, M. & Baumert, J. (2011). Das COACTIV-Forschungsprogramm zur Untersuchung professioneller Kompetenz von Lehrkräften – Zusammenfassung und Diskussion. In Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Klusmann, U., Krauss, S. & Neubrand M. (Hrsg.), *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften*. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV (S. 345-366). Münster: Waxmann.
- Kunter, M., Kleickmann, T., Klusmann, U. & Richter, D. (2011). Die Entwicklung professioneller Kompetenz von Lehrkräften. In Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Klusmann, U., Krauss, S. & Neubrand M. (Hrsg.), *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften*. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV. (55-68). Münster: Waxmann.
- Kvale, S. (1995). Validierung: Von der Beobachtung zu Kommunikation und Handeln. In U. Flick, E. v. Kardorff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel & S. Wolff.(Hrsg), *Handbuch Qualitative Sozialforschung* (S. 427-431). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage) Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2009). *Was ist guter Unterricht?* (6. Auflage). Berlin: Cornelsen.

- Meyer, S. (2011) *Niveau-orientiertes Erfassen von Denkwegen und Lösungshandlungen in der Mathematik mit Hilfe des flexiblen Interviews*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Meyer, S. (2012). *Das flexible Interview*. Kreative Forschungsmethode - Modernes, dialogisches Unterrichten. Reader, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen* (3. Auflage). Bern: Haupt.
- Nührenbörger, M. (2010). Anfangsunterricht Mathematik in jahrgangsgemischten Lerngruppen. In M. Grüssing & A. Peter-Koop (Hrsg.), *Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern – Dokumentieren* (S. 133-149). (3. Auflage). Offenburg: Mildenerger.
- Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M., (2007). *Spielend lernen. Stärkung lernmethodischer Kompetenzen* (1. Auflage). Fthenakis, W. E. & Oberhuemer, P. (Hrsg. der deutschen Ausgabe). Grundlagen frühkindlicher Bildung. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Röbe, E. (2005). Die Kinderperspektive als Teil der Lehrkompetenz - eine Bedingung für die Reflexivität von Lehrerinnen und Lehrern. In T. Guldemann. & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S.103-121). Münster: Waxmann.
- Ruf, U. & Badr Goetz, N. (2005). Dialogischer Unterricht als pädagogisches Versuchshandeln. Instruktion und Konstruktion in einem komplexen didaktischen Arrangement. In R. Voss (Hrsg.), *Unterricht aus konstruktivistischer Sicht* (S.73-92). (2. überarbeitete und ergänzte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1*. Zug: Klett und Balmer.
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Stamm, M. (2004). Bildungsraum Vorschule. *Zeitschrift für Pädagogik*, 6, 867.
- von Hippel, A. (2011). Fortbildung in pädagogischen Berufen - zentrale Themen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Fortbildung in Elementarbereich, Schule und Weiterbildung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 57, 248-267.
- Voss, R. (2005). Unterricht ohne Belehrung. Kontextsteuerung, individuelle Lernbegleitung, Perspektivenwechsel. In R. Voss (Hrsg.), *Unterricht aus konstruktivistischer Sicht* (S. 40–62). (2. überarbeitete und ergänzte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

V.2 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 Ausgewählte Basiskompetenzen im Bereich Mathematik</i>	7
<i>Tabelle 2 Schlüsselwörter und Kriterien zur Definition von „Wirkungen“</i>	41
<i>Tabelle 3 Definitionen für die Einschätzungen</i>	50
<i>Tabelle 4 Quintessenz der Gespräche und Einschätzung der Aussagen</i>	50
<i>Tabelle 5 Quintessenz der Projektjournale und Einschätzung der Aussagen</i>	53
<i>Tabelle 6 Ergebnisse der Einschätzungen zu den Aussagen in den Gesprächen</i>	55
<i>Tabelle 7 Ergebnisse der Einschätzungen zu den Aussagen in den Projektjournalen</i>	56
<i>Tabelle 8 „Ranglisten“ der Anzahl Aussagen pro Kategorie</i>	57
<i>Tabelle 9 Anzahl Aussagen pro Person bei den Gesprächen vor und nach der 2. Reduktion</i>	57
<i>Tabelle 10 Allgemeine Aussagen, deren Interpretation mit Bezügen zu der zentralen Fragestellung und der Hypothese</i>	58
<i>Tabelle 11 Aussagen zu den einzelnen Kategorien mit Bezügen zu den Unterfragen</i>	60
<i>Tabelle 12 Differenzierung: Gespräche über Mathematik im Kindergarten</i>	66

V.3 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 Modell der Vorbereitung und Ablaufplanung</i>	22
<i>Abbildung 2 „Der Kreislauf von Reflexion und Aktion“</i>	35
<i>Abbildung 3 Methodisches Vorgehen bei der Forschung</i>	36
<i>Abbildung 4 Qualität der Wirkung</i>	56
<i>Abbildung 5 Emotionale Wertung Gespräche</i>	56
<i>Abbildung 6 Emotionale Wertung Projektjournale</i>	57
<i>Abbildung 7 Qualität der Wirkung</i>	57

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (PSS 10/13)

Wissenschaftliche Arbeit

Masterthese / Anhang

Fachdiskussionen über Gespräche mit mathematischen Inhalten im Kindergarten

Workshops für Kindergartenlehrpersonen

„Bi ihm het's meh drin als bi mir!“

Eingereicht von:

Katharina Egenter

Ursula Rochat

Begleitung: Stefan Meyer

Datum der Abgabe: 5.1.2013

Inhaltsverzeichnis Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang	1
A Tabellarischer Terminplan der Masterarbeit	3
B Planung und Durchführung der Workshops (Schritt 1)	5
B1 Einladung zu der Infoveranstaltung	5
B2 Workshop-Teilnehmerinnen.....	6
B3 Raster Projektjournal	7
B4 Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument der HfH.....	8
B5 Konzept Wald Kh	9
B6 Konzept Fragen Ma	10
C Ergebnisse.....	11
C1a Schritt 2a Transkribieren, Protokollieren der Daten von den Gesprächen.....	11
C1a.1 W1 Reflexionsrunde vom 1. Sept. 2012.....	11
C1a.2 W2a Gesprächsrunde 22.Sept. 2012.....	20
C1a.3 W2b Reflexion vom 22.Sept. 2012.....	27
C1a.4 W3a Besprechung Projektjournal 31.Okt. 2012	31
C1a.5 W3b Gesprächsrunde Musterbeispiele1 31.Okt. 2012.....	36
C1a.6 W3c Gesprächsrunde Musterbeispiele2 31.Okt. 2012.....	39
C1a.7 W3d Gesprächsrunde 31.Okt. 2012.....	41
C1b Schritt 2b Übertragen der Daten von den Projektjournalen	44
C1b.1 Projektjournal P1 Kh Schritt 2 Übertragen	44
C1b.2 Projektjournal P2 Li Schritt 2 Übertragen.....	44
C1b.3 Projektjournal P3 Ma Schritt 2 Übertragen.....	46
C1b.4 Projektjournal P4 Kä Schritt 2 Übertragen	47
C2a Schritt 3a Reduktion auf relevante Inhalte bei den Gesprächen.....	49
C2a.1 W1 Schritt 3 Auswahl.....	49
C2a.2 W2a Schritt 3 Auswahl.....	52
C2a.3 W2b Schritt 3 Auswahl.....	55
C2a.4 W3a Schritt 3 Auswahl	58
C2a.4 W3b Schritt 3 Auswahl.....	61
C2a.6 W3c Schritt 3 Auswahl	62
C2a.7 W3d Schritt 3 Auswahl.....	65
C2b Schritt 3b 1. Reduktion auf relevante Inhalte bei den Projektjournalen	67
C2b Schritt 4b Kodieren durch Paraphrasieren der Projektjournale.....	67
C2b Schritt 5b Strukturieren durch Kategorisieren der Projektjournale.....	67
C2b.1 P1 Kh Schritte 3 - 5.....	67
C2b.2 P2 Li Schritte 3 - 5	68
C2b.3 P3 Ma Schritte 3 – 5	71

C2b.4	P4 Kä Schritte 3 – 5	72
C3a	Schritt 4a Kodieren durch Paraphrasieren der Gesprächsdaten	76
C3a	Schritt 5a Strukturieren durch Kategorisieren der Gesprächsdaten	76
C3a.1	W1 Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren.....	76
C3a.2	W2a Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren.....	79
C3a.3	W2b Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren.....	83
C3a.4	W3a Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren.....	86
C3a.5	W3b Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren.....	90
C3a.6	W3c Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren.....	91
C3a.7	W3d Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren.....	95
C4a	Schritt 5a.b Zuordnung zu den Kategorien bei den Gesprächsdaten	97
C4a. 1	Kat. 1A Schritt 5a.b Zuordnung Inhalte Gesprächsdaten.....	97
C4a. 2	Kat. 2B Schritt 5a.b Zuordnung Ziele Gesprächsdaten.....	98
C4a. 3	Kat. 3C Schritt 5a.b Zuordnung Voraussetzungen Gesprächsdaten.....	98
C4a. 4	Kat. 4D Schritt 5a.b Zuordnung didaktisch- methodische Konzeption Gespr. 101	
C4a. 5	Kat. 5E Schritt 5a.b Zuordnung Interaktive Konzeption Gesprächsdaten	102
C4a. 6	Kat. 6F Schritt 5a.b Zuordnung Allgemeine Planung Gesprächsdaten	104
C4b	Schritt 5b.b Zuordnung zu den Kategorien bei den Projektjournalen	105
C5	Schritt 6 2. Reduktion durch Bündelung und Ausscheiden	107
C5.1	Kat. 1A Schritt 6 2. Reduktion Inhalte	107
C5.2	Kat. 2B Schritt 6 2. Reduktion Ziele	108
C5.3	Kat. 3C Schritt 6 2. Reduktion Voraussetzungen	108
C5.4	Kat. 4D Schritt 6 2. Reduktion didaktisch- methodische Konzeption.....	110
C5.5	Kat. 5E Schritt 6 2. Reduktion Interaktive Konzeption	112
C5.6	Kat. 6F Schritt 6 2. Reduktion Allgemeine Planung.....	113
C6	Schritt 8a Differenzierung: Gespräche über Mathematik im Kindergarten	114
C6.1	Aussagen für die Differenzierung aus den Daten der Gespräche	114
C6.2	Aussagen für die Differenzierung aus den Daten der Projektjournale	116
D	Tabellenverzeichnis	117

A Tabellarischer Terminplan der Masterarbeit

Tabelle 1 Tabellarische Darstellung des Terminplans der Masterarbeit

Woche	Projektphase	Durchführung / Tätigkeit
W 25 (2012)	Disposition der Masterthese	Abgabe, Besprechung, und Überarbeitung.
W 26	Einladung für das Informationstreffen schriftlich aufsetzen	Einladung per Mail an alle Kindergärtnerinnen aus dem Wirkungskreis von U. und K.
W 28	Vorbereitung des Informationstreffens für die Workshops	Durchführung des Informationstreffens im Kindergarten einer Teilnehmerin. Erster Fragebogen an die Teilnehmerinnen verteilen.
W 29	Die im Informationstreffen gesammelten Daten von den Teilnehmerinnen werden in die Vorbereitung der Workshops einbezogen.	Versenden eines Doodles an die Teilnehmerinnen.
W 34	Grobplanung der drei Workshops Grobplanung erster Workshop	Rücklauf des ersten Fragebogens der Teilnehmerinnen. Erste Auswertung der Daten für die Planung aus den Fragebogen.
W 35	Feinplanung des ersten Workshops	Durchführung des ersten Workshops.
W 36	Auswertung des ersten Workshops	Sammlung der Daten aus der Gruppendiskussion und Schlüsse ziehen für den nächsten Workshop. Persönliche Reflexion und Auswertung des ersten Workshops von den Autorinnen.
W 37	Grobplanung des zweiten Workshops	Aufnehmen von Anregungen der Teilnehmerinnen und Einbringen von ersten Erfahrungen der Autorinnen aus der Durchführung des ersten Workshops in die Planung des zweiten Workshops.
W 38	Feinplanung des zweiten Workshops	Durchführung des zweiten Workshops.
W 39	Auswertung des zweiten Workshops	Sammlung der Daten aus der Gruppendiskussion und Schlüsse ziehen für den nächsten Workshop. Persönliche Reflexion und Auswertung des zweiten Workshops von den Autorinnen.
W 41		Kantonale Herbstferien
W 42		Kantonale Herbstferien
W 43	Grobplanung des dritten Workshops	Aufnehmen von Anregungen der Teilnehmerinnen und Einbringen der Erfahrungen der Autorinnen aus der Durchführung des zweiten Workshops in die Planung des dritten Workshops.

W 44	Feinplanung des dritten Workshops	Durchführung des dritten Workshops.
W 45	Auswertung des dritten Workshops	Sammlung der Daten aus der Gruppendiskussion. Persönliche Reflexion und Auswertung des dritten Workshops von den Autorinnen.
W 45	Aufbereitung der Daten zur Auswertung	Bildung von Kriterien, Analyse der Daten, Evaluation der Erfahrungen.
W 51	Kommunikative Validierung der Daten	Auswertung mit Dokumenten per Mail an Teilnehmerinnen zur Überprüfung. Telefonische Besprechung mit den Teilnehmerinnen.
W 52	Verschriftlichung der Arbeit	Korrektur und Layout der Masterarbeit.
W 1 (2013)	Fertigstellung	Abgabe der Masterarbeit.
W 7		Präsentation der Masterarbeit.

B Planung und Durchführung der Workshops (Schritt 1)

B1 Einladung zu der Infoveranstaltung

Mathematik- & Sprach-Förderung im Kindergarten

Einladung zum Workshop- Info- Treffen:

Liebe Kollegin

Wir sind Kindergärtnerinnen im berufsbegleitenden Studium zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.
Unsere Masterthese ist der Grund, warum wir Dir schreiben.

Worum geht es:

- In drei Workshops à ca. 2,5h, wollen wir unter Praktikerinnen diskutieren, wie Kinder im Kindergarten dazu gebracht werden anhand von mathematischen Themen zu formulieren, zu verhandeln, zu argumentieren und wie dies in der Praxis weiter entwickelt werden könnte.

Wie gehen wir vor:

- In der Gruppe werden Erfahrungen, Fragen, Anliegen und Ideen gesammelt und ausgetauscht.
- Neue mathematik- und sprachdidaktische Handlungsmöglichkeiten werden erarbeitet, auf Deine Kindergartensituation angepasst und im Praxisalltag erprobt.
- Beim dritten Treffen werden wir über die Stärken und Schwächen der erprobten Methoden austauschen, um sie weiter zu entwickeln.

In den Workshops werden wir hauptsächlich vom entdeckenden, handelnden, dialogischen und kooperativen Lernen und vom spielerisch-produktiven Üben ausgehen. Ansätze zur Förderung der Kommunikation, wie gute Fragetechniken, werden uns auch beschäftigen.

Ziele:

- > Sensibilisierung auf mathematische Themen im Kindergartenalltag.
- > Viele neue Ideen und Anregungen im Bereich der Praxis.
- > Neu gewachsene Motivation über mathematische Themen im Kindergarten zu sprechen.

Am Montag, 9. Juli um 17:30 Uhr werden wir ein unverbindliches Informationstreffen zur Klärung von Fragen zu Durchführung und Zusammenarbeit im Kindergarten ... in ... anbieten. Es wird etwa eine Stunde dauern.

Bist Du bereit, Dich auf diese Ziele des Entwicklungsprojektes einzulassen?
Melde dich möglichst rasch mit Namen, Wohnort, Mailadresse und Telefon an bei:

Ursula Rochat: [...](#)

Bei Fragen geben wir dir gerne Auskunft: Ursula ... / Katharina: ...

Deine Anmeldung würde uns sehr freuen!

Freundliche Grüsse

Ursula und Katharina

B2 Workshop-Teilnehmerinnen

Tabelle 2 Vorstellen der Teilnehmerinnen

Lehrperson	Klassengrösse / Anteil Fremdsprachigkeit	Anstellung	Berufserfahrung
Li.	Klasse mit 20 Kindern 1. KG-Jahr: 9 Kinder, davon 4 fremdsprachig 2. KG-Jahr: 11 Kinder, davon 5 fremdsprachig	Regelkindergärtnerin Kanton Zürich 60% Stellenpensum	Ca. 24 Jahre Beinhaltet: (zwischenzeitlich und/oder parallel) Vikariate & Teamteaching im KG, DaZ-Unterricht, Grundkurs Animator IAP, Freizeit-GZ-Jugendarbeit, Theaterpädagogik HdK (Hochschule der Künste) und Theaterkurse für Mittelstufe.
Kh.	Klasse mit 20 Kindern 1. KG-Jahr: 10 Kinder, davon 6 fremdsprachig 2. KG-Jahr: 10 Kinder, davon 6 fremdsprachig	Regelkindergärtnerin Kanton Zürich 50% Stellenpensum	Ca. 10 Jahre Beinhaltet: (zwischenzeitlich und/oder parallel) Vikariate & Teilzeitpensum im KG, Deutsch- & Förderunterricht im KG, Wald- & Regulärkindergärtnerin.
Ma.	Klasse mit 18 Kindern 1. KG-Jahr: 9 Kinder, davon 1 Kind fremdsprachig 2. KG-Jahr: 9 Kinder	Kindergärtnerin an einem Kindergarten mit privatem Träger in Zürich. Verbunden mit Hort. Anerkennung durch Orientierung am Kantonalen Lehrplan des Kantons Zürich. 100% Stellenpensum	1,5 Jahre Ausbildung an der PH Zug.
Kä.	1. KG: 22 Kinder 1. KG-Jahr: 11 Kinder, davon 3 fremdsprachig 2. KG-Jahr: 11 Kinder, davon 5 fremdsprachig 2. KG: 22 Kinder 1. KG-Jahr: 15 Kinder, davon 11 fremdsprachig 2. KG-Jahr: 7 Kinder, davon 2 fremdsprachig 3. KG: 21 Kinder 1. KG-Jahr: 10 Kinder, davon 3 fremdsprachig 2. KG-Jahr: 11 Kinder, davon 3 fremdsprachig	Betreuung von drei Kindergärten einer Gemeinde. IF-Kindergartenlehrperson Kanton Zürich 90% Stellenpensum	Ca. 19 Jahre Beinhaltet: (zwischenzeitlich und/oder parallel) 2 Jahre Tätigkeit im Sprachheilkiga., div. Zusatzausbildungen im Bereich Wahrnehmung u. Sonderpädagogik, 10 Jahre Tätigkeit in Bezirksschulpflege, freie Mitarbeit bei Bildungsdirektion und Fachzeitschrift.

(Aus Datenschutzgründen sind die Namen der Teilnehmerinnen abgekürzt dargestellt.)

B3 Raster Projektjournal**Projektjournal für die Kindergärtnerinnen**

Name Kigae: _____

Datum Inhalt, Ziele	Beobachtungen bei den Kindern Beobachtungen bei mir (unterstrichen)	Interpretationen/ Gedanken Schlussfolgerungen, Veränderungen in Bezug auf math. Förderung

B4 Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument der HfH

Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP

Das vorliegende Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument soll einerseits die Qualitätsansprüche und -erwartungen in der Ausbildung von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Bereich integrativen Unterrichts transparent machen und andererseits Studierende bei unterrichtlichen Standortbestimmungen unterstützen. Bezugspunkte bilden dabei die in den Modulen angestrebten Kompetenzen für Schulische Heilpädagogik. Es wird beim vorliegenden Instrument im Sinne des Prozesscharakters von einer Interdependenz ausgegangen: Die dem Instrument zugrunde liegenden Dimensionen stehen in gegenseitiger Abhängigkeit und Wechselwirkung.

Abb: Dimensionen des Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumentes Unterricht SHP

Abbildung 1 Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument HfH Quelle: HfH

B5 Konzept Wald Kh

Mathe-Lex im Wald Donnerstag 25. Oktober 2012

Thema: Sortieren und Reihenfolgen legen			
Material: Baumnüsse, Eicheln, Bucheckern, Kieferzapfen, Stecklein, Blätter etc.			
Aufgabe	Fragestellung	Wo	Material
Nüsse unter den Nussbäumen (wie die letzten Male)		Nussbaum beim Gleisweg, beim Bach und bei der Weggabelung zum Tüffital	Säcklein
Eicheln zusammenlesen	Ich fordere die Kinder auf Eicheln zu sammeln, da wir diese nachher brauchen	bei der ‚Frau Eiche‘	
Sammeln von andern Waldmaterialien		Waldplatz	
Wir legen die gefundenen Kostbarkeiten auf ein Tuch in die Mitte und bestaunen und benennen was wir alles gefunden haben		‚Waldsofa‘	Tuch
Sortieren	„Ouw, das isch aber en durenand!“ abwarten wie die Kinder darauf reagieren. Evt „Hät öpper e Idee, wie me da chönd echli Ornig mache?“ → „Was häsch jetzt gmacht?“ „Warum ghört das zu diesem?“ das Kind soll benennen, was gleich ist. → verschiedene Kinder ordnen lassen und jeweils die Fragen wiederholen...		Verschiedene Tücher
Reihen legen	„Jetzt mach ich öppis... Wer findet was ich jetzt mache? Was mueni anelege, das es stimmt? Und warum?“		

Je nach Zeit:	1) ein Kind darf eine neue Reihe beginnen und ein anderes Kind führt die Reihe weiter → immer dieselben Fragen: "was kommt als nächstes und warum?" 2) die Kinder suchen sich ein Plätzchen in der Nähe und legen eine eigene Reihe. → Plätzchentauch und die Reihe des anderen weiter machen → Ausstellung, wir schauen uns die entstandenen Ketten/ Reihen an		
Freispielmöglichkeit Da wir bereits soviel Material gesammelt haben legen wir damit ein Waldmandala		Auf Baumstrunk oder ein Plätzchen am Boden freiwischen	

Abbildung 2 Konzept „Wald“ Kh

B6 Konzept Fragen Ma

Sprachliches Handlungskonzept für mathematische Problemstellungen:

Ziel: Das Kind kann Strukturen in einfachen Mustern erkennen und einfache Muster fortsetzen.

Situation:

Konzept:

Abbildung 3 Konzept „Fragen“ Ma

C Ergebnisse

C1a Schritt 2a Transkribieren, Protokollieren der Daten von den Gesprächen

C1a.1 W1 Reflexionsrunde vom 1. Sept. 2012

- 2 Folder A Aufnahme 1 **Als Wirkung definierte Passagen**
- 3 2:40 Li *Mir geht es ganz gleich wie die letzte Ausbildung eine Art oder Kurs war der Purzelbaum*
 4 *und eigentlich weiss man die Kindergartenkinder brauche sehr viel Bewegung eh jetzt am Anfang*
 5 *„einewäg“ Die Lektionen im Kreis sind noch kurz und die Ausbildung Purzelbaum hat das*
 6 *Augenmerk auf die Bewegung gerichtet. Also auch Beobachtung animiert überhaupt zu schauen,*
 7 *was mache ich? Wann mache ich es? Und die zu verstärken, bewusst hineinzugehen. Und heute*
 8 *Morgen bin ich gekommen und habe gedacht: „Was machen wir jetzt eigentlich und habe schon*
 9 *geahnt, dass das was ich in der letzten Kolonne ausfüllen sollte, dass das sicher passieren wird,*
 10 ***dass ich im Kiga bewusster wahrnehmen werde, mich beobachten, die Kinder beobachten, was in***
 11 ***dieser Richtung Mathematik geht. Spannend finde ich, die Kombination eben, Purzelbaum, also***
 12 ***Bewegung und Mathematik. Ich finde, das kann man Rhythmus kommt dazu, Musik,***
 13 *Musikrhythmus Sprachrhythmus und zusammen mit eben mit Zahlen, mit zählen, mit das Viereck*
 14 *hat einen Rhythmus in sich, das Dreieck hat einen Rhythmus in sich, das kann man gut...*
- 15 4:10 Kä *Für mich war der Aufsteller, mit so motivierten aufgestellten Frauen zu arbeiten und eh,*
 16 *dass wir einfach so Vermischung von Theorie und Alltagspraxis, das finde ich ist für mich wirklich*
 17 *ein Aufsteller. Weil ich habe, ich kann, vielleicht heute jetzt noch nicht so da und dort nachfragen*
 18 *bei etwas das mir noch nicht so bewusst ist, oder dass ich noch nicht so weiss oder wo ich noch*
 19 *mehr wissen möchte dazu, oder irgendwo stecken geblieben bin. Manchmal gibt es doch Sachen*
 20 *im Alltag, wo wieso geht nun das? oder warum mache ich nun das eigentlich so? eben auch den*
 21 *Fokus mehr darauf zu haben und einfach auch so Impulse haben zu können so alltagsnahe mit*
 22 *Verbindung zur Theorie. Das finde ich ist für mich wirklich ein Aufsteller.*
- 23 5:03 Kh *Also für mich ist wie ich vorher schon sagte, ich finde es lässig eben so es ist so, ... wie*
 24 *soll ich sagen? ... natürlich. Wir müssen nicht irgendwie so einem ja jetzt haben wir in dem*
 25 *Rahmen wirklich lässig so, das Austauschen und so ein wenig - Goodwill finde da beim Ganzen*
 26 *jetzt da. Und ja, den Znüni habe ich auch fein gefunden.*
- 27 *? Zitronen hatte es auch keine...*
- 28 5: 30 Kh *Nein, Knacknüsse habe ich auch nicht aber Nüsse habe ich auch sehr gerne. Ehm ja, das*
 29 *ist gut. Jetzt, Knacknüsse, Ängste und Zweifel, Ich merke es so ein wenig im Hinterkopf, **wir***
 30 ***haben ja angesprochen, Mathe ist Sprachumsetzung und so ehm, so Matheförderung, denke ich,***
 31 ***das sticht auch so, das ist mehr so ein Bewusstwerden wieder. Nimmt mich wunder ob es für mich***

32 *so Aha- Erlebnisse geben wird im Ganzen. Ich denke, man setzt sich im Herz immer es geht mehr*
33 *um das Bewusstwerden. Für mich ist das eine Knacknuss, wo ich studieren muss wie funktioniert*
34 *das mit der Sprache? Ich kenne das vom Bright Star wirklich mit einer kleinen Kindergruppe zu*
35 *arbeiten, dass man reflektiert, warum ist das? Und jedes Kind soll das benennen. Und ich habe*
36 *schon da gedacht, mit vierer- oder Fünfergruppen gemerkt, wenn jedes Kind nur eine Minute*
37 *braucht um es zu erklären, dann heisst das für die anderen schon mal vier Minuten nur zuhören.*
38 *Und dann sind sie noch sprachlich die Schwächeren gewesen im Ganzen und das nimmt mich*
39 *Wunder: ist das effektiv umsetzbar, in einer Zwanzigerklasse? Ich denke, das ist für euch, die ihr*
40 *IF arbeitet habt ihr die Kleingruppen in denen ich dazumal auch gearbeitet hatte. Aber ob ich das*
41 *in einer Klasse hinbringe, dass jedes mathematisch noch formulieren kann, was es jetzt gelernt*
42 *hat, das ist für mich das grosse Fragezeichen, welches mich wunder nimmt ob das eine Nuss ist,*
43 *die wir knacken können oder ist es eine Nuss, die man einfach anschaut und denkt: „wär nice to*
44 *have, aber ist nicht möglich“. Das ist so ein wenig mein Zweifel im Ganzen drin. Aber sonst die*
45 *Mathe, das finde ich wirklich spannend die Schritte, die man machen muss. Also da kommen auch*
46 *gleich die Zitronen. Also nicht genervt, aber einfach so ein wenig ja, die grosse Erkenntnis, wie*
47 *man das machen kann sprachlich...*

48 *07:20 Kä Für mich ist auch die Knacknuss, der Wunsch und die Möglichkeiten, so das was ich*
49 *sehe im Alltag, bei welchem ich dazu komme wo vielleicht andere Prioritäten gesetzt sind, von der*
50 *Seite der Kindergärtnerin her oder auch von den Kindern und wie viel Raum braucht das Thema*
51 *an welchem ich jetzt da daran arbeiten möchte, mit meiner Motivation und was sind die*
52 *Möglichkeiten? Und das ist mehr eine grosse Herausforderung und eine Knacknuss, wo ich denke,*
53 *die ist zum Einen geknackt, weil Viele Ziele haben und Vorstellungen haben, Wünsche,*
54 *Erwartungen, Jetzt geht es wie darum, was ist Schale, was ist Nuss so herauszufinden. Es ist mir*
55 *halt manchmal näher beim Einen und manchmal näher beim Anderen. Und doch ist es ein*
56 *Ganzes, oder? Für mich ist es ganz Alltagspraktisch manchmal auch, wie viel Zeit habe ich für*
57 *eine kleine Gruppe oder mit einer grossen Gruppe, welche da zur Verfügung steht? Und neben*
58 *der Zeit wird es dann ganz gross, der hohe Anteil Fremdsprachige Kinder, welche wir neu dazu*
59 *haben, welche auf ein Mal dazu gekommen sind in eine Gruppe, wo vorher ein Fremdsprachiges*
60 *Kind hatte und jetzt ist es über die Hälfte. Und es ist das Thema Sprache, natürlich das*
61 *Vordergründige vor der Mathe. Und das ist jetzt wirklich eine grosse Herausforderung.*

62 *09:00 Kä Zitronen im Alltag weniger, aber für mich ist es für das Ganze gewesen, wo ich*
63 *geantwortet habe im Mail und nachher eure Rückmeldung bekommen habe, von der Zeit dachte*
64 *ich plötzlich: „Ups, das ist enorm viel von der Zeit her. Ich habe wie etwas kleiner. Ihr töntet es ja*
65 *an ein wenig kürzer vorgestellt und fand ich, habe ich mir jetzt wie zu viel aufgeladen? Falls es*
66 *noch Arbeiten gibt, eh, in der Zwischenzeit zu erledigen, wird so von der Freude zu der Belastung.*
67 *Und jetzt heute Morgen habe ich gemerkt: Nein, es interessiert mich, es ist Freude.*

68 *09:40 Ke Danke*

- 69 *Ur* Zitrone mit Zucker in dem Fal - Hehe
- 70 *Kä* Nein, es ist so ein wenig einfach der Weg des Machbaren. Ich habe einfach immer mehr
- 71 Sachen, die mich gelüsten und die ich möchte als im Alltag Raum finden und das hat für mich auch
- 72 Qualität, einfach das Mass zu finden. Aber da bin ich sehr wahrscheinlich nicht die Einzige.
- 73 10:05 *Kä* **Für mich sind die Erwartungen heute Morgen massiv übertroffen worden. Also ich**
- 74 **habe gefunden, es ist viel, viel gehaltvoller gewesen, das was ihr geboten habt als ich das**
- 75 **je erwartet hätte.**
- 76 *Ke* Ur Oh, danke!
- 77 10:19 *Li* Und ich sehe die Knacknuss eher bei euch. Als ich also gerade etwas in diese Richtung
- 78 wo du, dass ihr wahnsinnig viel vorbereitet habt, uns ganz viel Unterlagen gegeben habt und
- 79 eigentlich uns, **wir uns in einen Prozess einlassen und in zwei Wochen sehen wir uns schon**
- 80 **wieder. Eigentlich ist das eine Aufgabe, wo wir müssten zwei Monate Zeit haben, mit allem**
- 81 **Anderen, allen anderen Interessen, für das, dass wir noch am Anfang des Schuljahres sind und**
- 82 **von der Sprache her, wo die neu eingetretenen Fremdsprachigen Kinder ja auch wieder begrenzt**
- 83 **sind, und wir ja so viel alleine sind, ehm, also, ist die Arbeit, die ihr jetzt macht um uns da in dem**
- 84 **Workshop zu begleiten also einfach auch sehr kurz um wirklich euch da etwas mit uns anfangen**
- 85 **zu können.**
- 86 11: 15 *Kä* Es sind glaube ich, es ist halt das Endziel wo ihr diese Arbeit habt...
- 87 *Ur* Ja, ja, das ist im zurückgerechnet, oder.
- 88 11:20 *Kä* Das habt ihr auch angetönt, dass ihr euch bewusst seid, dass eigentlich nicht der ideale
- 89 Zeitpunkt ist, um das jetzt zu machen. Aber das ist ein Dilemma, welches wir im Alltag immer
- 90 haben es ist halt jetzt so, mit dem geht man um, das brauchen wir jetzt so. Das ist das Setting und
- 91 fertig und Punkt.
- 92 *Ke* Und wir haben auch von der HfH das Signal bekommen, wir schauen das an, was wir können,
- 93 wir sehen so viel wie wir sehen und das nehmen wir. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger.
- 94 Etwas hervorzaubern können wir auch nicht. Und es ist wie du sagst, das Leben, es ist Tatsache.
- 95 12: 05 *Kh* **Es ist halt auch Mathe. Es ist halt einfach Mathe noch bei den Grundlagen und**
- 96 **nicht in den höheren Funktionen eigentlich wo wir jetzt machen können.**
- 97 *Ke* Man könnte sich ja mal überlegen, ob man weiterführend gerne mal Mathe eben ein wenig
- 98 angehobene Ansprüche. Jetzt ist es wirklich in der Basis und man könnte sich überlegen in einem
- 99 halben Jahr, so nach der Sportwoche, zum Beispiel eine Weiterführung mal ins Auge zu fassen.
- 100 Wie macht man das, wenn die Ansprüche etwas höher sind? Wenn es dann Richtung Schule geht,
- 101 wenn es Richtung Übertritt geht. Wie sieht es dann aus? Dann auch, wenn die ganze Gruppe sich
- 102 finden konnte, der Gruppenprozess stattfinden konnte und man wieder ganz anders mit der
- 103 Gruppe arbeiten kann, die Kinder auch besser kennt, Kinder einander sich besser kennen. Und

- 104 *aber wie gesagt, es ist uns bewusst, es ist jetzt Anfangs Schuljahr und es ist, wie es ist. Das ist*
105 *das Leben. Es ist wie es ist.*
- 106 *13:07 Ur Ja, ja ich finde es natürlich schön, Liesbeth, dass du sagst, man müsste eigentlich zwei*
107 *Monate Zeit haben. Das zeigt mir, dass du schon engagiert drin bist und irgendwie wirklich das*
108 *Interesse da ist und du auch Freude daran hast. Also das Gefühl hast, eigentlich bräuchte ich zwei*
109 *Monate Zeit um mich darin -*
- 110 *13:23 Li Nein weisst du, das ist so, dass ich nur drei Tage arbeite und ein Tag davon ist Turnen.*
111 *Eh und ja, dann habe ich eigentlich nur zwei Morgen und ein Nachmittag.*
- 112 *Ur Mhm Ja*
- 113 *13:43 Li Und ich eben, Mathe fließt hinein. Ich habe ja noch andere Bereiche und das habe ich*
114 *schon beim Purzelbaum. Jeder so fachspezifische Teil des Kindergartens, wenn du dort so*
115 *Ausbildung machst, hast du das Gefühl, jetzt nur noch Purzelbaum und nur noch... und wenn ich*
116 *jetzt würde Musik- Weiterbildung machen, dann nur noch Musik und irgendwie wollen wir ja*
117 *Kindergarten in der Ganzheitlichkeit bleiben und all die verschiedenen Teile und Entwicklung, die*
118 *das Kind macht unterstützen und irgendwann einmal ist einfach...*
- 119 *14:14 Kä Der Bogen ist vielleicht zu dem, was du vorher gesagt hast, Kh. Ehm, Ich mache ganz*
120 *Vieles, wo ich so selbstverständlich finde. Und für mich ist das auch, ein Licht geht mir auf, dass*
121 *ich denke ich habe eigentlich mehr Mathe mache ich im Alltag als ich meine. Habe aber jetzt*
122 *dadurch, wie einen anderen Fokus wieder darauf und das ist ja das, was wir auch wollen mit dem*
123 *Ganzheitlichen. Wenn ich die Ausbildung mache zu der Musik habe ich Schwerpunkt in der Musik*
124 *und tu aber trotzdem, die Achtsamkeit ist eine andere, weil ich mehr aufmerksam bin, weil ich*
125 *mehr Impulse bekomme und mich mehr mit etwas auseinandersetze. Wie beim Kochen Zuhause*
126 *auch. Wenn wir jetzt nach Hause gehen und schnell etwas kochen ist es anders, als wenn wir den*
127 *ganzen Morgen über das Kochen und Lebensmittel gesprochen hätten, oder. Einfach, ich denke,*
128 *die Schärfung auf das Thema, die Auseinandersetzung es ist mir schon etwas, wo mir ein Licht*
129 *aufgeht. Hand kehrt um auch wo ich merke, ein Licht geht mir auf, dass ich ganz viele Sachen sehr*
130 *wahrscheinlich im Ansatz gemacht habe bis jetzt und wie nicht weiter gedacht. Also beim Hüpfen*
131 *manches Mal gemeint habe, ich mache Varianten, aber ich habe eigentlich nur ein paar*
132 *Rahmenbedingungen geändert und es sind nicht Inhaltlich die Varianten gewesen. Also ich hüpfte*
133 *vielleicht einmal mit einem Vers, mal mit der Matte aber eigentlich bin ich mir nicht bewusst, hüpfte*
134 *ich jetzt auf Sieben oder Drei oder wie formuliere ich es auch. Und für mich ist das ganz klar auch*
135 *ein Licht, die Auseinandersetzung Sprache und Mathe. Also dass ich nicht nur mache, oder die*
136 *Kinder machen lasse, ich leite an, stelle Aufgaben, sobald es funktioniert für mich, dass sie sich*
137 *organisieren können, gehe ich weg und lasse sie machen, weil ich froh bin, dass es klappt und*
138 *eine Art wie die Aufgabe gestellt habe und dann ist es ja selbsterfüllend, weil die Kinder das ja*
139 *ausführen und auch mit dem erleben und lernen. Und ich begleite sie vielleicht schon mit einem*
140 *oberflächlichen Blick und für mich ist das Licht, das mir aufgeht, das in die Tiefe gehen und*

- 141 *Hinterfragen: „Was mache ich den wirklich mit dem Hüpfen? Bin ich mir jetzt bewusst, dass ich*
142 *diese Steigerung mit zehn vielleicht nach dem Siebnerhüpf oder elf oder zwölf wirklich mal und wie*
143 *ist es dann? In Verbindung setze. Für mich zu reflektieren in der Theorie aber auch*
- 144 *16:38 Alltagspraktisch was mache ich wirklich? Es muss ja nicht bei Allem sein. Wenn es ab und*
145 *zu bei jedem Thema mal einmal ist, bin ich schon viel aufmerksamer. Die Aufmerksamkeit im*
146 *Alltag und die Achtsamkeit ist schon etwas wo ich spüre wo sich verändert, schon seit ich mit euch*
147 *abgemacht habe, habe ich im Alltag viel mehr Achtsamkeit gehabt und dann habe ich so rund*
148 *herum gefragt und habe gesagt, ja im Kindergarten die eine Kindergärtnerin: „Was ist für dich*
149 *Mathe im Kindergarten?“*
- 150 **17:09 Ich habe drei ganz, ganz junge Kolleginnen und die eine sagte: „Mathe ist alles!“ und**
151 **die andere hat gesagt: „ Mathe kommt im vierten Quartal, bevor die Schule beginnt!“**
- 152 **Und die Dritte hat gesagt: „Mathe, ja, das kann ich nicht einfach so schnell, schnell sagen...**
153 **“**
- 154 *Jemand lacht laut.*
- 155 *17:30 Kh Jetzt noch zu dem Blatt zu dem heutigen Kurs wegen den Zitronen also ich denke das*
156 *wäre jetzt ein wenig eine Zitrone gewesen, was ist genau die Aufgabe, welche wir lösen müssen.*
157 *Das haben wir da etwas herausgefunden und wir haben es dann doch drei Mal ganz verschieden*
158 *gelöst.*
- 159 *Ke Ja, ja, aber schlussendlich ist es mein Fehler gewesen.*
- 160 *17:43 Kh Ich weiss es nicht das würde jetzt ja da quasi ... es ist überhaupt keine Katastrophe*
161 *gewesen aber das wäre jetzt einfach da noch dabei.*
- 162 *Ke Aber das hat es vielleicht gebraucht!?*
- 163 *Kh Ja, das Klären und das klar machen ...*
- 164 *Ur Ja, Kommunikation ist wirklich eine Herausforderung, das merken wir doch immer wieder.*
165 *Wenn man zu zweit funktionieren muss,...*
- 166 *Kh Ja, man weiss manchmal von was man spricht es ist so logisch*
- 167 *Ur Denke ich manchmal: so klar. Und doch hat sie es dann anders ...*
- 168 *18:13 Kä Und ihr habt beide methodisch andere Modelle und macht jetzt zusammen etwas.*
- 169 *Ur Gibt es noch Bemerkungen zum Licht- aufgehen?*
- 170 *18:32 Kh Der Finish eigentlich der letzte eigentlich ein Licht aufgehen gewesen ... (unv.)*
- 171 *Ke Eben, das Aufmerksamer sein, das Achtsamer sein für das was wir im Alltag kann als*
172 *Mathematik erkennen. ... Was ich noch gerne zufügen möchte: Ich habe realisiert, dass wir sehr*
173 *viel über Mathematik gesprochen haben aber an und für sich haben wir nicht darüber gesprochen:*

- 174 *Was reden denn die Kinder über Mathematik? Oder wie reden denn die Kinder über solche*
175 *Situationen? Du hast gesagt, Kh, dass das sehr schwierig ist, in der grossen Gruppe. In einer*
176 *Kleineren kannst du dir vorstellen, dass wenn ein Kind sich über mathematische ... Spiele oder die*
177 *Situation sich versucht auszudrücken etwas formulieren will, dass dann die anderen Kinder, bis es*
178 *dann das hat sagen können, immer warten müssen. Damit das Kind die Möglichkeit bekommt.*
179 *Jedes Kind soll ja die Möglichkeit bekommen, sich über die mathematische Situation äussern zu*
180 *können, was es erlebt hat, was es gelernt hat oder wie es das selber sieht. Und das in einer*
181 *grossen Klasse durchzuführen ist eine organisatorische Herausforderung. Oder auch vom sozialen*
182 *Aspekt her ist es eine grosse Herausforderung. Dann auch noch mit den Fremdsprachigen*
183 *Kindern, die vielleicht den Wortschatz nicht zur Verfügung haben, sich dem entsprechen*
184 *ausdrücken zu können, so, dass die anderen das verstehen, beziehungsweise für sie fast eine*
185 *unüberwindbare Brücke darstellt, sich sprachlich so überhaupt äussern zu können. Das habe ich*
186 *ganz stark realisiert, dass das jetzt in dem Sinn erst am Schluss so zur Sprache gekommen ist.*
187 *Und eigentlich geht es ja auch da drum, nicht nur Mathematik erleben zu lassen, als*
188 *Sinneswahrnehmung, sondern Mathematik erleben zu lassen im Ausdruck: Was habe ich erlebt?*
189 *Und wie habe ich es erlebt? Warum ist das so? Und der Austausch, dass der Partner auch*
190 *realisiert: Was hat jetzt das für eine Bewandnis, dass wir jetzt auf einmal gleich viele Glitzersteine*
191 *haben. Vorher hatten wir nicht gleich viele, jetzt haben wir gleich viele. Wie haben wir das*
192 *gemacht? Also, dass das Denken über das Nachdenken, dass das ja auch noch ein wichtiger*
193 *Prozess ist und auch noch eigentlich Raum bekommen sollte. Das habe ich jetzt noch realisiert,*
194 *dass das vielleicht noch nicht den Platz bekommen hat.*
- 195 *21:23 Kä Mich würde es dort auch noch sehr wunder nehmen, was du darüber denkst, was das*
196 *bewirkt? Oder wie das in der Praxis dann auch geht anhand von einem Beispiel vielleicht einmal.*
- 197 *Ke Also, das Nachdenken über das Denken, die so genannte Metakommunikation.*
- 198 *21:42 Li Über die Mathematischen Erfahrungen der Kinder oder?*
- 199 *Ke Es tut eigentlich damit die Kinder etwas aufzeigen und erklären, was es gedacht hat. Es ist ein*
200 *Nachbereiten von seinem Entwicklungsprozess. Der Prozess wird vertieft durch das Nachdenken..*
- 201 *22:00 Li Wenn es das Kind im Denken kann, aber nicht im Formulieren?*
- 202 *Ke Eben, dann wissen wir es nicht. Dann kennen wir den Prozess nicht und wir als Lehrperson*
203 *würden ja gerne Anteil nehmen an dem Lernprozess von dem Schüler ...*
- 204 *22:20Kä Das ist für mich die Hauptsituation im Alltag...*
- 205 *Ur Das ist nun wirklich eine Knacknuss*
- 206 *Ke - Zum Herausfinden wo es klemmt, warum kommt er nicht draus. Wenn wir nicht wissen, wie*
207 *der Schüler denkt, wenn er das nicht sagen kann, wissen wir nicht, wo ist dann die Klippe, die er*

- 208 nicht überwinden kann, dass er das Problem nicht lösen kann. Dass die Aufgabe für diesen
209 Schüler nicht lösbar ist.
- 210 22:42 Li *Aber du musst ja wie zum eine mathematische Erfahrung ausdrücken zu können musst*
211 *du, - Also sehe ich jetzt dass das eigentlich nur ein Zweitkindergartenkind kann, welches schon*
212 *ein gewisses Abstraktionsvermögen hat, wo -*
- 213 *Kh Wo einen gewissen Realitätssinn hat*
- 214 23:12 Li *Ja, das wahrnehmen kann, dass in dem Becher und in einem schmalen Becher, in dem*
215 *gleich viele Kugeln drin sind, aber da es viel höher ist, irgendwie sagen kann: „Äh, ah, da hat es...“*
216 *Also nur schon, dass er das überhaupt wissen will und nachher sagt: „Ah, das sind ja gleich*
217 *viele!“ Ich weiss jetzt auch nicht ein anderes Beispiel.*
- 218 23:23 Kh Erklärt ausführlich Bright Star.
- 219 Li Fragt etwas nach zu Bright Star.
- 220 Kh erklärt wie es dazu gekommen ist
- 221 25:08 Kh *Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Das ist der Rolf Nyffeler, das ist quasi der*
222 *Guru von der Schweiz, der das macht. Und in Ba ist eben Re die es gemacht hatte. Und dann geht*
223 *es ja darum, einerseits zu handeln und ganz kleine Schritte also ich habe, bin in der Gruppe zum*
224 *Teil auch übersprungen aber dann ist Mal das Zuordnen, dann hast du irgendwie einen Kreis und*
225 *es ist jetzt halt verschieden gross, Dreiecke und dann mehr oder weniger... Ich mein, das ist das,*
226 *was wir kennen. Im ersten Kiga fallen sie da immer hinein. Wo hat es mehr? Ja da hat es mehr*
227 *weil es ja grösser ist... Und dann tust du das wieder zuordnen. Und das machst du auf*
228 *verschiedene Arten immer wieder. Oder dann sagst du ja, da hat es nun weniger, weil du es weg*
229 *nimmst. Und dann tust du im Prinzip zum Ende der Lektion halt wirklich mit jedem Kind machen*
230 *und fragst jedes Kind. Und dann muss es wieder formulieren: Ja, wieso hat es da mehr? Ja, wieso*
231 *hast du das nun verschoben? Du lässt es eigentlich einfach reflektieren: Was habe ich gemacht?*
232 *Und verlangst, dass jedes Kind das auch sagt. Im Prinzip sagen sie ja dann: Eben, drei vier fünf*
233 *Mal das gleiche. Darum, ich sage, ich kenne das von dort her. Ich habe aber auch dort gemerkt:*
234 *Äh, muss ich jetzt jedes Kind noch einmal dran nehmen, warten, bis das jedes selber noch einmal*
235 *„gebrösel“ hat,... Sie bauen dort wirklich in kleinen Schrittlein auf. Was ist ein Arbeitsblatt? Ah,*
236 *oben ist das Beispiel und dann gehst du das durch ...Aber du verlangst quasi jedes Mal, dass sie*
237 *das sagen. Es ist ja dann nicht hochkomplex. Es sind kleine Schrittlein. Dann ist es nicht jedes Mal*
238 *ein hochkomplexes Ding, das dazu kommt. Aber das Kurrikulum, das schaffst du nicht durch zu*
239 *machen in einem Jahr, all das ganze Bright Star mit den zwei Lektionen, die ich pro Woche habe.*
240 *Und bei der einen Gruppe konntest du sagen: Komm, du hast es nun begriffen, das können wir*
241 *jetzt überspringen und das andere nicht. Aber da hast du das Rückformulieren gehabt. Darum ist*
242 *mir jetzt das da in den Sinn gekommen. Und habe es dir mal hingegeben.*
- 243 *Ur Willst du das nächste Mal nicht die Unterlagen mitbringen?*

- 244 27:08 Kh Ja, ich kann sie mal bringen - Sie beginnen einfach bei der Selbststeuerung,
245 Körpersteuerung also, es beginnt wirklich sehr tief unten. Es beginnt dann auch mit Rollen
246 übernehmen, Sachen, bei denen ich denke, dass wir schon einiges überhüpfen, weil sie das
247 kennen, oder Rollenspiel... Da musst du einen riesen Würfel machen und setzt die Kinder auf die
248 verschiedenen Seiten und fragst: Wie sieht der Würfel aus? Und dann sagen die einen: Rot! Und
249 der andere sagt: Blau! Und spielst du das durch. Dass sie in die andere Rolle schlüpfen. Ich
250 denke, es zieht sich über alles. Es ist das Rollenspiel wo wir auch gesagt haben: Im Kindi läuft so
251 vieles ab... Drum, es sind so grundlegende Sachen, die du im Ganzen machst.
- 252 Ur Das tönt recht spannend
- 253 27:53 Kh Es sind drei Ordner, die ich rausgenommen habe, die so mehr Mathe beinhalten. Eben,
254 Sortierung, Gruppen machen, Unterordnen ... und es steigert sich halt einfach immer so... Aber es
255 ist eine gross Geschichte, wenn man alles machen möchte.
- 256 Li Sollen wir dann auf das nächste Mal Literatur mitnehmen, wenn jemand etwas hat?
- 257 Ke Ja, ich bringe das in dem Fall nächstes Mal wieder mit. Und Ergänzungen
- 258 Li Dann kannst du ja den Bright Star
- 259 Ur Ja, dann werden wir sicher eine Zeit einplanen wo wir dort schauen können, dass wir dann nicht
260 das ganze Programm füllen werden.
- 261 Ke In der Pause vielleicht können wir dann Zeit dafür reservieren...
- 262 Ur Vielleicht können wir nun ganz zum Schluss noch die Frage: Gibt es noch etwas ... wir haben
263 da schon recht Anregungen bekommen, die wir mitnehmen werden, und miteinander besprechen
264 werden, was wir wie einbauen werden. Jetzt ist noch die Frage, ob es noch etwas gibt, wo ihr wie
265 das Gefühl habt: Das ist noch etwas wie auf der Seite, da möchte ich gerne, dass wir da noch rein
266 gehen würden. Oder habt ihr das Gefühl, es käme gut, in die Richtung, die wir euch so
267 vorgeschlagen hatten und was jetzt ist diskutiert worden?
- 268 29:18 Kh Also ich denke, was Katharina gesagt hat, weil es euch ja darum geht um die Sprache,
269 dass für mich so ein Fragezeichen ist- wäre das für mich so das... Ich bin ein wenig eine
270 Zweiflerin, muss ich sagen. Ich bin da ein wenig ein Thomas, der
- 271 Ur Ke Das haben wir uns aufgeschrieben.
- 272 Ur Das wird ganz sicher ein Punkt sein beim nächsten Mal, auf den wir eingehen werden.
- 273 29:47 Kh Wie kann ich das mit zwanzig Kindern machen?
- 274 Ur Super..
- 275 Kä für mich ist es ähnlich: Aus dem Teil heraus, Was mache ich dann, wenn ich die Kleingruppe
276 habe?

- 277 Kh Ja, du hast die Kleingruppen..
- 278 Kä Ja,ja
- 279 Ke Aber ich meine, wir sind ja manchmal auch zusammen in der Halbkasse wo wir etwas in einer
280 kleineren Gruppe machen.
- 281 30:05 Kh Bei zehn kannst du schon wieder mehr...Aber ob es eben die Schwachen, die es nicht
282 ganz begriffen haben den Raum und die Zeit haben, um das so „uszbäindle“ und versuchen zu
283 erklären.
- 284 30:16 Kä *Und es ihnen wirklich das bringt, was wir meinen, dass es ihnen bringt. Das ist eine*
285 *Hypothese, die du annimmst oder eine Überzeugung, die du hast und ist es das wirklich oder*
286 *bringen die vier Minuten, in denen das Kind zuhört wo es eigentlich experimentieren könnte ihm*
287 *mehr als das Zuhören? ... Also das ist für mich schon eine Frage im realen Alltag, wo ganz viele*
288 *Kinder eben nicht mehr, da komme ich wieder mit der Wahrnehmung, einfach mit einem riesigen*
289 *altersmässig gesehenen Defizit kommen. - Ja, wir haben mit dem umzugehen. Da ist für mich*
290 *schon die alltagspraktische Frage: Was ist wichtig? Und das muss natürlich immer wieder von Ort*
291 *zu Ort entschieden werden. Aber wir sind die Entscheidungsträger im Alltag. Ich entscheide ob ich*
292 *jetzt Bright Star Version mache oder ob ich nun jedes ein Viertelstunde länger an seiner Arbeit tun*
293 *lasse.*
- 294 31:10 Kh Und Mathematiker sind eben oftmals, es muss nicht sein, aber sind entweder Mathe oder
295 Sprachlich. Mathe ist für mich viel einfach logisch. Aber ob das jetzt kann in Worte fassen - Also
296 unterdessen sicher ...
- 297 Kä Aber das ist eine Lebensaufgabe. Wenn meine Tochter heim kommt ...
- 298 Kh und das sind ...
- 299 Kä exgüsi..
- 300 31:40 Kh Das ist dann das, welches gegeben ist, dass ein Kind, das etwas geschnallt hat das dann
301 wirklich auch erklären kann warum.
- 302 Kä Ja, wenn meine Tochter nach Hause kommt, in der dritten Kanti und sagt: „Ou, der Mathe-
303 Lehrer, der kann einfach nichts erklären. Immer müssen wir den Joe fragen gehen nach der
304 Stunde. Der sagt das Gleiche noch einmal in zehn Minuten und dann hat es jeder geschnallt.“ Die
305 treffen sich in den Gruppen draussen, das ist so, das ist doch genau das!
- 306 Kh Der kommt wohl draus, aber der kann es nicht erklären
- 307 Kä wirklich ein grosser Teil der Klasse versteht es nicht -
- 308 32:00 Ur Dann ist 12 Uhr Ich habe den Tag sehr gut empfunden
- 309 Ke Ich danke für das Engagement es war wirklich maximal -

C1a.2 W2a Gesprächsrunde 22.Sept. 2012

2 Folder A Aufnahme 2 *Als Wirkung definierte Passagen*

3 01:15 Voten zum Statement von Kh. : „ Es ist unmöglich, mathematische Prozesse im Kreis zu
4 diskutieren“

5 *01:20 Ma Also ich stimme ihr zu, wenn es darum geht, dass sich jedes Kind reflektieren sollte.*
6 *Also wenn es darum geht, den Weg zu formulieren, den es gegangen ist. Aber das ist oftmals*
7 *schwierig für die Kinder es selber für sich zu erklären. Das zieht sich dann sehr stark in die Länge.*
8 *Ich würde das ganz alleine mit einem Kind machen. Sobald mehrere Kinder sind... du forderst ein*
9 *Kind sehr stark, wenn du es fragst: „Wie bist du jetzt auf das gekommen?“ dann „schwafled“ alle*
10 *dem anderen Kind nach und geben dann einfach alle die gleiche Antwort. Das würde ich nur mit*
11 *einem Kind alleine machen. Ich glaube aber, man kann, wie du jetzt Kh gemacht hast. Das ist für*
12 *mich auch ein Gespräch wenn du sagst, das mach ich auch, dass ich frage: „Findet ihr etwas*
13 *heraus?“ oder „Wie könnte man das machen? Probiert mal!“ Das muss geübt werden, dass sie*
14 *den Mut haben, zu probieren und zu machen und so eine offene Aufgabe auch anzugehen. Wenn*
15 *sie sich dann gewohnt sind, immer nur das zu machen was ich ihnen vorgebe, dann wird es*
16 *schwierig. Darum finde ich es gut, das gleich zu Beginn des Jahres zu praktizieren, dass sie sich*
17 *die offenen Fragen oder Angebote gewohnt sind anzugehen.*

18 2:48 Kä AlltagsBsp vom Jungen im 2. Kiga. Eltern kamen und sagten, der Junge schlafe und esse
19 nicht mehr richtig, weil es ihm nicht mehr gefällt im Kiga. Im Kiga ist es eines der fröhlichsten und
20 unauffälligsten Kinder. Wir brauchten sehr lange, bis wir herausfanden, an was das liegt. Die Kigae
21 hatte im vorigen Schuljahr immer zwischendurch mit einer kleinen Kindergruppe im Kreis
22 irgendwelche Themen bearbeitet. Der Junge spielte daneben, was er gerne machte und hörte aber
23 immer zu und hatte mitgemacht für sich in Gedanken. Nun sind seine spannenden Kollegen in die
24 erste Klasse gekommen und die „kleinen Pfüpfis“ (wie er sagt), die können nichts. Nun ist das Kind
25 sehr höflich und passt sich sehr an. Nun hält er das Vakuum nicht mehr aus weil die spannenden
26 Sachen, die da im Kreis passierten nicht mehr passieren. Das fehlt ihm dermassen, dass es ihm
27 nicht mehr langt, was regulär passiert. Und weil er so ruhig ist und auf keinen Fall auffallen will, so
28 merkten wir gar nicht, dass das diesem Kind so schlecht ging. Durch hartnäckiges Nachfragen
29 reimten wir uns diese Geschichte zusammen, dass seine „passive“ Art zu spielen eigentlich eine
30 aktive Art war und er wäre eigentlich lieber mit denen in die Schule, was niemand gemerkt hatte.

31 *04:37 Kh Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder*
32 *machen weiter drum herum.*

33 *04:46 Li Und auch für stille Kinder, die sich bei Mathe-Lektionen nicht melden, die vielleicht ganz*
34 *viel aufnehmen und Anregung bekommen. Und vielleicht erst drei Monate später zum Ausdruck*
35 *kommen.*

36 *5:05 Kä Das hat mich sehr beschäftigt und hellhörig gemacht, dass ich, obwohl ich das Kind schon*
37 *mehr als ein Jahr kenne nicht gemerkt hatte. Nun geben wir diesem Jungen ganz viel „Futter“.*

- 38 5:30 Kh *Es muss in dem Fall nicht alles ausformuliert werden. Das wäre gerade etwas gegen euer*
39 *Thema. Wie weit muss immer alles formuliert werden? Das ist für uns sehr spannend. Ich denke,*
40 *es gibt ganz viele Kinder, die machen es richtig und können nicht erklären und formulieren, was sie*
41 *jetzt hier machen. Sie spüren es. Das habe ich manchmal auch so beim Mathe- Ding es ist so*
42 *logisch. Aber ich kann es nicht immer formulieren.*
- 43 6:00 Ma *Aber beim Ausformulieren lernst du eben sehr viel. Wenn die Grösseren den Kleineren*
44 *etwas erklären, wie sie es machen, dann lernen sie eigentlich noch einmal dazu, wenn sie das*
45 *ausformulieren müssen.*
- 46 6:20 Li *Es hat aber auch viel mit der Entwicklung, der Reife zu tun, mit der Fähigkeit*
47 *Perspektivenwechsel machen zu können, um Prozesse reflektieren zu können. Um das zu können*
48 *musst du heraustreten, musst du anschauen können, „Was ist da passiert?“ „Was haben ich und*
49 *die anderen da realisiert?“ und dann das noch formulieren zu können, was dann eine*
50 *Voraussetzung wäre.*
- 51 6:55 Li *Gespräche mit Kindern über Mathematische Themen – dieser Titel hat nichts mit dem Kreis*
52 *und mit Mathe- Lektionen zu tun, sondern, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Reflektieren*
53 *über so Prozesse. Stimmt das? Gar nicht, was wir an Mathe effektiv an Lektionen, an*
54 *Freispielangeboten, an Möglichkeiten zu mathematischen Themen anbieten, sondern wie und was*
55 *die Kinder verarbeiten, diesen Prozess als Prozess wahrnehmen und reflektieren können.*
- 56 7:53 Kä *Und da ist das nächste Thema gute Fragen. Und dann sind wir auch beim Thema. Wo*
57 *zielen wir mit unseren Fragen hin?*
- 58 8:05 Li *Ich möchte noch zum Kreis etwas sagen: Wir machten miteinander das Teamteaching mit*
59 *diesen dreifarbigten Platten. Die sind zum Teil nummeriert oder gepunktet. Die hatten wir einfach*
60 *im Kreis und fragten: „Wie können wir die auf ordnen? Auf was können wir schauen?“ Mein*
61 *Eindruck ist, wir haben nie darüber ausgetauscht, ist gewesen, dass wir eigentlich lange, viel*
62 *engagiert gewesen sind und du am Schluss gesagt hattest: „Der Raul hat mir etwas leid getan,*
63 *weil er unterfordert war.“ Also ich glaube, es ist nicht zu vermeiden in der ganzen Klasse. Sonst*
64 *hängen andere ab. Und wenn du so einen einzelnen, der auch noch der aller älteste ist von allen*
65 *zusammen, und aber nicht aufgefallen ist, oder ausgefallen ist. Ich glaube das Niveau, wir haben*
66 *drei Jahrgänge. Und dann reflektieren im Kreis, was wir jetzt gemacht hatten, könnte man allenfalls*
67 *mit diesem Raul und vielleicht noch mit wenigen anderen, aber nie in der grossen Kreis Gruppe,*
68 *glaube ich. Da wären sie überfordert. Da ist das Sprachvermögen einfach schlicht nicht da.*
- 69 9:45 Ke *Das hast du auch gesagt, dass es von der Sprache sehr wahrscheinlich Hemmnisse*
70 *geben könnte oder hat.*
- 71 Kh *Ich denke, nicht nur bei den Zweisprachigen, auch bei den anderen.*
- 72 10:05 Ur *zum Thema: Gute Fragen stellen ist wieder die Ursprungsfrage: Wenn wir Frage stellen,*
73 *was wollen wir eigentlich bei den Kindern bewirken? Ach nein, ich muss noch eine Bemerkung*
74 *machen, zu dem was du gefragt hast, was wir meinen: Eigentlich haben wir das wie offen*
75 *gelassen, ob Kreis- oder Einzelsituation. Darum ist es nicht so klar. Also wir haben beim*

- 76 Reflexionsjournal nicht irgendwie oder nicht gedacht, dass es im Kreis sein muss oder einzeln sein
77 muss. Wir haben das offen gelassen.
- 78 10:38 Ke Es sind einfach Gespräche in jeglicher Form.
- 79 Ur Es ist offen. Aber es ist interessant, dass du das eine oder andere Bild hast, wenn du das liest.
80 Aber eben: Was sind gute Fragen: Und was wollen wir, wenn wir den Kindern Fragen stellen, und
81 das passiert ja tausend Mal am Tag. Was wollen wir eigentlich bewirken? Es gibt Fragen an die
82 ganze Gruppe und an einzelne Kinder.
- 83 11:20 Kä Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen.
- 84 11:27 Ma Im letzten Jahr habe ich aber gemerkt: Je offener die Frage, je gehemmter sind die
85 Kinder. Sie schauen mich so an. Sie haben dort die Erwartung, dass immer nur eine Antwort die
86 richtige Antwort ist.
- 87 11:39 Kä Ich denke, es braucht beides.
- 88 11:42 Ma Ja, ich denke auch, das muss trainiert werden. Ich hatte im letzten Jahr das Gefühl, es
89 war immer so ein „mich anschauen“ und da war ein Mädchen, das hat immer gewartet und wollte
90 immer nur eine Antwort geben.
- 91 Ka Aber sie hatte enorm hohe Anforderungen an sich selber gestellt.
- 92 12:03 Ma Ich finde das eigentlich auch. Ich bin deiner Meinung. Ich merke einfach, dass die Kinder
93 selber entscheiden. Es muss irgendwie eine Gesprächskultur sein, wo das möglich ist, die man
94 mit den Kindern aufbauen muss.
- 95 12:25 Ur Ich kommen noch einmal zurück. Das ist eigentlich schon Fragetechnik, die du mit den
96 offenen und geschlossenen Fragen angesprochen hast. Ich kommen noch einmal zurück zu der
97 Frage: Was wollen wir eigentlich bewirken, wenn wir Kinder etwas fragen. Wollen wir etwas
98 bewirken? Oder nicht?
- 99 12:40 Ma Wir wollen sie zum Denken anregen.
- 100 12:45 Kh Ich merke bei mir, wie du gesagt hast mit dem Kind sprechen lassen, beim
101 Verkäuferladen. Du hast ja nicht eingegriffen, weil du gedacht hattest..
- 102 13:00 Ma Ich wusste nicht wie.
- 103 13:01 Du wusstest nicht wie. Es gab keine fixe Lösung. Da merke ich bei mir, so ein Handicap
104 oder eine Schwäche: Ich weiss ja schon mein Ziel, wohin ich möchte, und ich habe das Gefühl,
105 dann bin ich eben schnell dann manipulierend oder ... Ich denke, das ist meins, mein Dings, dass
106 ich dann einfach so... Versteht ihr, was ich meine? Ich kann es nicht formulieren.
- 107 13:25 Kä Andererseits hast du ja einen klaren Auftrag, oder wir alle, wir haben eine Bildungs- und
108 Förderauftrag und den haben wir zu erfüllen. Und wir haben einen Gestaltungsraum dazwischen,
109 wie wir dort hin kommen, möglichst miteinander und da denke ich, dass wir alle verschiedene
110 Kompetenzen und Intuitionen und Fachwissen haben dazu.
- 111 13:49 Kh Ja, ich denke, es gibt wie beide Arten, dass ich sage, ich lasse beim Kind einen Prozess
112 zu oder dass ich sage: „Ich möchte, dass es diesen Prozess jetzt heute macht.“ Das denke ist es
113 vielleicht. Wo ich merke dann bin ich dann schnell einmal steuernd. Ich glaube, diese Situation, die

- 114 *jetzt da im Freispiel, wo ich sage: „Ich konnte beobachten und darauf eingehen.“ Das mit dem Kind*
115 *mit der Sprossenwand.* [Erzählung von Karin, wie ein Kind die Nummerierungen an der
116 Sprossenwand im Kiga entdeckte und damit sagen konnte, wie hoch es nun hinauf kletterte. Anm.
117 der Schreiberin]. *Und ich merke, je mehr Kinder da rum sind, dann möchte ich das etwas*
118 *schneller. Dann merke ich bei mir so wenig Ruhe um zu sagen: „Wir schauen nun mal, wie weit wir*
119 *kommen“. Das denke ich in therapeutischen Situationen würde mir das vielleicht einfacher fallen*
120 *und doch denke ich oft, vielleicht versperre ich Sachen, indem ich eigentlich weiss, wo ich hin will.*
121 *Es ist wie beim Grashalm, der aber nicht schneller wächst, wenn man daran zieht.*
122 *14:42 Ma Meistens soll ja eine Frage zu einer Aktivität heranzuführen. Nachher macht man gerade*
123 *zu dem was wir jetzt geredet hatten etwas und das Machen müsste dann etwas dazu sein.*
124 *14:50 Kh Meine Stellenkollegin übernimmt ja dann am Montag und möchte dann... und dann sollte*
125 *das dann schon so weit sein. Das stimmt genau.*
126 *14:58 Li Ich merke, dass es gar nicht unbedingt Fragen braucht. Ich glaube, ich mache das noch*
127 *off, dass ich wie den Zustand einer Situation zusammenfassend sage: „En schöne Durenand.“*
128 *Oder dass ich beschreibe: „Gut, jetzt haben wir die rosaroten und die gelben und die grünen*
129 *Platten und jetzt haben wir drei Beigen. Jetzt legen wir das noch einmal auseinander. Kommt euch*
130 *noch etwas in den Sinn?“ Das ist nun auch eine Frage. Nein, ich meine, einen „Ist- Zustand“*
131 *einfach beschreiben. Das ist dann auch wie ein Reflektieren merke ich. Ja, einfach beschreiben*
132 *und dann löst das etwas aus. Aber völlig offen in welche Richtung.*
133 *15:58 Kä Und du hast keine Erwartung dahinter vielleicht, oder nicht die gleiche wie wenn du so...*
134 *Li Noch nicht! Ich glaube, am Anfang ist das eine Möglichkeit ja. Ich glaube später musst du dann*
135 *hast du das Ziel.*
136 *16:12 Ma vor allem wenn du zeigst, wie eigentlich laut denkst. Du schaust etwas an und*
137 *beschreibst das. So zeigst du auch, wie man denken kann, wie man mit so Sachen umgehen*
138 *kann. Das finde ich eigentlich noch gut.*
139 *16:27 Kä Das ist ein Impuls. Ich merke, dass es ein riesengrosser Unterschied ist, ob ich als*
140 *Kigae arbeite und 22 Kinder habe oder ob ich als IF- Lehrerin arbeite, wo ich eine kleinere Gruppe*
141 *habe oder ob ich in der therapeutischen Situation 1: 1 bin. Das sind sehr grosse Unterschiede. Mit*
142 *ähnlichen Aufträgen. Das vergessen wir manchmal. Ich kann als Kigae nicht einfach plötzlich auch*
143 *noch den therapeutischen Auftrag erfüllen wollen.*
144 *17:05 Kh Ja, teilweise schon aber*
145 *17:05 Ur Ich denke, den Anspruch stellt man sich manchmal selber und überfordert sich selber*
146 *damit.*
147 *17:12 Kh Ich denke, darum gibt es ja die Therapie, weil das die Chance zum ...(unv.)*
148 *Aber das finde ich cool, die Situation beschreiben. (Da störe ich dann schon viel mehr). Ich möchte*
149 *zum anderen kommen....(...)*

- 150 17:28 Kä Bist du dann recht ungeduldig in so Situationen? Also, wenn du das so machst und sie
151 gehen gar nicht darauf ein oder es passiert gar nichts, was du denkst, das du mit dem Beschreiben
152 der Zustandes anregen möchtest. Was machst du dann?
- 153 17:42 Li Wenn gar nichts passiert?
- 154 Li Ich bleibe gerade bei dem Beispiel, das ist gerade das aktuellste. Schau ich jetzt die
155 Zahlenbilder, die wir gemacht hatten und zwar haben die dann auch noch drei verschiedene
156 Farben gehabt, dann nehme ich die Eins und die Zwei, von den grünen Ziffern und hänge die
157 aneinander und sage: „Merkt ihr etwas?“ oder „Wer merkt etwas?“
- 158 18:12 Kä Das ist für mich dann eine methodische Angelegenheit.
- 159 Li Ja, ja
- 160 18:20 Kä und mit der Zeit kennen die Kinder deine Art, so aufzutreten und das Intuitive noch dazu
161 kommt, wann du das machst oder nicht machst und ich kann mir vorstellen, dass es Kinder gibt,
162 die enorm Freude haben, diesen Impuls aufzunehmen und umzusetzen, wenn du den
163 Gestaltungsraum offener lässt. Und dann gibt es sicher auch Kinder, die froh sind um konkretes Ja
164 oder Nein, das so und so. Es ist uns nicht immer mit dem gleichen wohl. Wenn du in einen Laden
165 gehst und ein Kleidungsstück kaufst, gibt es die Situation, wo du weisst: genau das! Oder wo du
166 darauf angewiesen bist auf die Meinung von rundum.
- 167 19:15 Li Ich habe im Fall noch nie darüber reflektiert. Ich merke es jetzt einfach, wo ihr nach den
168 Fragen fragt.
- 169 19:20 Ur Wir haben ja den Auftrag, die Kinder zu leiten. Ich habe mir aufgeschrieben: „Wir
170 möchten bei den Kindern Denkschritte bewirken, die sie sonst nicht machen würden. Durch unsere
171 Fragen möchten wir bewirken, dass die Kinder weiter denken, als sie von sich aus tun würden.“ Es
172 geht auch etwas in diese Richtung. Wir haben ja den Auftrag, die Kinder zu lenken und da ist
173 schon auch die Frage des Manipulierens und des Suggestierens. Gibt es dort vielleicht eine
174 Grenze? Oder dass es gar nicht anders machbar ist? Auch das, was du machst ist ein Stück weit,
175 du hast ja eine Absicht und willst sie an ein Ort hin führen also tust du auch führen, so ist das auch
176 schon eine Art Manipulieren.
- 177 20:12 Kä Ja aber positiv manipulieren!
- 178 20:13 ? Also Manipulieren tönt so schlecht. Li Suggestieren tönt so ein wenig intuitiver und
179 manipulieren hat so einen negativen Touch, oder. Aber dann kannst du sagen, das ganze
180 Schulsystem ist nur manipulativ!
- 181 20:28 Ka Man könnte es auch anders sagen: „Ich traue ihnen etwas zu!“
- 182 20:30 Jaa! Und, du machst das nicht jeden Tag! Du machst das vielleicht ein Mal in einer Lektion
183 und der Kiga hat nur einen Teil mit der geführten Aktivität. Nachher ist wieder Freispiel und es gibt
184 Bewegung und Znüni essen also es ist ... Ja
- 185 20:52 Kh Ich finde jetzt diese Fragestellung schon auch noch Also ich bin jetzt gerade fasziniert.
186 Nein, ich habe mir jetzt überlegt: Was läuft da ab, wenn du sagst: „Oh, das isch en schöne
187 Durenand!“ Ich glaube, das sind dann wie die verschiedenen Situationen der Kinder werden

188 *verschieden angesprochen. Also „en schöne Durenand“, die die tüfteln wollen, so etwas, sagen*
189 *wir, weiter sind, die beginnen dann vielleicht schon. Die anderen sind vielleicht so ein wenig:*
190 *mmm? Die haben dann das Aha- Erlebnis quasi wenn die Stärkeren schon anfangen, das zu*
191 *machen. Ich überlege mir nun: Wie bin ich eingestiegen? Ich weiss es nicht mehr so genau, aber*
192 *ich denken, ich wäre mit einer plumpen Frage eingestiegen: „ Kann man da irgendwie Gruppen*
193 *machen?“ Dann habe ich nämlich denen, die knobeln wollen, die merken: „Ja, genau, da kann ich*
194 *Gruppen machen.“ Und die anderen auch. Aber mit der Art von Fragen kannst du sie wie an*
195 *verschiedenen Orten abholen. Und die es nicht gerade schnallen, was ich gerne möchte, die*
196 *haben dann wie nachher das Aha. Und ich steige eigentlich beim Aha unten ein.*

197 *21:55 Ke Das ist ja das, was in der Gruppe so faszinierend ist. Es hat verschiedene Niveaus. Die*
198 *einen Kinder beginnen etwas und sobald die Kinder etwas machen, kommen die anderen Kinder*
199 *dazu. Die sehen das, die werden animiert, die werden mitgezogen. Es gibt dann so wie eine*
200 *Lawinenbewegung, die dann eigentlich für die ganze Gruppe enorm gewinnbringend ist. Und das*
201 *zu initiieren wäre eigentlich unsere Aufgabe.*

202 *22:23 Kh Aber eben eigentlich oben anfangen, sage ich jetzt einmal, dass so die Stärkeren, dann*
203 *gibt es so einen Bogen runter und wäre es ja die Idee, (unv.)[Liesbeth redet dazwischen]*

204 *22:32 Li Für mich habe ich das Bild überhaupt nicht so. Unten einfach alles und nachher gibt es so*
205 *Äste, also auch so von den Ordnungen her. Es gibt ja immens viele Möglichkeiten. Es waren zwar*
206 *alle gleich gross, aber sie hatten verschiedene Farben, waren verschieden nummeriert... Es war*
207 *nicht unbeschränkt, aber hätte diverse Möglichkeiten gehabt. Man hätte ja auch noch einen*
208 *zweiten Morgen machen können, weil das noch längstens nicht ausgeschöpft ist.*

209 *23:07 Kh Also, das Manipulative ist dort wo wir, oder wo du in dem Fall schon mal grundsätzlich*
210 *verschiedene Farben genommen hast. Das ist ja wie unsere Methode dahinter, womit wir die*
211 *Möglichkeit haben damit wir überhaupt arbeiten können. Ich habe verschiedene Grössen. Ich habe*
212 *verschiedene Farben. Ich habe verschiedene Muster. Und es ist eigentlich keiner gleich wie der*
213 *andere. Das ist jetzt unsere Methode. Wir haben das im Blick und schaffen darum die Möglichkeit.*
214 *Wenn du alles mit einer Farbe angeschrieben hast, dann wäre das auch gegangen, aber es hätte*
215 *die Möglichkeiten nicht gegeben. Ich denke, das ist das Manipulative. Aber das Andere, wenn du*
216 *sagst: „En schöne Durenand!“ ... Ich hätte vielleicht als Kind gesagt: „Ja, ist ein rechtes Puff! Ist*
217 *mir noch wohl, ist bei mir zuhause in meinem Zimmer auch so.“ Grundsätzlich denke ich hätte*
218 *mich das nicht herausgefordert und ich hätte gedacht: „Ja, ist noch ein schönes Bild.“*

219 *23:55 Kä Da kommt noch etwas anderes dazu. Die Haltung. Wir haben jetzt von dem als Methodik*
220 *gesprochen. Aber die Haltung ist ja auch noch dahinter, die du als Mensch oder als Pädagogin*
221 *hast, wenn du sagst: „Das isch en schöne Durenand!“ Dann kann das auf der Sachebene sein: „*
222 *Isch **das** en schöne Durenand!“ oder: „Läck, isch das en Durenand!“ Dann habe ich schon wieder*
223 *eine Wertung darin. Und das in die Menschenhaltung dahinter, wie du den Kindern begegnest, wie*
224 *du sie begrüsst, wie du mit ihnen umgehst, wie du nachher auch deine Methode einsetzt. Wenn*
225 *wir Dozenten anschauen, was fasziniert uns, um Wissen abzuholen? Manchmal ist die Methodik,*

- 226 *manchmal ist es der Mensch, manchmal ist es das Auftreten, Ich finde, die Mischung muss es*
227 *ausmachen. Wenn du überzeugt bist von deiner Art so zu fragen, dass mit deinem ganzen*
228 *Menschsein drum herum, durchaus an das gleiche Ziel kommen kannst,*
229 *wie du, die du einen anderen Weg nimmst. Für mich ist es wie nicht das Eine von dem Anderen zu*
230 *lösen. Aber dass wir darüber diskutieren, dass wir darüber fachsimpeln, dass wir uns darüber*
231 *Wissen aneignen, schärft ja auch unsere Fragen, unser Tun im Alltag. Ich finde, das macht es*
232 *letztendlich aus.*
- 233 *25:05 Ke Du hast die Mischung angesprochen. Das denke ich auch. Es muss auf eine Art ein*
234 *Mensch dahinter stehen und es muss ehrlich sein. Wenn du deine Methode hast, das ist deine*
235 *Methode und das ist auch ehrlich und das merkt das Kind. Deine Methode kommt von dir. Die*
236 *Kinder kennen dich und das ist echt. Und was echt ist, denke ich, das können die Kinder auch*
237 *annehmen. Eben, das Authentische, das denke ich, muss schon auch immer drin sein. Da bin ich*
238 *auch überzeugt davon. Und das wirkt dann auch.*
- 239 *25:35 Kä Die Kinder spüren doch ganz genau, ob es eine sachliche Beobachtung ist, die du*
240 *einfach sagst, weil deine wohlwollende Haltung dahinter ist, dass du Impulse setzt. Aber wenn*
241 *du sagst: „Isch das en Durenand.“ Und auf die Uhr schaut und denkst: „Läck, i föif Minute isch dä*
242 *Lade zue!“, dann ist das etwas ganz anderes. Dann ist die Botschaft eine andere.*
- 243 *25:52 Allgemeines Zustimmung*
- 244 *25:55 Ke Darf ich langsam zurückführen, damit wir weiter kommen? Wir haben noch z.B. noch das*
245 *mit dem flexiblen Interview. Das war eine Frage von dir. Was ist das überhaupt? ...*
- 246 *Li Was ist denn das überhaupt, das kenne ich auch nicht! Woher hast du das? ...*
- 247 *26:18 Ma(erklärt wann sie Katharina das gefragt hatte)*
- 248 *26:45 Ke ... Ich bin hinter meine HfH Unterlagen gegangen und habe das zusammengesucht und*
249 *habe es da zusammengetragen. Ich möchte das FI ganz kurz machen... Es sind einfach Fragen ...*
250 *natürlich, das denke ich auch nicht möglich in der grossen Gruppe, oder vielleicht nur punktuell*
251 *möglich in einem kleineren Rahmen durchführen kann. Ein flexibles Interview spielt sich eigentlich*
252 *in einer Einer- oder Zweiersituation abspielen. Vielleicht Dreiersituation, zwei Kinder um die LP*
253 *wenn man z.B. sehen möchte, wie der Denkprozess beim Kind ist. ... Wie hat es eine Aufgabe*
254 *angepackt? Wie konnte es die Aufgabe lösen? Wie war der Lösungsweg? Und es geht darum,*
255 *nicht dass wir sagen: „Da ist der Fehler!“ sondern, dass wir den Denkweg anschauen. Der Weg ist*
256 *das Ziel. Der Denkweg ist das was uns zeigt, wie ein Kind auf dem Weg ist, an die Lösung heran.*
257 *Und wir es begleiten. Eigentlich ist jede Lösung auf seine Art richtig. Aber vielleicht müsste*
258 *man für dieses Problem einen neuen Weg einschlagen. Fragen dazu: Wie geht es jetzt weiter?*
259 *Was hast du gelernt? Was ist deine Frage? Wo brauchst du Hilfe? Was ist schwierig? Was ist das*
260 *Wichtigste?*
- 261 *So dem Kind einen Weg aufzeigen, wie das Kind zu einer Lösung kommen kann.Dem Kind*
262 *sagen: „Zeige mir, wie du das gemacht hast!“ Was brauchst du um auf eine Lösung zu kommen?*
263 *....Umwege müssen manchmal sein für die Kinder.*

- 264 30:10 Ur Erklärt, dass das FI auch als Diagnosemittel gebraucht werden kann neben dem wie es
 265 Katharina erklärt hat....
- 266 31:00 Ke Bietet für in der Pause ein Beispiel von einem FI an.
- 267 31:30 Ke Katharina referiert über die offene Unterrichtsform und verteilt Unterlagen.
- 268 Offener Unterricht mit dem Angebot von viel zählbarem Material (Knöpfe, Klötzchen, Röllchen)
- 269 33:00 Katharine erläutert die Sicht der Kernidee von Ruf und Gallin.
- 270 36:20 Ur Übergang zur Pause und Verteilen der Unterlagen zu Fragetechnik, Frageformen...

C1a.3 W2b Reflexion vom 22.Sept. 2012

- 2 Folder A Aufnahme 3 *Als Wirkung definierte Passagen*
- 3 00:05 Li bemerkt, dass sie gerne mehr Zeit für den Büchertisch gehabt hätte und es gerne
 4 hätte, wenn die Bücher vorgestellt würden. Es folgt ein kurzes Gespräch über die knappe
 5 Zeit und dass es möglich sein müsste, die Zeit zu verlängern, bei Bedarf.
- 6 *1:50 Kä Du hast da verschiedene Brillen mitgebracht, das letzte Mal und dieses Mal und*
 7 *ich denke, für mich wäre es wie die innere Sicht zu haben, weniger zu machen, was ist*
 8 *jetzt gerade wirklich wichtig? Spannung gibt es immer. Aber zu fragen: Was ist jetzt*
 9 *gerade wirklich wichtig?*
- 10 *Die Fragetechnik und das Fragen lässt mich nicht los, weil ich merke, dass es einen*
 11 *grossen Unterschied gibt von Füllerfragen, wo man nachher irgendwo abschweift oder*
 12 *Fragen, die eben wirklich auf das was eben gerade jetzt wichtig ist hinzielen.*
- 13 *2:49 Kä Für mich ist auch die Zeit vom Büchertisch. Das macht mich dann neugierig und*
 14 *dann weiss ich nicht recht, soll ich bei einem Buch etwas länger dran bleiben, so, dass ich*
 15 *das wirklich kennen lerne und merke ob ich es will und lasse die anderen liegen. Es ist*
 16 *genau das gleiche. Ich finde, Alltagsbeispiele sind für mich immer aus dem Leben*
 17 *gegriffen. Das was du erzählt hast, da nehme ich viel mit davon. Oder auch von deinem*
 18 *oder deinem Beispiel. Ich finde die Mischung von der Theorie und der Praxis, das*
 19 *fasziniert mich da bei diesem Workshop und würde mich auch für ein nächstes Mal*
 20 *interessieren. Jedes ein Beispiel aus dem Alltag.*
- 21 *3:37 Kä Mir würde es jetzt auch langem so wie wir das heute hatten. Vielleicht noch ein*
 22 *wenig dazu. Es müsste gar nicht eine riesige Vorbereitung sein, oder viel mitgebracht.*
- 23 *3:50 Ke Das noch einmal aufgreifen einfach noch etwas vertieft?*
- 24 *3:56 Kä Ja oder je nach dem, was ihr das nächste Mal vor habt, mit dem was dann das*
 25 *nächst Mal ist. Ich glaube, mit dem können wir alle sofort spontan auch einiges aus dem*
 26 *Alltag schöpfen. Bei mir läuft dann immer wie eine ganze Geschichte ab, hinter dem, was*
 27 *du erzählt hattest von deinem Marktstand. Dann überlege ich mir, wie sehe ich das wo ich*
 28 *dazu komme, wie findet das dort statt? Wie könnte ich, sehe ich dann einzelne Kinder vor*
 29 *mir, wie könnte ich das jetzt mit denen handeln? Oder mit denen, wo eben das Geld ein*

- 30 *Thema ist. Das könnte man ja verschieden handhaben. Usw. Und bei dir geht es mir auch*
31 *so und bei dir auch. Einfach aus dem Alltagspraktischen den Alltag sehen und mir ein Bild*
32 *machen, wie das in der Situation hätte sein können, mit meiner Sichtweise. Und das ist für*
33 *mich auch ein Impuls, was ihr theoretisch bringt, das in Verbindung zu setzen. Ich habe*
34 *natürlich heute gedacht: Kartonbatzen könnte man auch mal nehmen, anstatt Steine.*
35 *Oder die Kinder Geld machen zu lassen. Oder eine Form von Geld erfinden, usw. Das*
36 *geht dann so los bei mir.*
- 37 *5:05 Ma Mich hat auch das Thema Fragen jetzt vorher gerade beschäftigt. Ich habe wie*
38 *gemerkt, wir haben wie von zwei Sachen gesprochen. Wir haben zuerst davon*
39 *gesprochen, wie stellen wir Fragen, dass wir ja zum Teil auch anregen, aber da gibt es ja*
40 *auch die Situation, wo auch Kinder kommen und fragen. So Kinder wie ich. Und wie wirkt*
41 *man dann auf das? Das ist wie ein Konzept, wie stelle ich Fragen? Aber auch wie gehe*
42 *ich auch auf Fragen ein. Das sind so wie zwei verschiedene Themen. Aber das mit dem:*
43 *Wie stelle ich Fragen? Ist sehr klar. Da habe ich jetzt wenig Inhalt bekommen. Wie gehe*
44 *ich darauf ein? Das wäre ja das, was wir jetzt erarbeiten müssen. Dort habe ich noch ein*
45 *paar Fragezeichen. Einfach noch kein klares Bild.*
- 46 *6:05 Li Wenn ein Kind in einem ganz ungünstigen Moment eine ganz wichtige Frage stellt,*
47 *z.B.?*
- 48 *6:10 Ma Ja, und dass ich drauf ein ... Die Situation muss nicht einmal ungünstig sein,*
49 *sondern, dass ich das erziele, dass das Kinder selber denkt und weiter kommt. Und nicht*
50 *ich gebe einfach die Lösung. Ich kann ja immer fragen: Was denkst du? Ich kann immer*
51 *zurückfragen. Aber aus einem gewissen Grund kommt das Kind ja zu mir, wenn es*
52 *irgendwo einen Knopf hat. Wie gehe ich das jetzt mit dem Kind an, dass es auch*
53 *Verständnis dafür hat?*
- 54 *06:42 Li Musst du das angehen oder kannst du das weiter geben?*
- 55 *6:43 Ma Ja, genau. Aber dann gebe ich es so mit. Aber soll es dann nicht auch noch*
56 *weiter gehen? Ich habe kein Beispiel. Gebe ich einfach eine Antwort? Langt das? Oder*
57 *soll ich mit ihm zusammen, also muss es selber auf die Antwort kommen?*
- 58 *7:05 Li Ich habe gemeint mit dem Weitergehen, jemandem einem anderen Kind schicken,*
59 *wo vielleicht mit dem gleichen, wo du gemerkt hast, das hat sich auch schon mit dem*
60 *beschäftigt. Oder kann ihm helfen. Meistens macht man es ja dann so einfach. Sie helfen*
61 *dann nicht einfach so auf die Sprünge, sondern sie machen es ihnen... Aber eben, das*
62 *meine ich mit Weitergeben.*
- 63 *7:34 Kh Das sind ja dann auch viel Philosophische Fragen im Prinzip, wo es im Prinzip*
64 *keine Antwort darauf gibt. Also deine Beispiele von dir: Wie lange ist eine Woche? Ich*
65 *meine, deine Mutter hätte dir aufzeichnen können, die sieben Tage, Montag, Dienstag,*
66 *Mittwoch, Donnerstag, Freitag, hätte den Tag unterteilen können in Nacht, Morgen,*
67 *Abend. Aber ich glaube, das war wir nicht das, was du eigentlich wissen wolltest.*

- 68 *7:51 Ma Doch, schon. Ich wollte wissen, wie lange sich das anfühlt, wie lange muss ich*
69 *denn jetzt da sein, bis es vorbei ist? Es ging ja um das Zeitgefühl, das ich nicht*
70 *verstanden hatte.*
- 71 *8:03 Kh Dann hätte sie es aufteilen können in sieben Tage... Ma Du kannst es dir eben*
72 *nicht vorstellen... Kh Eben, darum sage ich, es wird dann eben Philosophisch und nicht*
73 *mehr Mathematisch.*
- 74 *8:13 Li Und sehr emotional! Wenn mich David am Morgen fragt: „Wie lange muss ich im*
75 *Kindi bleiben?“, weil er sich nicht von seiner Mutter trennen kann. Wenn ich sage: „Wenn*
76 *der Kindsgi vorbei ist, dann kannst du nach Hause!“ und er jetzt schon drei, vier Wochen*
77 *lang Erfahrung gemacht hat und er dann sagt: „Also jetzt gehen wir dann in den Kreis,*
78 *dann essen wir Znüni, dann gehen wir spielen und dann nachher, wenn wir wieder in den*
79 *Kreis gehen, dann wartet meine Mami, also dann ist das sehr emotional. Das Gefühl, bis*
80 *dieser Morgen vorbei ist muss immens lange sein!*
- 81 *8:57 Kh Aber die Antwort hat ja er gegeben...(..)*
- 82 *Li Ja, mit der Zeit kam das dann so. Dann gehst du zu der Wand und sagst: „schau, jetzt*
83 *machen wir das und das und das und das ist dann hilfreich, weil er dann eine Struktur hat*
84 *und weiss, dass es etwa so läuft. ... Das Zeitempfinden muss lang sein!*
- 85 *9:30 Kh Fünf Minuten auf den Zug warten, das ist mega lang. Aber fünf Minuten um*
86 *hierher zu kommen, das ist dann recht kurz. Drum sage ich, das geht fast in die*
87 *Philosophische Gedanken.*
- 88 *9:39 Li Fünf Minuten warten, weil du mal nicht rennen musstest, Kh Dann habe ich das*
89 *Gefühl, ich sei gar nicht Zug gefahren. Auf den Zug rennen gehört für mich dazu.*
- 90 *9:55 Li Also ich merke jetzt beim Reden, ich finde das spannend, so den Austausch. Ich*
91 *habe Mühe mit eurer Theorie. Also ich habe mir, Ich habe mich bemüht, gestern nicht,*
92 *am, am Donnerstag, weil ich wusste, gestern habe ich keine Zeit, habe ich das*
93 *durchgelesen. Ich strich etwas gelb an, ich weiss nicht einmal mehr genau was, weil ich*
94 *fand, ja, das ist super, das stimmt, das finde ich wichtig. Alles andere, die Überschriften*
95 *und Methodik und Didaktik und das finde ich grauenhaft. Echt. Ich finde, Ich weiss es*
96 *schon, dass das auch wichtig ist. Oder und wenn ihr das lernen müsst, muss man das*
97 *wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, ihr braucht uns, um euch irgendwie etwas*
98 *runter zu holen, das umzusetzen in einen Alltag. Ich finde es, nein, wirklich, schlimm.*
- 99 *10:52 Ke Aber es ist gut. Es ist ein „runter holen“ in den Alltag. Und das ist an der HfH wo*
100 *wir eigentlich alle immer gesagt haben: Es ist so abgehoben! Aber wir müssen alles über*
101 *die Theorie erklären. Das müssen wir einfach. Ich weiss es!*
- 102 *11:15 Ma es ist aber etwas anderes, wenn man die Theorie kennt und dann in die Praxis*
103 *geht. Wenn man die wirklich kennt, hat man ganz anderes Bewusstsein dazu. Also*
104 *irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt wieder so ein Modell sehe, weiss*

105 *ich, wie das auf etwas fundiert und ich mache nicht einfach nur. Das finde ich interessant!*
106 *Darum brauchte es das wie auch für mich.*
107 *11:42 Kh Ich habe auch das Zeug gelesen und irgendwann gedacht: Ich bin glaube ich*
108 *müde und ich muss jetzt schlafen gehen. Ich bin mich einfach auch nicht mehr gewohnt.*
109 *Und dann habe ich gedacht: Ich bin schon auch eher die von unten rauf. Ich beobachte im*
110 *Einzel und dann setze ich mir eine Theorie zusammen. Ich bin viel mehr die. Du tönst*
111 *jetzt nach dem Umgekehrten. Also ich denke, es ist immer ein Wechseln. Und habe auch*
112 *gedacht: Ja, wahrscheinlich schiebt ihr uns das einfach alles rein, damit wir einen*
113 *Grundstock haben und wissen nachher, was wir zusammen reden und wie das gleiche*
114 *Fundament irgendwo haben und habe dann wirklich gerade an das mit der*
115 *Simultanerfassung gedacht. Wüsste ich das nicht, hätte ich den Begriff von der*
116 *Simultanerfassung nicht, bewusst gemacht, sprachlich. Also man weiss ja irgendwie ich*
117 *schaue die Würfel an und weiss es. Warum? Ah, das ist Simultanerfassung. Ich habe*
118 *gedacht: Eigentlich ist das ein Theorieteil und durch das Wissen habe ich dann*
119 *geschnallt, habe ich reagiert: Ah, das hat sie jetzt simultan erfasst. Kannst du es*
120 *nachvollziehen? Verstehst du wie ich meine? Ich habe für mich, als ich das gelesen*
121 *habe, ist mir das in den Sinn gekommen. Insofern braucht es Theorie im Ganzen. Ich*
122 *habe schon auch gedacht. Die Fragen finde ich jetzt dann schon wieder praktischere*
123 *Theorie als eben der Herr Ruf und Gurun oder was. Aber es ist wie ich bei den Büchern*
124 *gesagt habe: Eigentlich wäre es so spannend aber ich bin nicht diejenige, die solche*
125 *Theorie- Sachen liest. Ich bin fürs Machen und Handeln auch viel, viel mehr, weil mich*
126 *das packt. Aber für Natursachen gehe ich lieber auf eine Exkursion mit als dass ich das*
127 *im Buch lese.*
128 *3:15 Ur Das ging mir auch immer wieder so an der HfH. Ich bin eigentlich mit dieser*
129 *ganzen Theorie reingeworfen worden. Weil ich bin ganz lange, also ich habe eigentlich*
130 *gar nie richtig Kindergarten gegeben und meine Seminarzeit ist auch schon seit, weiss*
131 *nicht wie vielen Jahren vorbei. Also da weiss ich schon gar nichts mehr. Und dann bin ich*
132 *nach der Familienphase eigentlich so paff an die HfH. Und dann war ich die, die stolperte*
133 *über die Theorien. Mein Ding war immer das Verbinden. Die Fäden machen gegen unten.*
134 *Das für mich immer sehr wichtig und das ist eigentlich auch das, was wir hier probieren.*
135 *Und das, was wir euch mitgegeben haben an Theorie, das ist eigentlich nur so ein*
136 *Angebot. Wenn ihr das mit dem verknüpfen wollt, ist das eine Möglichkeit. Und ich habe*
137 *gemerkt, mit der Theorie wie du schlussendlich gesagt hast, gibt es manchmal wie, man*
138 *schaut manchmal wie „gerasterter“ auf den ganzen Alltag. Das hilft manchmal, Sachen*
139 *anders zu sehen, oder eben aufgeteilter zu sehen. Ich hatte nicht gewusst, dass es die*
140 *Seriationen gibt, oder wie du dem immer gesagt hast. Ich habe auch immer noch Mühe*
141 *mit den Fremdwörtern. Oder auch das Kardinalsystem hatte ich keine Ahnung gehabt und*
142 *solche Sachen. Und jetzt habe ich die Begriffe mal gehört, musste sie verbinden mit der*

- 143 *Praxis und jetzt weiss ich wenigstens der Spur nach, was es heisst und habe gemerkt:*
 144 *Aha, ah, das gehört alles da dazu! Von dem her hat es mir schon den Horizont erweitert,*
 145 *schlussendlich. Weil ich gemerkt habe, weil ich die Begriffe aus der Theorie in der Praxis*
 146 *suchen gegangen bin. So habe ich das dann gemacht.*
 147 *15:12 Ist noch irgend ein haben wir die Runde fertig? Oder habt ihr noch ein Anliegen?*
 148 *Fragen?*
 149 Das Gespräch dreht sich nun um den nächsten Workshop und die Zeitspanne
 150 dazwischen um das Projektjournal und um organisatorische Fragen.

C1a.4 W3a Besprechung Projektjournal 31.Okt. 2012

- 3 Folder A Aufnahme 4
 4 Projektjournal Austausch: *Als Wirkung definierte Passagen*
 5
 6 *00:17 Ma Ich suchte zuerst zu weit. Ich suchte Situationen wirklich und fragte mich immer: Hat das*
 7 *mit Mathematik zu tun? Usw. Und dann habe ich einfach mal mit Aufschreiben begonnen und zwar*
 8 *eine ganz einfache Situation hatte es gegeben. Ein Kind wollte ein 48er Puzzle machen. Es legte*
 9 *alle Teile auf einen Haufen und hatte das Puzzle vor sich. Es war ein Puzzle wo die Form*
 10 *vorgegeben ist. Und dann hat es immer ein Teilchen genommen, es angeschaut und gesucht.*
 11 *Nach 10 Minuten ist es wie es ist und das Kind ist davon gelaufen. Dann habe ich einfach auch*
 12 *gemerkt, es geht manchmal gar nicht darum dass es mit mathematischem Können zu tun hat,*
 13 *sondern meistens mit der Vorgehensweise, die das Kind nicht kennt. Dass es Teile auslegen*
 14 *könnte, dann mit dem Rand anfangen das Bild und die Form anschauen usw. und dort in dieser*
 15 *Situation ist mir ein Licht aufgegangen, dass es manchmal nicht immer darum gehen muss, was*
 16 *ich das Kind frage, was meinst du jetzt? Was hilft dir jetzt? Also ich meine über die Sprache ist*
 17 *schon ein Weg aber manchmal hilft es einfach, ein paar Vorgehensweisen aufzuzeigen. Das ist mir*
 18 *dort so, habe ich gemerkt, ah, ich muss dem Kind sagen, wie man das angeht und dann kann es*
 19 *auch wirklich zeigen, was es kann. Und dann ist mir das in mehreren Situationen aufgefallen. Aha,*
 20 *ok, keine Ahnung, wie man ein Zauberkästchen macht. Ich muss nur zeigen, wie man vorgeht. Das*
 21 *Können wäre da. Und das finde ich manchmal noch schwierig, dass ich nicht das Gefühl habe: ah,*
 22 *das Kind kann das halt nicht (steht noch nicht) in dieser Entwicklung, es hat einfach damit zu tun:*
 23 *es weiss nicht wie an die Situation herangehen. Gerade auch wenn es etwas nicht versteht, was*
 24 *macht man dann? Man probiert aus, man schaut genau, man probiert Möglichkeiten aus... Ja, das*
 25 *war so eine Situation wo ich dann plötzlich auch auf das Handlungskonzept, oder wie man dem*
 26 *auch sagt, so ein wenig einen Lichtblick bekommen habe. Ah, so könnte ich es angehen.*
 27 Ke ..Ein Aha-Erlebnis.
 28 Ma *mhm eigentlich an einer einfachen Situation. (...)*
 29 Ur Braucht manchmal sehr lange, bis das Aufzeigen der Strategien vom Kind verstanden und
 30 umgesetzt werden können.

- 31 4:17 Ma Verschiedene Wege zum Zeigen. Beispiel vom Schloss bauen mit der Anweisung: Baut in
32 die Höhe! Ein Kind legte mit den Kappla einen Turm zweidimensional wie eine Zeichnung. Die
33 sprachliche Erklärung fruchtete nicht, auch das Vergleichen, das ist hoch und das ist weniger hoch
34 half nicht. Es brauchte ein handelndes Erklären mit Erleben am eigenen Körper, indem sie drei
35 Kinder der Grösse nach hinstellte und sagte, dass dieses Kind der grösste, höchste Turm sei... So
36 klappte es dann. *Manchmal langt es sprachlich wie nicht, dann musst du (...) etwas anderes*
37 *zusätzlich nehmen.*
- 38 5:50 Gespräch über unsere Kultur, die mit den Bilderbüchern gewohnt ist und das Umwandeln von
39 Ein- zu Dreidimensional kennt.
- 40 7:50 Li erzählt von Vorgegedruckte Bögen für alle Kinder zu Einschätzung des mathematischen
41 Verständnisses (ICF Einschätzungsraster für die Klasse). *Liesbeth stellt fest, dass sie bei der*
42 *mathematischen Einschätzung am meisten Mühe gehabt hatte. Die Mathematik verunsicherte sie*
43 *am meisten. Irgendwie das Befassen jetzt da und zwar das wirklich erfahren, dass Mathematik*
44 *ganz viel mit Sprache zu tun hat und dass Mathematik im Prinzip immer und ständig vorkommt. Das*
45 *hat mich total verunsichert. Also bei dieser Mathematik, da haben wir drei vier Kinder offen*
46 *gelassen, weil ich gesagt habe: „Du, das muss ich mir zuerst noch einmal durch den Kopf gehen*
47 *lassen!“ Wie ist jetzt das? Oder noch einmal in dem Ordner schauen, wie viel konnte das nun*
48 *schon wieder zählen? Überhaupt, wie geht das so im Alltag um jetzt was so Zahlen angeht? Und*
49 *dann aber auch sonst, das Vergegenwärtigen von Zauberkästeli machen, und Münsterchen, und*
50 *Formen erfassen und da habe ich plötzlich das Gefühl, das ist ein Riesengebiet! Wo ich jetzt nicht*
51 *einfach so abrufen konnte. Das hatte ich da aufgeschrieben. Ja, dass ich einfach bewusster*
52 *wahrnehme, wo überall mathematische Förderung stattfindet.*
- 53 10:18 Es gehen ganz viele Spiele um das Erfassen von Formen, Zahlen... *Ich sehe, wo überall im*
54 *Alltag Mathematik von mir initiiert oder es von mir wahrgenommen wird. Aber es sind noch lange*
55 *nicht Kinderdiskussionen über Mathematische Themen.* Sie überlegt sich, dass Kinder schon
56 Bemerkungen machen mit mathematischen Inhalten, aber dass sie Kinder hört über Mathematik
57 zu diskutieren. Beispiel von den Mädchen mit dem Zauberkasten: Ist das nun ein Muster? Ist das
58 nun schon eine Diskussion über Mathe? Wie beantworte ich die Frage? Li beschreibt eigentlich,
59 was sie sieht. Manchmal hält sie ihnen den Spiegel hin, weil zwei Mal das Gleiche schon ein
60 Muster ist. Dann beschreibt sie: rot, weiss, rot, weiss, da ist ein Pfeil in diese Richtung, da ist
61 nochmals ein Pfeil in diese Richtung... doch, ich denke, das ist ein Muster...
- 62 13:40 Diskussion ob das nun schon ein Gespräch über Mathe war. Es wird die Definition von
63 Gesprächen besprochen. Ist es das Reden untereinander? Oder das Reden von der Kigae mit den
64 Kindern?
- 65 14:15 Li Gegensatzpaare aufgrund des Lieds in dem „der Flinkste“ vor kam. Flink ist schwer zu
66 verstehen.
- 67 15:00 Gespräch über das Wort: Flink

- 68 15:10 Li Flink, was ist das Gegenteil? Reihe machen. Olympiade, der Erste, der Zweite, der Dritte.
69 Der Erste ist der flinkste, der Zweite ist weniger flink, der letzte ist der langsamste. So setzte sie
70 das Wort in einen Bezug.
- 71 16:15 Kä kommt dazu.
- 72 17:35 Kh hat das Gefühl, sie sei nicht viel weiter wie das letzte Mal, weil in der kurzen Zeit viel
73 anderes Programm dran war (Geburtstag, Turnen) und sie nur zwei Tage im Kiga war.
74 (...) Ich habe mir das nie überlegt, wie die Kinder die Würfelkästen legen. So ein wenig von der
75 Kultur, du sagst, beim Puzzle legen, dass man zuerst den Rand macht, dann denke ich, wir haben
76 das gelernt. Aber ganz viele Kinder gehen von etwas aus, machen das und lassen es wachsen
77 und eben die Würfelkästen macht man doch auch so eins zu eins, aber eigentlich, die, die wirklich
78 viel dran sind, die legen Symmetrien. Die legen mal alle Ecken gleich und dann machen sie die
79 gleichen Teile. Das ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen. (...) Die, Kinder, die ich so als
80 Spezialisten erlebe, im Kindergarten, (...) Sie erzählt von Beobachtungen bei Kindern, die die
81 Kästen wirklich symmetrisch aufbauen. Wir sind auch von der Lesetechnik auf das lesen und legen
82 von links nach rechts her geprägt. Also eine kulturelle Prägung.
- 83 20:10 Kä Anmerkung: Erzählt von einer Kindergärtnerin, die immer mit vier Würfel beginnt und
84 intensiv und sehr lange nur mit diesen vier Würfeln arbeitet und Reihen legen lässt. Sie lässt die
85 Kinder lange experimentieren. Dann hat sie laminierte Folien zum Nachlegen. Sie stellt fest, dass
86 es bei den Kindern im Bezug auf die Zauberkästen seit dem sie das so macht eine grosse
87 Steigerung gegeben hat.
- 88 22:02 Li Weist auf den Ordner: „Kinder erleben Mathematik“ wo das auch beschrieben wird.
89 Ma Erzählt auch von positiven Erlebnissen nur mit vier Würfeln.
90 Li Man könnte auch mal Striche machen. Wie viele Variationen finden sie heraus.
- 91 Kh Bei uns sind die Würfelkästen der grosse Renner. Weil die Grossen sie schon kennen, sind sie
92 von Anfang an einfach Bestandteil vom Freispiel.
- 93 23:15 Kä Weist auf eine Art von Zauberkästen hin, die erstaunlicherweise aber weniger gut bei den
94 Kindern ankommen als die klassischen Kästen.
- 95 24:30 Kh erzählt, wie sich die Kinder gegenseitig unterstützen bei den Zauberkästen. Im ersten
96 Kiga ist die Anforderung die, dass alle Würfel wieder im Kasten sind. Im zweiten Kiga werden von
97 den Kindern Muster erwartet.
- 98 25:25 Kä Eine Zeitlang immer neue Muster gelegt, sie fotografiert und diese Fotos gerade als
99 Vorlage benutzt. Auch auf dem Compi können einfach Vorlagen hergestellt.
100 Es wird festgestellt, dass es für die Kinder zu lange geht und zu umständlich ist, wenn sie die
101 Vorlagen selber malen sollen. Auch kleben hat sich nicht so bewährt.
- 102 27:45 Kä Es sind zwei Sachen: Enorme Anregungen erfahren und ein kritischeres, fragenderes,
103 suchenderes Hinschauen was ich mache oder meine Umgebung machen in Bezug auf Mathematik
104 und was wir so den Kindern vorsetzen und einfach so erwarten oder verlangen. Und auch
105 Bezüglich Sprache wurden meine Beobachtungen und Wahrnehmungen geschärft auf das. So

106 *habe ich verschiedene Beobachtungen gemacht. Ich tat mich aber schwer beim Aufschreiben in*
107 *das Projektjournal. Am Anfang schrieb ich mir ein paar Gedanken auf und merkte, dass mich das*
108 *total in Stress brachte, auch zusammen mit dem Zügeln von einem Lokal in das andere und immer*
109 *alles Material mitnehmen. Ich dachte, das stresst mich total. (...) Sie hat es jetzt so begrenzt*
110 *gemacht.*

111 *Ich habe mir aber sehr viele Gedanken gemacht und bin mir auch Material am Überlegen, Suchen*
112 *und am Zusammenstellen. Ich habe gemerkt, dass es für mich enorm viel auslöst in Gesprächen*
113 *mit den Kolleginnen, wo ich auch immer wieder sehr gefordert bin, weil der Unterricht ganz*
114 *verschieden passiert und habe mich dann auch darauf geachtet. Ich habe in einer Fördergruppe*
115 *Kinder aus zwei verschiedenen Kindergärten. Wenn ich denen die gleiche Aufgabe stelle, hat das*
116 *etwas damit zu tun, was in dem einen Kindergarten passiert, also wie sie angeleitet werden. Im*
117 *einen Kindergarten werden sie ziemlich genau angeleitet und im anderen machen sie „einfach“*
118 *erst einmal. Und dann habe ich (...? Husten stört den Ton). Und dann habe ich gemerkt, dass*
119 *auch die Sprache dazu je nach Sprachmöglichkeiten ganz begrenzt ist. Also wir haben im einen*
120 *Kiga 50% Kinder, die mehrsprachig sind. Das ist für uns etwas sehr Neues. Für euch glaube ich*
121 *nicht so. Und die kommen sehr an ihre Grenzen mit den gewohnten Anweisungen, die die*
122 *Kindergärtnerinnen geben. Die reden immer alles und erklären immer alles und zeigen relativ*
123 *wenig. Die Kinder kommen mit diesen Informationen zum Teil nicht weiter. Oder bleiben einfach*
124 *stehen, oder machen einen Rückzug oder stören. **Dort habe ich genauer hingeschaut: Wann***
125 *passiert was? Und habe dann begonnen. Das DaZ, was ich neu übernommen habe, habe ich mir*
126 *überlegt, wenn ich jetzt Sprache und Mathe versuche zusammen zu nehmen (ich hatte etwas*
127 *Mühe mit einzelnen Lehrmitteln) und fand, irgendwie, ich kann doch nicht einem Deutschkind*
128 *sagen: Komm, sitz ab! Und dann sitzen wir an ein Papier und beginnen Deutsch zu lernen. Das*
129 *kann es doch nicht sein. Und dann dachte ich, jetzt mache ich es umgekehrt: Jetzt mache ich das*
130 *mit der Bewegung im Raum, mit dem Rhythmus, mit der Musik und wir begannen mit vier*
131 *Sandsäcken in vier Farben. Und nachher, zum Kommen müssen sie sie einander immer wieder*
132 *bringen für den Gruppenwechsel. Zugleich sind die Sandsäcke haben wir gib, nimm damit geübt*
133 *und das Zählen 1,2,3,4 weil es nämlich eine Vierergruppe ist, und vier Säcke und vier Farben.*

134 ***Einfach mit dem begann ich zu experimentieren und dann zählten sie und ich habe Ideen***
135 ***von den Kindern aufgenommen. Die begannen sofort viel mehr zu sprechen darüber, als im***
136 ***anderen Kiga wo ich einfach in den engen kleinen Raum gehe, an den kleinen Tisch (wir***
137 ***können nicht hüpfen, wir können nicht drum herum gehen, ich habe nicht mehr Platz). Das***
138 ***sind Welten, was da weiter gegangen ist bei diesen Kindern.** Dort wo ich über die Bewegung*
139 *und den Rhythmus gearbeitet habe, dort zählen sie die Treppen beim rauf gehen, beim runter*
140 *gehen rückwärts, die Einen, die Anderen vorwärts. Das sind 18 Tritte und die Hälfte kann das*
141 *schon, wo nichts Deutsch gekonnt hatte, weil sie es immer wieder üben und es den Grossen*
142 *zeigen und es die Grossen auch mit ihnen machen und sofort sind sie miteinander im Gespräch*
143 *gekommen. Dann verteilten wir die Aufgaben verschieden, Zuordnungssachen usw. und ich habe*

- 144 *gemerkt, da passiert viel, viel mehr. **Und über die Mathe, die in dem Sinn klar daher kommt,***
145 ***1,2,3,4 ganz banal zum Darüber-springen und weiss ich was alles, das war ein totaler***
146 ***Türöffner!** Weil es ihnen Sicherheit gegeben hatte. Und ein Kind das in der Gruppe nie*
147 *gesprachen hatte, das zeigt dann dieses Spiel im Kreis. Ich stand einfach daneben und das war*
148 *ihre Sicherheit gewesen. Dann merkte ich, das was ihr sagt, Sprache und Mathe, das bedeutet*
149 *ganz viel für den Alltag, wenn ich mich intensiv damit auseinandersetze, wie gehe ich überhaupt*
150 *an meine Aufgaben heran, sei jetzt das Deutsch oder Mathe oder einfach Kiga, da habe ich*
151 *einfach das Gefühl, da ist für mich wie eine neue Türe aufgegangen, dass ich mich genauer*
152 *beobachte was ich mache und sage und mich genauer hinterfrage. Und so habe ich probiert wie*
153 *das, was ich vorbereite im alten Muster und im neuen Muster versucht anzugehen und zu*
154 *schauen, was passiert. Das ist enorm für mich, so wie ein Aufblühen, eine enorme Bereicherung,*
155 *obwohl ich doch weiss Gott schon viele Jahre Kiga gebe. Aber einfach so einen ganz neuen*
156 *Impuls dazu hin. Und ich bin noch in einer Ausbildung im heilpädagogischen, therapeutischen*
157 *Bereich, also von der Ergotherapie- Seite her, wo man drauf schaut, warum kann ein Kind was*
158 *nicht? Und wo braucht es was? Und die zwei Kanäle wo ich Bewegung und Mathe zusammen*
159 *führen konnte, da merkte ich, dass in so einem Parcours, den sie immer wieder empfehlen auch*
160 *für die Bewegungsentwicklung, die Denkentwicklung, für die Sinnentwicklung der Kinder, wenn*
161 *man da einfach noch mehr manchmal gar keine Sprache nimmt oder Sprache dazu, da gehen*
162 *ganz andere Türen auf. Das hat mich völlig gepackt. Manchmal etwas ganz einfach starten und*
163 *die Varianten nicht in der Bewegung machen, sondern mal in der Sprache oder in der Menge,*
164 *immer wieder etwas anders zu fokussieren, dass ich so in einem gleichen Parcours viel mehr*
165 *Steigerungsmöglichkeiten habe, wenn ich, sagen wir, 12 Kinder im Teamteaching habe, die ich*
166 *durch schicke, als einfach: lauf gerade da durch, oder schlüpf durch, eine Steigerung nehme, ein*
167 *Sandsäcklein auf den Kopf oder in die Hände, sondern die Dimension der Sprache dazu oder eben*
168 *nicht. Und einfach alles, das wir manchmal machen miteinander, nämlich das Sprechen, das*
169 *Auftrag geben und die Varianten und, und überfordern die Kinder einfach oft, merke ich. Das fand*
170 *ich eben schwierig zum Aufschreiben... Es war interessant zu schauen, wann reden die Kinder,*
171 *wann reden sie nicht....*
- 172 36:25 Übergang von Katharina Verknüpfen von Handlung und Sprache kann bei den Kindern das
173 Verständnis was es tut oder macht besser verknüpfen.
- 174 37:25 Li Ich habe auch Kinder erlebt, die genau das nicht können. Die können nur handeln oder
175 nur erzählen, aber nicht beides zusammen. Es gibt Kinder, die haben enorm Mühe damit. Ihnen
176 geht es besser, wenn ich eine Aufgabe nur zeige oder nur erkläre.
- 177 (...)
- 178 39:00 Kä Ich merke, dass viele Kinder nicht mehr über ein Thema sprechen wollen, zu einem
179 späteren Zeitpunkt. Es ist dann wie vorbei und interessiert sie nicht mehr. Der Moment ist vorbei,
180 wo es ein Thema war. Das ist eine grosse Herausforderung. – Erzählt von der Erfahrung von

- 181 diesem Morgen, wieder einmal vor einer ganzen Klasse zu stehen und zu erleben, was alles
182 abläuft in der ganzen Gruppe
- 183 40:05 Li Ein Moment später stehen wieder ganze andere Dinge an, die aktuell sind und „brennen“
184 und das ist dann unsere Herausforderung im Kiga.
- 185 40:15 Kä SHP müssen ein Stück weit an etwas dran bleiben, weil das unser Auftrag ist.

C1a.5 W3b Gesprächsrunde Musterbeispiele1 31.Okt. 2012

- 3 Folder A Aufnahme 4 ab 40:50
- 4 Austausch über die „Musterbeispiele 1“ **Als Wirkung definierte Passagen**
- 5
- 6 **41:45 Kh Erzählt von der Idee, auf dem Weg in den Wald Material (Baumnüsse, Eicheln,..) zu**
7 **suchen und dem Plan, mit den Kindern im Wald Reihen zu legen. Dazu gehört das Sortieren**
8 **vorher mit der Bemerkung „En schöne Durenand!“ . Sie hat sich dazu bestimmte Fragen**
9 **ausgedacht. (Was hast du gemacht? Warum gehört das zusammen? Was kommt jetzt?...)**
10 **Ordnungen vergleichen. „Je offener die Fragen, je offener die Lektionsplanung“. Die Ausführung**
11 **hat aber nicht geklappt.**
- 12 47:00 Fragen oder Ergänzungen der anderen?
- 13 Kä Wie gehst du mit den Kindern um, die nicht mitmachen wollen?
- 14 Kh Grundsatz: an einem Nachmittag mache ich kein Programm. Am anderen Nachmittag,
15 Programm (Staunen, schauen...z.B. auch ein Spiegel...) Jedes zweite Mal keine Lektion. Im
16 Winter vor allem viel Bewegung. Erzählungen, was die Kinder im Wald hören, machen...Es gibt
17 viel Ablenkung.
- 18 Gespräch über den Wald allgemein.
- 19 **52:30 Li Erzählt auch von Material, das im Wald gesammelt wurde und dann als Mandala im Kiga**
20 **gelegt wurde. Gruppenarbeit: Ein Mittelpunkt und vier Ahornblätter als Grundmuster. Zuerst alles**
21 **benennen. Es ging so gut, weil es so klar war mit den Vier Blättern. Durch das Grundmuster blieb**
22 **immer eine Struktur. Die Kinder machten das sehr lange... Li erzählt dann weiter, wie mit dem**
23 **Legen von Mustern Mathe erlebt wurde. Sie hatte das mit allen Kindern an einem Morgen**
24 **gemacht.**
- 25 Li stellt fest, dass der Wald sehr ablenkt und es hilfreich war, die Materialien in den Kiga zu
26 nehmen. Sie ist gespannt, ob die Kinder diesen Impuls, von sich aus im Wald auch aufgreifen
27 werden.
- 28 **1h02 Li An einem Nachmittag mit den Grossen legte Li 5 verschieden lange Nägel in eine Reihe**
29 **mit der Frage, was habe ich gemacht? Sie bot für jeweils 1-2 Kindern Materialien an mit der**
30 **Aufgabe: „Legt eine Reihe! Auf was müsst ihr schauen? Findet ihr heraus, auf was ihr schauen**
31 **müsst!“ Die Materialien waren: Farbstifte, stumpf bis spitz, Filzstifte hell bis dunkel, Papier**
32 **verschieden dick, Steine verschieden schwer und ein Korb mit sehr verschiedenen Dingen. Sie**
33 **stellte im Rückblick fest, dass die Farbstifte alle gleich gross sein müssten, die Papiere die gleiche**

- 34 Form und Grösse haben sollten und die Steine entweder sehr verschieden oder möglichst ähnlich
35 aber mit verschiedenen Gewichten sein sollten, wenn sie nach Gewicht sortiert werden sollten. Die
36 Kinder haben die Tendenz, alles nach der Grösse sortieren zu wollen.
- 37 1h05:30 Li *Ich habe gesagt: Ihr dürft es auch noch anschauen und auch noch einmal in die Hand*
38 *nehmen. Dann haben sie es nicht raus gefunden. Dann habe ich es dann genommen und den*
39 *Karton und das dünnste, also ein 80grämmiges Kopierpapier und schüttelte es. Und der Karton,*
40 *der tönt nicht. Und das 80 grämmige tut so richtig wellen und man hört es.(schüttelt ein Blatt). Bei*
41 *dem könnte man auf das schauen. Wenn wir jetzt auf das schauen, also wir haben dann gesagt,*
42 *es ist hart und das ist ganz steif - ja und irgendwie so. Und dann haben wir gesagt: gut, wenn wir*
43 *jetzt mit dem auf das schauen, das ist auf der einen Seite der Reihe und das auf der Anderen. Und*
44 *so haben sie es dann herausgefunden. Klar, ich musste helfen.*
- 45 An einem anderen Nachmittag waren Drittklässler zu Besuch. Die konnten die Aufgabe mit dem
46 Sortieren der Blätter auch fast nicht lösen. Auf die Frage von Li: *Könnte man noch andere Reihen*
47 *machen?* Bildeten sie dann mit den Kindern selber Reihen nach der Grösse, dem Alter und die
48 Kinder kamen auch noch auf die Idee nach der Haarlänge, der Haar- und Hautfarbe zu sortieren.
- 49 1h11:50 Li Erörtert den Zusammenhang zur Sprache, dass bei diesen Vergleichsübungen der
50 Sprachanteil recht gross sei und es darum geht die Steigerungsformen zu kennen. Vorher,
51 nachher, später...Wer ist älter? Das konnten sie aber nicht selber. Die Kinder konnten aber auf
52 den Kalender schauen und herausfinden wer im Kalenderjahr älter oder jünger ist.
- 53 1h14:10 Ke Die Kinder mussten ganz viel diskutieren.
- 54 1h14:30 Ma Wenn der eigene Körper einbezogen wird, hat es einen engen Bezug zu den Kindern
55 und interessiert sie.
- 56 1h15:30 Ke Bezug zur Theorie: Inhalt muss aus der Lebenswelt der Kinder kommen.
- 57 Kä hatte in ihrer Ausbildung gelernt, dass man nur Themen aus der Lebenswelt der Kinder
58 nehmen darf und die Kigae darf nur ein Eigenthema dazu geben. Das war eine Maxime, die sie
59 gelernt hatte.
- 60 Ma Findet, dass das in dieser Absolutheit nicht ganz stimmt.
- 61 1h16:30 Li erörtert, dass die Lebenswelt der Kinder mit ihrem Medienkonsum und dem Konsum
62 allgemein, und was sie für Mobilität gewöhnt sind, dass man dann eigentlich fast alles in diese
63 Lebenswelt der Kinder einpacken könnte.
- 64 1h17:05 Schwank zum Schnee
- 65 1h17:35 Kä erzählt von der Idee einer Kindergärtnerin, die ein langes, breites Stoffband mit
66 Holzgriffen im Kiga hat. Man kann Bälle drüber rollen lassen. Man kann es auch brauchen, um
67 Reihen zu legen. Das ist sehr praktisch und kann vielseitig eingesetzt werden.
- 68 Li erzählt, dass sie ein Leintuch mit in den Wald nimmt und das auch sehr praktisch ist.
- 69 Kh hat solche Bänder und holt sie. Zusammen schauen wir sie an und überlegen, wie sie
70 angewendet werden könnten.

- 71 1h24:35 Ur Fragt nach den Formulierungen um die Reihen zu beschreiben. Hast du dir die
72 Formulierungen im Voraus überlegt und immer die gleichen gebraucht oder bist du von einer zur
73 nächsten Formulierung gehüpft?
- 74 *1h25:10 Li Ich habe das von den Kindern gemerkt bei den Kindern und habe das manchmal
75 wiederholt aber mir ist es mehr um die Erfahrung oder das Erlebnis gegangen. Und weniger und
76 dass es Unterschiede gibt und dass es Abstufungen gibt und Reihenfolgen gibt und dass man
77 etwas verschieden sagen kann. Weniger schnell und nicht so langsam.
78 Ur es gibt ja verschiedene Arten um es zu beschreiben.
79 Li Ja, einfach so kann differenzieren zwischen Materialien und halt eben auch in der Sprache. Das
80 sagt einfach, dass die Sprache ein Bestandteil ist von der Mathe, weil das muss beschrieben
81 (...)formuliert und ja werden.*
- 82 Ur Bringt den Gedanken an die Fremdsprachigen ein, dass man sich auf Begrifflichkeiten festlegen
83 könnte, damit es Sprachmuster gibt, die sich oft wiederholen und es nicht zu viele verschiedene
84 Ausdrücke für das Gleiche gibt. Mit Versen, Rhythmischem sprechen könnten die Reihen auch
85 noch vertieft werden.
- 86 Kh bringt den Einwand, dass aber ein farbiges Sprachmuster mit Synonymen auch sehr wichtig sei
87 und es auch bei den Schweizerkindern die Sprachenvielfalt nicht mehr so gross sei und dass wir
88 auch den Förderaspekt haben bei den Deutschsprachigen Kindern, dass ihr Wortschatz vielfältiger
89 wird.
- 90 Sie stellt fest, dass es für Kinder, die ohne Deutschkenntnisse in den Kiga kamen fast eine
91 Überforderung war, wenn eine Person im Kiga Standardsprache und die andere Mundart spricht.
92 So ist es jetzt mit nur noch Mundart fast besser.
- 93 *1h29:15 Ma Ich habe am Anfang immer versucht, möglichst ein Wort und klar, damit es (also als
94 ich mit den Fremdsprachigen gearbeitet hatte) damit es ja keine Verwirrung gibt. Und habe dann
95 so verallgemeinert eigentlich auf alle bezogen. Egal wie gut die Einen Deutsch sprechen konnten
96 oder nicht. Jetzt, wo ich in einem deutschsprachigen Kiga bin, bin ich auch so gefahren: Möglichst
97 einfach, damit mich alle verstehen, und zwar sinngemäss verstehen, damit es keine
98 Verständnisschwierigkeiten gibt auch bei den Deutschsprachigen bei den Kindern. Ich merkte
99 dann aufs Mal, die lernen das beiläufig. Wenn ich mal ein Wort benutze, sie nehmen es auf und
100 benutzen es auch, sobald sie es verstehen. Du, ich mag jetzt nicht mit dir diskutieren! Und dann
101 fragen sie einmal, was diskutieren heisst und dann brauchen sie es auch. Ich finde das auch
102 spannend. Dass man das auch. Ich habe angefangen gar nicht mehr so zu vereinfachen und so,
103 weil das was sie aufnehmen können, das nehmen sie auf und das Andere geht halt an ihnen
104 vorbei. Schaden tut es ihnen manchmal gar nicht. Das habe ich für mich so gemerkt. Ich kann
105 manchmal so ein wenig wie mit Erwachsenen sprechen.*
- 106 *1h30:35 Kh Also das mit der Symmetrie. Ich weiss zwei drei von den Grosse, könnte ich das sicher
107 bringen und sie das zuhause so wiedergeben würden.*
- 108 Kh Versteht den Ansatz aber findet, es geht auch etwas verloren.

- 109 1h31:08 Kä erzählt das Bsp. von der Puppenecke, wo es laut war und sie sich überlegte, was sie
 110 sagen könnte. Da es Kinder aus der Musikschule dabei hatte fragte sie: „Wisst ihr, was piano
 111 heisst?“ Ein Kind sagte, es gebe auch ein Forte und Fortissimo. Daraus entstand ein Gespräch
 112 über die Lautstärken. Kä stellt fest, dass die Kinder manchmal auch unterschätzt werden.
 113 Ma Die Kinder finden es manchmal auch spannend, so neue Wörter kennen zu lernen.
 114 1h33:00 Li bringt das Bsp. vom kontrollieren und dem Kind, dass von der Billetkontrolle im Zug das
 115 Wort herleiten konnte.

C1a.6 W3c Gesprächsrunde Musterbeispiele2 31.Okt. 2012

- 3 Folder A Aufnahme 5
 4 Musterbeispiele zweiter Teil
 5 *Als Wirkung definierte Passagen*
 6
 7 *00:10 Kä Erzählt von dem Bsp. im Kiga, als sie die Scheren einführte. Kinder probierten Scheren*
 8 *ohne Worte aus und gaben sie auf ein Signal weiter, bis jedes alle Scheren ausprobiert hatten. Am*
 9 *Schluss mussten sie etwas über die Scheren sagen. (Zeigt uns von dieser Szene ein Filmbeispiel).*
 10 *In diesem Beispiel ging es auch darum, Arbeitsabläufe zu üben. Es ging ihr um das*
 11 *Experimentieren und das Differenzieren zwischen den verschiedenen Scheren.*
 12 *06:30 Ma Ging die Aufgabe mit dem „Musterbeispiel“ recht theoretisch an. Sie überlegte sich das*
 13 *Ziel für die Kinder: Das Kind kann einfache Strukturen in einem einfachen Muster erkennen und*
 14 *einfache Muster fortsetzen. Sie entwarf ein Konzept mit einfachen Fragen, egal für welche*
 15 *Situation: Was sind deine Ideen? Was denkst du können wir jetzt machen? Sie hatte sich also im*
 16 *Voraus überlegt, welche Fragen sie stellen könnte auf der sprachlichen Ebene von ihr und nicht*
 17 *vom Kind. Je nach der Reaktion, wie ein Kind auf die Fragestellung eingeht oder nicht hat sich Ma*
 18 *weitere Fragen ausgedacht, die das Kind weiter führen könnten. Dabei hat sie verschiedene*
 19 *Szenarien von Reaktionen der Kinder ausgedacht und ihre Reaktionen und Fragen darauf*
 20 *überlegt.*
 21 *09:10 Ma stellt ein Spiel vor, das die Kombinationsfähigkeit fördert. My Castle. Das sind konkret*
 22 *handelnde Knobelaufgaben mit Bauteilen. Sie stellt fest, dass es das Ausprobieren braucht aber*
 23 *auch, dass es manchmal Denkpausen braucht.*
 24 *Was ich aus dem Ganzen sagen möchte: ...dass ich gemerkt habe, manchmal ist es nicht die*
 25 *Frage, die dem Kind hilft, sondern dass ich aufzeige was für Vorgehensweisen es gibt. Also mit*
 26 *dem Schauen, was können wir machen? Und dann hat er angefangen selber zu schauen: ja, mal*
 27 *genau schauen! Und noch mal genau auszuprobieren. Das hatte ihm eigentlich schon geholfen*
 28 *dann hat er den Weg ja selber gemacht. Das ist immer so eine Schwierigkeit bei mir: Wie viel darf*
 29 *ich helfen und sagen, dass er doch noch irgendwie etwas gelernt hat. Und jetzt das ganze*
 30 *Büchlein durchgehen kann, weil es gelernt hat, wie, was es machen kann, wenn es nicht mehr*
 31 *weiter kommt. Und ich glaube, dass es das auch in anderen Situationen noch wieder wird*

- 32 *brauchen können. Wenn ich wieder komme und sage: Weisst du noch als wir dort genau*
33 *hingeschaut hatten?*
- 34 13:10 Gespräch über das erwähnte und gezeigte Spielmaterial
- 35 13:43 Ma *Was ich schlussendlich sagen möchte ist: Das Konzept ist ok. Ich finde es gut. Ich hatte*
36 *es wirklich auch neben mir, aber ich glaube schlussendlich helfe ich dem Kind, indem ich anrege:*
37 *Was können wir jetzt machen? Wir müssen etwas verändern. Da schauten wir z.B. auch: Was ist*
38 *schon richtig, was verändern wir sicher nicht mehr? So helfen Strukturen zu geben im Denken. Ich*
39 *glaube, wenn ich das geradlinig immer durchziehe mit den Kindern, dann wissen sie mittlerweile*
40 *was ich meine. Sie sind sich die Worte auch schon gewohnt. Und das Vorgehen. Oder da muss ich*
41 *eine Linie fahren und nicht immer wieder andere. Ja, ich habe es bei mehreren Kindern*
42 *ausprobiert und es hat wirklich bei allen eigentlich funktioniert.*
- 43 14:35 *Vor allem das Sagen: Wie könnte man vorgehen? Ich entferne mich von dem*
44 *Vorschwatzen, was er machen könnte. Anstatt zu sagen: „Schau einmal den Klotz genau an!“*
45 *Dann habe ich schon gesagt, um was es geht. Und dann warten sie immer darauf ab, bis ich*
46 *gesagt habe, wie es weiter geht. Und das ist wirklich. Jetzt beginne ich in den Spielen zu suchen:*
47 *so Probleme, die man auf eine Art lösen muss. Es ist wie ein Problem, das man lösen muss und*
48 *das gibt es in der Mathe ja überall. Und dann habe ich angefangen zu suchen: Wo könnte man so*
49 *Probleme lösen und ich sie anleite, dass sie weiter kommen. Ich habe jetzt recht Spass an diesen*
50 *Spiele.*
- 51 17:10 Kä *Richtet sich nach den Wünschen der Kigae als IFLP und macht etwas daraus.*
52 *Erzählt ein Bsp. aus dem Deutsch wo sie mit farbigen Sandsäcken über die Bewegung die*
53 *Räumlichen Begriffe vorne, hinten usw. geübt haben Die Säckchen boten sich auch an sich mit*
54 *den Formen zu beschäftigen. Um bei einem Bewegungsparcours Ordnung rein zu bringen setzen*
55 *sie Pfeile ein, als Symbol. Diese Pfeile helfen auch bei den Spielen, wie die Reihenfolge der*
56 *Spieler ist. Auch sonst sind die Pfeile sehr vielseitig. Aus der Bewegung heraus mit den Säckchen,*
57 *die Form der Säckchen anschauen. Daraus ein Rhythmischen Formenzeichnen gemacht mit lang,*
58 *kurz, lang, kurz (Viereck). Kä erzählt auch wie sie die Formen der Sandsäcken zusammen mit den*
59 *Kindern anschaute und beschrieb. Daraus entstand die Frage, wie diese Form mit einem Papier*
60 *gemacht werden könnte 22:(ein Quadrat)? Die Kinder versuchten und tüftelten viele Möglichkeiten*
61 *aus, um aus dem Rechteck zum Quadrat zu kommen ...und dann haben natürlich alle das*
62 *Quadrat gemacht und dann sagte dieser Bub dann:“ Also, aus diesem Streifen da.“ Und dann*
63 *haben sie noch weiter die Ecken gebogen [ins Dreieck gebogen um zum Quadrat zu kommen,*
64 *Anm. der Schreiberin] und so ging das weiter. Ich hatte dann wie auf eine Art den Clinch, bleibe ich*
65 *bei dem was ich will oder gehe ich mit der Idee weiter, die die Kinder haben? Ich habe mich für die*
66 *Idee der Kinder entschieden. Weil, was so aus dem Moment heraus kommt, manchmal einfach,*
67 *finde ich unwahrscheinlicher Reichtum und Qualität wo ich sagen muss, das Andere kann ich ja*
68 *immer wieder einmal machen, aber diesen Moment herholen es so viel schwieriger ist. Und dann*
69 *war der Kiga fertig. Sie musste dann gehen. Der Eine hatte dann Becher gefaltet wie verrückt. In*

- 70 *allen Grössen und ineinander hineingeschoben. Und wir haben dann eine Wette abgeschlossen,*
 71 *ob man aus dem Becher trinken kann oder nicht. Und das löste den Boom aus, dass dann alle aus*
 72 *Zeitungen und verschiedenen Papiersorten Becher falteten. Man kann daraus trinken, aber die*
 73 *Einen halten länger oder nicht, usw. mehr oder weniger...*
- 74 25:40 Kä erzählt von dem Vorgehen, beim Sachen verteilen, dass die Kinder immer das Ding
 75 nehmen, weitergeben, nehmen, weitergeben... bis alle bedient sind. Das hat sie auch mit
 76 Malkreiden gemacht.
- 77 *27:38 Und da habe ich gemerkt, die Herausforderung ist, von dem was kommt, nehme ich auf und*
 78 *fülle nicht gerade sofort mit meiner Idee, die mir natürlich auch gerade kommt, weil ich denke: „Ja*
 79 *das könnte man auch noch. Müsste auch noch sein, dass ich mich zurücknehmen kann und auch*
 80 *warten mag, was sie entdecken, wenn ich jetzt finde, es braucht nur diesen Impuls und es geht*
 81 *weiter. Also, wo brauche ich wie viel? Manchmal ist es ja gut, wenn man so macht und manchmal*
 82 *eben nicht. Dass man sich da wie nicht zu sehr verzettelt, sondern auch bei etwas dran bleibt.*
- 83 28:40 Manchmal ist die Zeit, die von einer Lektion zu nächsten dazwischen liegt das Problem. Die
 84 Kigae können die Inhalte aufgreifen oder auch nicht. Es haben sich da Fotos und kleine Filme
 85 bewährt. Bei den Filmen können der Sprachgebrauch besser reflektiert werden. Filme können mit
 86 der Kigae zusammen angeschaut und eingeschätzt werden. Ist Zeitsparender.
- 87 Es gibt so vieles, das angepackt werden könnte. *Das nicht Verzetteln ist eine Herausforderung.*
- 88 30:30 Kä *Ja, gerade bei so etwas, wo sie am entdecken sind, soll ich jetzt da das Entdecken*
 89 *gewähren lassen oder soll ich da rückfragen, was passiert jetzt und was machst du jetzt? Und sich*
 90 *die erklären untereinander oder soll ich den Prozess sein lassen und nachher fragen. Also*
 91 *während oder nachher? Das ist auch nicht für alle Kinder gleich. Die Einen wollen sich gerade*
 92 *sofort mitteilen und erzählen, auch der Kigae gerade sofort und Andere – Also der Becherfalter,*
 93 *der hat noch Papier mit nach Hause genommen um Becher zu falten.*
- 94 31:35 Übergang zum Büchertisch

C1a.7 W3d Gesprächsrunde 31.Okt. 2012

- 2 Folder A Aufnahme 5 Ab 56:00
- 3 Reflexionsrunde *Als Wirkung definierte Passagen*
- 4
- 5 56:00 Ke Frage nach einem 4. Workshop? Positive Rückmeldung und Dank an die
 6 Teilnehmerinnen
- 7 58:40 Ma *Mir hat, gerade durch das ich sehr isoliert bin in meiner Stelle, es sehr gut getan und*
 8 *auch zu merken, dass jede auf ihre Art arbeitet. Und ich finde es hat sich immer heraus gezeigt,*
 9 *wer wie arbeitet. Das fand ich recht spannend. Dann auch so die verschiedenen Seiten zu sehen*
 10 *und dann auch zu kopieren. Und wenn ich das so im Austausch höre, kommt mir das gerade in der*
 11 *Arbeit wieder in den Sinn. Es bleibt mir weniger, wenn ich etwas lese, als wenn ich es so im*
 12 *Gespräch oder eben ja im Bild sehe und ich finde es schade, dass so Sachen wirklich verloren*

- 13 gehen, gerade eben vor lauter Anderem und das man z.B. eben nicht vorgegeben hat, dass die 6
14 Kigae von B. als Beispiel, sich halt einmal auch so austauscht, fachlich austauscht. Das gibt eine
15 riesen Ansammlung von Ideen ab. *Und je mehr ich höre, übernehmen, desto genauer schaue ich*
16 *hin und desto bewusster arbeite ich. Das braucht es manchmal einfach ja um wieder einmal*
17 *einfach ein wenig aus dem eigenen Spiel herauszukommen.*
- 18 1h00:00 Ma stellt fest, dass sie neben einem Hort arbeitet und das auch sehr interessant ist, aber
19 der Austausch mit einer Kigae fehlt.
- 20 1h01:00 Kh *Für mich war auch das Miteinander- Reden, der Austausch, das Wertvollste gewesen.*
21 *Ich muss wirklich auch sagen, das Zeug lesen, es liest sich nicht so einfach wie ein Roman und es*
22 *braucht Zeit, ja es ist wirklich so! Am Abend im Bett muss man schauen, dass man nicht dabei*
23 *einschläft. Sie wird es dann schon vielleicht noch einmal lesen. Aber das Austauschen fand ich u-*
24 *spannend. Eigentlich müsst man das „öppedie“ machen. Ich finde eben oft, ich fahre so in meinen*
25 *Ideen und ich habe das Gefühl das es so spannend ist, selber. Also drum finde ich es eben*
26 *wirklich auch noch spannend, die anderen Ding. Ich habe das Gefühl, das Aufsaugen, man kann*
27 *ja, ich glaube, das bleibt im Fall. ... Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen: Boah das ist jetzt das*
28 *Aha- Erlebnis oder irgendwie der Ding gewesen. Ich hatte am Anfang gesagt, es nehme mich*
29 *wunder, wie man das mit der ganzen Klasse und so bewältigen kann. Das ist eigentlich so ein*
30 *wenig so geblieben. Habe ich auch von euch raus gehört. Dass eben mit allen zusammen aber die*
31 *kleinen Situationen zu pflücken eigentlich und zu sagen: Jetzt ist das Früchtlein reif für die und die*
32 *Frage anzuschauen. Ja, in unserer Klasse sind im Moment sowieso wenige Möglichkeiten für so*
33 *Früchtlein zu pflücken. Es ist Anderes im Vordergrund. Es ist sehr intensiv ja.*
- 34 Kh erzählt von ihren Schwierigkeiten im Kiga und das so spannende Diskussionen mit den Kindern
35 gar nicht möglich ist, weil sie die ganze Zeit rum schauen muss, was alle anderen Kinder machen.
- 36 1h03:11 Li *...In den Stufenkonferenzen haben wir immer Sachen zu besprechen, die zu einer*
37 *Entscheidung kommen müssen, die weiter gereicht werden müssen, wo – weisst du?- wir*
38 *tauschen eigentlich wenig so aus. Also, bezüglich Kooperatives Lernen, dort findet das jetzt statt.*
39 Kh *Aber sonst wäre es ja das Interview, welches es dann spannend macht zu Nachfragen. Also ich*
40 *habe mir jetzt gerade überlegt, wenn jetzt Eines kommt bei mir und fragt ob das ein Muster sei*
41 *oder nicht. Im Moment müsste ich jetzt einfach schnell eine Antwort geben, damit ich dann eben*
42 *wieder zu denen rüber gehen kann. Spannender wäre das Zeit- haben. Ich denke, unsere*
43 *Stufenkonvente sind auch in dem drin, dass wir möglichst schnell Antworten haben müssen.*
- 44 1h04:08 Li *Aber das ist auch für mich begrenzt. Ich kann mir das allenfalls als eine Frage, das*
45 *könnte das Konzept sein. Äh so Momentaufnahmen zum Alltag, wo du findest: Oh, stimmt, das*
46 *könnte ich wieder einmal aufnehmen. Z.B. Zurückfragen: Ist jetzt das ein Muster? Das ist dann*
47 *längstens nicht mehr das. Aber ein anderes Mal, Ist jetzt das ein Muster? Warum ist es. Also das*
48 *bewusst zum Thema machen. Vielleicht gibt es etwas und sonst machst du in vier Wochen wieder*
49 *einen Anlauf, wenn es das im Alltag drinnen gibt....*

50 Li ist froh, dass sie nicht an unserer Stelle ist. *Ihr habt uns recht Plaudern lassen, also eben*
51 *austauschen, wo ich manchmal nicht weiss wie jetzt das wirklich zu euerm Thema:*
52 *Kinderdiskussionen über mathematische Themen. Ob das noch dazu gehört...*
53 *Ke Rückfrage ob das Bewusstsein für die Frage nach dem Muster gleich gewesen wäre?*
54 *1h05:55 Li Nein, ich hätte ja natürlich wie keinen Anlass gehabt. Das hätte vielleicht, ich weiss*
55 *nicht, im kooperativen Lernen- Wie keinen Anlass gehabt, das mitzuteilen. Wem hätte ich das*
56 *gesagt wegen dem Kontrollieren? Ihr seid nun einfach Leute aus der Praxis, mit denen ich jetzt*
57 *heute zufälligerweise zusammensitze und das heute Morgen zufälligerweise gewesen ist. Wenn*
58 *wir uns in 5 Monaten wieder treffen, dann haben wir genauso viel zu erzählen aus dem Alltag und*
59 *dann ist es vielleicht ein bisschen gezielter und bewusster aus der Mathematik aber da wir wenig*
60 *Austausch haben mit andern Leuten in der Praxis eben, wäre das immer ein gefundenes Fressen,*
61 *denke ich, wo Nahrung gibt und anregt um weiter zu wachsen und gedeihen, was du halt im Alltag*
62 *mit den Kindern machen möchtest.... Als ich hier hingesessen bin dachte ich: jetzt habe ich die*
63 *letzten drei Tage gar nichts geschrieben und habe nicht so viel reflektiert. Ich setze mich dann hin,*
64 *schaue meine Vorbereitungen an und bin einfach den Morgen noch einmal durchgegangen und*
65 *dann sind eben dann manchmal so Gedanken gekommen. Weil ich dazwischen gar keine Zeit*
66 *gehabt hätte, um dazwischen aufzuschreiben. Ich bin auch, obwohl ich nicht solche „Früchtchen“*
67 *habe, oder andere Früchtchen habe. Darum habe ich auch gesagt: Ihr habt auch mehr Zeit. Das*
68 *denke ich manchmal: es ist ein mega Krampf. Ich würde manchmal wahnsinnig gerne mehr an*
69 *einzelnen Kindern, oder kleinen Kindergruppen mich widmen können, an einen Tisch hinsitzen und*
70 *ungestört ein Spiel machen, Schwatzen, oder sogar sagen: „Wir sitzen jetzt einfach zusammen*
71 *und – ich weiss auch nicht. Ich bin so viel mit Organisieren beschäftigt auf die Uhr, und jetzt*
72 *müssen wir, und jetzt dann Znüni und nachher nach draussen gehen und jetzt noch den Skianzug*
73 *und heute schneit es noch so. Dann geht alles noch einmal zehn Minuten länger.*
74 *Sie würde sich gerne auch ab und zu in die Küche zurückziehen. Sie beneidet die SHP manchmal.*
75 *1h08:40 Kä pflichtet Li bei, dass das Arbeiten in der ganzen Gruppe wirklich ein „Chrampf“ ist. Sie*
76 *erzählt auch von den Senioren, die in den Kiga kommen und so die Kigae entlasten. Neu werden*
77 *auch Zivilschützer in den Kigae eingesetzt werden, z.B. für in den Wald.*
78 *1h10:52 Kä Ich habe den Eindruck, ich habe enorm viel profitiert. Sie erzählt, dass sie es streng*
79 *fand, weil sehr vieles neu war in ihrer beruflichen Situation und sie gesundheitlich angeschlagen*
80 *war. Sie dachte darüber nach, in den dritten Workshop nicht mehr zu kommen. Uns zuliebe wollte*
81 *sie nicht aufgeben. Auch fand sie den Austausch sehr wertvoll und ist jetzt froh, dass sie*
82 *gekommen ist. Sie weist darauf hin, dass sie gerne im Voraus besser gewusst hätte, was wir noch*
83 *alles neben den Workshops von ihnen erwarten. Ich nehme aber für den Alltag sehr viel mit. Und*
84 *gerade jetzt, wo ich am neuen Aufbau bin, sind für mich die Anregungen natürlich sehr*
85 *willkommen.*

C1b Schritt 2b Übertragen der Daten von den Projektjournalen

C1b.1 Projektjournal P1 Kh Schritt 2 Übertragen

Inhalte protokollartig: Gerade Schrift

Inhalte wörtlich: Kursive Schrift

Tabelle 3 Projektjournal P1 Übertragung

Nr.	Beobachtungen bei den Kindern Eigenbeobachtungen der Lehrperson (unterstr.)	Interpretationen, Gedanken, Schlussfolgerungen,...
P1.1	a) <i>zähle die Flötenlöcher beim Schnitzen → 1. Loch für den 1. Finger, 2. Loch für den 2. Finger etc.</i>	
P1.2	a) <i>Zählen ist auch für die „Kleinen“ nichts Neues.</i>	b) Wir leben in einer Zahlenwelt und zählen scheint mir allgegenwärtig zu sein.
P1.3	a) Beim Sortieren der Fische wurde als erstes „Familienmerkmal“ die Farben und später das Muster angeschaut. Auf die Idee vom Grössenvergleich kam kein Kind. <i>Die Mehrheit der Kinder kann die Merkmale + die Anzahl der „Familienmitglieder“ nennen.</i>	b) Kh hat sich bewusst im Zahlenraum unter 10 bewegt.
P1.4	a) <i>Sehe, dass ein Kind aus dem 1. Kindergarten die Punkte an der Sprossenwand zählt. Frage nach, wie viele Punkte es seien + was das für eine Zahl auf der gegenüberliegenden Seite sei.</i> <i>Kind: „Zäh, das isch die 10. Sprosse und ich chan bis zu der uechlettere.“ Zeigt es mir dann sogleich + das Thema ist abgeschlossen...</i>	b) <i>Vorhandenes wird von den Kindern Selbstverständlich beachtet + aufgenommen, wenn sie soweit sind.</i>
P1.5	a) <i>Kind aus 2. Kiga betrachtet die Zeichnungen am Schrank und sagt plötzlich: „Das sind erst 4 Bilder, 1,2,3,4“ zeigt mit dem Finger auf jedes Bild.</i> <i>Ich frage nach, wie sie gezählt hat? Kind: „Eifach han so da ane gluegt und gseh 4 Zeichnige. Denn hani zelt, eis, zwei, drü, vier. Ggesch, sind 4. Hani lieslig zelt ohni rede.“</i>	b) <i>Kind hat die Anzahl der Bilder simultan erfasst und diese „Beobachtung“ sogleich überprüft. Spannend ist, dass ihr dieser Vorgang bewusst wurde und sie dies auch so wiedergeben konnte.</i>
P1.6	a) <i>Würfelmästchen werden von den Kindern oft in Symmetrien gelegt; gleiches Muster erst in den Ecken, dann die Kanten etc.</i>	b) <i>Steht im Gegensatz zu unserer kulturellen Arbeitsformen (wie lesen immer von links nach rechts/ Puzzle erst den Rand legen etc.)</i>

C1b.2 Projektjournal P2 Li Schritt 2 Übertragen

Inhalte protokollartig: Gerade Schrift

Inhalte wörtlich: Kursive Schrift

Tabelle 4 Projektjournal P2 Übertragung

Nr.	Beobachtungen bei den Kindern Eigenbeobachtungen der Lehrperson (unterstr.)	Interpretationen, Gedanken, Schlussfolgerungen,...
P2.1	a) <i>Zählen wird mit Bewegung spielerischer</i>	
P2.2	a) <i>die meisten Kinder sind aufmerksam dabei (auch bei Ordnungen suchen und differenzierter zu beschreiben).</i>	
P2.3	a) <i>Kenntnisse von Zahlen und Zählen sind bei fremdsprachigen Kindern erstaunlich.</i>	b) <i>Hat das mit Sang + Klang + Rhythmus zu tun?</i>

		<i>Vereinfacht, weil keine Artikel, Fälle... usw. die „falsch“ sein könnten? Zählen kann einfacher zu lernen sein. D.h.: Deutsch lernen mit Zahlen ist wohl ich- stärkend.</i>
P2.4	a) Bsp. im Freispiel: Kinder zeichnen von sich aus viereckige Hüpfspiele mit Zahlen oder Punkten. <i>Zahlen werden oft falsch, d.h. spiegelverkehrt geschrieben.</i>	
P2.5	a) Hüpfen auf Platten: vor allem die Grossen zählen.	
P2.6	a) <i>Bei Hüpfvarianten (also nicht geraden Wegen) sind die Kinder irritiert, weil das Zählen (rhythmisches Zählen) zum Hüpfen nicht mehr übereinstimmt mit den nummerierten Platten.</i>	
P2.7	a) Ein Kind hat das Memory fertig ausgeschnitten. Es <i>zählt beide Beigen (=je 12 Tiere) und legt sie sorgfältig nebeneinander ins Couvert!</i>	
P2.8	a) Kinder sind sich uneinig, ob es 6 oder 7 Schweine sind.	
P2.9	a) <i>Geburtstag Beide werden 5 mit je 5 roten und 5 weissen Kerzen. Fragen sich ob es genug Platz hat wenn 2 grosse Kinder feiern.</i>	
P2.10	a) <i>Ich stelle frei, ob sie zählen wollen bei 3 Hüpfbahnen. Und zähle dann doch mit, wenn sie's nicht aus eigener Initiative tun.</i>	
P2.11	a) Hühner falten, Arbeitsblatt um 1- 10 Tiere zu zählen, Obstgartenspiel	b) <i>nehme bewusster wahr, wo überall math. Förderung geschieht.</i>
P2.12	a) <i>Gegenstände ordnen und in Reihenfolge bringen: gemeinsames Bsp. mit Nägeln von kurz bis lang. Steine: leicht- schwer (auch gross- klein) Farbstifte: stumpf- spitz (auch kurz- lang) wichtig: alle gleich lang! Papier: dick – dünn wichtig: alle gleich gross! Filzstifte: hell- dunkel Papier: rauh- fein Oberfläche Schmirgelpapier Bilderbücher: von dick bis dünn wäre auch besser, wenn alle gleich gross sind! Anleitung durch LP: „<u>Leg die Nägel in eine Reihe</u>“ „<u>Uf was hämer glueget?</u>“ „<u>Da müemer uf anders luege, findet use uf was.</u>“ „<u>Legeds dänn i d'Reihefolg</u>“</i>	b) <i>Länge / Grösse ist Eigenschaft, die den Kindern am nächsten ist.</i>
P2.13	a) <i>Verschiedene Gegenstände: von weich bis hart Schwamm bis Stein. Gebe ich als Rätsel auf; lass es im Kreis liegen: „Wer findet das heraus?“</i>	
P2.14	a) <i>„Gigampt, Rössli ...“ zählen, von Sprüngen ganze Klasse gemeinsam Anzahl- mehr - weniger</i>	
P2.15	a) <i>3 3. Klässler zu Besuch. Gebe ihnen die 5 Blätter Papier mit Auftrag zu ordnen. Die Kindergärtner schauen und hören gespannt zu. Auch ihnen musst ein Tipp gegeben werden. Sie fanden es raus und konnten das auch beschreiben.</i>	b) <i>Li nimmt sich vor: Eigenschaften nochmals zu thematisieren</i>
P2.16	a) <i>Reihenfolge mit uns! Grösse Auf was könnten wir schauen? Ah, da gibt's also verschiedenes...Beginnen wir mit Grösse! (Wir sitzen alle) Was müssen wir nun machen? Wie machen wir nun das? Alter von alt bis jung. Die Grössenreihenfolge wurde gestellt. Auch Hautfarbe und Haarlänge wurden als Kriterium vorgeschlagen.</i>	b) <i>Strategiesuche mit den Kindern – Geburtstagskalender. Daraus ergeben sich weitere Inhalte: Datum, wer ist schon länger auf der Welt? Wer ist nachher / später?</i>
P2.17	a) <i>Memory, wer hat „am meisten?“</i>	
P2.18	a) <i>Thema Maisernte. Maispflanze an Leiter → so hoch wie</i>	b) <i>Viel Mathem. Förderung / Begriffe</i>

	<i>zwei Kinder (Meter zum messen bereit, aber aus Zeitgründen nicht mehr gemacht).</i>	<i>im Alltag Ich bin sensibilisiert Heisst noch nicht, dass Diskussionen stattfinden über mathematische Themen. Hilft das „Staunen“ z.B. über die Grösse rep. Hohe der Maispflanze zu belegen/ beweisen! Habt ihr gedacht auf Feld, dass Mais so hoch ist wie der Kindergarten innen?</i>
P2.19	a) beim „3 Freunde“ singen werden Gegensätze gesucht zu der flinkste und Reihenfolgen festgelegt bei einem Wettrennen. De flinkste, langsamer, noch weniger schnell, der langsamste.	
P2.20		b) Li ist verunsichert, weil sie aus dem Erkennen der Komplexität der Mathe die Kinder in diesem Bereich nicht aus dem Bauchgefühl heraus einschätzen kann.
P2.21	a) Diverse Einblicke in mathematische Situationen: - Dort hat es sieben Spinnen auf dem Bild - Mathe in Ritualen, die sich wiederholen Wochentag, Monat, Jahreszeit, Jahr, Geburtstage - Aus 2 Dreiecken einen sechseckigen Stern sägen und dabei eine klaren Handlungsablauf folgen. - Auf Arbeitsblättern	

C1b.3 Projektjournal P3 Ma Schritt 2 Übertragen

Inhalte protokollartig: Gerade Schrift

Inhalte wörtlich: Kursive Schrift

Tabelle 5 Projektjournal P3 Übertragung

Nr.	Beobachtungen bei den Kindern Eigenbeobachtungen der Lehrperson (unterstr.)	Interpretationen, Gedanken, Schlussfolgerungen,...
P3.1	a) <i>Wir machten den Kinositz, was bedeutet, dass immer ein Kind vor ein Kind auf einen Stuhl sitzt (9 K. auf Stuhl – 9 K. am Boden).</i>	b) <i>Die Aufgabe ist praktisch braucht wenig Aufwand und jedes K. übt.</i>
P3.2	a) <i>Wir züchteten im Kiga Schmetterlinge. Die Kinder wollten wissen, wie lange es geht, bis die Schmetterlinge sich verpuppen. Als ich antwortete Eine Woche ca, war das nicht genug. Schliesslich stellten wir die Tage auf einer Tabelle dar und kreuzen täglich ab.</i>	b) <i>Die Kinder üben nebst den Wochentagen auch das Rückwärtszählen.</i>
P3.3	a) <i>Das neue eingeführte Freispielangebot „Markt“ sorgt für Diskussionen. K1: „Wieso willst du 2 Steine (hat kein Spielgeld im Kiga) für eine Pflaume? Ich will nicht 2 Pflaumen“. K2: „ Im Migros bezahlt man auch nicht nur mit einem Franken.“ <u>Ich riet den Kindern am Anfang zu vereinbaren, was wie viel kostet + und erklärte, dass dies mit dem Wert eines Gegenstandes zusammenhängt.</u> <u>Sie einigten sich darauf, für jeden Gegenstand einen Stein zu bezahlen. W2a Z. 100 – 106</u></i>	b) <i>Ich empfand es als schwierig, auf die Schnelle den Kindern den Wert eines Gegenstandes zu erklären.</i>
P3.4	a) <i>Kind macht ein 48-er Puzzle. Es liegen alle Teile auf einem Haufen. Das K. nimmt einen Teil und sucht lange</i>	b) <i>Kind kennt keine Vorgehensweise beim Puzzlespiel.</i>

	nach dem richtigen Platz. Nach ca. 10 Min. gibt das K. auf und will etwas anderes machen.	1. Alle Teile sichtbar auslegen 2. Alle Randteile zuerst. 3. Auf Bild und Form achten.
P3.5	a) Auftrag: ein Schloss mit dem vorgegebenen Baumaterial bauen. Ich betone, dass das Schloss hoch sein soll + wir üben alle gemeinsam im Kreis anhand eines Beispiels. Ein Kind baut danach flächig mit den Kapplas, wie eine Zeichnung anstatt 3 Dimensional.	b) Es fehlt das räumliche Vorstellungsvermögen. → Ich mache das K. zuerst mündlich darauf aufmerksam. → Nun stell ich drei unterschiedlich grosse Kinder nebeneinander und frage, wer der grösste Turm ist. Wir machen weitere Übungen, mit denen das K. spürt, was mit gross gemeint ist.
P3.6	a) Kind kann das Muster von der Zauberkästli – Vorlage nicht übernehmen	b) → Ich zeige ihm, wie man vorgehen kann. Man zählt die Felder ab + legt einen Stein dort hin, wo man ist.

C1b.4 Projektjournal P4 Kä Schritt 2 Übertragen

Inhalte protokollartig: Gerade Schrift

Inhalte wörtlich: Kursive Schrift

Tabelle 6 Projektjournal P4 Übertragung

Nr.	Beobachtungen bei den Kindern und Kollegin <u>Eigenbeobachtungen</u> der <u>Lehrperson (unterstr.)</u>	Interpretationen, Gedanken, Schlussfolgerungen,...
P4.1	a) <u>Schilderung der Ausgangslage LP vor den Workshops:</u> <u>Mathe findet überall statt:</u> <u>Experimentieren, ... suchen, finden, ...sortieren + ordnen.</u>	b) <i>Tun und Handeln viel ohne Sprache wenig mit Spraceh = Sprache in Kurzform über Operationen (=gib, nimm)- + findet überall statt. Haushalt, Garten, Spielplatz, Einkaufen, Reisen, Musik. Kommunikation über Ursachen + Wirkung eher selten.</i>
P4.2	a) <u>Schilderung von Mathematik der LP im eigenen Alltag</u>	b) Feststellung: - oft keine detaillierten Berechnungen, viel wird geschätzt.
P4.3	a) Anregungen da und dort. Prozesse können oft nicht begleitet werden, wegen anderen Forderungen. Gezielte und vorbereitete Begegnungen werden als wichtig erachtet.	b) <i>Stimmt das so? Ist der Moment, wenn das Kind sucht entdeckt – evtl. mehr zu beachten, resp. dem Kind Schonraum von Störungen zu ermöglichen?</i>
P4.4	a) Bsp. <i>Beim Aufräumen "entdeckt" ein Kind [dass zwei kleine Bauklötze einen grossen ergeben (mit Skizze dargestellt)]...beim Klötze versorgen.</i> Arbeitskollegin (Kindergärtnerin) sagt: <i>„mach vorwärts + komm in den Kreis“.</i>	b) <i>evtl. sinnvoller:??? Aha, Kind braucht mehr Zeit, wir machen ohne dich weiter und das ist gut so. -</i>
P4.5	a) Bsp. Papier falten um Rechteckige Felder zu bekommen und	b) <i>Ursache + ↔ Wirkung Einzelne Kinder tun was Auftrag ist basta.</i>

	Schilderung des Dialogs, auf die Frage: „Wie viele Felder gibt es wohl nun?“	<i>Ein Kind entdeckt etwas ... was ist das ... weshalb ... plötzlich wir ein Prozess wichtig, Ziel unwesentlich Für mich: Wo lenke ich, wo ist mir was wichtig, weshalb?</i>
P4.6	a) <u>Beobachtung</u> <u>veranlasst mich, das Falten, Einteilen nochmal aufzugreifen.</u>	
P4.7	a) <u>Falten in Varianten ermöglicht das Ziel: Kind nach Begründungen suchen zu lassen.</u> <u>Fragen wie: weshalb gibt es immer mehr Felder finden sehr unterschiedliche sprachliche Lösungen.</u>	b) Offene Aufgabe schafft mehr Möglichkeiten. Wichtig ist Wiederholung + Zeit
P4.8		b) <u>Mein „Drang“ zu erklären übernimmt mich immer wieder!</u> <u>Ich möchte den Prozess lenken → Theorie Input hilft mir viel Neues zu wagen, geschehen zu lassen, aufmerksamer zu sein</u> - wie formulieren Kinder, Erwachsene? - welche Formulierungen begrenzen, ermöglichen, ersticken ...?
P4.9	a) <u>Schilderung der äusserst schwierigen und widrigen Voraussetzungen in der Arbeitssituation der LP und dass viele Ideen schön, aber nicht umsetzbar sind wegen den Umständen.</u>	b) Überlegungen, wo in dieser Situation auch die Chancen liegen könnten? <u>Motto: Wer langsam geht kommt weit.</u> Besinnung auf die wichtige Beziehungsarbeit als Grundlage für Kommunikation. → <u>Euer Theorieblock ist mir Motivation aus (Bsp. Garderobesituation) mathematische Themen aufzugreifen</u> → <u>Art und Weise der Fragestellung ist Türöffner.</u>
P4.10	a) Bsp.: Ein Kind staunt über die Vielen Täschli im Korb, wird durch die Frage der LP: „Was isch denn viel?“ nachdenklich und beschliesst zu zählen. Zählen gelingt nicht ganz, Zuwendung der LP wird genossen.	b) Auf Grund der oben gemachten, theoretischen Überlegungen schickt die LP das Kind nicht in den Kreis, sondern „packt“ die Gelegenheit und schafft dadurch ein „situatives, individuelles Lernfeld“ <u>Gute Erfahrung für Kind + mich. (Kigae wurde etwas ungeduldig...)</u>
P4.11		b) Veränderung wird festgestellt: <u>„fliegende“ Aufgabenstellung ist jederzeit möglich. Bsp. beim Znüni: „Sind jetzt viel oder wenig Täschli im Korb?“</u>
P4.12	a) Die Kinder reagieren mit viel Spass auf die „fliegende“ Aufgabenstellung (s.P4.11b), zählen und reden übers Zählen.	b) LP erkennt, dass noch viel mehr Varianten möglich wären zum Sortieren und Ordnen (Täschli zu den Kindern, Anzahl Buben –Täschli, Haken in der Garderobe etc.)
P4.13	a) <u>Meine Freude + Erleichterung ohne Raum niederschwellig Beziehungen + mathematische Sprache im Ansatz sind mir Motivation.</u>	
P4.14		b) <u>Meine Ansprüche bezügl. Unterrichtsgestaltung sind nach dem Workshop massiv gestiegen. Altes und neues Wissen ist mir Antrieb. Zugleich gilt es im Alltag auszuhalten weniger ist mehr.</u> <u>(Zu) viele verschiedenste Angebote im KG fördern Oberflächlichkeit und ich will mehr Schonraum für Kinder ermöglichen, damit sie bei einem Thema verweilen können. Individuelle Aufgabenstellung durch gezieltes Fragen und Verweilen sind erforderlich.</u> <u>Aus einer individuellen Aufgabe kann ein Gruppenthema werden.</u>
P4.15	a) Bsp. von den 3 Raupen, die sich verpuppen.	b) <u>Wandlung/ Verwandlung = auch Mathematik!?</u> <u>3 Raupen = 3 Schmetterlinge ist für Erwachsene „klar“.</u> <u>Form + Inhalt</u> <u>Neugier ist alles!</u> <u>Entdeckendes Lernen überall! = Mathematisches</u>

		<i>Verständnis aufbauen.</i>
P4.16	a) Bsp. von der Scheren Werkstatt. Kinder vergleichen 6 verschiedene Scheren und formulieren die Unterschiede (Welche benutze ich gerne? Welche nicht? Weshalb?)	b) <i>riesige Unterschiede, wie Kinder an Aufgaben herangehen. Die Kinder tun sich schwer in Formulierung wenn mehr als „gut“ oder „schlecht“ gefordert wird.</i>
P4.17	a) Die Schnipsel werden geordnet und sortiert.	b) <i>Konkrete Anhaltspunkte helfen strukturieren gross- klein, kleiner – grösser, Formen etc.</i>
P4.18		b) <i>Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und Verweilen sind wichtig. Unter-, Überforderung wie zeigt sie sich?</i>
P4.19		b) <i>Wir sind im 1. Quartal. „Basisaufgaben“ und anspruchsvolle für grössere Kinder sind gleichzeitig von LP zu ermöglichen. Wissen um Lern/ Lehrmethoden ist im Alltag soooo erquickend!</i>
P4.20	a) <u>Meine Freude am Thema, am „offenen“ Unterrichten ist ansteckend! Die Kinder wollen viel lieber in Kleingruppen „spielen + arbeiten“.</u>	b) <i>Die Qualität der Konzentration, die Bündelung der Interessen und der Schonraum (keine ständigen Unterbrechungen, Lärmpegel, eine LP sogleich zu Verfügung zu haben) sind wichtige Komponenten bezgl. Mathematik und Sprachliche Förderung.</i>
P4.21		b) <i>Methodisch- Didaktische Formen der Unterrichtsgestaltung sind wichtig – wichtiger denn je?</i>
P4.22		b) <i>Wahrnehmung –eigene und fremde, zuerst die eigene! Ist Voraussetzung um vertiefen zu können</i>
P4.23	a) DaZ: Sandsäcke werden auf versch. Körperteilen balanciert, und ihnen zugeordnet. Sie überlegen, wie viele sie jeweils brauchen. Über die Bewegung und das Erleben wird zur Form übergeleitet.	b) <i>Es werden grosse Unterschiede festgestellt in Bezug auf Fortschritte in der Sprache und das Sprechen bei der Gruppe, die mit Bewegung und Erleben zusammen gefördert wurden zu einer Gruppe, bei der das von der Räumlichen Situation nicht möglich ist. LP entdeckt damit einen neuen Zugang zur Sprache, der sie begeistert.</i>
P4.24	a) LP stellt geschärfte Sinne für verschiedene Methoden, rege Kinderdiskussionen zu konkreten Alltagssituationen fest. Sie ist <i>mutiger geworden, Lernbegleitung mit Lernvorgaben zu tauschen.</i>	b) <i>Bedenken und Verantwortungsgefühl, möglichst viele Bereiche „abzudecken“ in meinem Bildungs- und Förderauftrag sind Bremsklötze, die ich gerne im Fachlichen Austausch besprechen möchte. Vorab hilft mir das Motto: Qualität statt Quantität.</i>

C2a Schritt 3a Reduktion auf relevante Inhalte bei den Gesprächen

C2a.1 W1 Schritt 3 Auswahl

Tabelle 7 Kriterien zu „Wirkungen“

Kriterien
K1 - Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).
K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell))
K4 - Formulierten Erwartungen in Bezug auf die Workshops
K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
K7 - Aktuelle Fragen
K8 - Zustimmungen

K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83)
K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Folder A Aufnahme 1

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Schlüsselwörter und Wörter, die auf die Auswahlkriterien hinweisen

W1 Z 10 Li *dass ich im Kiga bewusster (K5, K2) wahrnehmen werde, mich beobachten, die Kinder beobachten, was in dieser Richtung Mathematik geht.*

W1 Z 11 *Spannend finde ich, (K5, K6) die Kombination eben, Purzelbaum, also Bewegung und Mathematik.*

W1 Z 30 *Kh, wir haben ja angesprochen, Mathe ist Sprachumsetzung und so ehm, so Matheförderung, denke ich, das sticht auch so, das ist mehr so ein Bewusstwerden wieder (K5). Nimmt mich wunder ob es für mich so Aha- Erlebnisse geben wird im Ganzen(K4, K3). Ich denke, man setzt sich im Herz immer es geht mehr um das Bewusstwerden (K5).*

W1 Z 35 *Kh Und ich habe schon da gedacht, mit vierer- oder Fünfergruppen gemerkt, wenn jedes Kind nur eine Minute braucht um es zu erklären, dann heisst das für die anderen schon mal vier Minuten nur zuhören. Und dann sind sie noch sprachlich die Schwächeren gewesen im Ganzen und das nimmt mich Wunder (K7, K4): ist das effektiv umsetzbar, in einer Zwanzigerklasse?*

W1 Z 40 *Aber ob ich das in einer Klasse hinbringe, dass jedes mathematisch noch formulieren kann, was es jetzt gelernt hat, das ist für mich das grosse Fragezeichen (K4), welches mich wunder nimmt ob das eine Nuss ist, die wir knacken können oder ist es eine Nuss, die man einfach anschaut und denkt: „wär nice to have, aber ist nicht möglich“. Das ist so ein wenig mein Zweifel im Ganzen drin.*

W1 Z 48 *Kä Für mich ist auch die Knacknuss, der Wunsch und die Möglichkeiten, so das was ich sehe im Alltag, bei welchem ich dazu komme wo vielleicht andere Prioritäten gesetzt sind, von der Seite der Kindergärtnerin her oder auch von den Kindern und wie viel Raum braucht das Thema an welchem ich jetzt da daran arbeiten möchte, mit meiner Motivation (K3, K7) und was sind die Möglichkeiten?*

W1 Z 67 *Und jetzt heute Morgen habe ich gemerkt: (K3, K5) Nein, es interessiert mich, es ist Freude.*

W1 Z 73 *Kä Für mich sind die Erwartungen heute Morgen massiv übertroffen worden. (K3, K4) Also ich habe gefunden, es ist viel, viel gehaltvoller gewesen, das was ihr geboten habt als ich das je erwartet hätte.*

W1 Z 79 *Li wir uns in einen Prozess einlassen (K5, K3) und in zwei Wochen sehen wir uns schon wieder. Eigentlich ist das eine Aufgabe, wo wir müssten zwei Monate Zeit haben, mit allem Anderen, allen anderen Interessen, für das, dass wir noch am Anfang des Schuljahres sind und von der Sprache her, wo die neu eingetretenen Fremdsprachigen Kinder ja auch wieder begrenzt sind, und wir ja so viel alleine sind, ehm, also, ist die Arbeit, die ihr jetzt macht um uns da in dem Workshop zu begleiten also einfach auch sehr kurz um wirklich euch da etwas mit uns anfangen zu können .*

W1 Z 95 *Kh Es ist halt auch Mathe. Es ist halt einfach Mathe noch bei den Grundlagen und nicht in den höheren Funktionen eigentlich wo wir jetzt machen können. (K3, K6)*

W1 Z 114 *Li Jeder so fachspezifische Teil des Kindergartens, wenn du dort so Ausbildung machst, hast du das Gefühl, jetzt nur noch (K3, K5) Purzelbaum und nur noch... und wenn ich jetzt würde Musik-*

Weiterbildung machen, dann nur noch Musik und irgendwie wollen wir ja Kindergarten in der Ganzheitlichkeit bleiben und all die verschiedenen Teile und Entwicklung, die das Kind macht unterstützen und irgendwann einmal ist einfach...

W1 Z 120 Und für mich ist das auch, ein Licht geht mir auf, (K5,) dass ich denke ich habe eigentlich mehr Mathe mache ich im Alltag als ich meine. Habe aber jetzt dadurch, wie einen anderen Fokus wieder darauf und das ist ja das, was wir auch wollen mit dem Ganzheitlichen.

W1 Z 124 die Achtsamkeit ist eine andere, (K5) weil ich mehr aufmerksam bin, weil ich mehr Impulse bekomme und mich mehr mit etwas auseinander setze.

W1 Z 127 Einfach, ich denke, die Schärfung auf das Thema, die Auseinandersetzung es ist mir schon etwas, wo mir ein Licht aufgeht. (K5)

W1 Z 129 Hand kehrt um auch wo ich merke, ein Licht geht mir auf, (K5) dass ich ganz viele Sachen sehr wahrscheinlich im Ansatz gemacht habe bis jetzt (K3) und wie nicht weiter gedacht. Also beim Hüpfen manches Mal gemeint habe, ich mache Varianten, aber ich habe eigentlich nur ein paar Rahmenbedingungen geändert und es sind nicht Inhaltlich die Varianten gewesen. Also ich hüpfte vielleicht einmal mit einem Vers, mal mit der Matte aber eigentlich bin ich mir nicht bewusst (K5), hüpfte ich jetzt auf Sieben oder Drei oder wie formuliere ich es auch.

W1 Z 134 Und für mich ist das ganz klar auch ein Licht (K5), die Auseinandersetzung Sprache und Mathe. Also dass ich nicht nur mache, oder die Kinder machen lasse, ich leite an, stelle Aufgaben, sobald es funktioniert für mich, dass sie sich organisieren können, gehe ich weg und lasse sie machen, weil ich froh bin, dass es klappt und eine Art wie die Aufgabe gestellt habe und dann ist es ja selbsterfüllend, weil die Kinder das ja ausführen und auch mit dem erleben und lernen.

W1 Z 139 Und ich begleite sie vielleicht schon mit einem oberflächlichen Blick und für mich ist das Licht, das mir aufgeht, (K5) das in die Tiefe gehen und Hinterfragen: „Was mache ich den wirklich mit dem Hüpfen? Bin ich mir jetzt bewusst, dass ich diese Steigerung mit zehn vielleicht nach dem Siebnerhüpf oder elf oder zwölf wirklich mal und wie ist es dann? In Verbindung setze. Für mich zu reflektieren in der Theorie aber auch Alltagspraktisch was mache ich wirklich?“

W1 Z 144 Es muss ja nicht bei Allem sein. Wenn es ab und zu bei jedem Thema mal einmal ist, bin ich schon viel aufmerksamer. (K 2) Die Aufmerksamkeit im Alltag und die Achtsamkeit ist schon etwas wo ich spüre wo sich verändert, schon seit ich mit euch abgemacht habe, habe ich im Alltag viel mehr Achtsamkeit (K5, K6, K3) gehabt.

W1 Z 210 Li Aber du musst ja wie zum eine mathematische Erfahrung ausdrücken zu können musst du, - Also sehe ich jetzt (K3, K5) dass das eigentlich nur ein Zweitkindergartenkind kann, welches schon ein gewisses Abstraktionsvermögen hat, wo –

Kh Wo einen gewissen Realitätssinn hat.

Li Ja, das wahrnehmen kann, dass in dem Becher und in einem schmalen Becher, in dem gleich viele Kugeln drin sind, aber da es viel höher ist, irgendwie sagen kann: „Äh, ah, da hat es...“ Also nur schon, dass er das überhaupt wissen will und nachher sagt: „Ah, das sind ja gleich viele!“

W1 Z 284 Kä Und es ihnen wirklich das bringt, was wir meinen, dass es ihnen bringt. Das ist eine Hypothese, die du annimmst oder eine Überzeugung, die du hast und ist es das wirklich oder bringen die vier Minuten, in denen das Kind zuhört wo es eigentlich experimentieren könnte ihm mehr als das Zuhören? ... Also das ist für mich schon eine Frage (K7) im realen Alltag, wo ganz viele Kinder eben nicht mehr, da komme ich wieder mit der Wahrnehmung, einfach mit einem riesigen altersmässig gesehenen Defizit

kommen. - Ja, wir haben mit dem umzugehen. Da ist für mich schon die alltagspraktische Frage: Was ist wichtig? Und das muss natürlich immer wieder von Ort zu Ort entschieden werden. Aber wir sind die Entscheidungsträger im Alltag.

C2a.2 W2a Schritt 3 Auswahl

Kriterien
K1 - Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).
K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell)
K4 - Formuliert Erwartungen in Bezug auf die Workshops
K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
K7 - Aktuelle Fragen
K8 - Zustimmungen
K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83)
K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Folder A Aufnahme 2

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Schlüsselwörter und Wörter, die auf die Auswahlkriterien hinweisen

W2a Z 5 01:20 Ma Also ich stimme ihr zu, (K11, K9) wenn es darum geht, dass sich jedes Kind reflektieren sollte. Also wenn es darum geht, den Weg zu formulieren, den es gegangen ist. Aber das ist oftmals schwierig für die Kinder es selber für sich zu erklären. Das zieht sich dann sehr stark in die Länge. Ich würde das ganz alleine mit einem Kind machen. (K6) Sobald mehrere Kinder sind... du forderst ein Kind sehr stark, wenn du es fragst: „Wie bist du jetzt auf das gekommen?“ dann „schwafled“ alle dem anderen Kind nach und geben dann einfach alle die gleiche Antwort. Das würde ich nur mit einem Kind alleine machen. Ich glaube aber, man kann, wie du jetzt Kh gemacht hast. Das ist für mich auch ein Gespräch wenn du sagst, das mach ich auch, dass ich frage: „Findet ihr etwas heraus?“ oder „Wie könnte man das machen? Probiert mal!“ Das muss geübt werden, dass sie den Mut haben, zu probieren und zu machen und so eine offene Aufgabe auch anzugehen. Wenn sie sich dann gewohnt sind, immer nur das zu machen was ich ihnen vorgebe, dann wird es schwierig. Darum finde ich es gut (K11, K6) das gleich zu Beginn des Jahres zu praktizieren, dass sie sich die offenen Fragen oder Angebote gewohnt sind anzugehen.

W2a Z 31 04:37 Kh Das würde dafür sprechen, (K11) dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder machen weiter drum herum.

04:46 Li Und auch für stille Kinder, die sich bei Mathe-Lektionen nicht melden, die vielleicht ganz viel aufnehmen und Anregung bekommen. Und vielleicht erst drei Monate später zum Ausdruck kommen.

W2a Z 38 5:30 Kh Es muss in dem Fall (K11) nicht alles ausformuliert werden. Das wäre gerade etwas gegen euer Thema. Wie weit muss immer alles formuliert werden?(K7) Das ist für uns sehr spannend.(K5) Ich denke, es gibt ganz viele Kinder, die machen es richtig und können nicht erklären und formulieren, was sie jetzt hier machen.(K6) Sie spüren es. Das habe ich manchmal auch so beim Mathe- Ding es ist so logisch. Aber ich kann es nicht immer formulieren.

W2a Z 51 6:55 Li Gespräche mit Kindern über Mathematische Themen – dieser Titel hat nichts mit dem Kreis und mit Mathe- Lektionen zu tun, sondern, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Reflektieren über so Prozesse. Stimmt das? (K6, K7) Gar nicht, was wir an Mathe effektiv an Lektionen, an Freispielangeboten, an Möglichkeiten zu mathematischen Themen anbieten, sondern wie und was die Kinder verarbeiten, diesen Prozess als Prozess wahrnehmen und reflektieren können.

W2a Z 83 11:20 Kä Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen. (K10=

W2a Z 84 11:27 Ma Im letzten Jahr habe ich aber gemerkt: Je offener die Frage, je gehemmter sind die Kinder. Sie schauen mich so an. Sie haben dort die Erwartung, dass immer nur eine Antwort die richtige Antwort ist.(K11)

W2a Z 87 11:39 Kä Ich denke, (K5) es braucht beides.

W2a 11:42 Ma Ja, ich denke auch,(K5, K3, K11) das muss trainiert werden. Ich hatte im letzten Jahr das Gefühl, es war immer so ein „mich anschauen“ und da war ein Mädchen, das hat immer gewartet und wollte immer nur eine Antwort geben.

W2a Z 92 12:03 Ma Ich finde das eigentlich auch.(K5, K11) Ich bin deiner Meinung. Ich merke einfach, dass die Kinder selber entscheiden. Es muss irgendwie eine Gesprächskultur sein, wo das möglich ist, die man mit den Kindern aufbauen muss.

W2a Z 103 Da merke ich bei mir,(K5) so ein Handicap oder eine Schwäche: Ich weiss ja schon mein Ziel, wohin ich möchte, und ich habe das Gefühl, dann bin ich eben schnell dann manipulierend (K6) oder ... Ich denke, das ist meins, mein Dings, dass ich dann einfach so... Versteht ihr, was ich meine? Ich kann es nicht formulieren.

W2a Z 111 13:49 Kh Ja, ich denke,(K3, K5) es gibt wie beide Arten, dass ich sage, ich lasse beim Kind einen Prozess zu oder dass ich sage: „Ich möchte, dass es diesen Prozess jetzt heute macht.“ Das denke ist es vielleicht. Wo ich merke dann bin ich dann schnell einmal steuernd.(K6, K3) Ich glaube, diese Situation, die jetzt da im Freispiel, wo ich sage: „Ich konnte beobachten und darauf eingehen.“(K6) Das mit dem Kind mit der Sprossenwand.

W2a Z 119 Das denke ich (K3) in therapeutischen Situationen würde mir das vielleicht einfacher fallen und doch denke ich oft, vielleicht versperre ich Sachen, indem ich eigentlich weiss, wo ich hin will. Es ist wie beim Grashalm, der aber nicht schneller wächst, wenn man daran zieht.

W2a Z 122 14:42 Ma Meistens soll ja eine Frage zu einer Aktivität heranzuführen. Nachher macht man gerade zu dem was wir jetzt geredet hatten etwas und das Machen müsste dann etwas dazu sein.(K6)

W2a Z 126 14:58 Li Ich merke, (K3), dass es gar nicht unbedingt Fragen braucht. Ich glaube, ich mache das noch oft, dass ich wie den Zustand einer Situation zusammenfassend sage (K6) „En schöne Durenand.“ Oder dass ich beschreibe: „Gut, jetzt haben wir die rosaroten und die gelben und die grünen Platten und jetzt haben wir drei Beigen. Jetzt legen wir das noch einmal auseinander. Kommt euch noch etwas in den Sinn?“ Das ist nun auch eine Frage. Nein, ich meine, einen „Ist- Zustand“ einfach beschreiben. Das ist dann auch wie ein Reflektieren merke ich. Ja, einfach beschreiben und dann löst das etwas aus. Aber völlig offen in welche Richtung.

W2a Z 133 15:58 Kä Und du hast keine Erwartung dahinter vielleicht, oder nicht die gleiche wie wenn du so...?

Li Noch nicht! Ich glaube, am Anfang ist das eine Möglichkeit ja. Ich glaube später, musst du dann hast du das Ziel. (K6)

W2a Z 136 16:12 Ma vor allem wenn du zeigst, wie eigentlich laut denkst. Du schaust etwas an und beschreibst das. So zeigst du auch, wie man denken kann, wie man mit so Sachen umgehen kann.(K6). Das finde ich eigentlich noch gut. (K5)

W2a Z 142 Ich kann als Kigae nicht einfach plötzlich auch noch den therapeutischen Auftrag erfüllen wollen.(K6)

W2a Z 167 19:15 Li Ich habe im Fall noch nie darüber reflektiert. Ich merke es jetzt einfach,(K5) wo ihr nach den Fragen fragt.

W2a Z 185 20:52 Kh Ich finde jetzt diese Fragestellung schon auch noch Also ich bin jetzt gerade fasziniert. (K5) Nein, ich habe mir jetzt überlegt (K3, K5) Was läuft da ab, wenn du sagst: „Oh, das isch en schöne Durenand!“ Ich glaube, das sind dann wie die verschiedenen Situationen der Kinder werden verschieden angesprochen.(K6) Also „en schöne Durenand“, die die tüfteln wollen, so etwas, sagen wir, weiter sind, die beginnen dann vielleicht schon. Die anderen sind vielleicht so ein wenig: mmm? Die haben dann das Aha-Erlebnis quasi wenn die Stärkeren schon anfangen, das zu machen. Ich überlege mir nun: Wie bin ich eingestiegen? Ich weiss es nicht mehr so genau, aber ich denken, ich wäre mit einer plumpen Frage eingestiegen: „ Kann man da irgendwie Gruppen machen?“ Dann habe ich nämlich denen, die knobeln wollen, die merken: „Ja, genau, da kann ich Gruppen machen.“ Und die anderen auch. Aber mit der Art von Fragen kannst du sie wie an verschiedenen Orten abholen. Und die es nicht gerade schnallen, was ich gerne möchte, die haben dann wie nachher das Aha. Und ich steige eigentlich beim Aha unten ein. (K6)

W2a Z 209 23:07 Kh Also, das Manipulative ist dort wo wir, oder wo du in dem Fall schon mal grundsätzlich verschiedene Farben genommen hast (K6). Das ist ja wie unsere Methode dahinter, womit wir die Möglichkeit haben damit wir überhaupt arbeiten können. Ich habe verschiedene Grössen. Ich habe verschiedene Farben. Ich habe verschiedene Muster. Und es ist eigentlich keiner gleich wie der andere. Das ist jetzt unsere Methode. Wir haben das im Blick und schaffen darum die Möglichkeit. Wenn du alles mit einer Farbe angeschrieben hast, dann wäre das auch gegangen, aber es hätte die Möglichkeiten nicht gegeben. Ich denke, das ist das Manipulative. Aber das Andere, wenn du sagst: „En schöne Durenand!“ ...

(K6) Ich hätte vielleicht als Kind gesagt: „Ja, ist ein rechtes Puff! Ist mir noch wohl, ist bei mir zuhause in meinem Zimmer auch so.“ Grundsätzlich denke ich hätte mich das nicht herausgefordert und ich hätte gedacht: „Ja, ist noch ein schönes Bild.“

W2a Z 219 23:55 Kä Da kommt noch etwas anderes dazu. Die Haltung. Wir haben jetzt von dem als Methodik gesprochen. Aber die Haltung ist ja auch noch dahinter, die du als Mensch oder als Pädagogin hast. (K6) wenn du sagst: „Das isch en schöne Durenand!“ Dann kann das auf der Sachebene sein: „Isch **das** en schöne Durenand!“ oder: „Läck, isch das en Durenand!“ Dann habe ich schon wieder eine Wertung darin. Und das in die Menschenhaltung dahinter, wie du den Kindern begegnest, wie du sie begrüsst, wie du mit ihnen umgehst, wie du nachher auch deine Methode einsetzest. (K10)

W2a Z 226 Ich finde, (K3) die Mischung muss es ausmachen. Wenn du überzeugt bist von deiner Art so zu fragen, dass mit deinem ganzen Menschsein drum herum, durchaus an das gleiche Ziel kommen kannst (K11, K6).

W2a Z 230 Aber dass wir darüber diskutieren, dass wir darüber fachsimpeln, dass wir uns darüber Wissen aneignen, schärft ja auch unsere Fragen, unser Tun im Alltag. (K5) Ich finde, das macht es letztendlich aus (K5).

W2a Z 233 25:05 Ke Du hast die Mischung angesprochen. (K11) Das denke ich auch. Es muss auf eine Art ein Mensch dahinter stehen und es muss ehrlich sein. Wenn du deine Methode hast, das ist deine Methode und das ist auch ehrlich und das merkt das Kind. Deine Methode kommt von dir. Die Kinder kennen dich und das ist echt. Und was echt ist, denke ich, das können die Kinder auch annehmen. Eben, das Authentische, das denke ich, muss schon auch immer drin sein. Da bin ich auch überzeugt davon. Und das wirkt dann auch (K6).

C2a.3 W2b Schritt 3 Auswahl

Kriterien
K1 - Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).
K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell))
K4 - Formuliere Erwartungen in Bezug auf die Workshops
K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
K7 - Aktuelle Fragen
K8 - Zustimmungen
K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83)
K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Folder A Aufnahme 3

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Schlüsselwörter und Wörter, die auf die Auswahlkriterien hinweisen

W2b Z 6 1:50 Kä Du hast da verschiedene Brillen mitgebracht, das letzte Mal (K3) und dieses Mal und ich denke, für mich wäre es wie die innere Sicht zu haben, weniger zu machen, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? Spannung gibt es immer. Aber zu fragen: Was ist jetzt gerade wirklich wichtig?

Die Fragetechnik und das Fragen lässt mich nicht los, weil ich merke,(K5, K6) dass es einen grossen Unterschied gibt von Füllerfragen, wo man nachher irgendwo abschweift oder Fragen, die eben wirklich auf das was eben gerade jetzt wichtig ist hinzielen.

W2b Z 17 Kä Das was du erzählt hast, da nehme ich viel mit davon. (K3, K11) Oder auch von deinem oder deinem Beispiel. Ich finde die Mischung von der Theorie und der Praxis, das fasziniert mich da bei diesem Workshop und würde mich auch für ein nächstes Mal interessieren.(K4) Jedes ein Beispiel aus dem Alltag.

W2b Z 21 3:37 Kä Mir würde es jetzt (K3) auch langens so wie wir das heute (K3) hatten. Vielleicht noch ein wenig dazu. Es müsste gar nicht eine riesige Vorbereitung sein, oder viel mitgebracht.

W2b Z 23 3:50 Ke Das noch einmal aufgreifen einfach noch etwas vertieft?

W2b Z 24 3:56 Kä Ja oder je nach dem, was ihr das nächste Mal (K4) vor habt, mit dem was dann das nächst Mal ist. Ich glaube, mit dem können wir alle sofort spontan auch einiges aus dem Alltag schöpfen. Bei mir läuft dann immer wie eine ganze Geschichte ab, hinter dem, was du erzählt hattest von deinem Marktstand. Dann überlege ich mir,(K3, K5) wie sehe ich das wo ich dazu komme, wie findet das dort statt? Wie könnte ich, sehe ich dann einzelne Kinder vor mir, wie könnte ich das jetzt mit denen handeln? Oder mit denen, wo eben das Geld ein Thema ist. Das könnte man ja verschieden handhaben. Usw. Und bei dir geht es mir auch so und bei dir auch. Einfach aus dem Alltagspraktischen den Alltag sehen und mir ein Bild machen, wie das in der Situation hätte sein können, mit meiner Sichtweise. Und das ist für mich auch ein Impuls, was ihr theoretisch bringt, das in Verbindung zu setzen (K6) . Ich habe natürlich heute (K3) gedacht: Kartonbatzen könnte man auch mal nehmen, anstatt Steine.(K6) Oder die Kinder Geld machen zu lassen. Oder eine Form von Geld erfinden, usw. Das geht dann so los bei mir.

W2b Z 37 5:05 Ma Mich hat auch das Thema Fragen jetzt vorher gerade beschäftigt.(K3, K11) Ich habe wie gemerkt, wir haben wie von zwei Sachen gesprochen. Wir haben zuerst davon gesprochen, wie stellen wir Fragen, dass wir ja zum Teil auch anregen, aber da gibt es ja auch die Situation, wo auch Kinder kommen und fragen. So Kinder wie ich. Und wie wirkt man dann auf das? (K7) Das ist wie ein Konzept, wie stelle ich Fragen? (K7) Aber auch wie gehe ich auch auf Fragen ein. Das sind so wie zwei verschiedene Themen. Aber das mit dem: Wie stelle ich Fragen?(K6) Ist sehr klar. Da habe ich jetzt wenig (K3) Inhalt bekommen. Wie gehe ich darauf ein? Das wäre ja das, was wir jetzt erarbeiten müssen. Dort habe ich noch ein paar Fragezeichen. Einfach noch kein klares Bild. (K4)

W2b Z 46 6:05 Li Wenn ein Kind in einem ganz ungünstigen Moment eine ganz wichtige Frage stellt,(K11) z.B.?

W2b Z 48 6:10 Ma Ja, und dass ich drauf ein ... Die Situation muss nicht einmal ungünstig sein, sondern, dass ich das erziele, dass das Kinder selber denkt und weiter kommt. Und nicht ich gebe einfach die Lösung. Ich kann ja immer fragen: Was denkst du? Ich kann immer zurückfragen. Aber aus einem gewissen

Grund kommt das Kind ja zu mir, wenn es irgendwo einen Knopf hat. Wie gehe ich das jetzt mit dem Kind an, dass es auch Verständnis dafür hat?(K6)

W2b Z 54 06:42 Li Musst du das angehen oder kannst du das weiter geben?(K6, K11)

W2b Z 55 6:43 Ma Ja, genau. Aber dann gebe ich es so mit. Aber soll es dann nicht auch noch weiter gehen? Ich habe kein Beispiel. Gebe ich einfach eine Antwort? Langt das? (K6) _ Oder soll ich mit ihm zusammen, also muss es selber auf die Antwort kommen? (K7)

W2b Z 58 7:05 Li Ich habe gemeint mit dem Weitergehen, jemandem einem anderen Kind schicken (K11), wo vielleicht mit dem gleichen, wo du gemerkt hast, das hat sich auch schon mit dem beschäftigt. Oder kann ihm helfen. Meistens macht man es ja dann so einfach. Sie helfen dann nicht einfach so auf die Sprünge, sondern sie machen es ihnen... Aber eben, das meine ich mit Weitergeben.

W2b Z 63 7:34 Kh Das sind ja dann auch viel Philosophische Fragen im Prinzip(K6), wo es im Prinzip keine Antwort darauf gibt. Also deine Beispiele von dir: Wie lange ist eine Woche? Ich meine, deine Mutter hätte dir aufzeichnen können, die sieben Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, hätte den Tag unterteilen können in Nacht, Morgen, Abend. Aber ich glaube, das war wir nicht das, was du eigentlich wissen wolltest.

W2b Z68 7:51 Ma Doch, schon.(K11) Ich wollte wissen, wie lange sich das anfühlt, wie lange muss ich denn jetzt da sein, bis es vorbei ist? Es ging ja um das Zeitgefühl, das ich nicht verstanden hatte.

8:03 Kh Dann hätte sie es aufteilen können in sieben Tage... Ma Du kannst es dir eben nicht vorstellen... Kh Eben, darum sage ich, es wird dann eben Philosophisch und nicht mehr Mathematisch.(K10, K6)

W2b Z 90 9:55 Li Also ich merke jetzt beim Reden,(K3) ich finde das spannend,(K5) so den Austausch. Ich habe Mühe mit eurer Theorie.(K4) Also ich habe mir, Ich habe mich bemüht, gestern nicht, am, am Donnerstag, weil ich wusste, gestern habe ich keine Zeit, habe ich das durchgelesen. Ich strich etwas gelb an, ich weiss nicht einmal mehr genau was, weil ich fand, ja, das ist super, das stimmt, das finde ich wichtig. Alles andere, die Überschriften und Methodik und Didaktik und das finde ich grauenhaft. Echt. Ich finde, Ich weiss es schon, dass das auch wichtig ist. Oder und wenn ihr das lernen müsst, muss man das wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, ihr braucht uns, um euch irgendwie etwas runter zu holen, das umzusetzen in einen Alltag. Ich finde es, nein, wirklich, schlimm.

W2b Z 102 11:15 Ma es ist aber etwas anderes, wenn man die Theorie kennt und dann in die Praxis geht.(K6) Wenn man die wirklich kennt, hat man ganz anderes Bewusstsein dazu. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt wieder (K 2) so ein Modell sehe, weiss ich, wie das auf etwas fundiert und ich mache nicht einfach nur. Das finde ich interessant! Darum brauchte es das wie auch für mich.

W2b Z 109 11:42 Kh Und dann habe ich gedacht: Ich bin schon auch eher die von unten rauf(K6, K3) . Ich beobachte im Einzelnen und dann setze ich mir eine Theorie zusammen. Ich bin viel mehr die. Du tönst jetzt nach dem Umgekehrten. Also ich denke, es ist immer ein Wechseln. Und habe auch gedacht:(K3) Ja, wahrscheinlich schiebt ihr uns das einfach alles rein, damit wir einen Grundstock haben und wissen nachher, was wir zusammen reden und wie das gleiche Fundament irgendwo haben und habe dann wirklich gerade an das mit der Simultanerfassung gedacht.(K3) _ Wüsste ich das nicht, hätte ich den Begriff von der Simultanerfassung nicht, bewusst gemacht, sprachlich. Also man weiss ja irgendwie ich schaue die Würfel an und weiss es. Warum? Ah, das ist Simultanerfassung. Ich habe gedacht: Eigentlich ist das ein Theorieteil und durch das Wissen habe ich dann geschnallt, habe ich reagiert: Ah, das hat sie jetzt simultan erfasst. Kannst du es nachvollziehen? Verstehst du wie ich meine?(K7) Ich habe für mich, als ich das gelesen habe, ist mir das in den Sinn gekommen. Insofern braucht es Theorie im Ganzen.(K6) Ich habe schon auch

gedacht. Die Fragen finde ich jetzt dann schon wieder praktischere Theorie als eben der Herr Ruf und Guron oder was. Aber es ist wie ich bei den Büchern gesagt habe: Eigentlich wäre es so spannend aber ich bin nicht diejenige, die solche Theorie- Sachen liest. Ich bin fürs Machen und Handeln auch viel, viel mehr, weil mich das packt. Aber für Natursachen gehe ich lieber auf eine Exkursion mit als dass ich das im Buch lese.

C2a.4 W3a Schritt 3 Auswahl

Kriterien
K1 - Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).
K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell))
K4 - Formulierten Erwartungen in Bezug auf die Workshops
K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
K7 - Aktuelle Fragen
K8 - Zustimmungen
K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83)
K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Folder A Aufnahme 4

Projektjournal Austausch:

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

[Schlüsselwörter und Wörter, die auf die Auswahlkriterien hinweisen](#)

W3a Z 6 00:17 *Ma Ich suchte zuerst zu weit. [in Bezug auf das Projektjournal, Anm. der Schreibenden] Ich suchte Situationen wirklich und fragte mich immer: Hat das mit Mathematik zu tun?(K1,) Usw. Und dann habe ich einfach mal mit Aufschreiben begonnen und zwar eine ganz einfache Situation hatte es gegeben. Ein Kind wollte ein 48er Puzzle machen. Es legte alle Teile auf einen Haufen und hatte das Puzzle vor sich. Es war ein Puzzle wo die Form vorgegeben ist. Und dann hat es immer ein Teilchen genommen, es angeschaut und gesucht. Nach 10 Minuten ist es wie es ist und das Kind ist davon gelaufen.*

W3a Z 11 *Dann habe ich einfach auch gemerkt, (K5) es geht manchmal gar nicht darum dass es mit mathematischem Können zu tun hat, sondern meistens mit der Vorgehensweise, die das Kind nicht kennt.(K6) Dass es Teile auslegen könnte, dann mit dem Rand anfangen das Bild und die Form anschauen usw. und dort in dieser Situation ist mir ein Licht aufgegangen.(K5) dass es manchmal nicht immer darum gehen muss, was ich das Kind frage, was meinst du jetzt? Was hilft dir jetzt? Also ich meine über die Sprache ist schon ein Weg aber manchmal hilft es einfach, ein paar Vorgehensweisen aufzuzeigen. Das ist mir dort so, habe ich gemerkt(K5), ah, ich muss dem Kind sagen, wie man das angeht und dann kann es auch wirklich zeigen, was es kann. Und dann ist mir das in mehreren Situationen aufgefallen.(K5) Aha, ok, keine Ahnung, wie man ein Zauberkästchen macht. Ich muss nur zeigen, wie man vorgeht. Das Können wäre da. Und das finde ich manchmal noch schwierig, dass ich nicht das Gefühl habe: ah, das Kind kann*

das halt nicht (steht noch nicht) in dieser Entwicklung, es hat einfach damit zu tun: es weiss nicht wie an die Situation herangehen. (K6) Gerade auch wenn es etwas nicht versteht, was macht man dann? Man probiert aus, man schaut genau, man probiert Möglichkeiten aus... Ja, das war so eine Situation wo ich dann plötzlich auch auf das Handlungskonzept, oder wie man dem auch sagt, so ein wenig einen Lichtblick bekommen (K5) habe. Ah, so könnte ich es angehen.

W3a Z 41 7:50 Li Liesbeth stellt fest, (K5) dass sie bei der mathematischen Einschätzung am meisten Mühe gehabt hatte. Die Mathematik verunsicherte sie am meisten. Irgendwie das Befassen jetzt (K3) da und zwar das wirklich erfahren, dass Mathematik ganz viel mit Sprache zu tun hat und das Mathematik im Prinzip immer und ständig vorkommt. Das hat mich total verunsichert. (K5) Also bei dieser Mathematik, da haben wir drei vier Kinder offen gelassen, weil ich gesagt habe: „Du, das muss ich mir zuerst noch einmal durch den Kopf gehen lassen!“ Wie ist jetzt das? Oder noch einmal in dem Ordner schauen, wie viel konnte das nun schon wieder zählen? Überhaupt, wie geht das so im Alltag um jetzt was so Zahlen angeht? Und dann aber auch sonst, das Vergegenwärtigen von Zauberkästeli machen, und Münsterchen, und Formen erfassen und da habe ich plötzlich das Gefühl, (K3, K5) das ist ein Riesengebiet! Wo ich jetzt nicht einfach so abrufen konnte. Das hatte ich da aufgeschrieben. Ja, dass ich einfach bewusster wahrnehme, (K5) wo überall mathematische Förderung stattfindet.

W3a Z 53 10:18 Es gehen ganz viele Spiele um das Erfassen von Formen, Zahlen... Ich sehe, wo überall im (K5) Alltag Mathematik von mir initiiert oder es von mir wahrgenommen wird. Aber es sind noch lange nicht Kinderdiskussionen über Mathematische Themen. Sie überlegt sich, dass Kinder schon Bemerkungen machen mit mathematischen Inhalten, aber dass sie Kinder hört über Mathematik zu diskutieren (K6) . Beispiel von den Mädchen mit dem Zauberkasten: Ist das nun ein Muster? Ist das nun schon eine Diskussion über Mathe? Wie beantworte ich die Frage? Li beschreibt eigentlich, was sie sieht. Manchmal hält sie ihnen den Spiegel hin, weil zwei Mal das Gleiche schon ein Muster ist. Dann beschreibt sie: rot, weiss, rot, weiss, da ist ein Pfeil in diese Richtung, da ist nochmals ein Pfeil in diese Richtung... doch, ich denke, das ist ein Muster...

W3a Z 62 13:40 Diskussion ob das nun schon ein Gespräch über Mathe war. Es wird die Definition von Gesprächen besprochen. (K6) Ist es das Reden untereinander? Oder das Reden von der Kigae mit den Kindern?

W3a Z 72 17:35 Kh hat das Gefühl, sie sei nicht viel weiter wie das letzte Mal, weil in der kurzen Zeit viel anderes Programm dran war (Geburtstag, Turnen) und sie nur zwei Tage im Kiga war.

(...) Ich habe mir das nie überlegt, (K6, K5)) wie die Kinder die Würfelkäschen legen. So ein wenig von der Kultur, du sagst, beim Puzzle legen, dass man zuerst den Rand macht, dann denke ich, wir haben das gelernt. Aber ganz viele Kinder gehen von etwas aus, machen das und lassen es wachsen und eben die Würfelkästen macht man doch auch so eins zu eins, aber eigentlich, die, die wirklich viel dran sind, die legen Symmetrien. Die legen mal alle Ecken gleich und dann machen sie die gleichen Teile. Das ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen. (K6) (...) Die, Kinder, die ich so als Spezialisten erlebe, im Kindergarten, (...)

W3a Z 102 27:45 Kä Es sind zwei Sachen: Enorme Anregungen erfahren und ein kritischeres, fragenderes, suchenderes (K2) Hinschauen was ich mache oder meine Umgebung machen in Bezug auf Mathematik und was wir so den Kindern vorsetzen und einfach so erwarten oder verlangen. Und auch Bezüglich Sprache wurden meine Beobachtungen und Wahrnehmungen geschärft auf das. (K5) So habe ich verschiedene Beobachtungen gemacht.

W3a Z 111 Ich habe mir aber sehr viele Gedanken gemacht (K5) und bin mir auch Material am Überlegen, Suchen und am Zusammenstellen.(K6) Ich habe gemerkt, dass es für mich enorm viel auslöst in Gesprächen (K5) mit den Kolleginnen, wo ich auch immer wieder sehr gefordert bin, weil der Unterricht ganz verschieden passiert und habe mich dann auch darauf geachtet(K5). Ich habe in einer Fördergruppe Kinder aus zwei verschiedenen Kindergärten. Wenn ich denen die gleiche Aufgabe stelle, hat das etwas damit zu tun, was in dem einen Kindergarten passiert, also wie sie angeleitet werden. Im einen Kindergarten werden sie ziemlich genau angeleitet und im anderen machen sie „einfach“ erst einmal. Und dann habe ich Und dann habe ich gemerkt, dass auch die Sprache dazu je nach Sprachmöglichkeiten ganz begrenzt ist. (K6).

W3a Z 124 Dort habe ich genauer hingeschaut (K2) Wann passiert was? Und habe dann begonnen. Das DaZ, was ich neu übernommen habe, habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt Sprache und Mathe versuche zusammen zu nehmen (K6) (ich hatte etwas Mühe mit einzelnen Lehrmitteln) und fand, irgendwie, ich kann doch nicht einem Deutschkind sagen: Komm, sitz ab! Und dann sitzen wir an ein Papier und beginnen Deutsch zu lernen. Das kann es doch nicht sein. Und dann dachte ich, jetzt mache ich es umgekehrt: Jetzt mache ich das mit der Bewegung im Raum, mit dem Rhythmus, mit der Musik und wir begannen mit vier Sandsäcken in vier Farben.(K6)

W3a Z 134 Einfach mit dem begann ich zu experimentieren und dann zählten sie und ich habe Ideen von den Kindern aufgenommen(K6). Die begannen sofort viel mehr zu sprechen darüber, als im anderen Kiga wo ich einfach in den engen kleinen Raum gehe, an den kleinen Tisch (wir können nicht hüpfen, wir können nicht drum herum gehen, ich habe nicht mehr Platz). Das sind Welten, was da weiter gegangen ist bei diesen Kindern.

W3a Z 143 Dann verteilten wir die Aufgaben verschieden, Zuordnungssachen usw. und ich habe gemerkt, (K5) da passiert viel, viel mehr. Und über die Mathe, die in dem Sinn klar daher kommt, 1,2,3,4 ganz banal zum Darüber-springen und weiss ich was alles, das war ein totaler Türöffner! (K6) Weil es ihnen Sicherheit gegeben hatte. Und ein Kind das in der Gruppe nie gesprochen hatte, das zeigt dann dieses Spiel im Kreis. Ich stand einfach daneben und das war ihre Sicherheit gewesen. Dann merkte ich, (K5) das was ihr sagt, Sprache und Mathe, das bedeutet ganz viel für den Alltag, wenn ich mich intensiv damit auseinander setze(K6, K5), wie gehe ich überhaupt an meine Aufgaben heran, sei jetzt das Deutsch oder Mathe oder einfach Kiga, da habe ich einfach das Gefühl, da ist für mich wie eine neue Türe aufgegangen, (K5) dass ich mich genauer (K2) beobachte was ich mache und sage und mich genauer hinterfrage.(K2) Und so habe ich probiert wie das, was ich vorbereite im alten Muster und im neuen Muster versucht anzugehen und zu schauen, was passiert. Das ist enorm für mich, so wie ein Aufblühen, (K5) eine enorme Bereicherung, obwohl ich doch, weiss Gott, schon viele Jahre Kiga gebe. Aber einfach so einen ganz neuen Impuls dazu hin. (K5) Und ich bin noch in einer Ausbildung im heilpädagogischen, therapeutischen Bereich, also von der Ergotherapie- Seite her, wo man drauf schaut, warum kann ein Kind was nicht? Und wo braucht es was? Und die zwei Kanäle wo ich Bewegung und Mathe zusammen führen konnte, da merkte ich (K6) , dass in so einem Parcours, den sie immer wieder empfehlen auch für die Bewegungsentwicklung, die Denkentwicklung, für die Sinnentwicklung der Kinder, wenn man da einfach noch mehr manchmal gar keine Sprache nimmt oder Sprache dazu, da gehen ganz andere Türen auf. Das hat mich völlig gepackt. (K5) Manchmal etwas ganz einfach starten und die Varianten nicht in der Bewegung machen, sondern mal in der Sprache oder in der Menge, immer wieder etwas anders zu fokussieren, dass ich so in einem gleichen Parcours viel mehr Steigerungsmöglichkeiten habe, wenn ich, sagen wir, 12 Kinder im Teamteaching habe, die ich durch schicke, als einfach: lauf gerade da durch, oder schlüpf durch, eine Steigerung nehme ein

Sandsäcklein auf den Kopf oder in die Hände, sondern die Dimension der Sprache dazu oder eben nicht. Und einfach alles, das wir manchmal machen miteinander, nämlich das Sprechen, das Auftrag geben und die Varianten und, und überfordern die Kinder einfach oft, merke ich. (K6)

W3a Z 178 39:00 Kä Ich merke, (K5) dass viele Kinder nicht mehr über ein Thema sprechen wollen, zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist dann wie vorbei und interessiert sie nicht mehr. Der Moment ist vorbei, wo es ein Thema war. Das ist eine grosse Herausforderung.

C2a.4 W3b Schritt 3 Auswahl

Kriterien
K1 - Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).
K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell))
K4 - Formuliert Erwartungen in Bezug auf die Workshops
K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
K7 - Aktuelle Fragen
K8 - Zustimmungen
K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83)
K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Folder A Aufnahme 4 ab 40:50

Austausch über die „Musterbeispiele“

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Hinweis: Das Ausdenken und eventuelle Durchführen der „Musterbeispiele“ waren eine Aufgabe aus dem vorhergehenden Workshop, haben somit direkten Bezug zu den Workshops. Sie sind somit vorderhand in der Auswahl der Wirkungen, auch wenn sie keine Schlüsselwörter enthalten, so enthalten sie doch aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalten, Zielen, Konzeptionen,...usw.(K6)

W3b Z 6 41:45 Kh Erzählt von der Idee, auf dem Weg in den Wald Material (Baumnüsse, Eicheln...) zu suchen und dem Plan, mit den Kindern im Wald Reihen zu legen (K6). Dazu gehört das Sortieren vorher mit der Bemerkung „En schöne Durenand!“. Sie hat sich dazu bestimmte Fragen ausgedacht (K6). (Was hast du gemacht? Warum gehört das zusammen? Was kommt jetzt?...?) Ordnungen vergleichen. „Je offener die Fragen, je offener die Lektionsplanung“. Die Ausführung hatte nicht geklappt, da etwas dazwischen kam.

W3b Z 19 52:30 Li Erzählt auch von Material, das im Wald gesammelt wurde und dann als Mandala im Kiga gelegt wurde. Gruppenarbeit: Ein Mittelpunkt und vier Ahornblätter als Grundmuster. Zuerst alles benennen. Es ging so gut, weil es so klar war mit den Vier Blättern. Durch das Grundmuster blieb immer eine Struktur.

Die Kinder machten das sehr lange... Li erzählt dann weiter, wie mit dem Legen von Mustern Mathe erlebt wurde. Sie hatte das mit allen Kindern an einem Morgen gemacht.

W3b Z 28 1h02 Li An einem Nachmittag mit den Grossen legte Li 5 verschieden lange Nägel in eine Reihe mit der Frage, was habe ich gemacht? Sie bot für jeweils 1-2 Kindern Materialien an mit der Aufgabe: „Legt eine Reihe! Auf was müsst ihr schauen? Findet ihr heraus, auf was ihr schauen müsst!“ Die Materialien waren: Farbstifte, stumpf bis spitz, Filzstifte hell bis dunkel, Papier verschieden dick, Steine verschieden schwer und ein Korb mit sehr verschiedenen Dingen. Sie stellte im Rückblick fest, dass die Farbstifte alle gleich gross sein müssten, die Papiere die gleiche Form und Grösse haben sollten und die Steine entweder sehr verschieden oder möglichst ähnlich aber mit verschiedenen Gewichten sein sollten, wenn sie nach Gewicht sortiert werden sollten. Die Kinder haben die Tendenz, alles nach der Grösse sortieren zu wollen. (K6)

W3b Z 37 1h05:30 Li *Ich habe gesagt: Ihr dürft es auch noch anschauen und auch noch einmal in die Hand nehmen. Dann haben sie es nicht raus gefunden. Dann habe ich es dann genommen und den Karton und das dünnste, also ein 80grämmiges Kopierpapier und schüttelte es. Und der Karton, der tönt nicht. Und das 80grämmige tut so richtig wellen und man hört es.(schüttelt ein Blatt). Bei dem könnte man auf das schauen. Wenn wir jetzt auf das schauen, also wir haben dann gesagt, es ist hart und das ist ganz steif - ja und irgendwie so. Und dann haben wir gesagt: gut, wenn wir jetzt mit dem auf das schauen, das ist auf der einen Seite der Reihe und das auf der Anderen. Und so haben sie es dann herausgefunden. Klar, ich musste helfen.*

An einem anderen Nachmittag waren Drittklässler zu Besuch. Die konnten die Aufgabe mit dem Sortieren der Blätter auch fast nicht lösen. Auf die Frage von Li: *Könnte man noch andere Reihen machen?* Bildeten sie dann mit den Kindern selber Reihen nach der Grösse, dem Alter und die Kinder kamen auch noch auf die Idee nach der Haarlänge, der Haar- und Hautfarbe zu sortieren.

W3b Z 74 1h25:10 Li *Ich habe das von den Kindern gemerkt bei den Kindern und habe das manchmal wiederholt aber mir ist es mehr um die Erfahrung oder das Erlebnis gegangen. Und weniger und dass es Unterschiede gibt und dass es Abstufungen gibt und Reihenfolgen gibt und dass man etwas verschieden sagen kann.* (K6) *Weniger schnell und nicht so langsam.*

Ur es gibt ja verschiedene Arten um es zu beschreiben.

Li Ja, einfach so kann differenzieren zwischen Materialien und halt eben auch in der Sprache. Das sagt einfach, dass die Sprache ein Bestandteil ist von der Mathe, weil das muss beschrieben (K6)(...)formuliert und ja werden.

C2a.6 W3c Schritt 3 Auswahl

Kriterien
K1 - Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).
K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell)
K4 - Formulierten Erwartungen in Bezug auf die Workshops
K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
K7 - Aktuelle Fragen

K8 - Zustimmungen
K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83)
K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Folder A Aufnahme 5

Musterbeispiele zweiter Teil

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Hinweis: Das Ausdenken und eventuelle Durchführen der „Musterbeispiele“ waren eine Aufgabe aus dem vorhergehenden Workshop, haben somit direkten Bezug zu den Workshops. Sie sind somit vorderhand in der Auswahl der Wirkungen, auch wenn sie keine Schlüsselwörter enthalten, **so enthalten sie doch aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalten, Zielen, Konzeptionen,...usw.**(K6)

W3c Z 7 00:10 Kä Erzählt von dem Bsp. im Kiga, als sie die Scheren einführte. Kinder probierten Scheren ohne Worte aus und gaben sie auf ein Signal weiter, bis jedes alle Scheren ausprobiert hatten. Am Schluss mussten sie etwas über die Scheren sagen. (Zeigt uns von dieser Szene ein Filmbeispiel).

In diesem Beispiel ging es auch darum, Arbeitsabläufe zu üben. Es ging ihr um das Experimentieren und das Differenzieren zwischen den verschiedenen Scheren.

W3c Z 12 06:30 Ma Ging die Aufgabe mit dem „Musterbeispiel“ recht theoretisch an. Sie überlegte sich das Ziel für die Kinder: (K6) Das Kind kann einfache Strukturen in einem einfachen Muster erkennen und einfache Muster fortsetzen. Sie entwarf ein Konzept mit einfachen Fragen, egal für welche Situation: (K6) Was sind deine Ideen? Was denkst du können wir jetzt machen? Sie hatte sich also im Voraus überlegt, welche Fragen sie stellen könnte auf der sprachlichen Ebene von ihr und nicht vom Kind. Je nach der Reaktion, wie ein Kind auf die Fragestellung eingeht oder nicht hat sich Ma weitere Fragen ausgedacht, die das Kind weiter führen könnten. Dabei hat sie verschiedene Szenarien von Reaktionen der Kinder ausgedacht und ihre Reaktionen und Fragen darauf überlegt. (K6)

W3c Z 21 09:10 Ma stellt ein Spiel vor, das die Kombinationsfähigkeit fördert. My Castle. Das sind konkret handelnde Knobelaufgaben mit Bauteilen. Sie stellt fest, dass es das Ausprobieren braucht aber auch, dass es manchmal Denkpausen braucht. (K6)

W3c Z 24 Was ich aus dem Ganzen sagen möchte: ...dass ich gemerkt habe, (K5) manchmal ist es nicht die Frage, die dem Kind hilft, sondern dass ich aufzeige was für Vorgehensweisen es gibt. (K6) Also mit dem Schauen, was können wir machen? Und dann hat er angefangen selber zu schauen: ja, mal genau schauen! Und noch mal genau auszuprobieren. Das hatte ihm eigentlich schon geholfen dann hat er den Weg ja selber gemacht. Das ist immer so eine Schwierigkeit bei mir: Wie viel darf ich helfen und sagen, dass er doch noch irgendwie etwas gelernt hat? (K7) Und jetzt das ganze Büchlein durchgehen kann, weil es gelernt hat, wie, was es machen kann, wenn es nicht mehr weiter kommt. Und ich glaube, dass es das auch in anderen Situationen noch wieder wird brauchen können. Wenn ich wieder komme und sage: Weisst du noch als wir dort genau hingeschaut hatten?

W3c Z 35 13:43 Ma Was ich schlussendlich sagen möchte ist: Das Konzept ist ok. Ich finde es gut.(K3) Ich hatte es wirklich auch neben mir, aber ich glaube schlussendlich helfe ich dem Kind, indem ich anrege: Was

können wir jetzt machen? Wir müssen etwas verändern. Da schauten wir z.B. auch: Was ist schon richtig, was verändern wir sicher nicht mehr? So helfen Strukturen zu geben im Denken. Ich glaube, wenn ich das geradlinig immer durchziehe mit den Kindern, dann wissen sie mittlerweile was ich meine. Sie sind sich die Worte auch schon gewohnt. Und das Vorgehen. Oder da muss ich eine Linie fahren und nicht immer wieder andere.(K6) Ja, ich habe es bei mehreren Kindern ausprobiert und es hat wirklich bei allen eigentlich funktioniert.(K3)

W3c Z 43 14:35 Vor allem das Sagen: Wie könnte man vorgehen? Ich entferne mich von dem Vorschwatzen, was er machen könnte.(K6) Anstatt zu sagen: „Schau einmal den Klotz genau an!“ Dann habe ich schon gesagt, um was es geht. Und dann warten sie immer darauf ab, bis ich gesagt habe, wie es weiter geht.(K6) Und das ist wirklich. Jetzt beginne (K3) ich in den Spielen zu suchen: so Probleme, die man auf eine Art lösen muss. Es ist wie ein Problem, das man lösen muss und das gibt es in der Mathe ja überall. Und dann habe ich angefangen zu suchen: Wo könnte man so Probleme lösen und ich sie anleite, dass sie weiter kommen. Ich habe jetzt recht Spass an diesen Spielen.(K6, K3)

W3c Z 51 17:10 Kä Richtet sich nach den Wünschen der Kigae als IFLP und macht etwas daraus.

Erzählt ein Bsp. aus dem Deutsch wo sie mit farbigen Sandsäcken über die Bewegung die Räumlichen Begriffe vorne, hinten usw. geübt haben Die Säckchen boten sich auch an sich mit den Formen zu beschäftigen. Um bei einem Bewegungsparcours Ordnung rein zu bringen setzen sie Pfeile ein, als Symbol. Diese Pfeile helfen auch bei den Spielen, wie die Reihenfolge der Spieler ist. Auch sonst sind die Pfeile sehr vielseitig. Aus der Bewegung heraus mit den Säckchen, die Form der Säckchen anschauen. Daraus ein Rhythmischen Formenzeichnen gemacht mit lang, kurz, lang, kurz (Viereck). Kä erzählt auch wie sie die Formen der Sandsäcken zusammen mit den Kindern anschaute und beschrieb. Daraus entstand die Frage, wie diese Form mit einem Papier gemacht werden könnte 22:(ein Quadrat)? Die Kinder versuchten und tüftelten viele Möglichkeiten aus, um aus dem Rechteck zum Quadrat zu kommen

W3c Z 61 ...und dann haben natürlich alle das Quadrat gemacht und dann sagte dieser Bub dann:“ Also, aus diesem Streifen da.“ Und dann haben sie noch weiter die Ecken gebogen [ins Dreieck gebogen um zum Quadrat zu kommen, Anm. der Schreiberin] und so ging das weiter. Ich hatte dann wie auf eine Art den Clinch, bleibe ich bei dem was ich will oder gehe ich mit der Idee weiter, die die Kinder haben? Ich habe mich für die Idee der Kinder entschieden.(K6) Weil, was so aus dem Moment heraus kommt, manchmal einfach, finde ich unwahrscheinlicher Reichtum und Qualität wo ich sagen muss, das Andere kann ich ja immer wieder einmal machen, aber diesen Moment herholen es so viel schwieriger ist. (K6)Und dann war der Kiga fertig. Sie musste dann gehen. Der Eine hatte dann Becher gefaltet wie verrückt. In allen Größen und ineinander hineingeschoben. Und wir haben dann eine Wette abgeschlossen, ob man aus dem Becher trinken kann oder nicht. Und das löste den Boom aus, dass dann alle aus Zeitungen und verschiedenen Papiersorten Becher falteten. Man kann daraus trinken, aber die Einen halten länger oder nicht, usw. mehr oder weniger...

W3c Z 77 27:38 Und da habe ich gemerkt, die Herausforderung ist, von dem was kommt, nehme ich auf und fülle nicht gerade sofort mit meiner Idee, die mir natürlich auch gerade kommt, (K6) weil ich denke: „Ja das könnte man auch noch. Müsste auch noch sein, dass ich mich zurücknehmen kann und auch warten mag, was sie entdecken, wenn ich jetzt finde, es braucht nur diesen Impuls und es geht weiter.(K6) Also, wo brauche ich wie viel? Manchmal ist es ja gut, wenn man so macht und manchmal eben nicht. Dass man sich da wie nicht zu sehr verzettelt, sondern auch bei etwas dran bleibt.(K6)

W3c Z 88 30:30 Kä *Ja, gerade bei so etwas, wo sie am entdecken sind, soll ich jetzt da das Entdecken gewähren lassen oder soll ich da rückfragen, was passiert jetzt und was machst du jetzt? (K6). Und sich die erklären untereinander oder soll ich den Prozess sein lassen und nachher fragen. Also während oder nachher? Das ist auch nicht für alle Kinder gleich. Die Einen wollen sich gerade sofort mitteilen und erzählen, auch der Kigae gerade sofort und Andere – Also der Becherfalter, der hat noch Papier mit nach Hause genommen um Becher zu falten.*

C2a.7 W3d Schritt 3 Auswahl

Kriterien
K1 - Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).
K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell))
K4 - Formuliert Erwartungen in Bezug auf die Workshops
K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
K7 - Aktuelle Fragen
K8 - Zustimmungen
K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83))
K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Folder A Aufnahme 5 Ab 56:00

Reflexionsrunde

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Schlüsselwörter und Wörter, die auf die Auswahlkriterien hinweisen

W3d Z 7 58:40 Ma *Mir hat, gerade durch das ich sehr isoliert bin in meiner Stelle, es sehr gut getan und auch zu merken, dass jede auf ihre Art arbeitet (K6). Und ich finde (K3) es hat sich immer heraus gezeigt, wer wie arbeitet. Das fand ich recht spannend. Dann auch so die verschiedenen Seiten zu sehen und dann auch zu kopieren. Und wenn ich das so im Austausch höre, kommt mir das gerade in der Arbeit wieder in den Sinn. Es bleibt mir weniger, wenn ich etwas lese, als wenn ich es so im Gespräch oder eben ja im Bild sehe.*

W3d Z 15 *Und je mehr ich höre, übernehmen, desto genauer (K2) schaue ich hin und desto bewusster (K2) arbeite ich. Das braucht es manchmal einfach ja um wieder einmal einfach ein wenig aus dem eigenen Spiel herauszukommen.*

W3d Z 18 1h00:00 Ma *stellt fest, (K3) dass sie neben einem Hort arbeitet und das auch sehr interessant ist, aber der Austausch mit einer Kigae fehlt.*

W3d 20 1h01:00 Kh Für mich war auch das Miteinander- Reden, der Austausch, das Wertvollste (K2) gewesen. Ich muss wirklich auch sagen, das Zeug lesen, es liest sich nicht so einfach wie ein Roman und es braucht Zeit, ja es ist wirklich so!

W3d Z 23 Aber das Austauschen fand ich u- spannend. Eigentlich müsst man das „öppedie“ machen. Ich finde eben (K3) oft, ich fahre so in meinen Ideen und ich habe das Gefühl das es so spannend ist, selber. Also drum finde ich es eben wirklich auch noch spannend, die anderen Dinge. Ich habe das Gefühl, das Aufsaugen, man kann ja, ich glaube, das bleibt im Fall. ... Ich kann jetzt nicht (K5) unbedingt sagen: Boah das ist jetzt das Aha- Erlebnis (K5) oder irgendwie der Ding gewesen. Ich hatte am Anfang gesagt, es nehme mich wunder, wie man das mit der ganzen Klasse und so bewältigen kann (K6, K4). Das ist eigentlich so ein wenig so geblieben. Habe ich auch von euch raus gehört. Dass eben mit allen zusammen aber die kleinen Situationen zu pflücken eigentlich und zu sagen: Jetzt ist das Früchtlein reif für die und die Frage anzuschauen.(K6) Ja, in unserer Klasse sind im Moment sowieso wenige Möglichkeiten für so Früchtlein zu pflücken. Es ist Anderes im Vordergrund. Es ist sehr intensiv ja.

W3d Z 39 Kh Aber sonst wäre es ja das Interview, welches es dann spannend macht zu Nachfragen. Also ich habe mir jetzt gerade überlegt,(K3) wenn jetzt Eines kommt bei mir und fragt ob das ein Muster sei oder nicht. Im Moment müsste ich jetzt einfach schnell eine Antwort geben, damit ich dann eben wieder zu denen rüber gehen kann. Spannender wäre das Zeit- haben. (K6) Ich denke, unsere Stufenkonvente sind auch in dem drin, dass wir möglichst schnell Antworten haben müssen.

W3d Z 44 1h04:08 Li Ich kann mir das allenfalls als eine Frage, das könnte das Konzept sein.(K6) Äh so Momentaufnahmen zum Alltag, wo du findest: Oh, stimmt, das könnte ich wieder einmal aufnehmen. Z.B. Zurückfragen: Ist jetzt das ein Muster? Das ist dann längstens nicht mehr das. Aber ein anderes Mal, Ist jetzt das ein Muster? Warum ist es. Also das bewusst zum Thema machen (K6). Vielleicht gibt es etwas und sonst machst du in vier Wochen wieder einen Anlauf, wenn es das im Alltag drinnen gibt....

W3d Z 50 Li ist froh, dass sie nicht an unserer Stelle ist. Ihr habt uns recht Plaudern lassen, also eben austauschen, wo ich manchmal nicht weiss wie jetzt (K3) das wirklich zu euerm Thema: Kinderdiskussionen über mathematische Themen. Ob das noch dazu gehört...

Ke Rückfrage ob das Bewusstsein für die Frage nach dem Muster gleich gewesen wäre?

W3d Z 54 1h05:55 Li Nein, ich hätte ja natürlich wie keinen Anlass gehabt. Das hätte vielleicht, ich weiss nicht, im kooperativen Lernen- Wie keinen Anlass gehabt, das mitzuteilen. Wem hätte ich das gesagt wegen dem Kontrollieren? Ihr seid nun einfach Leute aus der Praxis, mit denen ich jetzt heute (K3) zufälligerweise zusammensitze und das heute Morgen zufälligerweise gewesen ist. Wenn wir uns in 5 Monaten wieder treffen, dann haben wir genauso viel zu erzählen aus dem Alltag und dann ist es vielleicht ein bisschen gezielter und bewusster (K2) aus der Mathematik aber da wir wenig Austausch haben mit andern Leuten in der Praxis eben, wäre das immer ein gefundenes Fressen, denke ich, wo Nahrung gibt und anregt um weiter zu wachsen und gedeihen, was du halt im Alltag mit den Kindern machen möchtest....

W3d Z 68 Das denke ich (K3) manchmal: es ist ein mega Krampf. Ich würde manchmal wahnsinnig gerne mehr an einzelnen Kindern, oder kleinen Kindergruppen mich widmen können, an einen Tisch hinsitzen und ungestört ein Spiel machen, Schwatzen, oder sogar sagen: „Wir sitzen jetzt einfach zusammen und – ich weiss auch nicht. Ich bin so viel mit Organisieren beschäftigt auf die Uhr, und jetzt müssen wir, und jetzt dann Znüni und nachher nach draussen gehen und jetzt noch den Skianzug und heute schneit es noch so. Dann geht alles noch einmal zehn Minuten länger.(K6)

Sie würde sich gerne auch ab und zu in die Küche zurückziehen. Sie beneidet die SHP manchmal.

W3d Z 78 1h10:52 Kä Ich habe den Eindruck, (K3, K5) ich habe enorm viel profitiert. Sie erzählt, dass sie es streng fand, weil sehr vieles neu war in ihrer beruflichen Situation und sie gesundheitlich angeschlagen war. Sie dachte darüber nach, in den dritten Workshop nicht mehr zu kommen. Uns zuliebe wollte sie nicht aufgeben. Auch fand sie den Austausch sehr wertvoll und ist jetzt froh, (K3) dass sie gekommen ist. Sie weist darauf hin, dass sie gerne im Voraus besser gewusst hätte, was wir noch alles neben den Workshops von ihnen erwarten. Ich nehme aber für den Alltag sehr viel mit. (K5) Und gerade jetzt, wo ich am neuen Aufbau bin, sind für mich die Anregungen natürlich sehr willkommen. (K4)

C2b Schritt 3b 1. Reduktion auf relevante Inhalte bei den Projektjournalen

C2b Schritt 4b Kodieren durch Paraphrasieren der Projektjournale

C2b Schritt 5b Strukturieren durch Kategorisieren der Projektjournale

C2b.1 P1 Kh Schritte 3 - 5

Kriterien
K1- Explizites Zusatzwissen der Forscherinnen z.B. Wissen, dass die beschriebene Sequenz im Kindergarten in der Zeit der Workshops stattgefunden hat.
K2 - Steigerungsformen, die auf einen laufenden Prozess hinweisen könnten (z.B. aufmerksamer).
K3 - Zeitangaben oder Ausdrücke, die auf den Zeitrahmen der Workshops hinweisen (z.B. heute Morgen, jetzt (nicht im Sinne der Rhetorik oder in der Erzählung, sondern im Sinne von Jetzt in dem Moment aktuell))
K4 - Formuliert Erwartungen in Bezug auf die Workshops
K5 - Veränderte Achtsamkeit in Bezug auf das Thema oder die Workshops
K6 - Aktuelle Gedanken und Überlegungen zu Inhalte, Ziele, Voraussetzungen, didaktisch- methodische oder interaktive Konzeption oder der allgemeinen Planung in Bezug auf Mathematik im Kindergarten.
K7 - Aktuelle Fragen
K8 - Zustimmungen
K9 - Rhetorische Redewendungen, die auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung mit dem Thema hinweisen (z.B. Das würde dafür sprechen)
K10 - Aufgestellte Hypothesen in Bezug auf das Thema (z.B. Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen (W2a Z 83))
K11 - klarer inhaltlicher Bezug auf vorhergehende Diskussionspunkte (z.B. Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder... W2a Z 31)

Inhalte protokollartig: Gerade Schrift

Inhalte wörtlich: Kursive Schrift

Zu Wirkungen zugeordnete Textstellen: rot

Inhalte zu finden in den Transkriptionen: Violett

Paraphrasierung der Textstellen zu der Wirkung: grün

Zuordnung zu den Kategorien: braun

Tabelle 8 Projektjournal P1 Schritte 3 - 5

Nr.	Beobachtungen bei den Kindern Eigenbeobachtungen der Lehrperson (unterstr.)	Interpretationen, Gedanken, Schlussfolgerungen,...
P1.1	a) <u>zähle die Flötenlöcher beim Schnitzen</u> → 1. Loch für den 1. Finger, 2. Loch für den 2. Finger etc.	
P1.2	a) <u>Zählen ist auch für die „Kleinen“ nichts Neues.</u>	b) <u>Wir leben in einer Zahlenwelt und zählen scheint mir (K5) allgegenwärtig zu sein.</u> → <u>Zahlenwelt scheint allgegenwärtig.</u> → <u>3. Voraussetzungen (verändertes Bewusstsein?)</u>

P1.3	a) Beim Sortieren der Fische wurde als erstes „Familienmerkmal“ die Farben und später das Muster angeschaut. Auf die Idee vom Grössenvergleich kam kein Kind. <i>Die Mehrheit der Kinder kann die Merkmale + die Anzahl der „Familienmitglieder“ nennen.</i>	b) Kh hat sich bewusst im Zahlenraum unter 10 bewegt.
P1.4	a) <i>Sehe, dass ein Kind aus dem 1. Kindergarten die Punkte an der Sprossenwand zählt. Frage nach, wie viele Punkte es seien + was das für eine Zahl auf der gegenüberliegenden Seite sei.</i> <i>Kind: „Zäh, das isch die 10. Sprosse und ich chan bis zu der uechlettere.“ Zeigt es mir dann sogleich + das Thema ist abgeschlossen... → W2a Z 111</i>	b) <i>Vorhandenes wird von den Kindern Selbstverständlich beachtet + aufgenommen, wenn sie soweit sind.</i>
P1.5	a) <i>Kind aus 2. Kiga betrachtet die Zeichnungen am Schrank und sagt plötzlich: „Das sind erst 4 Bilder, 1,2,3,4“ zeigt mit dem Finger auf jedes Bild.</i> <i>Ich frage nach, wie sie gezählt hat? Kind: „Eifach han so da ane gluegt und gseh 4 Zeichnige. Denn hani zelt, eis, zwei, drü, vier. Ggesch, sind 4. Hani lieslig zelt ohni rede.“ → Wurde in einem Anfangsgespräch erzählt, das nicht aufgenommen wurde.</i>	b) Kind hat die Anzahl der Bilder simultan erfasst und diese „Beobachtung“ sogleich überprüft. Spannend ist, dass ihr dieser Vorgang bewusst wurde und sie dies auch so wiedergeben konnte. → W2b Z 112
P1.6	a) <i>Würfelkästchen werden von den Kindern oft in Symmetrien gelegt; gleiches Muster erst in den Ecken, dann die Kanten etc. → W3a Z 72</i>	b) <i>Steht im Gegensatz zu unserer kulturellen Arbeitsformen (wie lesen immer von links nach rechts/ Puzzle erst den Rand legen etc.) → W3a Z 72</i>

C2b.2 P2 Li Schritte 3 - 5

Kriterien K1 bis K11 s. bei C2b.1

Inhalte protokollartig: Gerade Schrift

Inhalte wörtlich: Kursive Schrift

Zu Wirkungen zugeordnete Textstellen: rot

Inhalte zu finden in den Transkriptionen: Violett

Paraphrasierung der Textstellen zu der Wirkung: grün

Zuordnung zu den Kategorien: braun

Tabelle 9 Projektjournal P2 Schritte 3 - 5

Nr.	Beobachtungen bei den Kindern Eigenbeobachtungen der Lehrperson (unterstr.)	Interpretationen, Schlussfolgerungen, ... Gedanken,
P2.1	a) <u>Zählen wird mit Bewegung spielerischer</u>	
P2.2	a) <u>die meisten Kinder sind aufmerksam dabei (auch bei Ordnungen suchen und differenzierter zu beschreiben).</u>	
P2.3		b) <u>Kenntnisse von Zahlen und Zählen sind bei fremdsprachigen Kindern erstaunlich.(K5)</u> <u>Hat das mit Sang + Klang + Rhythmus zu tun?(K7, K6)</u> <u>Vereinfacht, weil keine Artikel, Fälle ... usw. die „falsch“ sein könnten?(K7, K6)</u> <u>Zählen kann einfacher zu lernen sein. D.h.: Deutsch lernen mit Zahlen ist wohl ich-</u>

		<p><u>stärkend.(K10, K6)</u> <u>→Staunen über Zahlenkenntnisse fremdsprachiger Kinder.</u> <u>→3. Voraussetzungen LP (Worum geht es? Um das Staunen)</u> <u>→Fragen nach den Gründen: Rhythmus oder einfache Grammatik?</u> <u>→ 3. Voraussetzungen Kinder (Warum?)</u> <u>→Deutsch lernen mit Zahlen ist Ich-stärkend.</u> <u>→ 2. Ziele (Wohin? Das Ich stärken)</u></p>
P2.4	a) Bsp. im Freispiel: Kinder zeichnen von sich aus viereckige Hüpfspiele mit Zahlen oder Punkten. Zahlen werden oft falsch, d.h. spiegelverkehrt geschrieben.	
P2.5	a) Hüpfen auf Platten: vor allem die Grossen zählen. → W2a Z 58,	
P2.6	a) Bei Hüpfvarianten (also nicht geraden Wegen) sind die Kinder irritiert, weil das Zählen (rhythmisches Zählen) zum Hüpfen nicht mehr übereinstimmt mit den nummerierten Platten.	
P2.7	a) Ein Kind hat das Memory fertig ausgeschnitten. Es zählt beide Beigen (=je 12 Tiere) und legt sie sorgfältig nebeneinander ins Couvert!	
P2.8	a) Kinder sind sich uneinig, ob es 6 oder 7 Schweine sind.	
P2.9	a) Geburtstag Beide werden 5 mit je 5 roten und 5 weissen Kerzen. Fragen sich ob es genug Platz hat wenn 2 grosse Kinder feiern.	
P2.10	a) Ich stelle frei, ob sie zählen wollen bei 3 Hüpfbahnen. Und zähle dann doch mit, wenn sie's nicht aus eigener Initiative tun.	
P2.11	a) Hühner falten, Arbeitsblatt um 1- 10 Tiere zu zählen, Obstgartenspiel	<p>b) <u>nehme bewusster wahr,(K5, K2) wo überall math. Förderung geschieht.</u> <u>→ W1 Z.10, W3a Z 53</u> <u>→ 3. Voraussetzungen LP (Warum? Veränderte Wahrnehmung)</u></p>
P2.12	a) Gegenstände ordnen und in Reihenfolge bringen: gemeinsames Bsp. mit Nägeln von kurz bis lang. Steine: leicht- schwer (auch gross- klein) Farbstifte: stumpf- spitz (auch kurz- lang) wichtig: alle gleich lang! Papier: dick – dünn wichtig: alle gleich gross! Filzstifte: hell- dunkel Papier: rauh- fein Oberfläche Schmirgelpapier Bilderbücher: von dick bis dünn wäre auch besser, wenn alle gleich gross sind! Anleitung durch LP: „Leg die Nägel in eine Reihe“ „Uf was hämer glueget?“ Da müemer uf anders luege, findet use uf was. Legeds dänn i d'Reihefolg → W3b Z 28	<p>b) <u>Länge / Grösse ist Eigenschaft, die den Kindern am nächsten ist.(K6)</u> <u>→W3b Z 36</u> <u>→1. Inhalte (Was ist drin? Länge und Grösse)</u></p>
P2.13	a) Verschiedene Gegenstände: von weich bis hart Schwamm bis Stein. Gebe ich als Rätsel auf; lass es im Kreis liegen: „Wer findet das heraus?“	
P2.14	a) „Gigampt, Rössli ...“ zählen, von Sprüngen ganze Klasse gemeinsam Anzahl- mehr - weniger	
P2.15	a) 3 3. Klässler zu Besuch. Gebe ihnen die 5 Blätter Papier mit Auftrag zu ordnen. Die Kindergärtner schauen und hören gespannt zu. Auch ihnen musst	<p>b) Li nimmt sich vor: <u>Eigenschaften nochmals zu thematisieren</u></p>

	ein Tipp gegeben werden. Sie fanden es raus und konnten das auch beschreiben. → W3b Z 45	
P2.16	a) <i>Reihenfolge mit uns! Grösse</i> <i>Auf was könnten wir schauen? Ah, da gibt's also verschiedenes...Beginnen wir mit Grösse! (Wir sitzen alle) Was müssen wir nun machen? Wie machen wir nun das?</i> <i>Alter von alt bis jung.</i> Die Grössenreihenfolge wurde gestellt. Auch Hautfarbe und Haarlänge wurden als Kriterium vorgeschlagen. → W3b Z 46	b) Strategiesuche mit den Kindern – Geburtstagskalender. Daraus ergeben sich weitere Inhalte: Datum, wer ist schon länger auf der Welt? Wer ist nachher / später? → W3b Z 49
P2.17	a) <i>Memory, wer hat „am meisten?“</i>	
P2.18	a) Thema Maisernte. <i>Maispflanze an Leiter</i> → so hoch wie zwei Kinder (Meter zum messen bereit, aber aus Zeitgründen nicht mehr gemacht). → Wurde in der Anfangsrunde erzählt, die nicht aufgenommen wurde.	b) <u>Viel Mathem. Förderung / Begriffe im Alltag</u> <u>Ich bin sensibilisiert(K5)</u> → <u>Sensibilisiert für mathematische Förderung und Begriffe im Alltag.</u> → <u>3. Voraussetzung LP (Worum geht es? Um Sensibilisierung.)</u> Heisst noch nicht, dass Diskussionen stattfinden über mathematische Themen. Hilft das „Staunen“ z.B. über die Grösse resp. Hohe der Maispflanze zu belegen/ beweisen! Habt ihr gedacht auf Feld, dass Mais so hoch ist wie der Kindergarten innen? → W1 Z 10, W3a Z 53
P2.19	a) beim „3 Freunde“ singen werden Gegensätze gesucht zu der flinkste und Reihenfolgen festgelegt bei einem Wettrennen. De flinkste, langsamer, noch weniger schnell, der langsamste. → W3a Z 65, W3b Z 75	
P2.20		b) <u>Li ist verunsichert, weil sie aus dem Erkennen der Komplexität der Mathe (K5) die Kinder in diesem Bereich nicht aus dem Bauchgefühl heraus einschätzen kann.</u> → W3a Z40 → <u>Das Erkennen der Komplexität der Mathematik erschwert die Einschätzung der Kinder.</u> → <u>3. Voraussetzungen LP (Worum geht es? Um das Erkennen und die Einschätzung der LP)</u>
P2.21	a) Diverse Einblicke in mathematische Situationen: - Dort hat es sieben Spinnen auf dem Bild - Mathe in Ritualen, die sich wiederholen Wochentag, Monat, Jahreszeit, Jahr, Geburtstage - Aus 2 Dreiecken einen sechseckigen Stern sägen und dabei eine klaren Handlungsablauf folgen. - Auf Arbeitsblättern	

C2b.3 P3 Ma Schritte 3 – 5

Kriterien K1 bis K11 s. bei C2b.1

Inhalte protokollartig: Gerade Schrift

Inhalte wörtlich: Kursive Schrift

Zu Wirkungen zugeordnete Textstellen: rot

Inhalte zu finden in den Transkriptionen: Violett

Paraphrasierung der Textstellen zu der Wirkung: grün

Zuordnung zu den Kategorien: braun

Tabelle 10 Projektjournal P3 Schritte 3 - 5

Nr.	Beobachtungen bei den Kindern Eigenbeobachtungen der Lehrperson (unterstr.)	Interpretationen, Gedanken, Schlussfolgerungen,...
P3.1	<p>a) <i>Wir machten den Kinositz, was bedeutet, dass immer ein Kind vor ein Kind auf einen Stuhl sitzt (9 K. auf Stuhl – 9 K. am Boden).</i></p> <p><u>Anstatt den Kindern zu sagen, wo sie hinsitzen sollen, ließ ich sie selber überlegen. (K6) Sie übten die 1 zu 1 Zuordnung.</u></p> <p><u>→Üben der 1 zu 1 Zuordnung durch eigenständiges Platz auswählen.</u></p> <p><u>→ 1. Inhalte (Was ist drin? Zuordnung) Aber auch: 2. Ziele (Wohin? Üben der 1 zu 1 Zuordnung) Aber auch: 4. Did.-meth. Konzeption (Wie? selber überlegen lassen)</u></p>	<p>b) <i>Die Aufgabe ist praktisch braucht wenig Aufwand und jedes K. übt.</i></p>
P3.2	<p>a) <i>Wir züchteten im Kiga Schmetterlinge. Die Kinder wollten wissen, wie lange es geht, bis die Schmetterlinge sich verpuppen. Als ich antwortete Eine Woche ca, war das nicht genug. Schliesslich stellten wir die Tage auf einer Tabelle dar und kreuzen täglich ab.</i></p> <p><i>→ W2b Z 63 und 68</i></p>	<p>b) <i>Die Kinder üben nebst den Wochentagen auch das Rückwärtszählen.</i></p> <p><u>Ich mache aus einer ungeklärten Frage eine mathematische Übung.(K6)</u></p> <p><i>→ W2b Z 37 (wie fragen?)</i></p> <p><u>→4. Did.- meth. Konzeption (Wie? Mache aus der Frage eine Übung)</u></p>
P3.3	<p>a) <i>Das neue eingeführte Freispielangebot „Markt“ sorgt für Diskussionen.</i></p> <p><i>K1: „Wieso willst du 2 Steine (hat kein Spielgeld im Kiga) für eine Pflaume? Ich will nicht 2 Pflaumen“.</i></p> <p><i>K2: „ Im Migros bezahlt man auch nicht nur mit einem Franken.“</i></p> <p><u>Ich riet den Kindern am Anfang zu vereinbaren, was wie viel kostet + und erklärte, dass dies mit dem Wert eines Gegenstandes zusammenhängt.</u></p> <p><i>Sie einigten sich darauf, für jeden Gegenstand einen Stein zu bezahlen. W2a Z. 100 – 106</i></p> <p><i>→ Wurde im 2. Workshop in der Anfangsrunde eingebracht. Diese Runde wurde nicht aufgezeichnet. →In W2a Z100 und W2b Z 26 werden darauf Bezug genommen.</i></p>	<p>b) <i>Ich empfand es als schwierig, auf die Schnelle den Kindern den Wert eines Gegenstandes zu erklären.</i></p> <p><u>→ Interessant fände ich (K6, K7), ob diese Diskussion auch bei Spielgeld entstanden wäre.</u></p> <p><u>→ 3. Voraussetzung der Kinder (Veränderung der Voraussetzung Kinder, was wäre anders?)</u></p>
P3.4	<p>a) <i>Kind macht ein 48-er Puzzle. Es liegen alle Teile auf einem Haufen. Das K. nimmt einen Teil und sucht lange nach dem richtigen Platz. Nach ca. 10 Min. gibt das K. auf und will etwas anderes machen.</i></p> <p><i>→ W3a Z 8</i></p>	<p>b) <i>Kind kennt keine Vorgehensweise beim Puzzlespiel.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Teile sichtbar auslegen 2. Alle Randteile zuerst. 3. Auf Bild und Form achten. <p><u>→ entscheidend ist, dass ich als LP den Kindern Strategien aufzeige.(K1 wird im Workshop als Prozess beschrieben, K6.)</u></p> <p><i>→ W2b Z48, W3a Z 11, W3c Z 24</i></p>

		→1. <u>Inhalte (Welche Inhalte? Strategien) Aber auch: 4. Did.- meth. Kompetenz (Wie? Indem ich Strategien aufzeige.)</u>
P3.5	a) Auftrag: ein Schloss mit dem vorgegebenen Baumaterial bauen. Ich betone, dass das Schloss hoch sein soll + wir üben alle gemeinsam im Kreis anhand eines Beispiels. Ein Kind baut danach flächig mit den Kapplas, wie eine Zeichnung anstatt 3 Dimensional. → W3a Z 31	b) Es fehlt das räumliche Vorstellungsvermögen. → Ich mache das K. zuerst mündlich darauf aufmerksam. → Nun stell ich drei unterschiedlich grosse Kinder nebeneinander und frage, wer der grösste Turm ist. Wir machen weitere Übungen, mit denen das K. spürt, was mit gross gemeint ist. → W3a Z 31
P3.6	a) Kind kann das Muster von der Zauberkästli – Vorlage nicht übernehmen → W3a Z 19	b) → Ich zeige ihm, wie man vorgehen kann. Man zählt die Felder ab + legt einen Stein dort hin, wo man ist. → W3c Z 25

C2b.4 P4 Kä Schritte 3 – 5

Kriterien K1 bis K11 s. bei C2b.1

Inhalte protokollartig: Gerade Schrift

Inhalte wörtlich: Kursive Schrift

Zu Wirkungen zugeordnete Textstellen: rot

Inhalte zu finden in den Transkriptionen: Violett

Paraphrasierung der Textstellen zu der Wirkung: grün

Zuordnung zu den Kategorien: braun

Tabelle 11 Projektjournal P4 Schritte 3 - 5

Nr.	Beobachtungen bei den Kindern und Kollegin <u>Eigenbeobachtungen der Lehrperson (unterstr.)</u>	Interpretationen, Gedanken, Schlussfolgerungen,...
P4.1	a) <u>Schilderung der Ausgangslage LP vor den Workshops:</u> <u>Mathe findet überall statt:</u> <u>Experimentieren, ... suchen, finden, ...sortieren + ordnen.</u>	b) <u>Tun und Handeln viel ohne Sprache wenig mit Sprache = Sprache in Kurzform über Operationen (=gib, nimm)- + findet überall statt. Haushalt, Garten, Spielplatz, Einkaufen, Reisen, Musik. Kommunikation über Ursachen + Wirkung eher selten.</u>
P4.2	a) <u>Schilderung von Mathematik der LP im eigenen Alltag</u>	b) Feststellung: - oft keine detaillierten Berechnungen, viel wird geschätzt.
P4.3	a) Anregungen da und dort. Prozesse können oft nicht begleitet werden, wegen anderen Forderungen. Gezielte und vorbereitete Begegnungen werden als wichtig erachtet.	b) <u>Stimmt das so? Ist der Moment, wenn das Kind sucht entdeckt – evtl. mehr zu beachten, resp. dem Kind Schonraum von Störungen zu ermöglichen? (K7, K6, K5)</u> → W1 Z 284, W3c Z 64, 88 → <u>Entdeckungsmomente mehr beachten und Schonräume ermöglichen.</u> → <u>4. Did.-meth. Konzeption (Wie? Mehr beachten und ermöglichen)</u>

P4.4	a) Bsp. Beim Aufräumen "entdeckt" ein Kind [dass zwei kleine Bauklötze einen grossen ergeben (mit Skizze dargestellt)]...beim Klötze versorgen. Arbeitskollegin (Kindergärtnerin) sagt: „mach vorwärts + komm in den Kreis“.	b) <u>evtl. sinnvoller:??? Aha, Kind braucht mehr Zeit, wir machen ohne dich weiter und das ist gut so. – (K7, K6, K5)</u> → W1, Z 284, → <u>Zeit geben ohne Mitmachdruck.</u> → <u>4. Did.- meth. Konzeption (Wie? Zeit geben)</u>
P4.5	a) Bsp. Papier falten um Rechteckige Felder zu bekommen und Schilderung des Dialogs, auf die Frage: „Wie viele Felder gibt es wohl nun?“	b) <u>Ursache + \leftrightarrow Wirkung</u> <u>Einzelne Kinder tun was Auftrag ist basta.</u> <u>Ein Kind entdeckt etwas ... was ist das ... weshalb ... plötzlich wird ein Prozess wichtig, Ziel unwesentlich (K6)</u> → <u>Prozess wichtig, Ziel unwesentlich</u> → <u>5. Interaktive Konzeption (Ursache- Wirkung? Wenn Prozess, dann Ziel unwesentlich)</u> <u>Für mich: Wo lenke ich, wo ist mir was wichtig, weshalb? (K6, K5, K7)</u> → W1 Z 284, W3c Z 64 → <u>3. Voraussetzungen LP (Überlegungen zur Grundhaltung LP)</u>
P4.6	a) <u>Beobachtung veranlasst mich, das Falten, Einteilen nochmals aufzugreifen.</u>	
P4.7	a) <u>Falten in Varianten ermöglicht das Ziel: Kind nach Begründungen suchen zu lassen.</u> <u>Fragen wie: weshalb gibt es immer mehr Felder finden sehr unterschiedliche sprachliche Lösungen.</u>	b) <u>Offene Aufgabe schafft mehr Möglichkeiten. Wichtig ist Wiederholung + Zeit (K10, K6)</u> → W3c Z 88 → <u>4. Did. – meth. Konzeption (Wie? Durch offene Aufgaben und Wiederholung)</u>
P4.8		b) <u>Mein „Drang“ zu erklären übernimmt mich immer wieder! (K5)</u> <u>Ich möchte den Prozess lenken → Theorie Input hilft mir viel Neues zu wagen, geschehen zu lassen, aufmerksamer zu sein</u> → <u>Input hilft Neues zu wagen, geschehen lassen, aufmerksamer sein.</u> → <u>3. Voraussetzungen LP (Warum? Wegen veränderter Grundhaltung) Aber auch: 4. Did.- meth. Konzeption (Wie? Durch geschehen lassen)</u> <u>- wie formulieren Kinder, Erwachsene?</u> <u>- welche Formulierungen begrenzen, ermöglichen, ersticken ...? (K7, K5, K6, K2)</u> → W2b Z10, W3c Z 77, → <u>Welche Formulierungen begrenzen?</u> → <u>5. Interaktive Konzeption (Wirkungen der Formulierungen?)</u>
P4.9	a) <u>Schilderung der äusserst schwierigen und widrigen Voraussetzungen in der Arbeitssituation der LP und dass viele Ideen schön, aber nicht umsetzbar sind wegen den Umständen.</u>	b) <u>Überlegungen, wo in dieser Situation auch die Chancen liegen könnten?</u> <u>Motto: Wer langsam geht kommt weit.</u> <u>Besinnung auf die wichtige Beziehungsarbeit als Grundlage für Kommunikation.</u> → <u>Euer Theorieblock ist mir Motivation aus (Bsp. Garderobesituation) mathematische Themen aufzugreifen</u> → <u>Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen</u> → <u>3. Voraussetzungen LP (Warum? Weil motiviert)</u> → <u>6. Allgemeine Planung (Was, wie, wann? Im Alltag Themen aufgreifen)</u> → <u>Art und Weise der Fragestellung ist Türöffner.</u>

P4.10	<p>a) Bsp.: Ein Kind staunt über die Vielen Täschli im Korb, wird durch die Frage der LP: „Was isch denn viel?“ nachdenklich und beschliesst zu zählen. Zählen gelingt nicht ganz, Zuwendung der LP wird genossen.</p>	<p>b) <u>Auf Grund der oben gemachten, theoretischen Überlegungen schickt die LP das Kind nicht in den Kreis, sondern „packt“ die Gelegenheit und schafft dadurch ein „situatives, individuelles Lernfeld“</u> <u>Gute Erfahrung für Kind + mich. (Kigae wurde etwas ungeduldig...)</u> (K6, K3, K5) <u>→ LP schafft situatives, individuelles Lernfeld durch „packen“ der Gelegenheit.</u> <u>→ 4. Did.- meth. Konzeption (Wie? Durch „packen“)</u></p>
P4.11		<p>b) <u>Veränderung wird festgestellt: „fliegende“ Aufgabenstellung ist jederzeit möglich. Bsp. beim Znüni: „Sind jetzt viel oder wenig Täschli im Korb?“</u> (K5, K6) <u>→ W2a Z 56,</u> <u>-> Veränderung: jederzeit „fliegende“ Aufgaben möglich.</u> <u>→ 3. Voraussetzung LP (Warum? Wegen Veränderung)</u></p>
P4.12	<p>a) Die Kinder reagieren mit viel Spass auf die „fliegende“ Aufgabenstellung, zählen und reden übers Zählen.</p>	<p>b) <u>LP erkennt, dass noch viel mehr Varianten möglich wären zum Sortieren und Ordnen</u> (K5, K6,) <u>→ 1. Inhalte (Was ist drin? Mehr Varianten)</u> (Täschli zu den Kindern, Anzahl Buben –Täschli, Haken in der Garderobe etc.)</p>
P4.13	<p>a) <u>Meine Freude + Erleichterung ohne Raum niederschwellig Beziehungen + mathematische Sprache im Ansatz sind mir Motivation.</u> (K3 Präsens, K5) <u>→ 3. Voraussetzungen LP (Voraussetzung? Freude und Motivation)</u> <u>→ 1. Inhalte (Was ist drin? Beziehung und mathem. Sprache.)</u></p>	
P4.14		<p>b) <u>Meine Ansprüche bezügl. Unterrichtsgestaltung sind nach dem Workshop massiv gestiegen.</u> (K3, K4, K6) <u>→ gestiegene Ansprüche</u> <u>→ 3. Voraussetzungen LP (Warum? Gestiegene Ansprüche).</u></p> <p><u>Altes und neues Wissen ist mir Antrieb. Zugleich gilt es im Alltag auszuhalten weniger ist mehr.</u> <u>(Zu) viele verschiedenste Angebote im KG fördern Oberflächlichkeit und ich will mehr Schonraum für Kinder ermöglichen, damit sie bei einem Thema verweilen können.</u> <u>→ Viel Angebote: Oberflächlichkeit, wenig = Schonung und Verweilen.</u> <u>→ 4. Did.- meth. Konzeption (Wie? Durch Viel oder wenig)</u></p> <p><u>Individuelle Aufgabenstellung durch gezieltes Fragen und Verweilen sind erforderlich.</u> → W2b Z10 <u>→ 4. Did.- meth. Konzeption (Wie? Durch Fragen und Verweilen)</u></p> <p><u>Aus einer individuellen Aufgabe kann ein Gruppenthema werden.</u> (K3 alles im Präsens, K5, K6) <u>→ W2a Z 83,</u> <u>→ 5. Interaktive Konzeption (Auswirkung? Aufgabe kann...)</u></p>
P4.15	<p>a) Bsp. von den 3 Raupen, die sich verpuppen.</p>	<p>b) <u>Wandlung/ Verwandlung = auch Mathematik? (K7)</u> <u>→ 1. Inhalte (Was ist in Mathe? Wandlung...?)</u></p> <p><u>3 Raupen = 3 Schmetterlinge ist für Erwachsene „klar“.</u></p>

		<i>Form + Inhalt Neugier ist alles! Entdeckendes Lernen überall! = Mathematisches Verständnis aufbauen.</i>
P4.16	a) Bsp. von der Scheren Werkstatt. Kinder vergleichen 6 verschiedene Scheren und formulieren die Unterschiede (Welche benutze ich gerne? Welche nicht? Weshalb?) → W3c Z 7	b) <i>riesige Unterschiede, wie Kinder an Aufgaben herangehen. Die Kinder tun sich schwer in Formulierung wenn mehr als „gut“ oder „schlecht“ gefordert wird.</i>
P4.17	a) Die Schnipsel werden geordnet und sortiert.	b) <i>Konkrete Anhaltspunkte helfen strukturieren gross- klein, kleiner – grösser, Formen etc.</i>
P4.18		b) <i><u>Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und Verweilen sind wichtig. Unter-, Überforderung wie zeigt sie sich? (K7, K6)</u> → <u>Wie zeigt sich richtiger Schwierigkeitsgrad?</u> → <u>3. Voraussetzungen Kinder? (Worum geht es? Den Schwierigkeitsgrad)</u></i>
P4.19		b) <i>Wir sind im 1. Quartal. „Basisaufgaben“ und anspruchsvolle für grössere Kinder sind gleichzeitig von LP zu ermöglichen. Wissen um Lern/ Lehrmethoden ist im Alltag soooo erquickend!</i>
P4.20	a) <i><u>Meine Freude am Thema, am „offenen“ Unterrichten ist ansteckend! Die Kinder wollen viel lieber in Kleingruppen „spielen + arbeiten“.</u></i> → W2a Z 223 (Haltung),	b) <i><u>Die Qualität der Konzentration, die Bündelung der Interessen und der Schonraum (keine ständigen Unterbrechungen, Lärmpegel, eine LP sogleich zu Verfügung zu haben) sind wichtige Komponenten bezgl. Mathematik und Sprachliche Förderung. (K6, K10)</u> → <u>Wichtige Komponenten der Förderung sind Bündelung der Interessen und Schonraum.</u> → <u>6. Allgemeine Plaung (Plan? Förderung durch Bündelung und Schonung)</u></i>
P4.21		b) <i>Methodisch- Didaktische Formen der Unterrichtsgestaltung sind wichtig – wichtiger denn je?</i>
P4.22		b) <i><u>Wahrnehmung – eigene und fremde, zuerst die eigene! Ist Voraussetzung um vertiefen zu können. (K10, K6)</u></i> → W3a Z102, → <u>3. Voraussetzungen LP (Worum geht es? Wahrnehmung als Voraussetzung)</u>
P4.23	a) DaZ: Sandsäcke werden auf versch. Körperteilen balanciert, und ihnen zugeordnet. Sie überlegen, wie viele sie jeweils brauchen. Über die Bewegung und das Erleben wird zur Form übergeleitet. → W3a Z 129, W3c Z 51	b) <i>Es werden grosse Unterschiede festgestellt in Bezug auf Fortschritte in der Sprache und das Sprechen bei der Gruppe, die mit Bewegung und Erleben zusammen gefördert wurden zu einer Gruppe, bei der das von der Räumlichen Situation nicht möglich ist. <u>LP entdeckt damit einen neuen Zugang zur Sprache, der sie begeistert. (K5, K6, K3)</u> → W3a Z 102, 125, 134, 143, 160, W3c Z 56 → <u>3. Voraussetzungen LP (Was ist die Ausgangslage? LP entdeckt und ist begeistert)</u></i>

P4.24	<p>a) <u>LP stellt geschärft</u> Sinne für verschiedene Methoden, rege Kinderdiskussionen zu konkreten Alltagssituationen fest. Sie ist mutiger geworden. <u>Lernbegleitung mit Lernvorgaben zu tauschen.</u> (K2, K5, K6) → W3a Z 102 → <u>Geschärfter Sinne für Methoden und mutiger Tausch von Lernbegleitung zu Lernvorgaben.</u> → <u>3. Voraussetzungen LP (Welche Ausgangslage? Geschärft</u> Sinne und Mut).</p>	<p>b) <u>Bedenken und Verantwortungsgefühl, möglichst viele Bereiche „abzudecken“ in meinem Bildungs- und Förderauftrag sind Bremsklötze, die ich gerne im Fachlichen Austausch besprechen möchte. Vorab hilft mir das Motto: Qualität statt Quantität.</u> (K6) → W3c Z 81 → <u>Zu viel Wollen sind Bremsklötze.</u> → <u>5. Interaktion (Aktion? Zu Viel Wollen- Reaktion? Bremsen)</u></p>
-------	---	--

C3a Schritt 4a Kodieren durch Paraphrasieren der Gesprächsdaten

C3a Schritt 5a Strukturieren durch Kategorisieren der Gesprächsdaten

C3a.1 W1 Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren

Folder A Aufnahme 1

Transkription oder Protokoll

Paraphrase

Zuordnungsfragen und Stichworte

Kategorie

W1 Z 10 Li *dass ich im Kiga bewusster wahrnehmen werde, mich beobachten, die Kinder beobachten, was in dieser Richtung Mathematik geht.* → Bewusstere Eigen- und Kinderbeobachtungen zur Mathematik (Warum? Veränderte Ausgangslage der LP)

→ 3. Voraussetzungen LP

W1 Z 11 *Spannend finde ich, die Kombination eben, Purzelbaum, also Bewegung und Mathematik.* → Spannende Kombination von Bewegung und Mathematik (Wie? Durch Kombination)

→ 4. Didaktisch- methodische Konzeption

~~W1 Z 30, wir haben ja angesprochen, Mathe ist Sprachumsetzung und so ohm, so Matheförderung, danke ich, das sticht auch so, das ist mehr so ein Bewusstwerden wieder. Nimmt mich wunder ob es für mich so Aha-Erlebnisse geben wird im Ganzen. Ich denke, man setzt sich im Herz immer es geht mehr um das Bewusstwerden. → Mathe ist Sprachumsetzung. (Grundsatz?) Es geht um das Bewusstwerden (Veränderte Ausgangslage) Wird es Aha-Erlebnisse geben? (Ausgangslage?)~~

Da die Zuordnung unklar wird diese Passage ausgelassen

W1 Z 35 *Kh Und ich habe schon da gedacht, mit vierer- oder Fünfergruppen gemerkt, wenn jedes Kind nur eine Minute braucht um es zu erklären, dann heisst das für die anderen schon mal vier Minuten nur zuhören.*

Und dann sind sie noch sprachlich die Schwächeren gewesen im Ganzen und das nimmt mich Wunder: ist das effektiv umsetzbar, in einer Zwanzigerklasse? → Sind zeitintensive Kindererklärungen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich? (Frage der Organisation aber auch nach der Strategie)

→ 4. Did- meth Konzeption → 6. Allgemeine Planung

W1 Z 40 Kh Aber ob ich das in einer Klasse hinbringe, dass jedes mathematisch noch formulieren kann, was es jetzt gelernt hat, das ist für mich das grosse Fragezeichen, welches mich wunder nimmt ob das eine Nuss ist, die wir knacken können oder ist es eine Nuss, die man einfach anschaut und denkt: „wär nice to have, aber ist nicht möglich“. Das ist so ein wenig mein Zweifel im Ganzen drin. → Ist es möglich, dass jedes Kind gewonnenes mathematisches Wissen in der Klasse formulieren kann? (Frage nach der Organisation aber auch der Strategie) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption → 6. Allgemeine Planung

W1 Z 48 Kä Für mich ist auch die Knacknuss, der Wunsch und die Möglichkeiten, so das was ich sehe im Alltag, bei welchem ich dazu komme wo vielleicht andere Prioritäten gesetzt sind, von der Seite der Kindergärtnerin her oder auch von den Kindern und wie viel Raum braucht das Thema an welchem ich jetzt da daran arbeiten möchte, mit meiner Motivation und was sind die Möglichkeiten? → Was sind meine Möglichkeiten um meinem Thema Raum zu geben (Planung, Organisation) in Rücksicht auf die Prioritäten der Kindergärtnerinnen (Wer mit wem? Kooperation) und der Kinder? (Wer, mit wem, was? Ursache und Wirkung) → 6. Allg. Planung → 5. Interaktive Konzeption

~~W1 Z 67 Und jetzt heute Morgen habe ich gemerkt: Nein, es interessiert mich, es ist Freude. → Freudiges Dabeisein im Workshop.~~

→ Bezug auf Workshop nicht auf Praxis

W1 Z 73 Kä Für mich sind die Erwartungen heute Morgen massiv übertroffen worden. Also ich habe gefunden, es ist viel, viel gehaltvoller gewesen, das was ihr geboten habt als ich das je erwartet hätte. → Massiv übertroffene Erwartungen im Workshop. -> Bezug nur auf Workshop

~~W1 Z 79 Li wir uns in einen Prozess einlassen und in zwei Wochen sehen wir uns schon wieder. Eigentlich ist das eine Aufgabe, wo wir müssten zwei Monate Zeit haben, mit allem Anderen, allen anderen Interessen, für das, dass wir noch am Anfang des Schuljahres sind und von der Sprache her, wo die neu eingetretenen Fremdsprachigen Kinder ja auch wieder begrenzt sind, und wir ja so viel alleine sind, ohm, also, ist die Arbeit, die ihr jetzt macht um uns da in dem Workshop zu begleiten also einfach auch sehr kurz um wirklich euch da etwas mit uns anfangen zu können. → Zu kurze Zeit für gewinnbringenden Prozess neben dem herausfordernden Anfang des Schuljahres. → Bezug nur auf Workshop~~

W1 Z 95 Kh Es ist halt auch Mathe. Es ist halt einfach Mathe noch bei den Grundlagen und nicht in den höheren Funktionen eigentlich wo wir jetzt machen können. → Anfang Schuljahr wird Grundlagenmathe gemacht (Was wie wann? Organisation)

→ 6. Allgemeine Planung

W1 Z 114 *Li Jeder so fachspezifische Teil des Kindergartens, wenn du dort so Ausbildung machst, hast du das Gefühl, jetzt nur noch Purzelbaum und nur noch... und wenn ich jetzt würde Musik- Weiterbildung machen, dann nur noch Musik und irgendwie wollen wir ja Kindergarten in der Ganzheitlichkeit bleiben und all die verschiedenen Teile und Entwicklung, die das Kind macht unterstützen und irgendwann einmal ist einfach... → Fachspezifische Ausbildungen bewirken Fokussierung (Veränderung Voraussetzung LP) dabei ist Ganzheitlichkeit wichtig (Wie? Ganzheitlich). → 3.Voraussetzung LP → 4. Didaktisch- methodische Konzeption*

W1 Z 120 *Und für mich ist das auch, ein Licht geht mir auf, dass ich denke ich habe eigentlich mehr Mathe mache ich im Alltag als ich meine. Habe aber jetzt dadurch, wie einen anderen Fokus wieder darauf und das ist ja das, was wir auch wollen mit dem Ganzheitlichen. → Ganzheitlichkeit ist auch das breite Erkennen von Mathe im Alltag. (Warum? Weil Mathe erkannt wird)*
→ 3. Voraussetzungen LP

W1 Z 124 *die Achtsamkeit ist eine andere, weil ich mehr aufmerksam bin, weil ich mehr Impulse bekomme und mich mehr mit etwas auseinander setze. → Impulse bewirken Achtsamkeit und Auseinandersetzung (veränderte Ausgangslage LP) → 3. Voraussetzungen LP*

W1 Z 127 *Einfach, ich denke, die Schärfung auf das Thema, die Auseinandersetzung es ist mir schon etwas, wo mir ein Licht aufgeht. → Auseinandersetzung mit dem Thema bewirkt Schärfung und Erkenntnisse. (Veränderte Ausgangslage LP) → 3. Voraussetzung*

W1 Z 129 *Hand kehrt um auch wo ich merke, ein Licht geht mir auf, dass ich ganz viele Sachen sehr wahrscheinlich im Ansatz gemacht habe bis jetzt und wie nicht weiter gedacht. Also beim Hüpfen manches Mal gemeint habe, ich mache Varianten, aber ich habe eigentlich nur ein paar Rahmenbedingungen geändert und es sind nicht Inhaltlich die Varianten gewesen. Also ich hüpfte vielleicht einmal mit einem Vers, mal mit der Matte aber eigentlich bin ich mir nicht bewusst, hüpfte ich jetzt auf Sieben oder Drei oder wie formuliere ich es auch. → Im Ansatz durchgeführte aber nicht weitergedachte Aktivitäten werden bewusst. (Auseinandersetzung mit der Strategie) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption*

W1 Z 134 *Und für mich ist das ganz klar auch ein Licht, die Auseinandersetzung Sprache und Mathe. Also dass ich nicht nur mache, oder die Kinder machen lasse, ich leite an, stelle Aufgaben, sobald es funktioniert für mich, dass sie sich organisieren können, gehe ich weg und lasse sie machen, weil ich froh bin, dass es klappt und eine Art wie die Aufgabe gestellt habe und dann ist es ja selbsterfüllend, weil die Kinder das ja ausführen und auch mit dem erleben und lernen. → Zu Machen und die Kinder machen lassen kommen Anleitung und Aufgaben stellen und somit das bewusste Verbinden von Mathe und Sprache. (Strategie, wie?)*
→ 4. Didaktisch- methodische Konzeption

W1 Z 139 *Und ich begleite sie vielleicht schon mit einem oberflächlichen Blick und für mich ist das Licht, das mir aufgeht, das in die Tiefe gehen und Hinterfragen: „Was mache ich den wirklich mit dem Hüpfen? Bin ich mir jetzt bewusst, dass ich diese Steigerung mit zehn vielleicht nach dem Siebnerhüpf oder elf oder zwölf wirklich mal und wie ist es dann? In Verbindung setze. Für mich zu reflektieren in der Theorie aber auch*

Alltagspraktisch was mache ich wirklich? → Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie wird alltagspraktisches (methodisches) Handeln bewusst gemacht, hinterfragt und vertieft (veränderte Ausgangslage LP) → 3. Voraussetzungen LP

W1 Z 144 Es muss ja nicht bei Allem sein. Wenn es ab und zu bei jedem Thema mal einmal ist, bin ich schon viel aufmerksamer. Die Aufmerksamkeit im Alltag und die Achtsamkeit ist schon etwas wo ich spüre wo sich verändert, schon seit ich mit euch abgemacht habe, habe ich im Alltag viel mehr Achtsamkeit gehabt. → Die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im Alltag ist mit der Anmeldung zum Workshop gewachsen. (Veränderte Ausgangslage LP) → 3. Voraussetzungen LP

W1 Z 210 Li Aber du musst ja wie zum eine mathematische Erfahrung ausdrücken zu können musst du, - Also sehe ich jetzt dass das eigentlich nur ein Zweitkindergartenkind kann, welches schon ein gewisses Abstraktionsvermögen hat, wo –

Kh Wo einen gewissen Realitätssinn hat.

Li Ja, das wahrnehmen kann, dass in dem Becher und in einem schmalen Becher, in dem gleich viele Kugeln drin sind, aber da es viel höher ist, irgendwie sagen kann: „Äh, ah, da hat es...“ Also nur schon, dass er das überhaupt wissen will und nachher sagt: „Ah, das sind ja gleich viele!“ → Mathematische Erfahrungen kann nur ein Zweitkindergartenkind ausdrücken, weil ein gewisses Abstraktionsvermögen, ein gewisser Realitätssinn, Wahrnehmung und Interesse vorhanden sein müssen. (Warum? Weil das Kind ...) → 3. Voraussetzungen Kind

W1 Z 284 Kä Und es ihnen wirklich das bringt, was wir meinen, dass es ihnen bringt. Das ist eine Hypothese, die du annimmst oder eine Überzeugung, die du hast und ist es das wirklich oder bringen die vier Minuten, in denen das Kind zuhört wo es eigentlich experimentieren könnte ihm mehr als das Zuhören? ... Also das ist für mich schon eine Frage im realen Alltag, wo ganz viele Kinder eben nicht mehr, da komme ich wieder mit der Wahrnehmung, einfach mit einem riesigen altersmässig gesehenen Defizit kommen. - Ja, wir haben mit dem umzugehen. Da ist für mich schon die alltagspraktische Frage: Was ist wichtig? Und das muss natürlich immer wieder von Ort zu Ort entschieden werden. Aber wir sind die Entscheidungsträger im Alltag. → Bringt einem Kind experimentieren auch mit Wahrnehmungsdefiziten mehr als Zuhören? Bringt es ihm das, was wir meinen, dass es ihm bringt? Lehrpersonen sind Entscheidungsträger. (Wie gehe ich damit um? Was bringt mehr? Strategie) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption

C3a.2 W2a Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren

Folder A Aufnahme 2

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Transkription oder Protokoll

Paraphrase

Zuordnungsfragen und Stichworte

Kategorie

W2a Z 5 01:20 Ma Also ich stimme ihr zu, wenn es darum geht, dass sich jedes Kind reflektieren sollte. Also wenn es darum geht, den Weg zu formulieren, den es gegangen ist. Aber das ist oftmals schwierig für die Kinder es selber für sich zu erklären. Das zieht sich dann sehr stark in die Länge. → Gegangene Wege“ (Prozesse) zu reflektieren, zu erklären ist für Kinder schwierig und dauert lange. (Ausgangslage) → 3. Voraussetzungen Kinder

W2a Z 8 Ich würde das ganz alleine mit einem Kind machen. Sobald mehrere Kinder sind... du forderst ein Kind sehr stark, wenn du es fragst: „Wie bist du jetzt auf das gekommen?“ dann „schwafled“ alle dem anderen Kind nach und geben dann einfach alle die gleiche Antwort. → Rückschlüsse ziehen fordern stark, eignen sich für Zweiersituation. In der Gruppe plappern Kinder nur nach. (Wer plappert wem nach?) → 5. Interaktive Konzeption

W2a Z 10 Das würde ich nur mit einem Kind alleine machen. Ich glaube aber, man kann, wie du jetzt Kh gemacht hast. Das ist für mich auch ein Gespräch wenn du sagst, das mach ich auch, dass ich frage: „Findet ihr etwas heraus?“ oder „Wie könnte man das machen? Probiert mal!“ → Offene Fragen und Herausforderungen mit Handlungscharakter sind in der Gruppe möglich. (Wie?Feststellung der Strategie) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption

W2a Z 13 Das muss geübt werden, dass sie den Mut haben, zu probieren und zu machen und so eine offene Aufgabe auch anzugehen. Wenn sie sich dann gewohnt sind, immer nur das zu machen was ich ihnen vorgebe, dann wird es schwierig. Darum finde ich es gut, das gleich zu Beginn des Jahres zu praktizieren, dass sie sich die offenen Fragen oder Angebote gewohnt sind anzugehen. → Der Umgang mit offenen Fragen kann nicht vorausgesetzt werden und muss geübt werden. (Plan/ Absicht auf Grund einer Feststellung) → 6. Allgemeine Planung

W2a Z 31 04:37 Kh Das würde dafür sprechen, dass du etwas in der Gruppe machst und die anderen Kinder machen weiter drum herum.
04:46 Li Und auch für stille Kinder, die sich bei Mathe-Lektionen nicht melden, die vielleicht ganz viel aufnehmen und Anregung bekommen. Und vielleicht erst drei Monate später zum Ausdruck kommen. → Inhalte werden nicht nur direkt aufgenommen werden, sondern könnten auch beiläufig gelernt werden. (Ursache und Wirkung) → 5. Interaktive Konzeption

W2a Z 38 5:30 Kh Es muss in dem Fall nicht alles ausformuliert werden. Das wäre gerade etwas gegen euer Thema. Wie weit muss immer alles formuliert werden? Das ist für uns sehr spannend. Ich denke, es gibt ganz viele Kinder, die machen es richtig und können nicht erklären und formulieren, was sie jetzt hier machen. Sie spüren es. Das habe ich manchmal auch so beim Mathe- Ding es ist so logisch. Aber ich kann es nicht immer formulieren. → Logische Mathematische Prozesse können nicht immer auf Anhieb benannt und erklärt werden. (Feststellung der Ausgangslage) Es müsste demnach nicht in jedem Fall alles ausformuliert werden. (Überlegungen zu der Strategie) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption → 3. Voraussetzungen

~~W2a Z 51 6:55 Li Gespräche mit Kindern über Mathematische Themen – dieser Titel hat nichts mit dem Kreis und mit Mathe-Lektionen zu tun, sondern, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Reflektieren über so Prozesse. Stimmt das? Gar nicht, was wir an Mathe effektiv an Lektionen, an Freispielangeboten, an Möglichkeiten zu mathematischen Themen anbieten, sondern wie und was die Kinder verarbeiten, diesen Prozess als Prozess wahrnehmen und reflektieren können. → Über den Prozess, wie Kinder mathematische Themen verarbeiten, reflektieren ist der Zweck der Workshops? → 4. Betrifft nur Workshops und nicht die Praxis~~

W2a Z 83 11:20 Kä Gute Fragen sind offene Fragen, die mehrere Lösungen zu lassen.

W2a Z 84 11:27 Ma Im letzten Jahr habe ich aber gemerkt: Je offener die Frage, je gehemmt sind die Kinder. Sie schauen mich so an. Sie haben dort die Erwartung, dass immer nur eine Antwort die richtige Antwort ist. → Offene Fragen können Kinder, auf Grund der Erwartung von nur einer richtigen Antwort, hemmen. (Feststellung einer Ausgangslage) → 3. Voraussetzungen

W2a Z 87 11:39 Kä Ich denke, es braucht beides.

W2a Z 88 11:42 Ma Ja, ich denke auch, das muss trainiert werden. Ich hatte im letzten Jahr das Gefühl, es war immer so ein „mich anschauen“ und da war ein Mädchen, das hat immer gewartet und wollte immer nur eine Antwort geben. → Es braucht konkrete und offene Fragen. (Wie?) Letztere müssen trainiert werden. (Planung/ Absicht) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption → 6. Allg. Planung

W2a Z 92 12:03 Ma Ich finde das eigentlich auch. Ich bin deiner Meinung. Ich merke einfach, dass die Kinder selber entscheiden. Es muss irgendwie eine Gesprächskultur sein, wo das möglich ist, die man mit den Kindern aufbauen muss. → Offene und konkrete Gesprächskultur muss möglich sein. (Wer mit wem was?) → 5. Interaktive Konzeption (Kommunikation)

W2a Z 103 Kh Da merke ich bei mir, so ein Handicap oder eine Schwäche: Ich weiss ja schon mein Ziel, wohin ich möchte, und ich habe das Gefühl, dann bin ich eben schnell dann manipulierend oder ... Ich denke, das ist meins, mein Dings, dass ich dann einfach so... Versteht ihr, was ich meine? Ich kann es nicht formulieren. → Zielsetzungen (Was will erreicht werden?) könnten zur Manipulation führen. (Wer mit wem?) → 2. Ziele → 5. Interaktive Konzeption

W2a Z 111 13:49 Kh Ja, ich denke, es gibt wie beide Arten, dass ich sage, ich lasse beim Kind einen Prozess zu oder dass ich sage: „Ich möchte, dass es diesen Prozess jetzt heute macht.“ Das denke ist es vielleicht. Wo ich merke dann bin ich dann schnell einmal steuernd. Ich glaube, diese Situation, die jetzt da im Freispiel, wo ich sage: „Ich konnte beobachten und darauf eingehen.“ Das mit dem Kind mit der Sprossenwand. → Prozesse zulassen und zuwarten oder Prozesse steuern. (Wie? Strategie) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption

W2a Z 119 Das denke ich in therapeutischen Situationen würde mir das vielleicht einfacher fallen und doch denke ich oft, vielleicht versperre ich Sachen, indem ich eigentlich weiss, wo ich hin will. Es ist wie beim Grashalm, der aber nicht schneller wächst, wenn man daran zieht. → Werden durch zielstrebiges Steuern Prozesse gehemmt? (Wer macht was?) → 5. Interaktive Konzeption

W2a Z 122 14:42 Ma Meistens soll ja eine Frage zu einer Aktivität heranzuführen. Nachher macht man gerade zu dem was wir jetzt geredet hatten etwas und das Machen müsste dann etwas dazu sein. → Fragen sollten zu einer passenden Aktivität führen. (Wie? Strategie) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption

W2a Z 126 14:58 Li Ich merke, dass es gar nicht unbedingt Fragen braucht. Ich glaube, ich mache das noch oft, dass ich wie den Zustand einer Situation zusammenfassend sage: „En schöne Durenand.“ Oder dass ich beschreibe: „Gut, jetzt haben wir die rosaroten und die gelben und die grünen Platten und jetzt haben wir drei Beigen. Jetzt legen wir das noch einmal auseinander. Kommt euch noch etwas in den Sinn?“ Das ist nun auch eine Frage. Nein, ich meine, einen „Ist- Zustand“ einfach beschreiben. Das ist dann auch wie ein Reflektieren merke ich. Ja, einfach beschreiben und dann löst das etwas aus. Aber völlig offen in welche Richtung. → Fragen könnten durch Beschreiben des Problems ersetzt werden (Wie? Strategie), weil Beschreiben offene Reaktionen auslöst. (Wer löst bei wem aus?) → 4. Did.-meth. Konzeption → Interaktive Konzeption (Kommunikation)

W2a Z 133 15:58 Kä Und du hast keine Erwartung dahinter vielleicht, oder nicht die gleiche wie wenn du so...?

Li Noch nicht! Ich glaube, am Anfang ist das eine Möglichkeit ja. Ich glaube später musst du dann hast du das Ziel. → Nach der erwartungsfreien Beschreibungsphase folgt eine Phase mit Zielsetzung. (Wohin? Was will erreicht werden. Ist aber auch das Wie? drin) → 2. Ziele → 4. Didaktisch- methodische Konzeption

W2a Z 136 16:12 Ma vor allem wenn du zeigst, wie eigentlich laut denkst. Du schaust etwas an und beschreibst das. So zeigst du auch, wie man denken kann, wie man mit so Sachen umgehen kann. Das finde ich eigentlich noch gut. → Beschreibung eines Problems hat Vorbildcharakter und schult das Denken. (Wie? Durch Beschreibung... Aber auch: Was will erreicht werden?) → 4. Did.- meth. Konzeption → 2. Ziele

W2a Z 142 Ich kann als Kigae nicht einfach plötzlich auch noch den therapeutischen Auftrag erfüllen wollen. → Der therapeutische Auftrag liegt nicht bei den Kindergärtnerinnen. (Grundsatz) → 3 Voraussetzungen

~~W2a Z 167 19:15 Li Ich habe im Fall noch nie darüber reflektiert. Ich merke es jetzt einfach, wo ihr nach den Fragen fragt. → Gespräch löst Reflexion aus. → Betrifft nur Workshop~~

W2a Z 185 20:52 Kh Ich finde jetzt diese Fragestellung schon auch noch Also ich bin jetzt gerade fasziniert. Nein, ich habe mir jetzt überlegt: Was läuft da ab, wenn du sagst: „Oh, das isch en schöne Durenand!“ Ich glaube, das sind dann wie die verschiedenen Situationen der Kinder werden verschieden angesprochen. Also „en schöne Durenand“, die die tüfteln wollen, so etwas, sagen wir, weiter sind, die beginnen dann vielleicht schon. Die anderen sind vielleicht so ein wenig: mmm? Die haben dann das Aha- Erlebnis quasi wenn die Stärkeren schon anfangen, das zu machen. Ich überlege mir nun: Wie bin ich eingestiegen? Ich weiss es nicht mehr so genau, aber ich denken, ich wäre mit einer plumpen Frage eingestiegen: „ Kann man da irgendwie Gruppen machen?“ Dann habe ich nämlich denen, die knobeln wollen, die merken: „Ja, genau, da kann ich Gruppen machen.“ Und die anderen auch. Aber mit der Art von Fragen kannst du sie wie an verschiedenen Orten abholen. Und die es nicht gerade schnallen, was ich gerne möchte, die haben dann

wie nachher das Aha. Und ich steige eigentlich beim Aha unten ein. → Die offene Form der Problembeschreibung ermöglicht Differenzierung indem die Tüftler die anderen mitziehen können und verschiedene Zugänge gleichzeitig möglich sind. Durch Fragen könnten Entdeckungen eingeeengt werden. (Wie? Strategie) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption

W2a Z 209 23:07 Kh Also, das Manipulative ist dort wo wir, oder wo du in dem Fall schon mal grundsätzlich verschiedene Farben genommen hast. Das ist ja wie unsere Methode dahinter, womit wir die Möglichkeit haben damit wir überhaupt arbeiten können. Ich habe verschiedene Grössen. Ich habe verschiedene Farben. Ich habe verschiedene Muster. Und es ist eigentlich keiner gleich wie der andere. Das ist jetzt unsere Methode. Wir haben das im Blick und schaffen darum die Möglichkeit. Wenn du alles mit einer Farbe angeschrieben hast, dann wäre das auch gegangen, aber es hätte die Möglichkeiten nicht gegeben. Ich denke, das ist das Manipulative. Aber das Andere, wenn du sagst: „En schöne Durenand!“ ... Ich hätte vielleicht als Kind gesagt: „Ja, ist ein rechtes Puff! Ist mir noch wohl, ist bei mir zuhause in meinem Zimmer auch so.“ Grundsätzlich denke ich hätte mich das nicht herausgefordert und ich hätte gedacht: „Ja, ist noch ein schönes Bild.“ → Die gängige Methode des gezielt ausgewählten Materials kann manipulativ sein aber gibt die Blickrichtung vor. Die Problembeschreibung kann völlig unerwartete Reaktionen auslösen. (Strategische Überlegungen) → 4. Didaktisch- methodische Konzeption

W2a Z 219 23:55 Kä Da kommt noch etwas anderes dazu. Die Haltung. Wir haben jetzt von dem als Methodik gesprochen. Aber die Haltung ist ja auch noch dahinter, die du als Mensch oder als Pädagogin hast, wenn du sagst: „Das isch en schöne Durenand!“ Dann kann das auf der Sachebene sein: „Isch **das** en schöne Durenand!“ oder: „Läck, isch das en Durenand!“ Dann habe ich schon wieder eine Wertung darin. Und das in die Menschenhaltung dahinter, wie du den Kindern begegnest, wie du sie begrüsst, wie du mit ihnen umgehst, wie du nachher auch deine Methode einsetzest. → Die Haltung und Einstellung der Problem beschreibenden Lehrperson hat Auswirkungen. (Beschreibung der Ausgangslage) → 3 Voraussetzungen LP

W2a Z 226 Ich finde, die Mischung muss es ausmachen. Wenn du überzeugt bist von deiner Art so zu fragen, dass mit deinem ganzen Menschsein drum herum, durchaus an das gleiche Ziel kommen kannst, → Authentizität führt zum Ziel. (Was bewirkt bei wem?) → 5. Interaktive Konzeption

W2a Z 230 Aber dass wir darüber diskutieren, dass wir darüber fachsimpeln, dass wir uns darüber Wissen aneignen, schärft ja auch unsere Fragen, unser Tun im Alltag. Ich finde, das macht es letztendlich aus. → Diskussionen und Wissensaneignung schärft unser Fragen und Handeln. (Grundsatz) → 3. Voraussetzungen LP

C3a.3 W2b Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren

Folder A Aufnahme 3

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Transkription oder Protokoll

Paraphrase

Zuordnungsfragen und Stichworte

Kategorie

~~W2b Z 6 1:50 Kä Du hast da verschiedene Brillen mitgebracht, das letzte Mal und dieses Mal und ich denke, für mich wäre es wie die innere Sicht zu haben, weniger zu machen, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? Spannung gibt es immer. Aber zu fragen: Was ist jetzt gerade wirklich wichtig? → Prioritäten und Reduktion wo? → Eher persönlicher Bezug und nicht Praxis~~

W2b Z10 Die Fragetechnik und das Fragen lässt mich nicht los, weil ich merke, dass es einen grossen Unterschied gibt von Füllerfragen, wo man nachher irgendwo abschweift oder Fragen, die eben wirklich auf das was eben gerade jetzt wichtig ist hinzielen. → Unterscheidung Füllfragen und gezielte Fragen. (Was will erreicht werden?) → 2. Ziele

~~W2b Z 17 Kä Das was du erzählt hast, da nehme ich viel mit davon. Oder auch von deinem oder deinem Beispiel. Ich finde die Mischung von der Theorie und der Praxis, das fasziniert mich da bei diesem Workshop und würde mich auch für ein nächstes Mal interessieren. Jedes ein Beispiel aus dem Alltag. → Mischung Theorie und Praxis ist willkommen. → Bezug zum Workshop nicht Praxis~~

W2b Z 21 3:37 Kä Mir würde es jetzt auch langen so wie wir das heute hatten. Vielleicht noch ein wenig dazu. Es müsste gar nicht eine riesige Vorbereitung sein, oder viel mitgebracht.

W2b Z 23 3:50 Ke Das noch einmal aufgreifen einfach noch etwas vertieft?

W2b Z 24 3:56 Kä Ja oder je nach dem, was ihr das nächste Mal vor habt, mit dem was dann das nächst Mal ist. Ich glaube, mit dem können wir alle sofort spontan auch einiges aus dem Alltag schöpfen. Bei mir läuft dann immer wie eine ganze Geschichte ab, hinter dem, was du erzählt hattest von deinem Marktstand. Dann überlege ich mir, wie sehe ich das wo ich dazu komme, wie findet das dort statt? Wie könnte ich, sehe ich dann einzelne Kinder vor mir, wie könnte ich das jetzt mit denen handeln? Oder mit denen, wo eben das Geld ein Thema ist. Das könnte man ja verschieden handhaben. Usw. Und bei dir geht es mir auch so und bei dir auch. Einfach aus dem Alltagspraktischen den Alltag sehen und mir ein Bild machen, wie das in der Situation hätte sein können, mit meiner Sichtweise. Und das ist für mich auch ein Impuls, was ihr theoretisch bringt, das in Verbindung zu setzen. Ich habe natürlich heute gedacht: Kartonbatzen könnte man auch mal nehmen, anstatt Steine. Oder die Kinder Geld machen zu lassen. Oder eine Form von Geld erfinden, usw. Das geht dann so los bei mir. → Erzählungen aus der Praxis und theoretische Inputs lösen viele praktische Überlegungen aus. (Veränderung der Ausgangslage LP) → 3. Voraussetzungen

W2b Z 37 5:05 Ma Mich hat auch das Thema Fragen jetzt vorher gerade beschäftigt. Ich habe wie gemerkt, wir haben wie von zwei Sachen gesprochen. Wir haben zuerst davon gesprochen, wie stellen wir Fragen, dass wir ja zum Teil auch anregen, aber da gibt es ja auch die Situation, wo auch Kinder kommen und fragen. So Kinder wie ich. Und wie wirkt man dann auf das? Das ist wie ein Konzept, wie stelle ich Fragen? Aber auch wie gehe ich auch auf Fragen ein. Das sind so wie zwei verschiedene Themen. Aber das mit dem: Wie stelle ich Fragen? Ist sehr klar. Da habe ich jetzt wenig Inhalt bekommen. Wie gehe ich darauf ein? Das wäre ja das, was wir jetzt erarbeiten müssen. Dort habe ich noch ein paar Fragezeichen. Einfach noch kein klares Bild. → Konzept des Fragenstellens wurde besprochen. Noch unklar ist, wie auf Fragen der Kinder eingegangen werden sollte. (Wie? Frage der Strategie.) → 4. Did.- meth. Konzeption

W2b Z 46 6:05 Li Wenn ein Kind in einem ganz ungünstigen Moment eine ganz wichtige Frage stellt, z.B.?

W2b Z 48 6:10 Ma Ja, und dass ich drauf ein ... Die Situation muss nicht einmal ungünstig sein, sondern, dass ich das erziele, dass das Kinder selber denkt und weiter kommt. Und nicht ich gebe einfach die Lösung. Ich kann ja immer fragen: Was denkst du? Ich kann immer zurückfragen. Aber aus einem gewissen Grund kommt das Kind ja zu mir, wenn es irgendwo einen Knopf hat. Wie gehe ich das jetzt mit dem Kind an, dass es auch Verständnis dafür hat? → Wie kann ein fragendes Kind zu eigenen weiterführenden Gedanken und Strategien geführt werden? (Wie kann...? Strategie) → 4. Did.- meth. Konzeption

W2b Z 54 06:42 Li Musst du das angehen oder kannst du das weiter geben? → s. Z 58

W2b Z 55 6:43 Ma Ja, genau. Aber dann gebe ich es so mit. Aber soll es dann nicht auch noch weiter gehen? Ich habe kein Beispiel. Gebe ich einfach eine Antwort? Langt das? Oder soll ich mit ihm zusammen, also muss es selber auf die Antwort kommen? → Ist eine Antwort der Lehrperson hilfreich? (Ursache/Wirkung?) → 5. Interaktive Konzeption

W2b Z 58 7:05 Li Ich habe gemeint mit dem Weitergehen, jemandem einem anderen Kind schicken, wo vielleicht mit dem gleichen, wo du gemerkt hast, das hat sich auch schon mit dem beschäftigt. Oder kann ihm helfen. Meistens macht man es ja dann so einfach. Sie helfen dann nicht einfach so auf die Sprünge, sondern sie machen es ihnen... Aber eben, das meine ich mit Weitergeben. → Kooperatives Fragenlösen kann fördernd und hemmend sein. (Bei wem ist was fördernd? Ursache und Wirkung) → 5. Interaktive Konzeption

W2b Z 63 7:34 Kh Das sind ja dann auch viel Philosophische Fragen im Prinzip, wo es im Prinzip keine Antwort darauf gibt. Also deine Beispiele von dir: Wie lange ist eine Woche? Ich meine, deine Mutter hätte dir aufzeichnen können, die sieben Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, hätte den Tag unterteilen können in Nacht, Morgen, Abend. Aber ich glaube, das war wir nicht das, was du eigentlich wissen wolltest.

W2b Z68 7:51 Ma Doch, schon. Ich wollte wissen, wie lange sich das anfühlt, wie lange muss ich denn jetzt da sein, bis es vorbei ist? Es ging ja um das Zeitgefühl, das ich nicht verstanden hatte.

8:03 Kh Dann hätte sie es aufteilen können in sieben Tage... Ma Du kannst es dir eben nicht vorstellen... Kh Eben, darum sage ich, es wird dann eben Philosophisch und nicht mehr Mathematisch. → Fragen können rein inhaltlicher Natur aber auch versteckt philosophisch sein. (Was ist in den Fragen?) → 1. Inhalte

~~W2b Z 90 9:55 Li Also ich merke jetzt beim Reden, ich finde das spannend, so den Austausch. Ich habe Mühe mit eurer Theorie. Also ich habe mir, Ich habe mich bemüht, gestern nicht, am, am Donnerstag, weil ich wusste, gestern habe ich keine Zeit, habe ich das durchgesehen. Ich strich etwas gelb an, ich weiss nicht einmal mehr genau was, weil ich fand, ja, das ist super, das stimmt, das finde ich wichtig. Alles andere, die Überschriften und Methodik und Didaktik und das finde ich grauenhaft. Echt. Ich finde, Ich weiss es schon, dass das auch wichtig ist. Oder und wenn ihr das lernen müsst, muss man das wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, ihr braucht uns, um euch irgendwie etwas runter zu holen, das umzusetzen in einen Alltag. Ich finde es, nein, wirklich, schlimm. → Abneigung gegen theoretische Inhalte mit schwierigen Fachbegriffen wird ausgedrückt.~~ → Bezug auf Workshop nicht Praxis

W2b Z 102 11:15 Ma es ist aber etwas anderes, wenn man die Theorie kennt und dann in die Praxis geht. Wenn man die wirklich kennt, hat man ganz anderes Bewusstsein dazu. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt wieder so ein Modell sehe, weiss ich, wie das auf etwas fundiert und ich mache nicht einfach nur. Das finde ich interessant! Darum brauchte es das wie auch für mich. → [Votum für die Verbindung von Theorie und Praxis. \(Warum? Fachkompetenz\) → 3. Voraussetzungen LP](#)

W2b Z 109 11:42 Kh Und dann habe ich gedacht: Ich bin schon auch eher die von unten rauf. Ich beobachte im Einzelnen und dann setze ich mir eine Theorie zusammen. Ich bin viel mehr die. Du tönst jetzt nach dem Umgekehrten. Also ich denke, es ist immer ein Wechseln. Und habe auch gedacht: Ja, wahrscheinlich schiebt ihr uns das einfach alles rein, damit wir einen Grundstock haben und wissen nachher, was wir zusammen reden und wie das gleiche Fundament irgendwo haben und habe dann wirklich gerade an das mit der Simultanerfassung gedacht. Wüsste ich das nicht, hätte ich den Begriff von der Simultanerfassung nicht, bewusst gemacht, sprachlich. Also man weiss ja irgendwie ich schaue die Würfel an und weiss es. Warum? Ah, das ist Simultanerfassung. Ich habe gedacht: Eigentlich ist das ein Theorieteil und durch das Wissen habe ich dann geschnallt, habe ich reagiert: Ah, das hat sie jetzt simultan erfasst. Kannst du es nachvollziehen? Verstehst du wie ich meine? Ich habe für mich, als ich das gelesen habe, ist mir das in den Sinn gekommen. Insofern braucht es Theorie im Ganzen. Ich habe schon auch gedacht. Die Fragen finde ich jetzt dann schon wieder praktischere Theorie als eben der Herr Ruf und Gurun oder was. Aber es ist wie ich bei den Büchern gesagt habe: Eigentlich wäre es so spannend aber ich bin nicht diejenige, die solche Theorie- Sachen liest. Ich bin fürs Machen und Handeln auch viel, viel mehr, weil mich das packt. Aber für Natursachen gehe ich lieber auf eine Exkursion mit als dass ich das im Buch lese. → [Fachkompetenz verbunden mit Theorie am Beispiel der Simultanerfassung. \(Warum Theorie? Wegen der Fachkompetenz\) Theorien entstehen auch aus dem Praxisalltag. \(Woher? Aus dem ...\) → 3. Voraussetzungen](#)

C3a.4 W3a Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren

Folder A Aufnahme 4

Projektjournal Austausch:

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Transkription oder Protokoll

[Paraphrase](#)

[Zuordnungsfragen und Stichworte](#)

[Kategorie](#)

W3a Z 6 00:17 Ma Ich suchte zuerst zu weit. [in Bezug auf das Projektjournal, Anm. der Schreibenden] Ich suchte Situationen wirklich und fragte mich immer: Hat das mit Mathematik zu tun? Usw. Und dann habe ich einfach mal mit Aufschreiben begonnen und zwar eine ganz einfache Situation hatte es gegeben. Ein Kind wollte ein 48er Puzzle machen. Es legte alle Teile auf einen Haufen und hatte das Puzzle vor sich. Es war ein Puzzle wo die Form vorgegeben ist. Und dann hat es immer ein Teilchen genommen, es angeschaut und gesucht. Nach 10 Minuten ist es wie es ist und das Kind ist davon gelaufen. → [Mathematik wird in der einfachen Situation eines Puzzles wahrgenommen \(Was ist drin?\) → 1. Inhalte](#)

W3a Z 11 *Dann habe ich einfach auch gemerkt, es geht manchmal gar nicht darum dass es mit mathematischem Können zu tun hat, sondern meistens mit der Vorgehensweise, die das Kind nicht kennt. Dass es Teile auslegen könnte, dann mit dem Rand anfangen das Bild und die Form anschauen usw. und dort in dieser Situation ist mir ein Licht aufgegangen, dass es manchmal nicht immer darum gehen muss, was ich das Kind frage, was meinst du jetzt? Was hilft dir jetzt? Also ich meine über die Sprache ist schon ein Weg aber manchmal hilft es einfach, ein paar Vorgehensweisen aufzuzeigen. Das ist mir dort so, habe ich gemerkt, ah, ich muss dem Kind sagen, wie man das angeht und dann kann es auch wirklich zeigen, was es kann. Und dann ist mir das in mehreren Situationen aufgefallen. Aha, ok, keine Ahnung, wie man ein Zauberkästchen macht. Ich muss nur zeigen, wie man vorgeht. Das Können wäre da. Und das finde ich manchmal noch schwierig, dass ich nicht das Gefühl habe: ah, das Kind kann das halt nicht (steht noch nicht) in dieser Entwicklung, es hat einfach damit zu tun: es weiss nicht wie an die Situation herangehen. Gerade auch wenn es etwas nicht versteht, was macht man dann? Man probiert aus, man schaut genau, man probiert Möglichkeiten aus... Ja, das war so eine Situation wo ich dann plötzlich auch auf das Handlungskonzept, oder wie man dem auch sagt, so ein wenig einen Lichtblick bekommen habe. Ah, so könnte ich es angehen. → Fehlende Vorgehensstrategien und nicht fehlendes mathematisches Können oder der Entwicklungsstand sind manchmal der Grund für ein Scheitern. (Warum?) Dann gilt es fragend oder handelnd nächste Strategieschritte aufzuzeigen. (Was will erreicht werden?) → 3. Voraussetzungen → 2.*

Ziele

W3a Z 41 7:50 Li Liesbeth stellt fest, dass sie bei der mathematischen Einschätzung am meisten Mühe gehabt hatte. Die Mathematik verunsicherte sie am meisten. *Irgendwie das Befassen jetzt da und zwar das wirklich erfahren, dass Mathematik ganz viel mit Sprache zu tun hat und das Mathematik im Prinzip immer und ständig vorkommt. Das hat mich total verunsichert. Also bei dieser Mathematik, da haben wir drei vier Kinder offen gelassen, weil ich gesagt habe: „Du, das muss ich mir zuerst noch einmal durch den Kopf gehen lassen!“ Wie ist jetzt das? Oder noch einmal in dem Ordner schauen, wie viel konnte das nun schon wieder zählen? Überhaupt, wie geht das so im Alltag um jetzt was so Zahlen angeht? Und dann aber auch sonst, das Vergegenwärtigen von Zauberkästeli machen, und Münsterchen, und Formen erfassen und da habe ich plötzlich das Gefühl, das ist ein Riesengebiet! Wo ich jetzt nicht einfach so abrufen konnte. Das hatte ich da aufgeschrieben. Ja, dass ich einfach bewusster wahrnehme, wo überall mathematische Förderung stattfindet. → Bewussteres Wahrnehmen der grossen Dimension der Mathematik im Kindergarten, verbunden mit Sprache, erschwert Einschätzung der Kinder. (Warum ist die Einschätzung erschwert?) → 3. Voraussetzungen*

W3a Z 53 10:18 Li Es gehen ganz viele Spiele um das Erfassen von Formen, Zahlen... *Ich sehe, wo überall im Alltag Mathematik von mir initiiert oder es von mir wahrgenommen wird. Aber es sind noch lange nicht Kinderdiskussionen über Mathematische Themen. Sie überlegt sich, dass Kinder schon Bemerkungen machen mit mathematischen Inhalten, aber dass sie Kinder hört über Mathematik zu diskutieren. Beispiel von den Mädchen mit dem Zauberkasten: Ist das nun ein Muster? Ist das nun schon eine Diskussion über Mathe? Wie beantworte ich die Frage? Li beschreibt eigentlich, was sie sieht. Manchmal hält sie ihnen den Spiegel hin, weil zwei Mal das Gleiche schon ein Muster ist. Dann beschreibt sie: rot, weiss, rot, weiss, da ist ein Pfeil in diese Richtung, da ist nochmals ein Pfeil in diese Richtung... doch, ich denke, das ist ein*

Muster... → Ist jedes Erwähnen eines mathematischen Inhaltes schon eine mathematische Kinderdiskussion? (Zusammenwirkung?) → 5. Interaktive Konzeption Kommunikation

W3a Z 62 13:40 Diskussion ob das nun schon ein Gespräch über Mathe war. Es wird die Definition von Gesprächen besprochen. Ist es das Reden untereinander? Oder das Reden von der Kigae mit den Kindern?
→ Gilt das initiierte Gespräch durch die Lehrperson auch als Kinderdiskussion? (Wer mit wem?) → 5. Interaktive Konzeption Kommunikation

W3a Z 72 17:35 Kh hat das Gefühl, sie sei nicht viel weiter wie das letzte Mal, weil in der kurzen Zeit viel anderes Programm dran war (Geburtstag, Turnen) und sie nur zwei Tage im Kiga war.

(...) *Ich habe mir das nie überlegt, wie die Kinder die Würfelkästchen legen. So ein wenig von der Kultur, du sagst, beim Puzzle legen, dass man zuerst den Rand macht, dann denke ich, wir haben das gelernt. Aber ganz viele Kinder gehen von etwas aus, machen das und lassen es wachsen und eben die Würfelkästchen macht man doch auch so eins zu eins, aber eigentlich, die, die wirklich viel dran sind, die legen Symmetrien. Die legen mal alle Ecken gleich und dann machen sie die gleichen Teile. Das ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen. (...) Die, Kinder, die ich so als Spezialisten erlebe, im Kindergarten, (...) → Würfelkästchen können als Wiederholungsmuster oder Symmetrisch gelegt werden. Einfluss der Kultur kann mitspielen. (Lernmethode der Kinder Aber auch eine Begründung) → 4. Did.- meth. Konzeption → 3. Voraussetzungen LP oder Kinder*

W3a Z 102 27:45 Kä *Es sind zwei Sachen: Enorme Anregungen erfahren und ein kritischeres, fragenderes, suchenderes Hinschauen was ich mache oder meine Umgebung machen in Bezug auf Mathematik und was wir so den Kindern vorsetzen und einfach so erwarten oder verlangen. Und auch Bezüglich Sprache wurden meine Beobachtungen und Wahrnehmungen geschärft auf das. So habe ich verschiedene Beobachtungen gemacht. → Durch kritischeres, fragenderes, suchenderes Hinschauen geschärfte Beobachtungen und Wahrnehmungen. (Veränderte Voraussetzung) → 3. Voraussetzung LP*

W3a Z 111 *Ich habe mir aber sehr viele Gedanken gemacht und bin mir auch Material am Überlegen, Suchen und am Zusammenstellen. Ich habe gemerkt, dass es für mich enorm viel auslöst in Gesprächen mit den Kolleginnen, wo ich auch immer wieder sehr gefordert bin, weil der Unterricht ganz verschieden passiert und habe mich dann auch darauf geachtet. Ich habe in einer Fördergruppe Kinder aus zwei verschiedenen Kindergärten. Wenn ich denen die gleiche Aufgabe stelle, hat das etwas damit zu tun, was in dem einen Kindergarten passiert, also wie sie angeleitet werden. Im einen Kindergarten werden sie ziemlich genau angeleitet und im anderen machen sie „einfach“ erst einmal. Und dann habe ich Und dann habe ich gemerkt, dass auch die Sprache dazu je nach Sprachmöglichkeiten ganz begrenzt ist. → Material wird gezielt zusammengestellt. (Mit welchem Material?) → 4. Did.- meth. Konzeption
→ Verschiedene Lehrformen von Kindergärtnerinnen und deren Auswirkungen werden realisiert. (Wer realisiert von wem? Ursachen und Wirkung wird festgestellt) → 5. Interaktive Konzeption*

W3a Z 124 *Dort habe ich genauer hingeschaut: Wann passiert was? Und habe dann begonnen. Das DaZ, was ich neu übernommen habe, habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt Sprache und Mathe versuche zusammen zu nehmen (ich hatte etwas Mühe mit einzelnen Lehrmitteln) und fand, irgendwie, ich kann doch nicht einem Deutschkind sagen: Komm, sitz ab! Und dann sitzen wir an ein Papier und beginnen Deutsch zu lernen. Das kann es doch nicht sein. Und dann dachte ich, jetzt mache ich es umgekehrt: Jetzt mache ich*

das mit der Bewegung im Raum, mit dem Rhythmus, mit der Musik und wir begannen mit vier Sandsäcken in vier Farben. → [Zugang zu DaZ über Mathe verbunden mit Bewegung, Rhythmus und Musik. \(Was wird wie geplant?\)](#) → [6. Allgemeine Planung](#)

W3a Z 134 Einfach mit dem begann ich zu experimentieren und dann zählten sie und ich habe Ideen von den Kindern aufgenommen. Die begannen sofort viel mehr zu sprechen darüber, als im anderen Kiga wo ich einfach in den engen kleinen Raum gehe, an den kleinen Tisch (wir können nicht hüpfen, wir können nicht drum herum gehen, ich habe nicht mehr Platz). Das sind Welten, was da weiter gegangen ist bei diesen Kindern. → [Zählende, Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung. \(Vergleich der Strategien\)](#) → [4. Did.- meth. Konzeption](#)

W3a Z 143 Dann verteilten wir die Aufgaben verschieden, Zuordnungssachen usw. und ich habe gemerkt, da passiert viel, viel mehr. Und über die Mathe, die in dem Sinn klar daher kommt, 1,2,3,4 ganz banal zum Darüber-springen und weiss ich was alles, das war ein totaler Türöffner! Weil es ihnen Sicherheit gegeben hatte. Und ein Kind das in der Gruppe nie gesprochen hatte, das zeigt dann dieses Spiel im Kreis. Ich stand einfach daneben und das war ihre Sicherheit gewesen. → [Mathe mit den klaren Strukturen kann ein Türöffner für die Sprachförderung von Migrationskindern sein. \(Was, welche Inhalte, öffnet die Türen?\)](#) → [1. Inhalte](#)

W3a Z 148 Dann merkte ich, das was ihr sagt, Sprache und Mathe, das bedeutet ganz viel für den Alltag, wenn ich mich intensiv damit auseinandersetze, wie gehe ich überhaupt an meine Aufgaben heran, sei jetzt das Deutsch oder Mathe oder einfach Kiga, da habe ich einfach das Gefühl, da ist für mich wie eine neue Türe aufgegangen, dass ich mich genauer beobachte was ich mache und sage und mich genauer hinterfrage. → [Das Erkennen der engen Verknüpfung von Sprache und Mathe bewirkt Hinterfragen und Beobachten des Tuns. \(Veränderung der Sichtweise\)](#) → [3. Voraussetzungen LP](#)

W3a Z 152 Und so habe ich probiert wie das, was ich vorbereite im alten Muster und im neuen Muster versucht anzugehen und zu schauen, was passiert. Das ist enorm für mich, so wie ein Aufblühen, eine enorme Bereicherung, obwohl ich doch weiss Gott schon viele Jahre Kiga gebe. Aber einfach so einen ganz neuen Impuls dazu hin. → [Neue entdeckte und alte Methodenmuster werden verglichen. \(Strategien werden verglichen\)](#) → [4. Did.- meth. Konzeption](#)

W3a Z 156 Und ich bin noch in einer Ausbildung im heilpädagogischen, therapeutischen Bereich, also von der Ergotherapie- Seite her, wo man drauf schaut, warum kann ein Kind was nicht? Und wo braucht es was? Und die zwei Kanäle wo ich Bewegung und Mathe zusammen führen konnte, da merkte ich, dass in so einem Parcours, den sie immer wieder empfehlen auch für die Bewegungsentwicklung, die Denkentwicklung, für die Sinnentwicklung der Kinder, wenn man da einfach noch mehr manchmal gar keine Sprache nimmt oder Sprache dazu, da gehen ganz andere Türen auf. Das hat mich völlig gepackt. → [Wenn zu Bewegung und Mathe die Sprache bewusst weg gelassen oder dazu genommen wird öffnen sich neue Türen. \(Welche Strategie?\)](#) → [4. Did.- meth. Konzeption](#)

W3a Z 162 *Manchmal etwas ganz einfach starten und die Varianten nicht in der Bewegung machen, sondern mal in der Sprache oder in der Menge, immer wieder etwas anders zu fokussieren, dass ich so in einem gleichen Parcours viel mehr Steigerungsmöglichkeiten habe, wenn ich, sagen wir, 12 Kinder im Teamteaching habe, die ich durch schicke, als einfach: lauf gerade da durch, oder schlüpf durch, eine Steigerung nehme, ein Sandsäcklein auf den Kopf oder in die Hände, sondern die Dimension der Sprache dazu oder eben nicht. →Variationen in der Sprache oder der Menge ergänzen die Variationen in der Bewegung. (Was wie, mit was?) → 6. Allgemeine Planung*

W3a Z 168 *Und einfach alles, das wir manchmal machen miteinander, nämlich das Sprechen, das Auftrag geben und die Varianten und, und überfordern die Kinder einfach oft, merke ich. →Zu viele Variationen können Kinder überfordern. (Feststellung einer Voraussetzung bei den Kindern) → 3. Voraussetzungen*

W3a Z 178 39:00 Kä *Ich merke, dass viele Kinder nicht mehr über ein Thema sprechen wollen, zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist dann wie vorbei und interessiert sie nicht mehr. Der Moment ist vorbei, wo es ein Thema war. Das ist eine grosse Herausforderung. → Aktuelle Momente des Interessens nicht verpassen ist eine Herausforderung. (Reaktion und Gegenreaktion) → 5. Interaktive Konzeption*

C3a.5 W3b Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren

Folder A Aufnahme 4 ab 40:50

Austausch über die „Musterbeispiele“

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Transkription oder Protokoll

Paraphrase

Zuordnungsfragen und Stichworte

Kategorie

W3b Z 6 41:45 Kh *Erzählt von der Idee, auf dem Weg in den Wald Material (Baumnüsse, Eicheln,...) zu suchen und dem Plan, mit den Kindern im Wald Reihen zu legen. Dazu gehört das Sortieren vorher mit der Bemerkung „En schöne Durenand!“. Sie hat sich dazu bestimmte Fragen ausgedacht. (Was hast du gemacht? Warum gehört das zusammen? Was kommt jetzt?...). Ordnungen vergleichen. „Je offener die Fragen, je offener die Lektionsplanung“. Die Ausführung hatte nicht geklappt, da etwas dazwischen kam. →Offene und doch geführte Lektion im Wald mit Naturmaterialien. (Was, wie, wann?) → 6. Allgemeine Planung*

W3b Z 19 52:30 Li *Erzählt auch von Material, das im Wald gesammelt wurde und dann als Mandala im Kiga gelegt wurde. Gruppenarbeit: Ein Mittelpunkt und vier Ahornblätter als Grundmuster. Zuerst alles benennen. Es ging so gut, weil es so klar war mit den Vier Blättern. Durch das Grundmuster blieb immer eine Struktur. Die Kinder machten das sehr lange... Li erzählt dann weiter, wie mit dem Legen von Mustern Mathe erlebt wurde. Sie hatte das mit allen Kindern an einem Morgen gemacht. →Naturmaterialien im Kindergarten als Mandala gelegt. (Was, wie, wann?) → 6. Allgemeine Planung*

W3b Z 28 1h02 Li An einem Nachmittag mit den Grossen legte Li 5 verschieden lange Nägel in eine Reihe mit der Frage, was habe ich gemacht? Sie bot für jeweils 1-2 Kindern Materialien an mit der Aufgabe: „Legt eine Reihe! Auf was müsst ihr schauen? Findet ihr heraus, auf was ihr schauen müsst!“ Die Materialien waren: Farbstifte, stumpf bis spitz, Filzstifte hell bis dunkel, Papier verschieden dick, Steine verschieden schwer und ein Korb mit sehr verschiedenen Dingen. Sie stellte im Rückblick fest, dass die Farbstifte alle gleich gross sein müssten, die Papiere die gleiche Form und Grösse haben sollten und die Steine entweder sehr verschieden oder möglichst ähnlich aber mit verschiedenen Gewichten sein sollten, wenn sie nach Gewicht sortiert werden sollten. Die Kinder haben die Tendenz, alles nach der Grösse sortieren zu wollen. → Klassifizieren durch Reihen legen mit verschiedenen Materialien im Kindergarten. (Mit was wird Klassifizierung erreicht?) → 1. Inhalte

W3b Z 37 1h05:30 Li *Ich habe gesagt: Ihr dürft es auch noch anschauen und auch noch einmal in die Hand nehmen. Dann haben sie es nicht raus gefunden. Dann habe ich es dann genommen und den Karton und das dünnste, also ein 80grämmiges Kopierpapier und schüttelte es. Und der Karton, der tönt nicht. Und das 80grämmige tut so richtig wellen und man hört es. (schüttelt ein Blatt). Bei dem könnte man auf das schauen. Wenn wir jetzt auf das schauen, also wir haben dann gesagt, es ist hart und das ist ganz steif - ja und irgendwie so. Und dann haben wir gesagt: gut, wenn wir jetzt mit dem auf das schauen, das ist auf der einen Seite der Reihe und das auf der Anderen. Und so haben sie es dann herausgefunden. Klar, ich musste helfen.* → Klassifizieren, indem Eigenschaften erlebbar gemacht werden und benannt werden. (Wie?) → 4. Did.- meth. Konzeption

W3b Z 45 An einem anderen Nachmittag waren Drittklässler zu Besuch. Die konnten die Aufgabe mit dem Sortieren der Blätter auch fast nicht lösen. → Stufenübergreifende Bereicherung. (Wer mit wem?) → 5. Interaktion

W3b Z 46 Auf die Frage von Li: *Könnte man noch andere Reihen machen?* Bildeten sie dann mit den Kindern selber Reihen nach der Grösse, dem Alter und die Kinder kamen auch noch auf die Idee nach der Haarlänge, der Haar- und Hautfarbe zu sortieren. → Klassifizierung am eigenen Körper erleben. (Welche Strategie wird eingesetzt?) → 4. Did.- meth. Konzeption

W3b Z 74 1h25:10 Li *Ich habe das von den Kindern gemerkt bei den Kindern und habe das manchmal wiederholt aber mir ist es mehr um die Erfahrung oder das Erlebnis gegangen. Und weniger und dass es Unterschiede gibt und dass es Abstufungen gibt und Reihenfolgen gibt und dass man etwas verschieden sagen kann. Weniger schnell und nicht so langsam. Ur es gibt ja verschiedene Arten um es zu beschreiben. Li Ja, einfach so kann differenzieren zwischen Materialien und halt eben auch in der Sprache. Das sagt einfach, dass die Sprache ein Bestandteil ist von der Mathe, weil das muss beschrieben (...)formuliert und ja werden.* → Sprache als Bestandteil der Mathe wurde nicht bewusst eingesetzt. (Was wollte erreicht werden oder nicht?) Das Erlebnis stand im Vordergrund. (Was stand im Vordergrund?) → 2. Ziele und → 1. Inhalte

C3a.6 W3c Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren

Folder A Aufnahme 5

Musterbeispiele zweiter Teil

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Transkription oder Protokoll

[Paraphrase](#)

[Zuordnungsfragen und Stichworte](#)

[Kategorie](#)

W3c Z 7 00:10 Kä Erzählt von dem Bsp. im Kiga, als sie die Scheren einführte. Kinder probierten Scheren ohne Worte aus und gaben sie auf ein Signal weiter, bis jedes alle Scheren ausprobiert hatten. Am Schluss mussten sie etwas über die Scheren sagen. (Zeigt uns von dieser Szene ein Filmbeispiel).

In diesem Beispiel ging es auch darum, Arbeitsabläufe zu üben. Es ging ihr um das Experimentieren und das Differenzieren zwischen den verschiedenen Scheren. [→Alltagsbeispiel: Sprachliches Differenzieren von verschiedenen Scheren \(Was ist „drin“?\) → 1. Inhalte](#)

W3c Z 12 06:30 Ma Ging die Aufgabe mit dem „Musterbeispiel“ recht theoretisch an. Sie überlegte sich das Ziel für die Kinder: *Das Kind kann einfache Strukturen in einem einfachen Muster erkennen und einfache Muster fortsetzen.* [→ Zielgeleitetes Vorgehen \(Was soll erreicht werden?\) → 2. Ziele](#)

W3c Z 14 Sie entwarf ein Konzept mit einfachen Fragen, egal für welche Situation: *Was sind deine Ideen? Was denkst du können wir jetzt machen?* Sie hatte sich also im Voraus überlegt, welche Fragen sie stellen könnte auf der sprachlichen Ebene von ihr und nicht vom Kind. Je nach der Reaktion, wie ein Kind auf die Fragestellung eingeht oder nicht hat sich Ma weitere Fragen ausgedacht, die das Kind weiter führen könnten. Dabei hat sie verschiedene Szenarien von Reaktionen der Kinder ausgedacht und ihre Reaktionen und Fragen darauf überlegt. [→ Entstandenes, verschieden einsetzbares Fragekonzept. \(Wie? Mit welcher Strategie?\) → 4. Did.- meth. Konzeption](#)

W3c Z 21 09:10 Ma stellt ein Spiel vor, das die Kombinationsfähigkeit fördert. My Castle. Das sind konkret handelnde Knobelaufgaben mit Bauteilen. Sie stellt fest, dass es das Ausprobieren braucht aber auch, dass es manchmal Denkpausen braucht. [→ Das Ausprobieren unterbrechen durch Denkpausen kann helfen bei Knobelspielen. \(Strategie\) → 4. Did.- meth. Konzeption](#)

W3c Z 24 *Was ich aus dem Ganzen sagen möchte: ...dass ich gemerkt habe, manchmal ist es nicht die Frage, die dem Kind hilft, sondern dass ich aufzeige was für Vorgehensweisen es gibt. Also mit dem Schauen, was können wir machen? Und dann hat er angefangen selber zu schauen: ja, mal genau schauen! Und noch mal genau auszuprobieren. Das hatte ihm eigentlich schon geholfen dann hat er den Weg ja selber gemacht.* [→ Nicht immer die Frage, sondern auch das Aufzeigen von Vorgehensweisen kann ein Kind zu eigenen Lösungen führen. \(Überlegungen zur Strategie\) → 4. Did.- meth. Konzeption](#)

W3c Z 28 *Das ist immer so eine Schwierigkeit bei mir: Wie viel darf ich helfen und sagen, dass er doch noch irgendwie etwas gelernt hat. Und jetzt das ganze Büchlein durchgehen kann, weil es gelernt hat, wie, was es machen kann, wenn es nicht mehr weiter kommt. Und ich glaube, dass es das auch in anderen Situationen noch wieder brauchen können. Wenn ich wieder komme und sage: Weisst du noch als wir dort genau*

hingeschaut hatten? → Auf vermittelte und gelernte Strategien kann in späteren Situationen zurückgegriffen werden. (Was wie wann? Absicht) → 6. Allgemeine Planung

W3c Z 35 13:43 Ma Was ich schlussendlich sagen möchte ist: Das Konzept ist ok. Ich finde es gut. Ich hatte es wirklich auch neben mir, aber ich glaube schlussendlich helfe ich dem Kind, indem ich anrege: Was können wir jetzt machen? Wir müssen etwas verändern. Da schauten wir z.B. auch: Was ist schon richtig, was verändern wir sicher nicht mehr? So helfen Strukturen zu geben im Denken. → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen. (Was ist „drin“? – Das Vermitteln von Strategien. / Aber auch Strategische Überlegungen) → 1. Inhalte → 4. Did.- meth. Konzeption

W3c Z 38 Ich glaube, wenn ich das geradlinig immer durchziehe mit den Kindern, dann wissen sie mittlerweile was ich meine. Sie sind sich die Worte auch schon gewohnt. Und das Vorgehen. Oder da muss ich eine Linie fahren und nicht immer wieder andere. Ja, ich habe es bei mehreren Kindern ausprobiert und es hat wirklich bei allen eigentlich funktioniert. → Methodisches Vorgehen muss beständig sein, damit sich die Kinder an Vorgehensweisen gewöhnen können. (Überlegungen zur Strategie) → 4. Did.- meth. Konzeption

W3c Z 43 14:35 Vor allem das Sagen: Wie könnte man vorgehen? Ich entferne mich von dem Vorschwätzen, was er machen könnte. Anstatt zu sagen: „Schau einmal den Klotz genau an!“ Dann habe ich schon gesagt, um was es geht. Und dann warten sie immer darauf ab, bis ich gesagt habe, wie es weiter geht. ~~Und das ist wirklich.~~ → Implizite Anleitungen nehmen Lösungen vorweg und werden abgelöst durch offene Fragen. (Es geht um Ursache und Wirkung, aber auch um strategische Überlegungen) → 5. Interaktive Konzeption → 4. Did.- meth. Konzeption

W3c Z 46_Jetzt beginne ich in den Spielen zu suchen: so Probleme, die man auf eine Art lösen muss. Es ist wie ein Problem, das man lösen muss und das gibt es in der Mathe ja überall. Und dann habe ich angefangen zu suchen: Wo könnte man so Probleme lösen und ich sie anleite, dass sie weiter kommen. Ich habe jetzt recht Spass an diesen Spielen. → Mathematische Problemstellungen werden von der Lehrperson nun mit Spass in Spielen gesucht. (neue Grundhaltung der LP) → 3. Voraussetzungen

W3c Z 51 17:10 Kä Richtet sich nach den Wünschen der Kigae als IFLP und macht etwas daraus. Erzählt ein Bsp. aus dem Deutsch wo sie mit farbigen Sandsäcken über die Bewegung die Räumlichen Begriffe vorne, hinten usw. geübt haben Die Säckchen boten sich auch an sich mit den Formen zu beschäftigen. → Beispiel von Verknüpfung Sprache, Bewegung, räumliche Begriffe und Formen. (Was ist drin? Welches Material?) → 1. Inhalte

W3c Z 54 Um bei einem Bewegungsparcours Ordnung rein zu bringen setzen sie Pfeile ein, als Symbol. Diese Pfeile helfen auch bei den Spielen, wie die Reihenfolge der Spieler ist. Auch sonst sind die Pfeile sehr vielseitig. → Vielseitig einsetzbare Pfeile (Welches Material?) → 1. Inhalte

W3c Z 56 Aus der Bewegung heraus mit den Säckchen, die Form der Säckchen anschauen. Daraus ein Rhythmischen Formenzeichnen gemacht mit lang, kurz, lang, kurz (Viereck). Kä erzählt auch wie sie die

Formen der Sandsäcken zusammen mit den Kindern anschaute und beschrieb. Daraus entstand die Frage, wie diese Form mit einem Papier gemacht werden könnte 22:(ein Quadrat)? Die Kinder versuchten und tüftelten viele Möglichkeiten aus, um aus dem Rechteck zum Quadrat zu kommen ...und dann haben natürlich alle das Quadrat gemacht und dann sagte dieser Bub dann:“ Also, aus diesem Streifen da.“ Und dann haben sie noch weiter die Ecken gebogen [ins Dreieck gebogen um zum Quadrat zu kommen, Anm. der Schreiberin] und so ging das weiter. → Über das Bewegungsmaterial (Sandsäcklein) zur Formwahrnehmung und zur Formkonstruktion (Was, wie, wann?) → 6. Allgemeine Planung.

W3c Z 64 Ich hatte dann wie auf eine Art den Clinch, bleibe ich bei dem was ich will oder gehe ich mit der Idee weiter, die die Kinder haben? Ich habe mich für die Idee der Kinder entschieden. Weil, was so aus dem Moment heraus kommt, manchmal einfach, finde ich unwahrscheinlicher Reichtum und Qualität wo ich sagen muss, das Andere kann ich ja immer wieder einmal machen, aber diesen Moment herholen es so viel schwieriger ist. → Ideen der Kinder können kostbare unwiederbringliche Momente generieren, wenn ihnen Raum gegeben wird. (Aktion, Reaktion) → 5. Interaktive Konzeption

W3c Z 68 Und dann war der Kiga fertig. Sie musste dann gehen. Der Eine hatte dann Becher gefaltet wie verrückt. In allen Grössen und ineinander hineingeschoben. Und wir haben dann eine Wette abgeschlossen, ob man aus dem Becher trinken kann oder nicht. Und das löste den Boom aus, dass dann alle aus Zeitungen und verschiedenen Papiersorten Becher falteten. Man kann daraus trinken, aber die Einen halten länger oder nicht, usw. mehr oder weniger. → Interesse der Kinder geweckt. (Bedeutsam für Kinder) → 1. Inhalte

W3c Z 77 27:38 ~~Und da habe ich gemerkt, die Herausforderung ist, von dem was kommt, nehme ich auf und fülle nicht gerade sofort mit meiner Idee, die mir natürlich auch gerade kommt, weil ich denke: „Ja das könnte man auch noch. Müsste auch noch sein, dass ich mich zurücknehmen kann und auch warten mag, was sie entdecken, wenn ich jetzt finde, es braucht nur diesen Impuls und es geht weiter. Also, wo brauche ich wie viel? Manchmal ist es ja gut, wenn man so macht und manchmal eben nicht. Dass man sich da wie nicht zu sehr verzettelt, sondern auch bei etwas dran bleibt.~~ → Abwägen ob Warten und Zulassen oder Impuls geben angebracht ist. ist Herausforderung. (Frage der Ursache und Wirkung) → 5. Interaktion

W3c Z 88 30:30 Kä Ja, gerade bei so etwas, wo sie am entdecken sind, soll ich jetzt da das Entdecken gewähren lassen oder soll ich da rückfragen, was passiert jetzt und was machst du jetzt? Und sich die erklären untereinander oder soll ich den Prozess sein lassen und nachher fragen. Also während oder nachher? Das ist auch nicht für alle Kinder gleich. Die Einen wollen sich gerade sofort mitteilen und erzählen, auch der Kigae gerade sofort und Andere – Also der Becherfalter, der hat noch Papier mit nach Hause genommen um Becher zu falten. → Sollen während oder nach der Phase des Entdeckens vertiefende Gespräche initiiert werden?- Bedürfnisse der Kinder sind verschieden. (Optimierung des Zusammenwirkens) → 5. Interaktive Konzeption

C3a.7 W3d Schritt 4 Kodieren und Schritt 5 Strukturieren

Folder A Aufnahme 5 Ab 56:00

Reflexionsrunde

Z = Zeilenzahlen Sie beziehen sich auf die Transkription

Transkription oder Protokoll

[Paraphrase](#)

[Zuordnungsfragen und Stichworte](#)

[Kategorie](#)

W3d Z 7 58:40 Ma *Mir hat, gerade durch das ich sehr isoliert bin in meiner Stelle, es sehr gut getan und auch zu merken, dass jede auf ihre Art arbeitet. Und ich finde es hat sich immer heraus gezeigt, wer wie arbeitet. Das fand ich recht spannend. Dann auch so die verschiedenen Seiten zu sehen und dann auch zu kopieren. Und wenn ich das so im Austausch höre, kommt mir das gerade in der Arbeit wieder in den Sinn. Es bleibt mir weniger, wenn ich etwas lese, als wenn ich es so im Gespräch oder eben ja im Bild sehe. → Im Austausch werden verschiedene Arbeitsmethoden erkannt und bereichern eigene Arbeit. (Veränderung der Sichtweise) → 3. Voraussetzungen LP*

W3d Z 15 *Und je mehr ich höre, übernehmen, desto genauer schaue ich hin und desto bewusster arbeite ich. Das braucht es manchmal einfach ja um wieder einmal einfach ein wenig aus dem eigenen Spiel herauszukommen. → Austausch bewirkt genaueres und bewussteres Arbeiten. (Veränderung des Bewusstseins) → 3. Voraussetzungen*

W3d Z 18 1h00:00 Ma stellt fest, dass sie neben einem Hort arbeitet und das auch sehr interessant ist, aber der Austausch mit einer Kigae fehlt. → Austausch mit Kindergärtnerin fehlt. (Ausgangslage LP) → 3. Voraussetzungen LP

~~W3d 20 1h01:00 Kh Für mich war auch das Miteinander-Reden, der Austausch, das Wertvollste gewesen. Ich muss wirklich auch sagen, das Zeug lesen, es liest sich nicht so einfach wie ein Roman und es braucht Zeit, ja es ist wirklich so! → Austausch ist wertvoller als das Lesen von Theorie.~~ → Bezieht sich auf den

Workshop

W3d Z 23 *Aber das Austauschen fand ich u- spannend. Eigentlich müsst man das „öppedie“ machen. Ich finde eben oft, ich fahre so in meinen Ideen und ich habe das Gefühl das es so spannend ist, selber. Also drum finde ich es eben wirklich auch noch spannend, die anderen Ding. Ich habe das Gefühl, das Aufsaugen, man kann ja, ich glaube, das bleibt im Fall. ... Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen: Boah das ist jetzt das Aha- Erlebnis oder irgendwie der Ding gewesen. Ich hatte am Anfang gesagt, es nehme mich wunder, wie man das mit der ganzen Klasse und so bewältigen kann. Das ist eigentlich so ein wenig so geblieben. Habe ich auch von euch raus gehört. Dass eben mit allen zusammen aber die kleinen Situationen zu pflücken eigentlich und zu sagen: Jetzt ist das Früchtlein reif für die und die Frage anzuschauen. Ja, in unserer Klasse sind im Moment sowieso wenige Möglichkeiten für so Früchtlein zu pflücken. Es ist Anderes im Vordergrund. Es ist sehr intensiv ja. → Obwohl grosses Aha- Erlebnis ausblieb, trotzdem viel profitiert*

vom Austausch, besonders in Bezug auf das Pflücken kleiner Situationen. (Es geht um Veränderungen bei der LP) → 3. Voraussetzungen

W3d Z 39 Kh Aber sonst wäre es ja das Interview, welches es dann spannend macht zu Nachfragen. Also ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn jetzt Eines kommt bei mir und fragt ob das ein Muster sei oder nicht. Im Moment müsste ich jetzt einfach schnell eine Antwort geben, damit ich dann eben wieder zu denen rüber gehen kann. Spannender wäre das Zeit- haben. Ich denke, unsere Stufenkonvente sind auch in dem drin, dass wir möglichst schnell Antworten haben müssen. → Schnelle Antworten gehören zum Berufsalltag. Zeit haben wäre spannend. (Ausgangslage Berufsalltag/ aber auch: Wer, wem, was?) → 3. Voraussetzungen → 5. Interaktive Konzeption

W3d Z 44 1h04:08 Li Ich kann mir das allenfalls als eine Frage, das könnte das Konzept sein. Äh so Momentaufnahmen zum Alltag, wo du findest: Oh, stimmt, das könnte ich wieder einmal aufnehmen. Z.B. Zurückfragen: Ist jetzt das ein Muster? Das ist dann längstens nicht mehr das. Aber ein anderes Mal, Ist jetzt das ein Muster? Warum ist es. Also das bewusst zum Thema machen. Vielleicht gibt es etwas und sonst machst du in vier Wochen wieder einen Anlauf, wenn es das im Alltag drinnen gibt.... → Bewussteres Fragen stellen könnte ein Alltagskonzept sein. (Könnte Strategie sein.) → 4. Did.- meth. Konzeption

W3d Z 50 Li ist froh, dass sie nicht an unserer Stelle ist. ~~Ihr habt uns recht Plaudern lassen, also eben austauschen, wo ich manchmal nicht weiss wie jetzt das wirklich zu euerm Thema: Kinderdiskussionen über mathematische Themen. Ob das noch dazu gehört~~ → Würde das Thema der Workshops mit dem vielen Plaudern abgedeckt? → Betrifft nur Workshop

~~Ke Rückfrage ob das Bewusstsein für die Frage nach dem Muster gleich gewesen wäre?~~

W3d Z 54 1h05:55 Li ~~Nein, ich hätte ja natürlich wie keinen Anlass gehabt. Das hätte vielleicht, ich weiss nicht, im kooperativen Lernen – Wie keinen Anlass gehabt, das mitzuteilen. Wem hätte ich das gesagt wegen dem Kontrollieren? Ihr seid nun einfach Leute aus der Praxis, mit denen ich jetzt heute zufälligerweise zusammensitze und das heute Morgen zufälligerweise gewesen ist. Wenn wir uns in 5 Monaten wieder treffen, dann haben wir genauso viel zu erzählen aus dem Alltag und dann ist es vielleicht ein bisschen gezielter und bewusster aus der Mathematik aber da wir wenig Austausch haben mit andern Leuten in der Praxis eben, wäre das immer ein gefundenes Fressen, denke ich, wo Nahrung gibt und anregt um weiter zu wachsen und gedeihen, was du halt im Alltag mit den Kindern machen möchtest....~~ → Der Austausch wird immer von aktuellen Situationen geprägt sein, die aber bewusster aus dem Fokus des Themas beleuchtet werden. → Betrifft Workshop

W3d Z 68 Das denke ich manchmal: es ist ein mega Krampf. Ich würde manchmal wahnsinnig gerne mehr an einzelnen Kindern, oder kleinen Kindergruppen mich widmen können, an einen Tisch hinsitzen und ungestört ein Spiel machen, Schwatzen, oder sogar sagen: „Wir sitzen jetzt einfach zusammen und – ich weiss auch nicht. Ich bin so viel mit Organisieren beschäftigt auf die Uhr, und jetzt müssen wir, und jetzt dann Znüni und nachher nach draussen gehen und jetzt noch den Skianzug und heute schneit es noch so. Dann geht alles noch einmal zehn Minuten länger.

Sie würde sich gerne auch ab und zu in die Küche zurückziehen. Sie beneidet die SHP manchmal. → Die Organisation des Kindergartens nimmt sehr viel Zeit ein, ruhige Momente in Kleingruppen werden manchmal vermisst. (Was wann? Frage der Organisation). → 6: Allgemeine Planung

~~W3d Z 78 1h10:52 Kä Ich habe den Eindruck, ich habe enorm viel profitiert. Sie erzählt, dass sie es streng fand, weil sehr vieles neu war in ihrer beruflichen Situation und sie gesundheitlich angeschlagen war. Sie dachte darüber nach, in den dritten Workshop nicht mehr zu kommen. Uns zuliebe wollte sie nicht aufgeben. Auch fand sie den Austausch sehr wertvoll und ist jetzt froh, dass sie gekommen ist. Sie weist darauf hin, dass sie gerne im Voraus besser gewusst hätte, was wir noch alles neben den Workshops von ihnen erwarten. Ich nehme aber für den Alltag sehr viel mit. Und gerade jetzt, wo ich am neuen Aufbau bin, sind für mich die Anregungen natürlich sehr willkommen.~~ → Trotz hoher Belastung hat sich der Besuch der Workshops mit dem vielen Austausch gelohnt. → Betrifft Workshop

C4a Schritt 5a.b Zuordnung zu den Kategorien bei den Gesprächsdaten

C4a. 1 Kat. 1A Schritt 5a.b Zuordnung Inhalte Gesprächsdaten

Fragen und Stichworte für die Zuordnung zu den Inhalten

Frage: Was ist „drin“? Wie ist das, was drin ist? (Bedeutsamkeit) Mit/Durch was wird etwas erreicht? → Ankerbeispiel: A3 „Mathe mit den klaren Strukturen kann ein Türöffner für die Sprachförderung von Migrationskindern sein“.

Unterkategorie: Mit welchem Material? → Ankerbeispiel: A2 „Mathematik wird in der einfachen Situation eines Puzzles wahrgenommen“.

Tabelle 12 Zuordnung 1A Gesprächsdaten

Nr.	Bezeichnung	Paraphrase	Fragen/ Stichworte / Unterkategorie
A1	W2b Z68	<u>Ma → Fragen können rein inhaltlicher Natur aber auch versteckt philosophisch sein.</u>	<u>(Was ist in den Fragen?)</u>
A2	W3a Z 6	<u>Ma → Mathematik wird in der einfachen Situation eines Puzzles wahrgenommen</u>	<u>(Was ist drin?)</u>
A3	W3a Z 143	<u>Kä → Mathe mit den klaren Strukturen kann ein Türöffner für die Sprachförderung von Migrationskindern sein.</u>	<u>(Was, welche Inhalte, öffnen die Türen?)</u>
A4	W3b Z 28	<u>Li → Klassifizieren durch Reihen legen mit verschiedenen Materialien im Kindergarten.</u>	<u>(Mit was wird Klassifizierung erreicht?) <u>Inhalte Material</u></u>
A5	W3b Z 74	<u>Li → Das Erlebnis stand im Vordergrund.</u>	<u>(Was stand im Vordergrund?)</u>
A6	W3c Z 7	<u>Kä → Alltagsbeispiel: Sprachliches Differenzieren von verschiedenen Scheren</u>	<u>(Was ist „drin“?) <u>Inhalte Material</u></u>
A7	W3c Z 35	<u>Ma → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen.</u>	<u>(Was ist „drin“? – Das Vermitteln von Strategien</u>

A8	W3c Z 51	<u>Kä → Beispiel von Verknüpfung Sprache, Bewegung, räumliche Begriffe und Formen.</u>	<u>(Was ist drin? Welches Material?)</u>
A9	W3c Z 54	<u>Kä → Vielseitig einsetzbare Pfeile</u>	<u>(Welches Material?). Inhalte Material</u>
A10	W3c Z 68	<u>Kä → Interesse der Kinder geweckt</u>	<u>(Bedeutsam für Kinder)</u>

Legende zu der Tabelle: A = Kategorie, 1 = Aussage 1

W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C4a. 2 Kat. 2B Schritt 5a.b Zuordnung Ziele Gesprächsdaten

Fragen und Stichworte für die Zuordnung zu den Zielen

Fragen: Wohin? Was will erreicht werden?

(B = Kategorie 2 Ziele)

Tabelle 13 Zuordnung 2B Gesprächsdaten

Nr.	Bezeichnung	Paraphrase	Fragen und Stichworte für die Zuordnung
B1	W2a Z 103	<u>Ma → Zielsetzungen könnten zur Manipulation führen.</u>	<u>(Was will erreicht werden?)</u>
B2	W2a Z 133	<u>Kä → Beschreibung eines Problems hat Vorbildcharakter und schult das Denken.</u>	<u>Was will erreicht werden</u>
B3	W2b Z10	<u>Kä → Unterscheidung Füllfragen und gezielte Fragen.</u>	<u>(Was will erreicht werden?)</u>
B4	W3a Z 11	<u>Ma → Fehlende Vorgehensstrategien und nicht fehlendes mathematisches Können oder der Entwicklungsstand sind manchmal der Grund für ein Scheitern. (Warum?) Dann gilt es fragend oder handelnd nächste Strategiestritte aufzuzeigen.</u>	<u>(Was will erreicht werden?)</u>
B5	W3b Z 74	<u>Li → Sprache als Bestandteil der Mathe wurde nicht bewusst eingesetzt. (Was wollte erreicht werden oder nicht?) Das Erlebnis stand im Vordergrund.</u>	<u>(Was wollte erreicht werden oder nicht?)</u>
B6	W3c Z 12	<u>Ma → Zielgeleitetes Vorgehen</u>	<u>(Was soll erreicht werden?)</u>

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C4a. 3 Kat. 3C Schritt 5a.b Zuordnung Voraussetzungen Gesprächsdaten

Fragen und Stichworte für die Zuordnung zu den Voraussetzungen

Frage: Warum? Woher? Worum geht es? Begründungen, Ausgangslage, Grundsätze, Veränderungen der Haltung, des Denkens, der Einstellung, der Grundhaltung, der Sichtweise, des Bewusstseins

Unterkategorien

-> Voraussetzungen in Bezug auf die Lehrperson (LP)

-> Voraussetzungen in Bezug auf die Kinder

-> Voraussetzungen in Bezug auf den Kindergarten/ die Schule/ Umstände

(C = Kategorie 3 Voraussetzungen)

Tabelle 14 Zuordnung 3C Gesprächsdaten

Nr.	Bezeichnung	Paraphrase	Fragen und Stichworte/ Unterkategorien
C1	W1 Z 10	<i>Li → Bewusstere Eigen- und Kinderbeobachtungen zur Mathematik</i>	<i>(Warum? Veränderte Ausgangslage der LP) Voraussetzungen LP</i>
C2	W1 Z 114	<i>Li → Fachspezifische Ausbildungen bewirken Fokussierung) dabei ist Ganzheitlichkeit wichtig</i>	<i>(Veränderung Voraussetzung LP Voraussetzung LP</i>
C3	W1 Z 120	<i>Li → Ganzheitlichkeit ist auch das breite Erkennen von Mathe im Alltag.</i>	<i>(Warum? Weil Mathe erkannt wird) Voraussetzungen LP</i>
C4	W1 Z 124	<i>Li → Impulse bewirken Achtsamkeit und Auseinandersetzung</i>	<i>(veränderte Ausgangslage LP) Voraussetzungen LP</i>
C 5	W1 Z 127	<i>Li → Auseinandersetzung mit dem Thema bewirkt Schärfung und Erkenntnisse</i>	<i>(Veränderte Ausgangslage LP) Voraussetzung LP</i>
C6	W1 Z 139	<i>Li → Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie wird alltagspraktisches (methodisches) Handeln bewusst gemacht, hinterfragt und vertieft</i>	<i>(veränderte Ausgangslage LP) Voraussetzungen LP</i>
C7	W1 Z 144	<i>Li → Die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im Alltag ist mit der Anmeldung zum Workshop gewachsen.</i>	<i>(Veränderte Ausgangslage LP) Voraussetzungen LP</i>
C8	W1 Z 210	<i>Li → Mathematische Erfahrungen kann nur ein Zweitkindergartenkind ausdrücken, weil ein gewisses Abstraktionsvermögen, ein gewisser Realitätssinn, Wahrnehmung und Interesse vorhanden sein müssen.</i>	<i>(Warum? Weil das Kind ...) Voraussetzungen Kind</i>
C9	W2a Z 5	<i>Ma → „Gegangene Wege“ (Prozesse) zu reflektieren, zu erklären ist für Kinder schwierig und dauert lange.</i>	<i>(Ausgangslage) Voraussetzungen Kinder</i>
C10	W2a Z 38	<i>Kh → Logische Mathematische Prozesse können nicht immer auf Anrieb benannt und erklärt werden.</i>	<i>(Feststellung der Ausgangslage) Voraussetzungen Kinder</i>
C11	W2a Z 84	<i>Ma → Offene Fragen können Kinder, auf Grund der Erwartung von nur einer richtigen Antwort, hemmen.</i>	<i>(Feststellung einer Ausgangslage) Voraussetzungen Kinder</i>
C12	W2a Z 219	<i>Kä → Die Haltung und Einstellung der Problem beschreibenden Lehrperson hat Auswirkungen</i>	<i>(Beschreibung der Ausgangslage) Voraussetzungen LP</i>
C13	W2a Z 230	<i>Kä → Diskussionen und Wissensaneignung schärft unser Fragen und Handeln.</i>	<i>(Grundsatz) Voraussetzungen LP</i>
C14	W2b Z 24	<i>Kä → Erzählungen aus der Praxis und theoretische Inputs lösen viele praktische Überlegungen aus</i>	<i>(Veränderung der Ausgangslage LP) Voraussetzungen LP</i>

C15	W2b Z 102	<i>Ma → Votum für die Verbindung von Theorie und Praxis.</i>	<u>(Warum? Fachkompetenz)</u> <u>Voraussetzungen LP</u>
C16	W2b Z 109	<i>Kh → Fachkompetenz verbunden mit Theorie am Beispiel der Simultanerfassung. Theorien entstehen auch aus dem Praxisalltag.</i>	<u>(Warum Theorie? Wegen der Fachkompetenz) (Woher? Aus dem ...)</u> <u>Voraussetzungen LP</u>
C17	W3a Z 11	<i>Ma → Fehlende Vorgehensstrategien und nicht fehlendes mathematisches Können oder der Entwicklungsstand sind manchmal der Grund für ein Scheitern.</i>	<u>(Warum?) Voraussetzungen Kinder</u>
C18	W3a Z 41	<i>Li → Bewussteres Wahrnehmen der grossen Dimension der Mathematik im Kindergarten, verbunden mit Sprache, erschwert Einschätzung der Kinder.</i>	<u>(Warum ist die Einschätzung erschwert?) Voraussetzungen LP</u>
C19	W3a Z 72	<i>Kh → Würfelkästchen können als Wiederholungsmuster oder Symmetrisch gelegt werden. Einfluss der Kultur kann mitspielen</i>	<u>(Lernmethode der Kinder Aber auch eine Begründung)</u> <u>Voraussetzungen LP oder Kinder</u>
C20	W3a Z 102	<i>Kä → Durch kritischeres, fragenderes, suchenderes Hinschauen geschärfte Beobachtungen und Wahrnehmungen.</i>	<u>(Veränderte Voraussetzung)</u> <u>Voraussetzung LP</u>
C21	W3a Z 148	<i>Kä → Das Erkennen der engen Verknüpfung von Sprache und Mathe bewirkt Hinterfragen und Beobachten des Tuns.</i>	<u>(Veränderung der Sichtweise)</u> <u>Voraussetzungen LP</u>
C22	W3a Z 168	<i>Kä → Zu viele Variationen können Kinder überfordern.</i>	<u>Feststellung einer Voraussetzung bei den Kindern)</u> <u>Voraussetzungen Kinder</u>
C23	W3c Z 46	<i>Ma → Mathematische Problemstellungen werden von der Lehrperson nun mit Spass in Spielen gesucht.</i>	<u>neue Grundhaltung der LP)</u> <u>Voraussetzungen LP</u>
C24	W3d Z 7	<i>Ma → Im Austausch werden verschiedene Arbeitsmethoden erkannt und bereichern eigene Arbeit.</i>	<u>(Veränderung der Sichtweise)</u> <u>Voraussetzungen LP</u>
C25	W3d Z 15	<i>Ma → Austausch bewirkt genaueres und bewussteres Arbeiten</i>	<u>(Veränderung des Bewusstseins)</u> <u>Voraussetzungen LP</u>
C26	W3d Z 23	<i>Kh → Obwohl grosses Aha- Erlebnis ausblieb, trotzdem viel profitiert vom Austausch, besonders in Bezug auf das Pflücken kleiner Situationen.</i>	<u>(Es geht um Veränderungen bei der LP)</u> <u>Voraussetzungen LP</u>
C27	W3d Z 39	<i>Kh → Schnelle Antworten gehören zum Berufsalltag. Zeit haben wäre spannend.</i>	<u>(Ausgangslage Berufsalltag/ aber auch: Wer, wem, was?)</u> <u>Voraussetzungen Umstände</u>

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C4a. 4 Kat. 4D Schritt 5a.b Zuordnung didaktisch- methodische Konzeption Gespr.**Fragen und Stichworte für die Zuordnung zu der Didaktisch- methodischen Konzeption:**

Frage: Wie? Mit welcher Strategie? Lernmethoden der Kinder?

(D = Kategorie 4 Didaktisch- methodische Konzeption)

Tabelle 15 Zuordnung 4D Gesprächsdaten

Nr.	Bezeichnung	Paraphrase	Fragen und Stichworte für die Zuordnung
D1	W1 Z 11	<i>Li → Spannende Kombination von Bewegung und Mathematik</i>	<i>(Wie? Durch Kombination)</i>
D2	W1 Z 35	<i>Kh → Sind zeitintensive Kindererklärungen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?</i>	<i>(Frage der Organisation aber auch nach der Strategie)</i>
D3	W1 Z 40	<i>Kh → Ist es möglich, dass jedes Kind gewonnenes mathematisches Wissen in der Klasse formulieren kann?</i>	<i>(Frage nach der Organisation aber auch der Strategie)</i>
D4	W1 Z 114	<i>Li → ...dabei ist Ganzheitlichkeit wichtig</i>	<i>(Wie? Ganzheitlich).</i>
D5	W1 Z 129	<i>Kà → Im Ansatz durchgeführte aber nicht weitergedachte Aktivitäten werden bewusst</i>	<i>(Auseinandersetzung mit der Strategie)</i>
D6	W1 Z 134	<i>Kä → Zu machen und die Kinder machen lassen kommen Anleitung und Aufgaben stellen dazu und somit das bewusste Verbinden von Mathe und Sprache. (</i>	<i>(Strategie, wie?)</i>
D7	W1 Z 284	<i>Kä → Bringt einem Kind experimentieren auch mit Wahrnehmungsdefiziten mehr als Zuhören? Bringt es ihm das, was wir meinen, dass es ihm bringt? Lehrpersonen sind Entscheidungsträger.</i>	<i>(Wie gehe ich damit um? Was bringt mehr? Strategie)</i>
D8	W2a Z 10	<i>Ma → Offene Fragen und Herausforderungen mit Handlungscharakter sind in der Gruppe möglich.</i>	<i>(Wie? Feststellung der Strategie)</i>
D9	W2a Z 38	<i>Kh → ... Es müsste demnach nicht in jedem Fall alles ausformuliert werden</i>	<i>(Überlegungen zu der Strategie)</i>
D10	W2a Z 88	<i>Ma → Es braucht konkrete und offene Fragen. Letztere müssen trainiert werden.</i>	<i>(Wie?) und (Planung/ Absicht)</i>
D11	W2a Z 111	<i>Kh → Prozesse zulassen und zuwarten oder Prozesse steuern.</i>	<i>(Wie? Strategie)</i>
D12	W2a Z 122	<i>Ma → Fragen sollten zu einer passenden Aktivität führen.</i>	<i>(Wie? Strategie)</i>
D13	W2a Z 126	<i>Li → Fragen könnten durch Beschreiben des Problems ersetzt werden</i>	<i>(Wie? Strategie)</i>
D14	W2a Z 133	<i>Kä → Nach der erwartungsfreien Beschreibungsphase folgt eine Phase mit Zielsetzung.</i>	<i>(Wohin? Was will erreicht werden. Ist aber auch das Wie? drin)</i>
D15	W2a Z 136	<i>Ma → Beschreibung eines Problems hat Vorbildcharakter und schult das Denken.</i>	<i>(Wie? Durch Beschreibung... Aber auch: Was will erreicht werden?)</i>
D16	W2a Z 185	<i>Kh → Die offene Form der Problembeschreibung ermöglicht Differenzierung indem die Tüftler die anderen mitziehen können und verschiedene Zugänge gleichzeitig möglich sind. Durch Fragen könnten Entdeckungen eingeeengt werden.</i>	<i>(Wie? Strategie)</i>
D17	W2a Z 209	<i>Kh → Die gängige Methode des gezielt ausgewählten Materials kann manipulativ sein aber gibt die Blickrichtung vor. Die Problembeschreibung kann völlig unerwartete Reaktionen auslösen. (</i>	<i>(Strategische Überlegungen)</i>

D18	W2b Z 37	<i>Ma → Konzept des Fragenstellens wurde besprochen. Noch unklar ist, wie auf Fragen der Kinder eingegangen werden sollte.</i>	<i>(Wie? Frage der Strategie.)</i>
D19	W2b Z 48	<i>Ma → Wie kann ein fragendes Kind zu eigenen weiterführenden Gedanken und Strategien geführt werden?</i>	<i>(Wie kann...? Strategie)</i>
D20	W3a Z 72	<i>Kh → Würfelkästchen können als Wiederholungsmuster oder Symmetrisch gelegt werden. Einfluss der Kultur kann mitspielen.</i>	<i>(Lernmethode der Kinder. Aber auch eine Begründung)</i>
D21	W3a Z 111	<i>Kä → Material wird gezielt zusammengestellt</i>	<i>(Mit welchem Material?)</i>
D22	W3a Z 134	<i>Kä → Zählende. Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung.</i>	<i>(Vergleich der Strategien)</i>
D23	W3a Z 152	<i>Kä → Neue entdeckte und alte Methodenmuster werden verglichen.</i>	<i>(Strategien werden verglichen)</i>
D24	W3b Z 37	<i>Li → Klassifizieren, indem Eigenschaften erlebbar gemacht werden und benannt werden</i>	<i>(Wie?)</i>
D25	W3b Z 46	<i>Li → Klassifizierung am eigenen Körper erleben</i>	<i>(Welche Strategie wird eingesetzt?)</i>
D26	W3c Z 14	<i>Ma → Entstandenes, verschieden einsetzbares Fragekonzept.</i>	<i>(Wie? Mit welcher Strategie?)</i>
D27	W3c Z 21	<i>Ma → Das Ausprobieren unterbrechen durch Denkpausen kann helfen bei Knobelspielen.</i>	<i>(Strategie)</i>
D28	W3c Z 24	<i>Ma → Nicht immer die Frage, sondern auch das Aufzeigen von Vorgehensweisen kann ein Kind zu eigenen Lösungen führen</i>	<i>(Überlegungen zur Strategie)</i>
D29	W3c Z 35	<i>Ma → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen.</i>	<i>(Was ist „drin“? – Das Vermitteln von Strategien. / Aber auch Strategische Überlegungen)</i>
D30	W3c Z 38	<i>Ma → Methodisches Vorgehen muss beständig sein, damit sich die Kinder an Vorgehensweisen gewöhnen können.</i>	<i>(Überlegungen zur Strategie)</i>
D31	W3c Z 43	<i>Ma → Implizite Anleitungen nehmen Lösungen vorweg und werden abgelöst durch offene Fragen.</i>	<i>(Es geht um Ursache und Wirkung, aber auch um strategische Überlegungen)</i>
D32	W3d Z 44	<i>Li → Bewussteres Fragen stellen könnte ein Alltagskonzept sein</i>	<i>(Könnte Strategie sein.)</i>

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C4a. 5 Kat. 5E Schritt 5a.b Zuordnung Interaktive Konzeption Gesprächsdaten

Fragen und Stichworte für die Zuordnung zur Interaktiven Konzeption

Frage: Wer, mit wem, was? Ursache und Wirkung, Zusammenarbeit, Kommunikation, Aktion, Reaktion und Gegenreaktion, Zusammenwirken, betrifft mindestens zwei Personen,

(E = Kategorie 5 Interaktive Konzeption)

Tabelle 16 Zuordnung 5E Gesprächsdaten

Nr.	Bezeichnung	Paraphrase	Fragen und Stichworte für die Zuordnung
E1	W1 Z 48	<i>Kä → Was sind meine Möglichkeiten um meinem Thema Raum zu geben (Planung, Organisation) in Rücksicht auf die Prioritäten der Kindergärtnerinnen und der</i>	<i>(Wer mit wem? Ursache und Wirkung Rücksicht auf Kigae und Kinder)</i>

		<i>Kinder?</i>	
E2	W2a Z 8	<i>Ma → Rückschlüsse ziehen fordern stark, eignen sich für Zweiersonnen. In der Gruppe plappern Kinder nur nach.</i>	<i>(Wer plappert wem nach?)</i>
E3	W2a Z 31	<i>Kh → Inhalte werden nicht nur direkt aufgenommen, sondern könnten auch beiläufig gelernt werden.</i>	<i>(Ursache und Wirkung, Zusammenwirken von Faktoren)</i>
E4	W2a Z 92	<i>Ma → Offene und konkrete Gesprächskultur muss möglich sein.</i>	<i>(Wer spricht mit wem was?)</i>
E5	W2a Z 103	<i>Kh → Zielsetzungen (Was will erreicht werden?) könnten zur Manipulation führen.</i>	<i>(Wer manipuliert wen?)</i>
E6	W2a Z 119	<i>Kh → Werden durch zielstrebiges Steuern Prozesse gehemmt?</i>	<i>(Wer macht was?)</i>
E7	W2a Z 226	<i>Kä → Authentizität führt zum Ziel.</i>	<i>(Was bewirkt Authentizität bei wem?)</i>
E8	W2b Z 55	<i>Ma → Ist eine Antwort der Lehrperson hilfreich?</i>	<i>(Ursache/ Wirkung?)</i>
E9	W2b Z 58	<i>Li → Kooperatives Fragenlösen kann fördernd und hemmend sein</i>	<i>(Bei wem ist was fördernd? Ursache und Wirkung)</i>
E10	W3a Z 53	<i>Li → Ist jedes Erwähnen eines mathematischen Inhaltes schon eine mathematische Kinderdiskussion?</i>	<i>(Gespräche, Kommunikation, Wer mit wem was?)</i>
E11	W3a Z 62	<i>Mehrere → Gilt das initiierte Gespräch durch die Lehrperson auch als Kinderdiskussion</i>	<i>(Wer mit wem?)</i>
E12	W3a Z 111	<i>Kä → Verschiedene Lehrformen von Kindergärtnerinnen und deren Auswirkungen werden realisiert.</i>	<i>(Wer realisiert von wem? Ursachen und Wirkung wird festgestellt)</i>
E13	W3a Z 178	<i>Kä → Aktuelle Momente des Interesses nicht verpassen ist eine Herausforderung</i>	<i>(Reaktion und Gegenreaktion)</i>
E14	W3b Z 45	<i>Li → Stufenübergreifende Bereicherung.</i>	<i>(Wer bereichert wen?)</i>
E15	W3c Z 43	<i>Ma → Implizite Anleitungen nehmen Lösungen vorweg und werden abgelöst durch offene Fragen.</i>	<i>(Es geht um Ursache und Wirkung, aber auch um strategische Überlegungen)</i>
E16	W3c Z 64	<i>Kä → Ideen der Kinder können kostbare unwiederbringliche Momente generieren, wenn ihnen Raum gegeben wird.</i>	<i>(Aktion, Reaktion)</i>
E17	W3c Z 77	<i>Kä → Abwägen, ob Warten und Zulassen oder Impuls geben angebracht ist, ist Herausforderung.</i>	<i>(Frage der Ursache und Wirkung)</i>
E18	W3c Z 88	<i>Kä → Sollen während oder nach der Phase des Entdeckens vertiefende Gespräche initiiert werden? - Bedürfnisse der Kinder sind verschieden.</i>	<i>(Optimierung des Zusammenwirkens)</i>
E19	W3d Z 39	<i>Kh → Schnelle Antworten gehören zum</i>	<i>(Ausgangslage Berufsalltag/ aber</i>

		<u>Berufsalltag. Zeit haben wäre spannend.</u>	<u>auch: Wer, wem, was?)</u>
--	--	--	------------------------------

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C4a. 6 Kat. 6F Schritt 5a.b Zuordnung Allgemeine Planung Gesprächsdaten

Fragen und Stichworte für die Zuordnung zu der allgemeinen Planung:

Frage: Was wie wann? Plan, Absicht, Organisation

(F = Kategorie 6 Allgemeine Planung)

Tabelle 17 Zuordnung 6F Gesprächsdaten

Nr.	Bezeichnung	Paraphrase	Fragen und Stichworte zur Zuordnung
F1	W1 Z 35	<u>Kh → Sind zeitintensive Kindererklärungen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?</u>	<u>(Frage der Organisation aber auch nach der Strategie)</u>
F2	W1 Z 40	<u>Kh → Ist es möglich, dass jedes Kind gewonnenes mathematisches Wissen in der Klasse formulieren kann?</u>	<u>(Frage nach der Organisation aber auch der Strategie)</u>
F3	W1 Z 48	<u>Kä → Was sind meine Möglichkeiten um meinem Thema Raum zu geben in Rücksicht auf die Prioritäten der Kindergärtnerinnen (Wer mit wem? Kooperation) und der Kinder?</u>	<u>(Planung, Organisation)</u>
F4	W1 Z 95 Kh	<u>Kh → Anfang Schuljahr wird Grundlagenmathe gemacht</u>	<u>(Was wie wann? Organisation)</u>
F5	W2a Z 13	<u>Ma → Der Umgang mit offenen Fragen kann nicht vorausgesetzt werden und muss geübt werden.</u>	<u>(Plan/ Absicht auf Grund einer Feststellung)</u>
F6	W2a Z 88	<u>Ma → Es braucht konkrete und offene Fragen. (Wie?) Letztere müssen trainiert werden.</u>	<u>(Planung/ Absicht)</u>
F7	W3a Z 124	<u>Kä → Zählende Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung.</u>	<u>(Was wird wie geplant?)</u>
F8	W3a Z 162	<u>Kä → Variationen in der Sprache oder der Menge ergänzen die Variationen in der Bewegung.</u>	<u>(Was wie, mit was?)</u>
F9	W3b Z 6	<u>Kh → Offene und doch geführte Lektion im Wald mit Naturmaterialien.</u>	<u>(Was, wie, wann?)</u>
F10	W3b Z 19	<u>Li → Naturmaterialien im Kindergarten als Mandala gelegt</u>	<u>(Was, wie, wann?)</u>
F11	W3c Z 28	<u>Ma → Auf vermittelte und gelernte Strategien kann in späteren Situationen zurückgegriffen werden.</u>	<u>(Was wie wann? Absicht)</u>
F12	W3c Z 56	<u>Kä → Über das Bewegungsmaterial</u>	<u>(Was, wie, wann?)</u>

		(Sandsäcklein) zur Formwahrnehmung und zur Formkonstruktion	
F13	W3d Z 68	Li → Die Organisation des Kindergartens nimmt sehr viel Zeit ein, ruhige Momente in Kleingruppen werden manchmal vermisst.	(Was wann? Frage der Organisation)

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C4b Schritt 5b.b Zuordnung zu den Kategorien bei den Projektjournalen

Übernommene Wortlaute (kursiv) Protokolierte Passagen (gerade)

Paraphrasierung der Textstellen zu der Wirkung: grün

Zuordnung zu den Kategorien: braun

Tabelle 18 Zuordnung Projektjournale

Bez.	Kategorie 1 Inhalte (6 Aussagen)	Fragen und Stichworte zur Zuordnung
P2.12	Li Länge/ Grösse ist Eigenschaft, die den Kindern am nächsten ist. ->Bj	Was ist drin? Länge und Grösse
P3.1	Ma →Üben der 1 zu 1 Zuordnung durch eigenständiges Platz auswählen. ->Bn	Was ist drin? Zuordnung
P3.4	Ma entscheidend ist, dass ich als LP den Kindern Strategien aufzeige ->Bj	Welche Inhalte? Strategien
P4.12	Kä LP erkennt, dass noch viel mehr Varianten möglich wären zum Sortieren und Ordnen ->Bn	Was ist drin? Mehr Varianten
P4.13	Kä Meine Freude + Erleichterung ohne Raum niederschwellig Beziehungen + mathematische Sprache im Ansatz sind mir Motivation. ->Bn	Was ist drin? Beziehung und mathem. Sprache.
P4.15	Kä Wandlung/ Verwandlung = auch Mathematik? ->Bn	Was ist in Mathe? Wandlung...?)
Kategorie 2 Ziele (2 Aussagen)		
P2.3	Li →Deutsch lernen mit Zahlen ist Ich- stärkend. ->Bn	Wohin? Das Ich stärken
P3.1	Ma →Üben der 1 zu 1 Zuordnung durch eigenständiges Platz auswählen. ->Bn	Wohin? Üben der 1 zu 1 Zuordnung
Kategorie 3 Voraussetzungen (17 Aussagen, LP14, Kind 3)		
P1.2	Kh →Zahlenwelt scheint allgegenwärtig. LP ->Bn	Verändertes Bewusstsein
P2.3	Li →Staunen über Zahlenkenntnisse fremdsprachiger Kinder. LP ->Bn	Worum geht es? Um das Staunen
P2.3	Li →Fragen nach den Gründen: Rhythmus oder einfache Grammatik?, Kinder ->Bn	Warum?)
P2.11	Li nehme bewusster wahr wo überall math. Förderung geschieht. LP ->Bj	Warum? Veränderte Wahrnehmung
P2.18	Li → Sensibilisiert für mathematische Förderung und Begriffe im Alltag. LP ->Bj	Worum geht es? Um Sensibilisierung.
P2.20	Li → Das Erkennen der Komplexität der Mathematik erschwert die Einschätzung der Kinder. LP ->Bj	Worum geht es? Um das Erkennen und die Einschätzung der LP
P3.3	Ma Interessant fände ich, ob diese Diskussion auch bei Spielgeld entstanden wäre. Kinder ->Bj	Veränderung der Voraussetzung Kinder, was wäre anders?
P4.5	Kä Wo lenke ich, wo ist mir was wichtig, weshalb? LP ->Bj	Überlegungen zur Grundhaltung LP
P4.8	Kä → Input hilft Neues zu wagen, geschehen lassen, aufmerksamer sein. LP ->Bj	Warum? Wegen veränderter Grundhaltung
P4.9	Kä → Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen LP ->Bn	Warum? Weil motiviert
P4.11	Kä → Veränderung: jederzeit „fliegende“ Aufgaben möglich. LP ->Bj	Warum? Wegen Veränderung
P4.13	Kä Meine Freude + Erleichterung ohne Raum	Voraussetzung? Freude und

	<i>niederschwellig Beziehungen + mathematische Sprache im Ansatz sind mir Motivation. LP ->Bn</i>	<u>Motivation</u>
P4.14	Kä → <i>gestiegene Ansprüche LP ->Bj</i>	<u>Warum? Gestiegene Ansprüche</u>
P4.18	Kä → <i>Wie zeigt sich richtiger Schwierigkeitsgrad? Kinder ->Bn</i>	<u>Worum geht es? Den Schwierigkeitsgrad</u>
P4.22	Kä <i>Wahrnehmung –eigene und fremde, zuerst die eigene! Ist Voraussetzung um vertiefen zu können. LP ->Bj</i>	<u>Worum geht es? Wahrnehmung als Voraussetzung</u>
P4.23	Kä LP <i>entdeckt damit einen neuen Zugang zur Sprache, der sie begeistert LP ->Bj</i>	<u>Was ist die Ausgangslage? LP entdeckt und ist begeistert</u>
P4.24	Kä → <i>Geschärfter Sinne für Methoden und mutiger Tausch von Lernbegleitung zu Lernvorgaben. LP ->Bj</i>	<u>Welche Ausgangslage? Geschärfte Sinne und Mut</u>
Kategorie 4 Didaktisch- methodische Konzeption (10 Aussagen)		
P3.1	Ma → <i>Üben der 1 zu 1 Zuordnung durch eigenständiges Platz auswählen. ->Bn</i>	<u>Wie? selber überlegen lassen</u>
P3.2	Ma <i>Ich mache aus einer ungeklärten Frage eine mathematische Übung. ->Bj</i>	<u>Wie? Mache aus der Frage eine Übung</u>
P3.4	Ma <i>entscheidend ist, dass ich als LP den Kindern Strategien aufzeige. ->Bj</i>	<u>Wie? Indem ich Strategien aufzeige</u>
P4.3	Kä → <i>Entdeckermomente mehr beachten und Schonräume ermöglichen. ->Bj</i>	<u>Wie? Mehr beachten und ermöglichen</u>
P4.4	Kä → <i>Zeit geben ohne Mitmachdruck. ->Bj</i>	<u>Wie? Zeit geben</u>
P4.7	Kä <i>Offene Aufgabe schafft mehr Möglichkeiten. Wichtig ist Wiederholung + Zeit. ->Bj</i>	<u>Wie? Durch offene Aufgaben und Wiederholung</u>
P4.8	Kä → <i>Input hilft Neues zu wagen, geschehen lassen, aufmerksamer sein.->Bj</i>	<u>Wie? Durch geschehen lassen</u>
P4.10	Kä → <i>LP schafft situatives, individuelles Lernfeld durch „packen“ der Gelegenheit.->Bn</i>	<u>Wie? Durch „packen“</u>
P4.14	Kä → <i>Viel Angebote: Oberflächlichkeit, wenig = Schonung und Verweilen. ->Bj</i>	<u>Wie? Durch Viel oder wenig</u>
P4.14	Kä <i>Individuelle Aufgabenstellung durch gezieltes Fragen und Verweilen sind erforderlich ->Bj</i>	<u>Wie? Durch Fragen und Verweilen</u>
Kategorie 5 Interaktive Konzeption (4 Aussagen)		
P4.5	Kä → <i>Prozess wichtig, Ziel unwesentlich ->Bj</i>	<u>Ursache- Wirkung? Wenn Prozess, dann Ziel unwesentlich</u>
P4.8	Kä → <i>Welche Formulierungen begrenzen? ->Bj</i>	<u>Wirkungen der Formulierungen?</u>
P4.14	Kä <i>Aus einer individuellen Aufgabe kann ein Gruppenthema werden. ->Bj</i>	<u>Auswirkung? Aufgabe kann...</u>
P4.24	Kä → <i>Zu viel Wollen sind Bremsklötze. ->Bj</i>	<u>Aktion? Zu Viel Wollen- Reaktion? Bremsen</u>
Kategorie 6 Allgemeine Planung (2 Aussagen)		
P4.9	Kä → <i>Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen ->Bn</i>	<u>Was, wie, wann?Im Alltag Themen aufgreifen</u>
P4.20	Kä → <i>Wichtige Komponenten der Förderung sind Bündelung der Interessen und Schonraum. ->Bj</i>	<u>Plan? Förderung durch Bündelung und Schonung</u>

C5 Schritt 6 2. Reduktion durch Bündelung und Ausscheiden

C5.1 Kat. 1A Schritt 6 2. Reduktion Inhalte

Abkürzungen:

Mehrfachnennungen (Mn)	Verifizierung der Wirkung (VW)
Unterscheidung der Wirkungen (UW)	→ Akt. = Aktuelle Wirkung
→ Wa = Wirkung allgemein gültig und logisch.	→ Unb. = Unbestimmte Aussage
→ Ws = Wirkung spezifisch.	→ kN = keine Neuerung.

(A = Kategorie 1 Inhalte)

Tabelle 19 2. Reduktion Inhalte

Nr.	Bezeichnung	Inhalte Paraphrasen	Mn	VW	UW
A1	W2b Z68	Ma → Fragen können rein inhaltlicher Natur aber auch versteckt philosophisch sein.	Keine	Unb.	Ws
A2	W3a Z 6	Ma → Mathematik wird in der einfachen Situation eines Puzzles wahrgenommen <u>Material</u>	Keine	Akt.	Ws
A3	W3a Z 143	Kä → Mathe mit den klaren Strukturen kann ein Türöffner für die Sprachförderung von Migrationskindern sein.	Keine	Akt.	Ws
A4	W3b Z 28	Li → Klassifizieren durch Reihen legen mit verschiedenen Materialien im Kindergarten. <u>Material</u>	Keine	Unb.	Ws
A5	W3b Z 74	Li → Das Erlebnis stand im Vordergrund.	Keine	kN.	Wa
A6	W3c Z 7	Kä → Alltagsbeispiel: Sprachliches Differenzieren von verschiedenen Scheren. <u>Material</u>	Keine	Unb.	Ws
A7	W3c Z 35	Ma → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen.	Keine	Akt.	Wa
A8	W3c Z 51	Kä → Beispiel von Verknüpfung Sprache, Bewegung, räumliche Begriffe und Formen.	Keine	Akt.	Ws
A9	W3c Z 54	Kä → Vielseitig einsetzbare Pfeile <u>Material</u>	Keine	kN.	Ws
A10	W3c Z 68	Kä → Interesse der Kinder geweckt	Keine	kN.	Wa

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C5.2 Kat. 2B Schritt 6 2. Reduktion Ziele

Abkürzungen:

Mehrfachnennungen (Mn)	Verifizierung der Wirkung (VW)
Unterscheidung der Wirkungen (UW)	→ Akt. = Aktuelle Wirkung
→ Wa =Wirkung allgemein gültig und logisch.	→ Unb. = Unbestimmte Aussage
→ Ws = Wirkung spezifisch.	→ kN = keine Neuerung.

(B = Kategorie 2 Ziele)

Tabelle 20 2. Reduktion Ziele

Nr.	Bezeichnung	Ziele Paraphrasen	Mn	VW	UW
B1	W2a Z 103	Ma → Zielsetzungen könnten zur Manipulation führen.	Keine	Akt.	Ws
B2	W2a Z 133	Kä → Beschreibung eines Problems hat Vorbildcharakter und schult das Denken.	Keine	Akt.	Ws
B3	W2b Z10	Kä → Unterscheidung Füllfragen und gezielte Fragen.	Keine	Unb.	Wa
B4	W3a Z 11	Ma → Dann gilt es fragend oder handelnd nächste Strategiestritte aufzuzeigen.	Keine	Akt.	Ws
B5	W3b Z 74	Li → Sprache als Bestandteil der Mathe wurde nicht bewusst eingesetzt. Das Erlebnis stand im Vordergrund.	Keine	kN.	Wa
B6	W3c Z 12	Ma → Zielgeleitetes Vorgehen	Keine	Unb.	Wa

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C5.3 Kat. 3C Schritt 6 2. Reduktion Voraussetzungen

Abkürzungen:

Mehrfachnennungen (Mn)	Verifizierung der Wirkung (VW)
Unterscheidung der Wirkungen (UW)	→ Akt. = Aktuelle Wirkung
→ Wa =Wirkung allgemein gültig und logisch.	→ Unb. = Unbestimmte Aussage
→ Ws = Wirkung spezifisch.	→ kN = keine Neuerung.

(C = Kategorie 3 Voraussetzungen)

Tabelle 21 2. Reduktion Voraussetzungen

Nr.	Bezeichnung	Voraussetzungen Paraphrasen	Mn	VW	UW
C1	W1 Z 10	Li → Bewusstere Eigen- und Kinderbeobachtungen zur Mathematik <u>LP</u>	C-20	Akt.	Wa
C2	W1 Z 114	Li → Fachspezifische Ausbildungen bewirken (Fokussierung) dabei ist Ganzheitlichkeit wichtig. <u>LP</u>	Keine	kN	Wa
C3	W1 Z 120	Kä → Ganzheitlichkeit ist auch das breite Erkennen von Mathe im Alltag. <u>LP</u>	Keine	Akt.	Wa
C4	W1 Z 124	Kä → Impulse bewirken Achtsamkeit und Auseinandersetzung. <u>LP</u>	C5, C7 (C13)	Unb.	Ws
C5	W1 Z 127	Kä → Auseinandersetzung mit dem Thema bewirkt	C4, C7,	Unb..	Ws

		<u>Schärfung und Erkenntnisse LP</u>	(C13)		
C6 C14 C15 C16	W1 Z 139 W2b Z 24 W2b Z 102 W2b Z 109	Kä → Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie und Erzählungen aus der Praxis wird alltagspraktisches (methodisches) Handeln bewusst gemacht, hinterfragt und vertieft. Theorien entstehen auch aus dem Praxisalltag LP	C15, C16, C14	Akt.	Ws
C7 C4 C5 C13	W1 Z 144 W1 Z 124 W1 Z 127 W2a Z 230	Li → Die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im Alltag ist mit der Anmeldung zum Workshop gewachsen. LP Impulse, Diskussionen und Wissensaneignung schärft unser Fragen und Handeln	C4, C5, (C13)	Akt.	Ws
C8	W1 Z 210	Li → Mathematische Erfahrungen kann nur ein Zweitkindergartenkind ausdrücken, weil ein gewisses Abstraktionsvermögen, ein gewisser Realitätssinn, Wahrnehmung und Interesse vorhanden sein müssen. <u>Kind</u>	Keine	Unb.	Ws
C9	W2a Z 5	Ma → „Gegangene Wege“ (Prozesse) zu reflektieren, zu erklären ist für Kinder schwierig und dauert lange. <u>Kind</u>	Keine	Unb.	Ws
C10	W2a Z 38	Kh → Logische Mathematische Prozesse können nicht immer auf Anhieb benannt und erklärt werden. <u>Kind</u>	Keine	Unb.	Wa
C11	W2a Z 84	Ma → Offene Fragen können Kinder, auf Grund der Erwartung von nur einer richtigen Antwort, hemmen. <u>Kind</u>	Keine	Unb.	Wa
C12	W2a Z 219	Kä → Die Haltung und Einstellung der Problem beschreibenden Lehrperson hat Auswirkungen LP	Keine	kN.	Wa
C13	W2a Z 230	Kä → Diskussionen und Wissensaneignung schärft unser Fragen und Handeln. LP	(C4, C5,)	kN.	Wa
C14	W2b Z 24	Kä → Erzählungen aus der Praxis und theoretische Inputs lösen viele praktische Überlegungen aus LP	C5, C15, C16	Akt.	Wa
C15	W2b Z 102	Ma → Votum für die Verbindung von Theorie und Praxis. LP	C6, C16	kN.	Wa
C16	W2b Z 109	Kh → Fachkompetenz verbunden mit Theorie am Beispiel der Simultanerfassung. Theorien entstehen auch aus dem Praxisalltag LP	C6. C16	Unb.	Ws
C17	W3a Z 11	Ma → Fehlende Vorgehensstrategien und nicht fehlendes mathematisches Können oder der Entwicklungsstand sind manchmal der Grund für ein Scheitern. <u>Kind</u>	Keine	Akt.	Wa
C18	W3a Z 41	Li → Bewussteres Wahrnehmen der grossen Dimension der Mathematik im Kindergarten, verbunden mit Sprache, erschwert Einschätzung der Kinder. LP	Keine	Akt.	Ws
C19	W3a Z 72	Kh → Würfelmästerchen können als Wiederholungsmuster oder Symmetrisch gelegt werden. Einfluss der Kultur kann mitspielen. LP oder <u>Kind</u>	Keine	Unb.	Wa
C20 C1	W3a Z 102 W1 Z 10	Kä → Durch kritischeres, fragenderes, suchenderes Hinschauen geschärfte Beobachtungen und	C1	Akt.	Wa

		Wahrnehmungen bez. Mathe und Sprache.. <u>LP</u>			
C21	W3a Z 148	Kä → Das Erkennen der engen Verknüpfung von Sprache und Mathe bewirkt Hinterfragen und Beobachten des Tuns. <u>LP</u>	Keine	Akt.	Ws
C22	W3a Z 168	Kä → Zu viele Variationen können Kinder überfordern. <u>Kind</u>	Keine	Unb.	Wa
C23	W3c Z 46	Ma → Mathematische Problemstellungen werden von der Lehrperson nun mit Spass in Spielen gesucht. <u>LP</u>	Keine	Akt.	Ws
C24	W3d Z 7	Ma → Im Austausch werden verschiedene Arbeitsmethoden erkannt und bereichern eigene Arbeit. <u>LP</u>	C25, C26	Akt.	Wa
C25	W3d Z 15	Ma → Austausch bewirkt genaueres und bewussteres Arbeiten <u>LP</u>	C24, C26	Unb.	Wa
C26 C24 C25	W3d Z 23 W3d Z 7 W3d Z 15	Kh → Obwohl grosses Aha- Erlebnis ausblieb, trotzdem viel vom Austausch profitiert, besonders in Bezug auf das Pflücken kleiner Situationen. Austausch bewirkt genaueres, bewussteres, bereicherteres Arbeiten und Erkennen anderer Arbeitsmethoden. <u>LP</u>	C 24, C25	Unb.	Wa
C27	W3d Z 39	Kh → Schnelle Antworten gehören zum Berufsalltag. Zeit haben wäre spannend. <u>Umstände</u>	Keine	Unb.	Wa

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C5.4 Kat. 4D Schritt 6 2. Reduktion didaktisch- methodische Konzeption

Abkürzungen:

Mehrfachnennungen (Mn)	Verifizierung der Wirkung (VW)
Unterscheidung der Wirkungen (UW)	→ Akt. = Aktuelle Wirkung
→ Wa =Wirkung allgemein gültig und logisch.	→ Unb. = Unbestimmte Aussage
→ Ws = Wirkung spezifisch.	→ kN = keine Neuerung.

(D = Kategorie 4 Didaktisch- methodische Konzeption)

Tabelle 22 2. Reduktion didaktisch- methodische Konzeption

Nr.	Bezeichnung	Did.- meth. K. Paraphrasen	Mn	VW	UW
D1	W1 Z 11	Li → Spannende Kombination von Bewegung und Mathematik	D22	Akt.	Ws
D2 D3	W1 Z 35 W1 Z 40	Kh → Sind zeitintensive Kindererklärungen über mathematisches Wissen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?	D3	Akt.	Ws
D3	W1 Z 40	Kh → Ist es möglich, dass jedes Kind gewonnenes mathematisches Wissen in der Klasse formulieren kann?	D2	Akt.	Ws
D4	W1 Z 114	Li → ...dabei ist Ganzheitlichkeit wichtig	Keine	kN	Wa
D5	W1 Z 129	Kä → Im Ansatz durchgeführte aber nicht weitergedachte Aktivitäten werden bewusst	keine	Akt.	Ws
D6 D11	W1 Z 134 W2a Z 111	Kä Kh → Zu machen und die Kinder machen lassen (Prozesse zulassen und warten) kommen Anleitung und Aufgaben stellen dazu (Prozesse steuern) und somit das bewusste Verbinden von Mathematik und Sprache.	D11	Akt.	Ws
D7	W1 Z 284	Kä → Bringt einem Kind experimentieren auch mit	keine	Akt.	Ws

		Wahrnehmungsdefiziten mehr als Zuhören? Bringt es ihm das, was wir meinen, dass es ihm bringt? Lehrpersonen sind Entscheidungsträger.			
D8	W2a Z 10	Ma → Offene Fragen und Herausforderungen mit Handlungscharakter sind in der Gruppe möglich.	keine	Unb	Wa
D9	W2a Z 38	Kh → ... Es müsste demnach nicht in jedem Fall alles ausformuliert werden	keine	Akt.	Ws
D10 D12 D32	W2a Z 88 W2a Z 122 W3d Z 44	Ma Li → Offene Fragen müssen trainiert werden. Es braucht auch konkrete Fragen. Beide sollten zu einer passenden Aktivität führen. Bewussteres Fragen mögliches Alltagskonzept?	D12 D32	Unb	Ws
D11	W2a Z 111	Kh → Prozesse zulassen und zuwarten oder Prozesse steuern.	D6	Akt.	Ws
D12	W2a Z 122	Ma → Fragen sollten zu einer passenden Aktivität führen.	D10	Unb	Ws
D13	W2a Z 126	Li → Fragen könnten durch Beschreiben des Problems ersetzt werden	D15	kN	Wa
D14	W2a Z 133	Kä → Nach der erwartungsfreien Beschreibungsphase folgt eine Phase mit Zielsetzung.	keine	kN	Wa
D15 D13	W2a Z 136 W2a Z 126	Ma Li → Fragen könnten durch Beschreiben des Problems ersetzt werden, was Vorbildcharakter hat und das Denken schult	D13	Unb	Ws
D16	W2a Z 185	Kh → Die offene Form der Problembeschreibung ermöglicht Differenzierung indem die Tüftler die anderen mitziehen können und verschiedene Zugänge gleichzeitig möglich sind. Durch Fragen könnten Entdeckungen eingeengt werden.	D31	Unb	Ws
D17	W2a Z 209	Kh → Die gängige Methode des gezielt ausgewählten Materials kann manipulativ sein aber gibt die Blickrichtung vor. Die Problembeschreibung kann völlig unerwartete Reaktionen auslösen.	keine	Akt.	Ws
D18 D19	W2b Z 37 W2b Z 48	Ma → Konzept des Fragenstellens wurde besprochen. Noch unklar ist, wie auf Fragen der Kinder eingegangen werden sollte. Wie kann ein fragendes Kind zu eigenen weiterführenden Gedanken und Strategien geführt werden?	D19	Akt.	Ws
D19	W2b Z 48	Ma → Wie kann ein fragendes Kind zu eigenen weiterführenden Gedanken und Strategien geführt werden?	D18	Akt.	Ws
D20	W3a Z 72	Kh → Würfelmuster können als Wiederholungsmuster oder Symmetrisch gelegt werden. Einfluss der Kultur kann mitspielen.	Keine	kN	Ws
D21	W3a Z 111	Kä → Material wird gezielt zusammengestellt	Keine	kN	Ws
D22 D1	W3a Z 134 W1 Z 11	Kä Li → Zählende, Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung.	D1	Akt.	Ws
D23	W3a Z 152	Kä → Neue entdeckte und alte Methodenmuster werden verglichen.	keine	Akt.	Ws
D24	W3b Z 37	Li → Klassifizieren, indem Eigenschaften erlebbar gemacht werden und benannt werden	keine	Unb	Ws
D25	W3b Z 46	Li → Klassifizierung am eigenen Körper erleben	keine	Unb	Ws
D26	W3c Z 14	Ma → Entstandenes, verschieden einsetzbares Fragekonzept.	keine	Akt.	Ws
D27	W3c Z 21	Ma → Das Ausprobieren unterbrechen durch Denkpausen kann helfen bei Knobelspielen.	Keine	Unb	Ws
D28	W3c Z 24	Ma → Nicht immer die Frage, sondern auch das Aufzeigen von Vorgehensweisen kann ein Kind zu eigenen Lösungen führen	Keine	Akt.	Ws
D29	W3c Z 35	Ma → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen.	keine	Unb	Ws
D30	W3c Z 38	Ma → Methodisches Vorgehen muss beständig sein,	Keine	Unb	Wa

		damit sich die Kinder an Vorgehensweisen gewöhnen können.			
D31 D16	W3c Z 43 W2a Z 185	Ma Kh → Implizite Anleitungen und Fragen nehmen Lösungen vorweg, engen Entdeckungen ein. Sie werden abgelöst durch offene Fragen.	D16	Akt.	Ws
D32	W3d Z 44	Li → Bewussteres Fragen stellen könnte ein Alltagskonzept sein	D10	Akt.	Ws

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C5.5 Kat. 5E Schritt 6 2. Reduktion Interaktive Konzeption

Abkürzungen:

Mehrfachnennungen (Mn)	Verifizierung der Wirkung (VW)
Unterscheidung der Wirkungen (UW)	→ Akt. = Aktuelle Wirkung
→ Wa = Wirkung allgemein gültig und logisch.	→ Unb. = Unbestimmte Aussage
→ Ws = Wirkung spezifisch.	→ kN = keine Neuerung.

(E = Kategorie 5 Interaktive Konzeption)

Tabelle 23 2. Reduktion Interaktive Konzeption

Nr.	Bezeichnung	Interaktive K. Paraphrasen	Mn	VW	UW
E1	W1 Z 48	Kä → Was sind meine Möglichkeiten um meinem Thema Raum zu geben in Rücksicht auf die Prioritäten der Kindergärtnerinnen und der Kinder?	Keine	kN	Ws
E2	W2a Z 8	Ma → Rückschlüsse ziehen fordern stark, eignen sich für Zweiersituation. In der Gruppe plappern Kinder nur nach.	Keine	Unb	Wa
E3	W2a Z 31	Kh → Inhalte werden nicht nur direkt aufgenommen, sondern könnten auch beiläufig gelernt werden.	Keine	Akt.	Ws
E4	W2a Z 92	Ma → Offene und konkrete Gesprächskultur muss möglich sein.	Keine	Unb	Wa
E5	W2a Z 103	Kh → Zielsetzungen könnten zur Manipulation führen.	Keine	Akt.	Ws
E6	W2a Z 119	Kh → Werden durch zielstrebiges Steuern Prozesse gehemmt?	Keine	Akt.	Ws
E7	W2a Z 226	Kä → Authentizität führt zum Ziel.	Keine	kN	Wa
E8	W2b Z 55	Ma → Ist eine Antwort der Lehrperson hilfreich?	Keine	Akt.	Ws
E9	W2b Z 58	Li → Kooperatives Fragenlösen kann fördernd und hemmend sein	Keine	Unb	Wa
E10 E11	W3a Z 53 W3a Z 62	Li Mehrere → Ist jedes Erwähnen eines mathematischen Inhaltes schon eine mathematische Kinderdiskussion? Und wenn die Lehrperson initiiert?	E11	Unb	Wa
E14	W3a Z 62	Mehrere → Gilt das initiierte Gespräch durch die Lehrperson auch als Kinderdiskussion	E10	Akt.	Wa
E12	W3a Z 111	Kä → Verschiedene Lehrformen von Kindergärtnerinnen und deren Auswirkungen	Keine	Akt.	Ws

		werden realisiert.			
E13	W3a Z 178	Kä → Aktuelle Momente des Interesses nicht verpassen ist eine Herausforderung	E16	Akt.	Ws
E14	W3b Z 45	Li → Stufenübergreifende Bereicherung.	Keine	kN	Wa
E15	W3c Z 43	Ma → Implizite Anleitungen nehmen Lösungen vorweg und werden abgelöst durch offene Fragen.	Keine	Akt.	Ws
E16 E13	W3c Z 64 W3a Z 178	Kä → Aktuelle Ideen der Kinder können kostbare unwiederbringliche, interessierte Momente generieren, wenn ihnen Raum gegeben wird und es nicht verpasst wird.	E13	Unb	Ws
E17	W3c Z 77	Kä → Abwägen, ob Warten und Zulassen oder Impuls geben angebracht ist, ist Herausforderung.	Keine	Akt.	Ws
E18	W3c Z 88	Kä → Sollen während oder nach der Phase des Entdeckens vertiefende Gespräche initiiert werden? - Bedürfnisse der Kinder sind verschieden.	Keine	Akt.	Ws
E19	W3d Z 39	Kh → Schnelle Antworten gehören zum Berufsalltag. Zeit haben wäre spannend.	Keine	Unb	Wa

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C5.6 Kat. 6F Schritt 6 2. Reduktion Allgemeine Planung

Abkürzungen:

Mehrfachnennungen (Mn)	Verifizierung der Wirkung (VW)
Unterscheidung der Wirkungen (UW)	→ Akt. = Aktuelle Wirkung
→ Wa = Wirkung allgemein gültig und logisch.	→ Unb. = Unbestimmte Aussage
→ Ws = Wirkung spezifisch.	→ kN = keine Neuerung.

(F = Kategorie 6 Allgemeine Planung)

Tabelle 24 2. Reduktion Allgemeine Planung

Nr.	Bezeichnung	Allgemeine Planung Paraphrasen	Mn	VW	UW
F1 F2	W1 Z 35 W1 Z 40	Kh → Sind zeitintensive Kindererklärungen über mathematisches Wissen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?	F2	Akt.	Ws
F2	W1 Z 40	Kh → Ist es möglich, dass jedes Kind gewonnenes mathematisches Wissen in der Klasse formulieren kann?	F1	Akt.	Ws
F3	W1 Z 48	Kä → Was sind meine Möglichkeiten um meinem Thema Raum zu geben in Rücksicht auf die Prioritäten der Kindergärtnerinnen (Wer mit wem? Kooperation) und der Kinder?	Keine	Unb.	Wa
F4	W1 Z 95 Kh	Kh → Anfang Schuljahr wird Grundlagenmathe gemacht	Keine	Unb.	Wa
F5 F6	W2a Z 13 W2a Z 88	Ma → Offenen Fragen müssen trainiert werden und können nicht vorausgesetzt werden. Es braucht auch konkrete Fragen.	F6	Unb.	Wa
F6	W2a Z 88	Ma → Es braucht konkrete und offene Fragen. (Wie?)	F5	Unb.	Ws

		Letztere müssen trainiert werden.			
F7	W3a Z 124	Kä → Zählende, Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung.	Keine	Akt.	Ws
F8	W3a Z 162	Kä → Variationen in der Sprache oder der Menge ergänzen die Variationen in der Bewegung.	Keine	Akt.	Ws
F9	W3b Z 6	Kh → Offene und doch geführte Lektion im Wald mit Naturmaterialien.	Keine	Akt.	Ws
F10	W3b Z 19	Li → Naturmaterialien im Kindergarten als Mandala gelegt	Keine	Unb.	Ws
F11	W3c Z 28	Ma → Auf vermittelte und gelernte Strategien kann in späteren Situationen zurückgegriffen werden.	Keine	Unb.	Wa
F12	W3c Z 56	Kä → Über das Bewegungsmaterial (Sandsäcklein) zur Formwahrnehmung und zur Formkonstruktion	Keine	Akt.	Ws
F13	W3d Z 68	Li → Die Organisation des Kindergartens nimmt sehr viel Zeit ein, ruhige Momente in Kleingruppen werden manchmal vermisst.	Keine	kN.	Wa

Bezeichnung: W1 bis W3d = Workshop 1 bis 3d Z = Zeile, die sich auf die Transkription bezieht.

C6 Schritt 8a Differenzierung: Gespräche über Mathematik im Kindergarten

C6.1 Aussagen für die Differenzierung aus den Daten der Gespräche

Tabelle 25 Differenzierung Gesprächsdaten

Nr. Bezeichnung	Inhalte Paraphrasen
A1 W2b Z68	Ma → Fragen können rein inhaltlicher Natur aber auch versteckt philosophisch sein.
A3 W3a Z 143	Kä → Mathe mit den klaren Strukturen kann ein Türöffner für die Sprachförderung von Migrationskindern sein.
A6 W3c Z 7	Kä → Alltagsbeispiel: Sprachliches Differenzieren von verschiedenen Scheren
A7 W3c Z 35	Ma → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen.
A8 W3c Z 51	Kä → Beispiel von Verknüpfung Sprache, Bewegung, räumliche Begriffe und Formen.
Nr. Bezeichnung	Ziele Paraphrasen
B2 W2a Z 133	Kä → Beschreibung eines Problems hat Vorbildcharakter und schult das Denken.
B3 W2b Z10	Kä → Unterscheidung Füllfragen und gezielte Fragen.
B4 W3a Z 11	Ma → Dann gilt es fragend oder handelnd nächste Strategiestritte aufzuzeigen.
B5 W3b Z 74	Li → Sprache als Bestandteil der Mathe wurde nicht bewusst eingesetzt. Das Erlebnis stand im Vordergrund.
Nr. Bezeichnung	Voraussetzungen Paraphrasen
C8 W1 Z 210	Li → Mathematische Erfahrungen kann nur ein Zweitkindergartenkind ausdrücken, weil ein gewisses Abstraktionsvermögen, ein gewisser Realitätssinn, Wahrnehmung und Interesse vorhanden sein müssen.
C9 W2a Z 5	Ma → „Gegangene Wege“ (Prozesse) zu reflektieren, zu erklären ist für Kinder schwierig und dauert lange.
C10 W2a Z 38	Kh → Logische Mathematische Prozesse können nicht immer auf Anheb benannt und

	erklärt werden.
C11 W2a Z 84	Ma → Offene Fragen können Kinder, auf Grund der Erwartung von nur einer richtigen Antwort, hemmen
C12 W2a Z 219	Kä → Die Haltung und Einstellung der Problem beschreibenden Lehrperson hat Auswirkungen.
C21 W3a Z 148	Kä → Das Erkennen der engen Verknüpfung von Sprache und Mathe bewirkt Hinterfragen und Beobachten des Tuns.
C27 W3d Z 39	Kh → Schnelle Antworten gehören zum Berufsalltag. Zeit haben wäre spannend.
Nr. Bezeichnung	Did.- meth. Konzeption Paraphrasen
D2 D3 W1 Z 35 W1 Z 40	Kh → Sind zeitintensive Kindererklärungen über mathematisches Wissen und die Anforderung des langen Zuhörens in Zwanzigerklassen möglich?
D6 D11 W1 Z 134 W2a Z 111	Kä Kh → Zu machen und die Kinder machen lassen (Prozesse zulassen und warten) kommen Anleitung und Aufgaben stellen dazu (Prozesse steuern) und somit das bewusste Verbinden von Mathematik und Sprache.
D8 W2a Z 10	Ma → Offene Fragen und Herausforderungen mit Handlungscharakter sind in der Gruppe möglich.
D9 W2a Z 38	Kh →... Es müsste demnach nicht in jedem Fall alles ausformuliert werden
D1 D12 D32 W2a Z 88 W2a Z 122 W3d Z 44	Ma Li → Offene Fragen müssen trainiert werden. Es braucht auch konkrete Fragen. Beide sollten zu einer passenden Aktivität führen. Bewussteres Fragen mögliches Alltagskonzept?
D14 W2a Z 133	Kä → Nach der erwartungsfreien Beschreibungsphase folgt eine Phase mit Zielsetzung.
D15 D13 W2a Z 136 W2a Z 126	Ma Li → Fragen könnten durch Beschreiben des Problems ersetzt werden, was Vorbildcharakter hat und das Denken schult
D16 W2a Z 185	Kh → Die offene Form der Problembeschreibung ermöglicht Differenzierung indem die Tüftler die anderen mitziehen können und verschiedene Zugänge gleichzeitig möglich sind. Durch Fragen könnten Entdeckungen eingeeengt werden.
D17 W2a Z 209	Kh → Die gängige Methode des gezielt ausgewählten Materials kann manipulativ sein aber gibt die Blickrichtung vor. Die Problembeschreibung kann völlig unerwartete Reaktionen auslösen.
D18 D19 W2b Z 37 W2b Z 48	Ma → Konzept des Fragenstellens wurde besprochen. Noch unklar ist, wie auf Fragen der Kinder eingegangen werden sollte. Wie kann ein fragendes Kind zu eigenen weiterführenden Gedanken und Strategien geführt werden?
D22 D1 W3a Z 134 W1 Z 11	Kä Li → Zählende, Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung.
D24 W3b Z 37	Li → Klassifizieren, indem Eigenschaften erlebbar gemacht werden und benannt werden
D26 W3c Z 14	Ma → Entstandenes, verschieden einsetzbares Fragekonzept.
D28 W3c Z 24	Ma → Nicht immer die Frage, sondern auch das Aufzeigen von Vorgehensweisen kann ein Kind zu eigenen Lösungen führen
D29 W3c Z 35	Ma → Das Vermitteln von Strategien gibt dem Denken Strukturen und steht vor den guten Fragen. → bei A7
D31 D16 W3c Z 43 W2a Z 185	Ma Kh → Implizite Anleitungen und Fragen nehmen Lösungen vorweg, engen Entdeckungen ein. Sie werden abgelöst durch offene Fragen.
Nr. Bezeichnung	Interaktive Konzeption Paraphrasen
E2 W2a Z 8	Ma → Rückschlüsse ziehen fordern stark, eignen sich für Zweiersonnen. In der Gruppe plappern Kinder nur nach.
E4 W2a Z 92	Ma → Offene und konkrete Gesprächskultur muss möglich sein.
E8 W2b Z 55	Ma → Ist eine Antwort der Lehrperson hilfreich?
E9 W2b Z 58	Li → Kooperatives Fragenlösen kann fördernd und hemmend sein
E10 E11 W3a Z 53 W3a Z 62	Li Mehrere → Ist jedes Erwähnen eines mathematischen Inhaltes schon eine mathematische Kinderdiskussion? Und wenn die Lehrperson initiiert?

E15 W3c Z 43	Ma → Implizite Anleitungen nehmen Lösungen vorweg und werden abgelöst durch offene Fragen. → bei D31
E18 W3c Z 88	Kä → Sollen während oder nach der Phase des Entdeckens vertiefende Gespräche initiiert werden? - Bedürfnisse der Kinder sind verschieden.
Nr. Bezeichnung	Allgemeine Planung Paraphrasen
F5 F6 W2a Z 13 W2a Z 88	Ma → Offenen Fragen müssen trainiert werden und können nicht vorausgesetzt werden. Es braucht auch konkrete Fragen. → bei D10
F7 W3a Z 124	Kä → Zählende, Ideen der Kinder aufgreifende Methode mit Bewegung, bewirkt grösseren Sprachanteil der Kinder als in engen Platzverhältnissen ohne Bewegung. → D22
F8 W3a Z 162	Kä → Variationen in der Sprache oder der Menge ergänzen die Variationen in der Bewegung.

C6.2 Aussagen für die Differenzierung aus den Daten der Projektjournale

Tabelle 26 Differenzierung Projektjournale

Bez.	Kategorie 1 Inhalte (6 Aussagen)	
P4.13	Kä Meine Freude + Erleichterung ohne Raum niederschwellig Beziehungen + mathematische Sprache im Ansatz sind mir Motivation.	
Kategorie 2 Ziele (2 Aussagen)		
P2.3	Li → Deutsch lernen mit Zahlen ist Ich- stärkend.	
Kategorie 3 Voraussetzungen (17 Aussagen, LP14, Kind 3)		
P2.3	Li → Staunen über Zahlenkenntnisse fremdsprachiger Kinder.	
P2.3	Li → Fragen nach den Gründen: Rhythmus oder einfache Grammatik?	
P3.3	Ma Interessant fände ich, ob diese Diskussion auch bei Spielgeld entstanden wäre.	
P4.9	Kä → Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen	
P4.11	Kä → Veränderung: jederzeit „fliegende“ Aufgaben möglich.	
P4.23	Kä LP entdeckt damit einen neuen Zugang zur Sprache , der sie begeistert	
Kategorie 4 Didaktisch- methodische Konzeption (10 Aussagen)		
P3.2	Ma Ich mache aus einer ungeklärten Frage eine mathematische Übung.	
P4.3	Kä → Entdeckermomente mehr beachten und Schonräume ermöglichen.	
P4.4	Kä → Zeit geben ohne Mitmachdruck.	
P4.7	Kä Offene Aufgabe schafft mehr Möglichkeiten. Wichtig ist Wiederholung + Zeit.	
P4.10	Kä → LP schafft situatives, individuelles Lernfeld durch „packen“ der Gelegenheit.	
P4.14	Kä Individuelle Aufgabenstellung durch gezieltes Fragen und Verweilen sind erforderlich	
Kategorie 5 Interaktive Konzeption (4 Aussagen)		
P4.8	Kä → Welche Formulierungen begrenzen?	
P4.14	Kä Aus einer individuellen Aufgabe kann ein Gruppenthema werden.	
Kategorie 6 Allgemeine Planung (2 Aussagen)		
P4.9	Kä → Motiviert mathematische Alltagsthemen aufzugreifen	

D Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 Tabellarische Darstellung des Terminplans der Masterarbeit</i>	3
<i>Tabelle 2 Vorstellen der Teilnehmerinnen</i>	6
<i>Tabelle 3 Projektjournal P1 Übertragung</i>	44
<i>Tabelle 4 Projektjournal P2 Übertragung</i>	44
<i>Tabelle 5 Projektjournal P3 Übertragung</i>	46
<i>Tabelle 6 Projektjournal P4 Übertragung</i>	47
<i>Tabelle 7 Kriterien zu „Wirkungen“</i>	49
<i>Tabelle 8 Projektjournal P1 Schritte 3 - 5</i>	67
<i>Tabelle 9 Projektjournal P2 Schritte 3 - 5</i>	68
<i>Tabelle 10 Projektjournal P3 Schritte 3 - 5</i>	71
<i>Tabelle 11 Projektjournal P4 Schritte 3 - 5</i>	72
<i>Tabelle 12 Zuordnung 1A Gesprächsdaten</i>	97
<i>Tabelle 13 Zuordnung 2B Gesprächsdaten</i>	98
<i>Tabelle 14 Zuordnung 3C Gesprächsdaten</i>	99
<i>Tabelle 15 Zuordnung 4D Gesprächsdaten</i>	101
<i>Tabelle 16 Zuordnung 5E Gesprächsdaten</i>	102
<i>Tabelle 17 Zuordnung 6F Gesprächsdaten</i>	104
<i>Tabelle 18 Zuordnung Projektjournale</i>	105
<i>Tabelle 19 2. Reduktion Inhalte</i>	107
<i>Tabelle 20 2. Reduktion Ziele</i>	108
<i>Tabelle 21 2. Reduktion Voraussetzungen</i>	108
<i>Tabelle 22 2. Reduktion didaktisch- methodische Konzeption</i>	110
<i>Tabelle 23 2. Reduktion Interaktive Konzeption</i>	112
<i>Tabelle 24 2. Reduktion Allgemeine Planung</i>	113
<i>Tabelle 25 Differenzierung Gesprächsdaten</i>	114
<i>Tabelle 26 Differenzierung Projektjournale</i>	116